

Тематичен център на представените в сборника статии е водата. Виждаме я като среда за развитие на живота в многообразието на неговите форми и видове. Откриваме крехкия баланс, в който собствената ни социална среда се намира в отношението си с природата. Връщаме се във времето, за да покажем примери за значението на водите в стопанската и политическата история на човека. Една, надяваме се, не последна стъпка в опита да срещнем колеги от различни области на познанието.

ISBN 978-954-07-5159-7

9 789540 751597

www.unipress.bg

ВОДИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Интердисциплинарни четения
том 2

ВОДИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ВОДИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

WATER AND BIODIVERSITY

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Статиите в настоящия сборник са посветени на теми, обсъждани по време на интердисциплинарния семинар „Води и биоразнообразие – основни предпоставки за устойчиво развитие на човешкото общество от древността до днес“, проведен на 17–19 май 2019 г. в Кюстендил.

Семинарът бе организиран с подкрепата на Докторантски център „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект BG05M2OPP001-2.09-0013.

Мненията, изразени в текстовете,
принадлежат единствено на техните автори.

Научни редактори *доц. д-р Георги Н. Николов, доц. д-р Никола Ботушаров, проф. д-р Нели Христова, доц. д-р Любомир Кендеров, доц. д-р Милен Замфиров, доц. д-р Георги Петрунов, д-р Николай Янев*

Интердисциплинарни четения 2

ВОДИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

WATER AND BIODIVERSITY

София • 2021

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

На първа корица: Папуански пингвини (*Pygoscelis papua*) на българския бряг, Южен залив на о. Ливингстън, Антарктика. XXVIII българска антарктическа експедиция

На четвърта корица: Залеzi в акваторията на о. Хорсшу, залив Маргърит на море Белинхаузен. IV турска антарктическа експедиция (*горе*). Кафявите морелетници Тодор (*долу вляво*) и Теменушка (*долу вдясно*). Домашните любимци на българската база „Св. Климент Охридски“ на о. Ливингстън, Антарктика. XXIX българска антарктическа експедиция

© 2021 Анита Вълва, Анна Кочанкова, Борислава Маргаритова,
Георги Н. Николов, Илия Тамбураджиев, Йована Тодорова,
Калин Сейменов, Камен Нам, Любомир Кендеров,
Любомир Костадинов, Михаела Донкова, Никола Ботушаров,
Николай Димитров, Николай Янев, Николета Йончева,
Рени Стоянова, Таня Иванова

© 2021 Любомир Кендеров, фотографии на корицата

© 2021 Докторантски център „Св. Климент Охридски“

© 2021 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN 978-954-07-5159-7

DOI: 10.5281/zenodo.11400353

СЪДЪРЖАНИЕ

ВОДИТЕ В ИСТОРИЯТА

Николай Димитров. Божества и персонификации от Пауталия, свързани с водата	9
Анита Вълва. Сведения за реки в каменните надписи на хан Омуртаг (814–831)	18
Георги Н. Николов. Ролята на река Дунав в българо-византийската война (971–1018/19)	37
Анна Кочанкова. Управление на водите в Княжество България. Институции, документални източници, непознати страни от живота в България.....	46
Любомир Костадинов. Традиционни съоръжения за оползотворяване на кинетичната енергия на водата – историко-географски и правни аспекти.....	62
Николай Янев. Морето и механизмите на контрабандата: два случая от българската практика през 50-те и 60-те години на ХХ в.	77

ВОДИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

Борислава Маргаритова. Трансгранични мерки за опазване и възстановяване на есетровите риби в българския участък на река Дунав	113
Любомир Кендеров. В Антарктика сме само гости: заплахи за биоразнообразието на морските обитатели от Южния океан	129
Камен Нам, Илия Тамбураджиев. Анализ на ландшафтно-екологичния потенциал на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за поддържане на популацията на шарана (<i>Cyprinus carpio</i>).....	150
Никола Ботушаров. Органичен генезис на нефта и природния газ – биосфера, кръговрат на органичния въглерод и геология	166

ВОДИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Калин Сейменов. Параметри на маловодието и екстремно ниските речни води в Северозападна България	191
Йована Тодорова. Пречистването на води през вековете – развитие от древността до технологичните иновации	210
Рени Стоянова. Теоретични основи на водния отпечатък – основни компоненти и типологизация	226
Михаела Донкова. Отвѣд река Марица днес – квартал Кършияка	233

ГОСТ-АВТОРИ: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Николета Йончева. Семейно-медирана ранна интервенция..	247
Таня Иванова. Овладяване на частите на речта от ученици с увреден слух	254
Авторите в този сборник	262

ВОДИТЕ В ИСТОРИЯТА

Божества и персонификации от Пауталия, свързани с водата

Николай Димитров

Summary. The Roman city of Pautalia was well-known for its thermal springs. Some of the deities like Asclepius and his children were connected to water and also called Healing deities. They used to be among the most worshipped gods in Pautalia, which made the honoring of water even more intense. Two other deities in Pautalia can also be associated with water – the River god and the Nymphs. The cult of these gods can be recognized on the coins, votive plaques and inscriptions from city.

За създаването на римския град Пауталия в Кюстендилското поле има различни теории. Една от тях е, че градът е изграден точно там поради наличието на термални извори. Други фактори за възникването на Пауталия може да са по-ранно светилище или стратегическото местоположение¹.

Здравеносните божества (или Асклепий, Хигия и Телесфор) са пряко свързани с минералната вода, за която както в миналото, така и днес се смята, че притежава лечебни свойства. Култът на Асклепий намира значително разпространение в центрове с термални извори като Пауталия, Сердика и античното селище при Хисаря в Тракия. Здравеносното божество се свързва не само с минерални води, но и с други извори. Типичен пример са светилищата на Асклепий при Глава Панега, Баткун и Сапарева баня². Въпреки това свързването на Асклепий с вода не е задължителен елемент. Култът му е засвидетелстван много добре в

¹ Кацарова. В. Пауталия и нейната територия през I–VI в. Велико Търново, 2005, с. 104.

² Вълчев. И. Свещените извори в Римска Тракия. – *Collegium Historicum*, Т. 2. София, 2012, с. 432–436.

различни градове и светилища в империята, където няма наличие на извори.

Бог Асклепий има основна роля в религиозния живот на Пауталия. Още в началото на XX в. Йордан Иванов смята, че Асклепий е главен бог на Пауталия, най-вече заради изображението върху монета на Каракала (обр. 1)³. Върху реверса е изобразен храм на божеството, за който се предполага, че се е намирал в подножието на хълма Хисарлъка, издигащ се южно от римския град. Й. Иванов прави разкопки на предполагаемото място и попада на останки от сграда, която интерпретира като Асклепион. Съвсем близо до проучената от него площ е имало турска баня и минерални извори. Авторът споменава, че под турския хамам са регистрирани градежи от по-ранна римска баня. В изворите до съответната постройка са открити оброчни плочки на Асклепий, Хигия и Телесфор (обр. 2), глава на Асклепий, каменно яйце (атрибут на Асклепий) и др.⁴

В научната литература има изказани доста противоречиви мнения по темата за главните богове, покровители на Пауталия. Така например З. Гочева⁵ и Б. Геров⁶ предполагат, че култовете към Зевс и Хера са водещите в града, базирайки се на факта, че от Пауталия има няколко надписа с посвещения на олимпийските богове и императорското семейство. Те считат, че под „олимпийски богове“ се разбират само Зевс и Хера, а свързването им с култа към императора потвърждава тезата им. Въпреки това в едно по-ново изследване на Мария-Габриела Парисаки е аргу-

³ Иванов. Й. Северна Македония. София, 1906, с. 13–15.

⁴ Иванов. Й. Кюстендилският Хисарлък и неговите старини. – *Известия на Българското археологическо дружество*, 7, 1919–1920, с. 70–75.

⁵ Гочева. З. Светилището на Зевс и Хера при Копиловци – характер на почитания култ. – *Известия на Исторически музей – Кюстендил*, 13, 2006, с. 192.

⁶ Геров. Б. Проучвания върху западнотракийските земи през римско време. I. – *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“*, Филологически факултет, 54, 1959/1960, № 3. София, 1961, с. 118.

ментирано мнението, че под названието „олимпийски богове“ се разбира общ брой на боговете, които са от значение за града⁷.

Наличните материали показват, че като главен бог на града през римската епоха се налага по-скоро Асклепий, отколкото Зевс и Хера. Водещото място на Асклепий може да се види най-ясно в изображенията върху различни бронзови монети, сечени в Пауталия. На аверса на единствения познат тип псевдоавтономни монети от Пауталия е представена глава на здравеносния бог, което е сериозен довод за основната му роля в града. При монетни типове от времето на Септимий Север⁸ и Каракала⁹ са изобразени императорът и градската богиня Пауталия, която държи малка статуетка на Асклепий в лявата си ръка. При една друга монета е изобразен храм, пред който стои императорът. Два олтара пред храма и едно дърво до него, в чиято корона се вижда малка фигура на Асклепий, допълват изображението¹⁰. Данни за специален храм на императора от Пауталия няма, но това може да означава и че двата култа са чествани в една култова постройка, която е била храм на здравеносното божество. Подобни практики са обичайни за източните римски провинции¹¹.

Характерно изображение за Пауталия е монетен тип на Асклепий, седнал върху крилата змия или дракон (обр. 3)¹². Подобно реверсно изображение е познато единствено от град Никея¹³. При разкопките на Й. Иванов от началото на XX в. е

⁷ Parisaki. M. Some thoughts on Pautalia's religious life: IGBulg IV 2072, 2192 an 2214 revisited. – In: *Studia classica Serdicensia*, 5, 2016, p. 207.

⁸ Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia. – *Известия на Археологическия институт*, 8, 1932–1933, с. 1–216, № 378.

⁹ Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia, № 668.

¹⁰ Ibid., № 710.

¹¹ Гочева. З. Религиозният живот във Филипопол през римската епоха. – В: *Юбилеен сборник „100 години Народен археологически музей – Пловдив“*, Т. II. 1985, с. 108.

¹² Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia, № 348.

¹³ Grozdanova. L. Searching for Identities in the Coinage of Pautalia. – *Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference*. “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 3rd – 7th October 2016), Sofia, 2008, p. 190.

открита една мозайка с изображение на животно, което проучвателят определя като змия (обр. 4)¹⁴. През 60-те години на същия век Теофил Иванов се изказва против това твърдение, защото животното има рибешка опашка, подобно на делфин¹⁵. Но от монетите, сечени в Пауталия, се вижда, че змията е най-често представяното животно по реверсните печати, като в по-голямата част от тях изобразените змии са с рибешка опашка¹⁶.

Иконографията на здравеносните божества може да се проследи по различни видове паметници. В една малка част от оброчните плочки на Асклепий от Пауталия се забелязва известна доза синкретизъм. При тях богът лечител е представен като Тракийски конник¹⁷. Иконографията при останалите оброчни плочки на Асклепий е типично гръко-римска. Той е представен прав, насреща, с дълга брада и коса, облечен с химатион, който оставя гърдите му голи, лявата ръка е зад кръста, а с дясната се подпира на кривак, по който се увива змия¹⁸.

Около Асклепий често са изобразявани Хигия и Телесфор както по оброчни плочки, така и по монети. Монетосеченето на Пауталия е било активно от времето на Антонин Пий до началото на III в. През този почти цял век са създадени много и различни монетни типове, сред които се отличават изображенията на здравеносните божества. Разнообразните монетни типове са публикувани още през 30-те години на миналия век от Леон Ружичка.

При монетите иконографията е много разнообразна. Освен значителния брой монети, сечени в Пауталия, трябва да се спомене и единственият тип псевдоавтономна монета на римския град. При нея на аверса е изобразена глава на Асклепий с дълга коса и брада, а на реверса – змия, която се увива около тояга¹⁹. Една друга част от монетите с образ на Асклепий предизвиква изсле-

¹⁴ Иванов. Й. Кюстендилският Хисарлък и неговите старини, с. 79.

¹⁵ Иванов. Т. Паметници от Пауталия. – *Известия на Археологическия институт*, 23, 1960, с. 206.

¹⁶ Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia, № 700.

¹⁷ Иванов. Й. Северна Македония, с. 387.

¹⁸ Иванов. Й. Кюстендилският Хисарлък и неговите старини, с. 73–74.

¹⁹ Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia, № 1.

дователите да търсят изобразените паметници на самия терен на града. Това са монетни находки с предаден храм или множество храмове върху реверса. Й. Иванов интерпретира един от тези храмове като Асклепиона на Пауталия, частично проучен от него в началото на ХХ в.²⁰ Съвременното строителство на терена остава пречка за намирането на доказателства за теорията на Й. Иванов.

При немалка част от монетите с изображения на император, градската богиня Пауталия²¹ и речния бог Стримон²² присъства малка статуетка на Асклепий, който държи тоягата, около която се увива змията. В повечето случаи Пауталия или Стримон държат малката фигура на Асклепий. Този факт може да се приеме като доказателство, че точно Асклепий е главен бог на древния Кюстендил. Бог Стримон представлява река Струма, която поднася много блага и храна на древните жители на града, а богинята Пауталия е самият град, който почита бог Асклепий. Монетните типове с изобразен император, градска богиня и Асклепий може да се тълкуват като почитане на императора и пожелания за неговото здраве от името на града и неговото патронно божество.

Поредните божества, които могат да се свържат с водата, са Трите нимфи. Типичен пример е познат от нимфеума при минералните извори в Хисаря. В същото селище са открити и паметници на Асклепий, Хигия и Телесфор, което предполага съществуването на светилище на здравеносните божества, обвързано с топлите минерални води²³.

В допълнение може да се посочи, че при някои монети с изобразен храм на Асклепий вероятно присъстват Трите нимфи. Те стоят изправени до Асклепиона, а тяхната идентификация е дадена от Леон Ружичка²⁴. Вероятно нимфите представляват персонификации на топлите минерални извори, свързани с храма на Асклепий.

²⁰ Иванов. Й. Кюстендилският Хисарлък и неговите старини, с. 70.

²¹ Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia, № 378.

²² Ibid. Die Münzen von Pautalia, № 887.

²³ Вълчев. И. Свещените извори в Римска Тракия, с. 431–432.

²⁴ Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia, № 713.

Нимфата е речно създание, което може да се свърже и с бог Стримон. От монетосеченето на Пауталия е позната една монета (обр. 5) с идеологическа натовареност, свързана с Пауталия и природните блага на региона²⁵. В изображението са предадени символично хълм, пещера, лозница, нива и водоем. В композицията са включени четири момченца, които извършват определена дейност. Едното бере грозде, друго жъне реколтата, трето може би е свързано с миньорски дейности поради наличието на пещера и чантата на гърба. Последното момченце е потопило ръце във вода. При всяко едно от тях има надпис, идентифициращ тяхната дейност. При първото – ΒΟΤΡΥ (грозд), при второто – ΣΤΑΧΥ (клас), при третото – ΑΡΓΥΡΟΣ (сребро), и при последното – ΧΡΥΣΟΣ (злато). Нимфите, предадени върху пауталийските монети, би трябвало да имат малко по-различен смисъл от тези в гръцката митология. Вероятно представената нимфа има по-скоро роля на персонификация на долината на река Струма. Този монетен тип е символ на изобилните блага по долината на Струма, където явно се извършват дейностите, избразени по тази монета. Сходни монети са познати от монетосеченето на Филипопол, където е изобразен речният бог Хеброс²⁶.

Изображения с Речния бог на Пауталия, идентифициран с името Стримон, идващ от античното наименование на река Струма, са разпространени в града и непосредствения му хинтерланд. Богът е познат от апликация за колесница, както и от монетосеченето на Пауталия, където Стримон се явява като обичаен тип. Монетните емисии на града са доста разнообразни, а някои могат да отразяват реални събития, касаещи региона на Кюстендил. Такива примери са монетите с благата на района около Пауталия и в по-голяма степен поречието на Струма, което се свързва с плодородието на местността. При една такава монета бог Стримон се подpira с едната ръка на кораб, а с дру-

²⁵ Колев. К. Богатствата на Пловдивското поле и река Марица, отразени върху антична монета от Филипопол. – *Годишник на Народния археологически музей – Пловдив*, 6, 1968, с. 100.

²⁶ Колев. К. Богатствата на Пловдивското поле и река Марица, отразени върху антична монета от Филипопол, с. 95.

гата – на урна, от която изтича вода (обр. 6). Под въпросната урна има приклежало голо момченце, а зад него – друго такова, стоящо около житни класове²⁷. Между двете момченца е изписан надпис ХΡΥСОС (злато), даващ данни за дейността, която фигурите извършват по поречието на Струма. Вероятно е практикуван златодобив.

При друг монетен тип с бог Стримон е изобразена градската богиня Пауталия, която държи рог на изобилието. Рогът на изобилието не е характерен за богинята, но в случая може би отново се показват символично богатата на региона, обвързани с река Струма²⁸.

Речният бог определено представлява интерес за жителите на Пауталия. Вероятно реката е била основен ресурс за изхранване, напояване на реколтите, както и за златодобив, което ясно се вижда от горепосочения монетен тип. Богатата, които река Струма и нейните притоци носят, са достатъчно добър стимул за жителите на Пауталия да сечат монети в чест на Стримон.

Непосредствената близост на река Струма до античната Пауталия, както и наличието на минерални извори в града са добра предпоставка за развитието на култове, свързани с водата. Основната роля е на бог Асклепий, чиито лечебни сили са пряко обвързани с термалните извори в Пауталия. Култът към здравеносното божество е разпространен и в друг град, известен с топлите минерални води, а именно Сердика. Лековитата функция на водата се явява като добра предпоставка за обвързването ѝ с бог Асклепий, който вероятно е основно божество на Пауталия. Бог Стримон и нимфите са познати основно от монети, което трудно може да означава, че има наличие на реален култ в тяхна чест. В този случай те са по-скоро персонификации на географски обекти. Това не намалява значението им – те са достатъчно важни, за да бъдат изобразени по монетите на града. Реверсните образи на Речния бог и Трите нимфи определено показват ролята на водните ресурси в живота на хората от Пауталийския регион.

²⁷ Колев. К. Богатствата на Пловдивското поле и река Марица, отразени върху антична монета от Филипопол, с. 98.

²⁸ Ruzicka. L. Die Münzen von Pautalia, № 19.

Обр. 1. Монета на Каракала с реверсно изображение на храмове

Обр. 2. Оброчна плочка на Асклeпий, Хигия и Телесфор

Обр. 3. CNT_4911 Каракала (198-205), Рев: Асклепий, седнал върху крилата змия (Paulitia CN 4911, in: *Corpus Nummorum*, http://www.corpus-nummorum.eu/CN_4911 [Last downloaded: 2019/12/04])

Обр. 4. Мозайка с изображение на змия

Обр. 5. Монета с нимфа

Обр. 6. Монета с бог Стримон

Сведения за реки в каменните надписи на хан Омуртаг (814–831)

Анита Въллова

***Резюме.** Като природна даденост реките са важен елемент от историята на средновековна България. От откритите ранносредновековни извори е известно, че през управлението на хан Омуртаг (814–831) българската войска е водила войни в областта на реките Днестър и Тиса. Намерени са няколко каменни надписа, в които реките Дунав и Тича са споменати във връзка със строителната дейност на българския владетел. Тази статия има за цел да проследи хидронимията и значението на реките в историята на България през управлението на хан Омуртаг.*

Управлението на хан Омуртаг (814–831) се характеризира с активна политическа и строителна дейност. От негово време датират най-много първобългарски надписи, които свидетелстват за управлението му. Това не е случайно. Известно е, че през последните две години от своето управление баща му хан Крум (796–814) преселва в България между 50 и 100 000 души византийско население. Вероятно измежду техните среди са били открити грамотни гръкоезични ромеи, военнопленници или дезертъори, които Омуртаг е използвал за писари на изсечените по негова заповед каменни надписи. Текстовете са на гръцки език, като два от тях са написани на (пра)български език с гръцки букви (те са публикувани в корпуса „Първобългарски надписи“ на Веселин Бешевлиев (1900–1992) под № 53 и 54¹). Всички тези надписи са своеобразна каменна летопис и са едно уникално явление в историята на ранносредновековното българско ханство.

¹ Бешевлиев, В. Първобългарски надписи (второ преработено и допълнено издание). София, 1992, с. 199–205.

Ролята на реките в историята на средновековна България е засвидетелствана в редица исторически извори. Каменните надписи на хан Омуртаг също съдържат сведения за българската история и нейната връзка с някои европейски реки. На първо място, внимание заслужават онези надписи, които са свързани с политическата история на България през управлението на хан Омуртаг. Надпис № 60 според номерацията на В. Бешевлиев дава едно интересно сведение, свързано с река Тиса. Самият надпис представлява мраморна колона, горе профилована, вис. 1,82 м, диам. 0,57 см. Първоначалното ѝ местонахождение е неизвестно. Феликс Каниц (1829–1904) отбелязва, че я видял през 1872 г. пред голямата джамия в Провадия. После тя е била преместена пред турското училище пак в същото селище. Сега се намира в Националния археологически музей в София (инв. № 665)². Този надпис спада към групата на възпоменателните, които са поставени в памет на загиналите Омуртагови военачалници. Неговият текст гласи:

† Κανα συβηγη Ωμου[ρτ]αγ·
 ὡ Νεγαβон[αη]ς ὁ ζερα тар-
 канος θρ[επτὸς] ἀνθροπὸς
 μου ἐγένετο [κὲ ἀ]πελθὸν [ις]
 τὸ φουσάτον ἐπνήγην ἰς τῆ[ν]
Τήσαν τὸν ποταμόν. ἦτο δὲ
 γενεᾶς Κουβιαρη³.

Превод

† Кан сюбиги Омуртаг: Негавон[аис], зера таркан беше мой хранен човек. Като отиде във войската, се удави в река Тиса. Той беше от рода Кубиар⁴.

Надписът е българско свидетелство за българо-франкската война от 20-те години на IX в. За нея свидетелстват и други

² Пак там, с. 229.

³ Пак там, с. 230.

⁴ Пак там, с. 230.

(чужди) извори – биографът на Карл Велики (800 – 814), Айнхард (768 – 840) и Фулденските летописи⁵.

Какво е значението на надпис № 60? На първо място се вижда, че военните действия са стигнали до река Тиса, а в съпоставка с други извори става ясно, че войната е продължила и в земите на Средния Дунав. Това, че български пълководец се е удавил, е косвено сведение за трудностите, които възникват при преминаването на реки през Средновековието. Тогава те са били значително по-големи и по-пълноводни, отколкото в днешно време. В Средновековието е имало различни начини за преминаване на реки. Най-често са търсени бродове, където реката се е разливала върху по-голяма площ и е била по-плитка, с по-малка скорост на движение. Пълноводните реки като Тиса са били преминавани по различни начини: с лодки, дървени салове или с помощта на мехове.

Друга информация, която съдържа този надпис, са първобългарското лично име Негавонаис и родовото име Кубиар, както и названието на сложната първобългарска титла зера таркан. Вероятно тук личното име е в падежна форма и затова трябва да се чете като Негавон. Названието на рода Кубиар може да се тълкува различно, но най-вероятно изглежда свързването му с тюркското *quba* – „жълтеникав“, „червеникав“, „рус“⁶. То е изписано с характерната за множественото число в тюркските езици наставка *-ar*. В. Бешевлиев смята, че „зера“ може би трябва да се свърже с тюркското *jär*, османотурското *yer*, чувашкото *šer*, което означава „земя“⁷. Друго мнение изразява Живко Войников. Според него „зера“ означава някакво число, респективно броят войни, които командва този таркан⁸. Втората част „таркан“ показва, че Негавон[аис] е бил от привилегированата група на тарканите. В

⁵ Einhard. *Annales*. – ЛИБИ II, София, 1960, с. 38–39; *Annales Fuldenses*. – ЛИБИ II, с. 42–43. Последно подробно изложение за тази война вж. у Божилов, Ив. В. Гюзелев. *История на средновековна България VII–XIV в.* София, 1999, с. 150–153.

⁶ Бешевлиев, В. *Български епиграфски паметници*. София, 1981, с. 144.

⁷ Пак там, с. 144.

⁸ Войников, Ж. *Титли и имена в Първата българска държава. Сравнителен анализ*. Велико Търново, 2018, с. 55. Това мнение изглежда неправдоподобно, доколкото не намира аналог в надписите.

първобългарския език „таркан“ означава „ковач“, „наместник“. Това е била титла, която са носели българските военачалници в провинцията.

Като воден обект река Тиса се формира от сливането на своите два притока: река Лазешчина (ляв приток) и река Черна Тиса (десен приток). Общата ѝ дължина е 997 км, а водосборният ѝ басейн възлиза на 157 186 кв.км⁹. Тя протича през териториите на днешните държави Украйна, Румъния, Словакия, Унгария и в автономния край Войводина, Република Сърбия, и се влива в река Дунав като неин ляв приток. Според чешко-австрийския географ Вилхелм Томашек (1841–1901) названието на реката е с тракийски произход¹⁰.

Друг възпоменателен надпис, в който се споменава река, е № 59 от корпуса на В. Бешевлиев. Той представлява колона от варовик, горе профилована, вис. 1,695 м, диам. горе 0,57 см, долу 0,63 см. Първоначалното местонахождение е неизвестно. Ф. Каниц споменава, че я видял през 1872 г. пред Чобан джамия в Провадия, а сега се намира в Националния археологическия музей в София (инв. № 624)¹¹. Неговият текст гласи:

† Κατα συβηγη Ωμουρταγ
ώ Κορσης ό κοπανος θρε-
πτός ανθρωπος μου εγε-
νετω με απελθόν ης τὸ φου-
σάτον επνήγην ης τὸν πο-
ταμόν τὸν Δάναλρην.
ἦτω δὲ γενεᾶς Τζαχαρῶρης¹².

⁹ Большая советская энциклопедия, Т. 25. Москва, 1976, с. 574–575.

¹⁰ Янакиева, Св. Тракийската хидронимия. София, 2009, с. 109.

¹¹ Бешевлиев, В. Първобългарски надписи, с. 227.

¹² Пак там. с. 227.

Превод

† Кан сюбиги Омуртаг: Корш, копанът, беше мой хранен човек. Като отиде във войската, удави се в река Днепър. Той беше от рода Чакарар¹³.

Този надпис съобщава за военни действия на българската войска в областта на река Днепър през управлението на хан Омуртаг. От текста става ясно, че българската войска е стигнала до този воден обект, което е косвено свидетелство за териториално разширение на България в тази посока. В историческите изследвания са изказани различни мнения за това, срещу кого е била водена тази война. Според Васил Златарски (1866–1935) войната е била водена срещу унгарските племена, като той я датира в периода 818–823¹⁴. Златарски смята, че и надписът е изсечен тогава. Според Георги Баласчев (1869–1936) походът е бил предприет срещу славяните¹⁵. От своя страна Константин Иречек (1854–1918) смята, че това е бил поход срещу Хазарския хаганат¹⁶. В по-ново време Иван Божилов (1940–2016) допълнително аргументира мнението на Иречек, а именно, че походът на българите е бил срещу хазарите, които са населявали земите на изток от Днепър¹⁷. Сведението за българо-хазарската война, споменато в този каменен надпис, е единственото и не се среща в каквито и да било други писмени извори.

Надписът съдържа и друга интересна информация: първобългарското лично име Корш (в падежна форма Корсис), което се среща единствено тук, името на неговия род Чакарар и на първобългарската титла копан. В. Бешевлиев смята, че титлата

¹³ Пак там. с. 227.

¹⁴ Златарски, В. Н. История на българската държава през средните векове, Т I, Ч. I София, 2007, с. 307–308.

¹⁵ Баласчев, Г. Старобългарски каменни надписи от времето на великия кан Омъртаг. – *Минало* 1/3 (1909), с. 219–238.

¹⁶ Jireček, K. *Geschichte der Serben I*, Gotha. 1911, S.194.

¹⁷ Božilov, I. One of Omurtag's memorial inscriptions. – *Bulgarian Historical Review*, 1/1 (1973), pp. 71–76.

копан е може би сродна с чешкото и полското пан – „господин“¹⁸. Същата дума може да е и корен на друга българска титла, използвана и от славяните – жупан. Най-вероятно в основата на тази титла е стояла тюркската дума *ban* – „господар“.

Интересно е и тълкуванието на израза „хранен човек“. Очевидно това е някаква форма на особена привилегия, която е била давана по време на угощения от владетеля на близки до него хора, които заемали подобаващо високо място в йерархията на властта¹⁹.

Според унгарския историк Геза Фехер (1890–1955) родът Чакарар трябва да се свърже с турското „ястреб“²⁰. И тук е използвана тюркската наставка за множествено число *-ar*. В съвременен превод последният израз трябва да се преведе така: „Той бе от рода Чакърови“. Много интересен е фактът, че при личностите с прабългарски произход във възпоменателните надписи винаги е посочен и техният род. Обратно, при лицата с небългарски произход (славяни, арменци) те са споменати само с личните си имена.

Река Днепър извира от Валдайските възвишения, Смоленска област, Руска федерация, минава през държавите Беларус и Украйна и се влива в Днепровския лиман на Черно море. Тя е четвъртата по дължина река в Европа след Волга, Дунав и Урал. Общата ѝ дължина е 2201 км, а водосборният ѝ басейн възлиза на 504 000 кв.км²¹. През Средновековието е била преминавана много пъти от различни племена и народи както в посока запад-изток, така и обратно. Често пъти преминаващите я са търсели удобно място за пресичането ѝ по т.нар. Днепровски прагове.

¹⁸ Бешевлиев, В. Български епиграфски паметници, с. 141.

¹⁹ Вж. различни мнения у Бешевлиев, В. Първобългарски надписи, с. 75–77.

²⁰ Фехер, Г. Остатъци от езика на дунавските българи. – *Известия на Българския археологически институт*, 5 (1928–1929), с. 139.

²¹ Большая советская энциклопедия, Т. 31. Москва, 1971, с. 30.

Строителните надписи на хан Омуртаг също съдържат сведения за някои реки. Такъв е надпис № 56 според номерацията на В. Бешевлиев. Той е известен в историческата наука като Търновски надпис поради това, че е поставен като подпорна колона в църквата „Свети Четиридесет мъченици“ във Велико Търново. Това е колона от тъмен сиенит с височина от 4 м, обиколка долу 1,72 м. Първоначалното му местонахождение е неизвестно (вероятно Плиска)²². Неговият текст гласи:

† Κα(ν)α συβι-
γη Ωμο-
<μο>ρταγ i-
ς τὸν παλε-
ὸν ὕκον α-
ὕτοῦ μένο(ν)
ἐπύησεν ὑπ-
έρφυμον ὕκο(ν)
ἰς τὸν Δανούβ-
ην κ(ἐ) ἀνάμεσα
τον δύο ὕκο(ν)
τον πανφύ-
μο(ν) καταμετρή-
σας ἰς τὴν μέσιν ἐ-
πίσιν τοῦμβαν κ(ἐ)
ἀπὸ τὴν αὐτή(ν) μέσην
τῆς τούμβας ἕως τὴν αὐλή(ν)
μου τὴν ἀρχέα(ν) ἰσὶν ὀργγῆ
μυριάδες β´ κ(ἐ) ἐπὶ τὸν Δ-
ανούβιν ἰσὴν ὀργγιῆς μυ-
ριάδες β´. τὸ δὲ αὐτὸ τουβι(ν)
ἐστὶν πάνφυμο(ν) κ(ἐ) μετρίσα(ν)-
τες τὴν γῆν ἐπίσιν τὰ γράμα-
τα ταῦτα. ὁ ἄνθρωπος κ(ἐ) κ-

²² Бешевлиев, В. Първобългарски надписи, с. 207.

αλὰ ζον ἀποθνίски κὲ ἄλ-
γενᾶτε κὲ ἵνα ὁ ἔσχατον γη-
νομένος ταῦτα θεορον ὑπομνή-
σκετε τὸν πύισαντα αὐτό. τὸ δὲ ὄ-
νομα τοῦ ἄρχοντός ἐστὶν Ω-
μραγ καν<v>α συβιγη ὁ Θ(εὸς) ἄ-
ζήόσι αὐτὸν ζῖσε ἔτ-
η ρ²³.

Превод

† Кан сѹбиги Омортаг, обитавайки в своя стар дом, направи преславен дом на Дунава и по средата на двата всеславни дома, като измери (разстоянието), направи на средата могила и от средата на тази могила до стария ми дворец има 20 000 разтега и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човекът, и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омортаг кан сѹбиги. Нека Бог да го удостои да преживее 100 години²⁴.

Важен факт е свързан с името на реката. В някои по-ранни византийски извори тя наистина е наричана Дунав. В повечето византийски източници през Средновековието обаче тя най-често е наричана Истър (Истрос). Търновският надпис се явява най-старият домашен исторически извор, в който се споменава името на река Дунав²⁵.

Според В. Бешевлиев кръстният знак в началото на надписа представлява т.нар. *invocatio symbolica*, с което започват и завършват обикновено официалните документи на византийските

²³ Пак там, с. 207–208.

²⁴ Пак там, с. 208

²⁵ Гръцкото название на реката е Истрос, но българите предпочели да използват готското име Дунав – вж. Гюзелев, В. България е огромна област и многоброен народ. Земя на блажени. Средновековни географски съчинения за българските земи и българите (IV–XIV в.). София, 2012, с. 16.

императори²⁶. Вероятно този обичай е бил възприет от служителите в канцеларията на българския владетел, за да се посочи изравняването му с византийския император по отношение на знаците към титлите.

Споменатият „стар дом“ се отъждествява с двореца в Плиска. Глаголът „обитавам“ има значение на „пребивавам“, т.е. хан Омуртаг не е сменил резиденцията си, но е наредил строежа на нов дворец на река Дунав. За спомен на това дело била издигнатата могила, която се намирала на равни разстояния от стария и новия дворец (по 20 000 разтега в двете посоки, общо 40 000 разтега разстояние между двата дворца – 84–85 км²⁷). Това сведение показва, че в този период са правени измервания на земите, и свидетелства за техническата култура на българите. Може да се направи предположение, че поради хълмисто-платовидния релеф в източния дял на Дунавска равнина движението, което са извършвали средновековните българи от Плиска до река Дунав, е било по почти прав път без отклонения в посока север-юг и обратно. Изказани са няколко мнения за това, къде точно е бил разположен новият „преславен дом на Дунава“. От 1957 г. при археологически разкопки поетапно са разкрити останките на огромна първобългарска крепост. Тя се разполага на около 2,5 ха площ и по своите градежи прилича на тези в Плиска. Любопитен е фактът, че този „преславен дом“ е разположен на днешния наносен остров Пъкуюл луй Соаре близо до левия бряг на река Дунав и сега попада в териториалните води на Румъния, на около 15 км североизточно от Силистра, срещу селището Остров в Северна Добруджа²⁸. Днес външните стени на крепостта са залети от водите на реката. Но през IX в., когато е направен строежът, крепостта е била построена на по-високо място, на левия бряг на реката. По-късно, през XI–XII в., както е известно, е имало голя-

²⁶ Пак там, с. 208.

²⁷ Божилков, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VII–XIV в., с. 154.

²⁸ За археологическите разкопки на острова, проведени от румънски учени, и намерените там материали вж. Diaconu, P., D. Vilceanu. Păciuil lui Soare. Cetatea bizantina. Vol. I. București, 1972.

мо изсичане на гори в Средна Европа. Това предизвикало свлачища, които повдигнали нивото на реките. Бреговата линия на река Дунав също била разрушена. Поради това, че се е вдигнало нивото на реката, външните северни стени на крепостта потънали във вода²⁹. Това обяснение още веднъж потвърждава българското господство в низината на север от Дунав³⁰.

Надписът завършва с израза „името на владетеля е Омортаг“³¹. Тази форма на неговото име се среща и в други надписи. Той завършва с благопожелание за дълголетие на владетеля. Това пожелание, познато с гръцката дума „полихронион“ (многолетие), представлява акламация, която е заета от византийския дворцов церемониал.

Река Дунав е втората по дължина на континента Европа след река Волга. Води началото си от платото Баар в планината Шварцвалд в Германия с първи притоци реките Бригах и Бреге. Дунав е единствената голяма река в Европа, която тече в посока запад-изток и се влива чрез делта от три ръкава в Черно море. Дунав е и единствената река в света, която протича през десет от днешните европейски държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватско, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. Днес водосборният ѝ басейн се простира на териториите на общо деветнадесет държави: освен горните споменати още Швейцария, Италия, Чехия, Полша, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и Косово. Общата дължина на реката е 2852 км, а площта на водосборния басейн – 816 000 км²³¹. Поради голямата си площ тя влияе върху формирането на релефа и микроклимата. Реката създава условия за стопанско развитие на селищата, които са близо до нея. През Средновековието е използвана и за отбрана. Вероятно по тези причини хан Омуртаг

²⁹ На този факт ми обърна внимание доц. д-р Георги Н. Николов, за което му благодаря!

³⁰ Вж. напоследък Попов, Т. Българската държавна традиция във Влашката низина, Молдова и Бесарабия от края на XII до края на XV в. София, 2017, с. 46–61.

³¹ Гловня, М., Е. Благоева. Физическа география на континентите. София, 1982, с. 49.

избрал да построи „преславен дом“ на река Дунав. Той е бил важна звено за защита не българските владения северно от Долни Дунав, както и за контрола на корабоплаването по долното течение на реката.

Още един строителен надпис на хан Омуртаг дава сведение, свързано с река. Това е надпис № 57 според номерацията на В. Бешевлиев. Той е изсечен върху колона от варовик, горе профилована, долу отчупена, вис. 3,83 м (първоначално 6,15 м), диам. горе 0,54 см, долу 0,75 см, височина на написаната площ 2,55 м. Тя е намерена през 1905 г. в нива близо до с. Чаталар, дн. с. Хан Крум, обл. Шумен, а сега се намира в Националния археологически музей в София (инв. № 697)³². Поради това колоната е известна в историческата наука като Чаталарски надпис на хан Омуртаг. Неговият текст гласи:

Κανα συβιγι
Ωμουρταγ ις τιν
γιν, οπου ἐγενίθιν,
ἐκ Θεοῦ ἄρχον ἐστίν,
ις τῆς Πλσκας
τὸν κἀνπον μέ-
νοντα ἐπίσειεν αὐλιν
ις τιν **Τουτζαν** κὲ με[τιγαγεν
τιν δύναμιν του [ις τοὺς
Γρικουὺς κὲ Σκλάβους κὲ
Τεχνέος ἐπίσειεν γέφυ[ραν
ις τιν **Τουτζαν** με τὸ αὐλιν
στύλους τεσάρις κὲ ἐ[πάνο τον
στύλος ἔστισειεν λέον[τας
δύο. ὁ Θεὸς ἀξιόσι τὸν ἐκ Θεοῦ ἄ-
ρχονταν με τὸν πόδα αουτοῦ
τὸν βασιλέα καλο[πατοῦντα или -πατῖν, ἕος τρέ-

³² Бешевлиев, В. Първобългарски надписи, с. 215.

χι ἡ Τουτζα κὲ ἕος [...].
τοῖς πολοὺς Βούλγαρις ἐπέχον[τα,
τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ὑποτάσοντα χέ-
ροντα κὲ ἀγαλιόμενος ζίσιν
ἔτι ἑκατόν. ἴτο δὲ ὁ κερός, ὅταν
ἐκτίσταν, βουλγαριστὶ σιγορ ελεμ,
γρικιστὶ ἰνδικτιονοσ ιε³³.

Превод

Кан сюбиги Омуртаг е от Бога архонт в земята, гдето се е родил. Обитавайки стана на Плиска, съгради малък стан на Тича и премести (там) войската си срещу гърци и славяни. И направи изкусно мост на Тича заедно с малкия стан и постави в този малък стан четири колони, а върху колоните два лъва. Нека Бог удостои поставения от Бога архонт, като гази (или да гази) добре с крака си императора, докато тече Тича и докато... като владее над многото българи и подчинява враговете си, да проживее в радост и веселие сто години. Времето пък, когато се съгради (това), беше по български сигор елем, а по гръцки 15 индиктион³⁴.

Тук се среща един елемент от титлата на византийския император, която показва неговата богопоставеност – „от Бога архонт“ с допълнение „в земята, гдето се е родил“. Тя е поставена след прабългарската „кан сюбиги“. Преместването на войската на българския хан срещу „гърци и славяни“, отразява българската намеса за потушаването на въстанието, вдигнато от малоазийския славянин Тома (821–823)³⁵.

Следващите редове са свързани със строителната дейност на българския владетел. Отново докато обитавал „стана на Плиска, съгради малък стан на Тича“. В случая „стан“ може да има смисъл на двор или лагер във връзка с това, че на реката е построен нов, по-малък по размери от плисковския стан. Наблизо до мяс-

³³ Пак там, с. 216.

³⁴ Пак там, с. 216.

³⁵ Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VII–XIV в. София, 1999, с. 149.

тото, където е намерена колоната с надпис, от 1958 г. насам са били проведени на няколко пъти археологически разкопки³⁶. Открити са останките на военен лагер с две укрепления – външно, оградено с окоп и вал, и вътрешно, с дебел каменен зид до 2 м от големи блокове, наредени, както в Плиска, по дължина и ширина. От северния вход на стената излиза път с каменна настилка към река Камчия, където личат устоите на стария, споменат в надписа каменен мост³⁷. Макар и рядко, това е важно свидетелство за строежа на мостове в ранносредновековна България. Намерен е и единият от двата мраморни лъва с първобългарски знак на гривата, които са споменати в текста на надписа.

Последните редове от надписа са акламация за дълголетие, както в Търновския надпис. Но в Чаталарския надпис се забелязва и пожелание за вечен триумф срещу василевса чрез израза „като гази (или да гази) добре с крака си императора, докато тече Тича“. Изразът „докато тече Тича“ показва представата на българите за вечния път на реките, който няма край във времето. Забелязва се още един израз („владетел на многото българи“), който е свързан със завладяването на нови земи и увеличаването на подвластния народ на хана.

В този надпис се използват два начина за датиране: прабългарски и византийски. В случая „сигор елем“ значи „година говедо, месец първи“³⁸. А според византийското летоброене били използвани индиктиони – цикли от по петнадесет години, като всяка година отговаря на определен индиктион. Всяка година във Византия започвала на 1 септември и завършвала на 31 август. Индикт 15 отговаря на периода от 1 септември 821 до 31 август 822 г. Ето защо византийските и прабългарските датировки не се припокриват съвсем точно.

³⁶ Антонова, В., Цв. Дремсизова. Аулът на Омуртаг. – *Археология*, 2/2, (1960), с. 28–29.

³⁷ Бешевлиев, В. Първобългарите. История, бит и култура. Пловдив, 2008, с. 457.

³⁸ Бешевлиев, В. Български епиграфски паметници, с. 135.

Интересен факт е, че името на реката Тича (Туча) се е запазило от IX в. чак до ново време, когато тя е преименувана като Камчия. В. Томашек определя нейното име като тракийско³⁹.

Днес Камчия е най-дългата река в Северна България, която се влива директно в Черно море. Намира се на около 327 м ср. над. вис. образува се от сливането на двата си притока Голяма Камчия (извират от Лиса планина) и Луда Камчия (извират от Сливенска планина). Общата дължина на главната река е 244,5 км, а водосборната ѝ площ е 5357,6 кв.км⁴⁰.

В заключение може да се каже, че периодът на управление на хан Омуртаг е добре документиран чрез строителни надписи, възпоменателни надписи и др. Те отразяват събития и факти, които българският владетел е смятал за значими и важни. Често пъти те имат уникален характер. Споменати са български военачалници, за които няма други сведения в историческите извори. В разгледаните надписи са описани и строителните дейности на владетеля: изграждането на нов „преславен дом на Дунава“ и „малък стан на Тича“. Надписите съдържат още информация за личните имена, рода и титлите на хана и неговите „хранени хора“. Може да се каже, че това самодокументиране на държавата показва специфичното чувство за историчност у средновековните българи.

Видно е, че българите от времето на хан Омуртаг са познавали речните басейни в пределите на своята държава, знаели са имената на реките (Тиса, Днепър, Дунав, Тича) и са ги свързвали със своя живот и дейност. Реките са били важен водоизточник и не е случаен фактът, че край техните брегове са били построени крепости, дворци и укрепени лагери. Прочее и край много от ранносредновековните българските столици и владетелски резиденции (Плиска, Велики Преслав, Охрид, Преспа, Воден, Скопие, Перник, Сердика и др.) са протичали реки или е имало други водни басейни. От друга страна, големите реки като Днепър и Тиса са били понякога непреодолимо препятствие и в техните води погинали някои от Омуртаговите военачалници.

³⁹ Янакиева, Св. Тракийската хидронимия, с. 110.

⁴⁰ Пенин, Р. Природна география на България. София, 2007, с. 263.

Още нещо прави впечатление. Това е консервативността на речните названия. Независимо от смяната на политическата власт, а понякога и на етническото присъствие имената на редица реки от времето на ранносредновековното Българско ханство/царство са се запазили чак до наши дни⁴¹.

Ил. 1. Остров Пъкююл дуй Соаре

⁴¹ По-подробно за имената на реките в средновековна България вж. Миков, В. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943, *passim*.

Ил. 2. Георги Н. Николов и Петре Дякону (30 юли 1995 г.)

Ил. 3. Една от портите на крепостта на о. Пъкюл луй Соаре

Ил. 4. Георги Н. Николов, Петре Дякону и Георги Атанасов край стените на крепостта на о. Пъкюл луй Соаре (30 юли 1995 г.)

*Ил. 5. Колонa с
възпоменателен надпис за
зера таркан Негавонаис*

*Ил. 6. Колонa с възпоменателен надпис
за копан Корш*

*Ил. 7. Колона със строителен надпис,
с. Хан Крум (Чаталар), Шуменска област*

Ролята на река Дунав в българо-византийската война (971–1018/19)

Георги Н. Николов

***Резюме.** Река Дунав играла важна роля във византийските военни операции срещу България. Придвижвайки се покрай западния черноморски бряг, ромейските кораби навлизали в устията на Дунав и оттук атакували българските крепости. През лятото на 971 г. император Йоан Цимисхи (969–976) блокирал по суша крепостта Дръстър (дн. Силистра), в която се намирал киевският княз Светослав (945–972) със своята войска. Впоследствие руският владетел се изтеглил на север от реката. През 1002 г. византийският василевс Василий II (976–1025) подложил на осеммесечна обсада българската крепост Бдин (дн. Видин). Той използвал и византийския флот, който обстрелвал крепостта „с гръцки огън“. Българските военачалници проявили умения да гасят тази запалителна смес. Все пак градът бил завладян през 1003 г. Вероятно византийският флот участвал при завземането и на други български крепости по долното и средно течение на река Дунав – Браница (Браничево), Морависк, Смедерево, Гроцка, Белград през 1019 г.*

Географското минало на Балканите показва, че реките през Средновековието са били много по-пълноводни от днес. Тяхното преминаване е затруднявало както обикновените жители, така и търговците и армиите, които ги преминавали.

В историята на българо-византийската война от 967–1018 г. балканските реки се споменават като важен фактор в сраженията между българското царство и Византийската империя. Тогава те не са били нито сближаващ фактор, нито държавна граница. Реките в този сблъсък са били по-скоро военен фактор. Тяхното преминаване е решавало изхода на не едно сражение.

Византийските исторически извори дават няколко интересни примера за ролята на р. Дунав в българо-византийската война от края на X и началото на XI в.

Името на реката в почти всички византийските извори е Истрос (Истър) (Ἰστρος). В България обаче още през Ранното средновековие е възприето готското название на реката – Дунав (Danubios, Δανούβιος)¹. Най-ранното споменаване на това име в домашните извори се среща в Търновския надпис на хан Омуртаг (814–831) – τὸν Δανούβην².

Във връзка с похода на византийския император Йоан I Цимисхи (969–976) срещу русите в Североизточна България през пролетта на 971 г. ромейският историк Лъв Дякон (участник и пряк свидетел на събитията) прави интересно описание на река Дунав: „Казват, че Истър (τὸν Ἰστρον) е една от реките, които се изтичат от Едема, и се нарича Фисон³. Извира от изток, но се скрива под земята по непостижимата мъдрост на Създателя, а после пак излиза на земята от келтските планини⁴; след това се извира през Европа и разделена на пет устия, влива водите си в Понт, наречен Евксински⁵. Някои предполагат, че Фисон е реката, която, известна под името Ганг, прекосява Индийската земя⁶, където се намира камъкът смарагд“⁷.

¹ За името на реката вж. Миков, В. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943, с. 60, 175.

² Вж. статията в настоящия сборник на А. Вълва „Сведения за реки в каменните надписи на хан Омуртаг (814–831)“.

³ Бит. 10–12: От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки. Името на едната е Фисон: тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато; златото на тая земя е добро; там има бдолах и камък оникс.

⁴ Алпите.

⁵ Евксински Понт (т.е. гостоприемно море) е гръцкото название на Черно море.

⁶ Това е едно от предположенията за това, къде се е намирала река Фисон. Има и други локализации – река Нил, река Фасис, вливаща се от изток в Черно море (вероятн дн. река Риони в Грузия) и др.

⁷ Leo Diaconus. Historia. E recensione. Caroli Benedicti Hasii (CSHB). Bonnae, 1828, 129. 21 – 130. 5.

Още преди да потегли сухопътната армия, императорът направил преглед на „огненосните триеи“ (τὰς πυρφόρους τριήρεις), които заедно с лодките, наричани „галеи“ и „монери“, били над триста. Гребците и войниците били възнаградени с парични награди и изпратени „към Истрос да пазят устието на реката (τὸν τοῦτου πόρον φρουρήσοντας), за да не могат скитите [т.е. русите на Светослав], ако почнат да бягат, да отплуват в отечеството си и в Кимерийския Босфор“⁸. Скоро след това византийският флот стигнал до реката.

След завладяването на столицата на българското царство Велики Преслав (13 април 971 г.) император Йоан I Цимисхи се насочил към Доростол (дн. Силистра, България). Тук той подложил на обсада войската на киевския княз Светослав (945–972). По време на сраженията между обсадените руси в Доростол и обсаждащата ги сухопътна византийска армия във водите на Дунава се появили огненосните ромейски триери заедно с кораби, които носели храна за византийците (Τηνικαῦτα δὴ καὶ αἱ τῶν Ῥωμαίων πυρφόροι τριήρεις μετὰ τῶν σιτηγῶν πορθμείων διὰ τοῦ Ἰστρου ἐφάνησαν ἀναπλεύουσαι). Това според Льв Дякон зараждало ромейте и уплашило русите, понеже се боели от донесения срещу тях течен огън. Затова те бързо събрали своите лодки и ги довели пред градската стена на Доростол, където реката протича и мие едната страна на крепостта. Речната блокада принудила русите на следващия ден да излязат от крепостта и да влязат в сражение на сушата⁹.

Лъв Дякон дава още сведения за какво русите използвали реката. След едно от сраженията с византийците те извършили погребални обичаи за своите мъртъвци, като „удавили в Истър деца бозайничета и петли, като ги потопили във вълните на реката“ (ἐναγισμούς τε πεποιήκότες, ἐπὶ τὸν Ἰστρον ὑπομάζια βρέφη καὶ ἀλεκτρούνας ἀπέπνιξαν, τῷ ῥοθίῳ τοῦ ποταμοῦ ταῦτα καταποντώσαντες)¹⁰.

⁸ Leo Diaconus. Historia, p. 129. 8 – 21.

⁹ Leo Diaconus. Historia, p. 144. 1 – 16.

¹⁰ Leo Diaconus. Historia, p. 149. 22 – 24. По-подробно за тези странни обичаи вж. Лев Дякон. История. Перевод М. М Копыленко, статъа М. Я.

След кръвопролитни сражения с ромеите русите обмисляли дали да искат мир, или да се опитат да се оттеглят по Дунав. Това, което ги плашело, били огненосните кораби, закотвени край бреговете на реката. Те от всички страни пазели местата за преминаване¹¹. В последвалото сражение през юлските горещини на 971 г. русите претърпели огромни загуби и направили предложение за мир. Йоан I Цимисхи пристигнал на брега, облечен със златни доспехи. Светослав пък пристигнал от откъдния бряг на една руска лодка с весло в ръка и гребял заедно с другите като обикновен войник. Лъв Дякон прави интересно описание на неговата външност: „Среден ръст, нито необикновено висок, нито пък нисък, с гъсти вежди, сини очи и чип нос без брада и горна устна, обилно обраснала с гъсти и дълги мустаци. Главата му била съвсем гола, но на едната страна висял кичур коса, който означавал благородния му произход. Той имал набит врат, широки гърди и стройно телесложение, изглеждал свиреп и див. На едното му ухо висяла златна обеца, украсена с два бисера, съединени по средата с диамант. Дрехата му била бяла и с нищо не се отличавала от дрехите на другите освен с чистотата си“¹². След като поговорил малко с императора относно договора, като седял на скамейката в лодката, Светослав се отдалечил, а след това отплавал с оцелелите от войната руси¹².

Още в периода на Великото преселение на народите Византийската империя постепенно губела контрола над голямата река. След българо-византийската война от 678–681 г. най-напред долното, а през IX в. и средното течение на Дунав заедно с крайбрежните крепости по двата бряга на реката преминали под българска власт. За византийските автори тази река станал

Сюзюмова, комментарий М. Я. Сюзюмова, С. А. Иванова. Москва, 1988, с. 210; Л. Симеонова. Лъв Дякон и човешките жертвоприношения край Доростол: мит или действителност. – В: *България, Балканите и Европа*. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов (Велико Търново, 24–26 октомври 1991 г.). Велико Търново, 1992, с. 306–312.

¹¹ Leo Diaconus. Historia, p. 150. 21 – 151. 11.

¹² Leo Diaconus. Historia, p. 152. 10 – 157. 15.

символ и синоним на България. Ромейският поет Йоан Геометър (краят на X в.) в творбата си „За поражението на ромеите, претърпяно в Българската клисура“, отбелязва по следния начин българската победа над византийската армия в прохода Траянови врата (17 август 986 г.):

„Никога не бих казал, дори и слънцето да би изчезнало,
че мизийските [т.е. българските] стрели са по-силни от авзонските [т.е. византийските] копия.

Пропаднете дървета, зловещи планини! Пропаднете недостъпни скали!

Там, където лъвът [т.е. Византия] се уплаши да излезе срещу сърните [т.е. българите]!

Фаетон [т.е. слънце], скрий под земята златоискрящата си колесница.

Кажете на великия дух на кесаря [император Никифор II Фока (963–969)] това:

„Истърът [т.е. Дунав] грабна венеца [т.е. короната] на Рим
(Ἰστρὸς ἔλε στέφανον Ῥώμης).

Грабни бързо оръжието,
защото мизийските стрели са по-силни от авзонските копия“¹³.

Това наистина е рядък случай на метонимия, когато името на България е заместено от името на протичащата през нея река Дунав.

Отново голямата река влязла в плановете на Византия през 1002 г., когато византийският император Василий II (976–1025) потеглил срещу българската крепост Видин. Началото на този поход се датира през март или април 1002 г.¹⁴ Византийският хронист Йоан Скилица (втора половина на XI в.) съобщава в своето произведение „Исторически свод“ следното: „На следната година, 15 индикт [т.е. 6510 година от Сътворението на света или времето от 1 септември 1001 до 31 август 1002 г. от

¹³ Българският превод е цитиран по В. Гюзелев. Средновековна поезия от и за българите. София, 2015, с. 127.

¹⁴ Ioannes Scylitzes. Synopsishistoriarum. Rec. Ioannes Thurn(CFHB, Vol. 5). Berolini et Novi Eboraci, 1973, p. 346. 45.

Рождество Христово], императорът се отправил на поход срещу Видин и го превзел със сила след цели осем месеца обсада... А императорът, след като укрепил много добре Видин, върнал се в столицата без загуби, като опустошил и разрушил всички български крепости по пътя си¹⁵. Друг византийски хронист, Йоан Зонара (XII в.), отбелязва съвсем накратко за завладяването на Видин: „След това отново императорът тръгнал на поход срещу Видин и превзел града... Императорът подчинил под своя власт Видин“¹⁶. Както се вижда, византийските автори не посочват маршрута на Василий II до Видин – дали той се придвижил с армията си по суша, или пък е използвал флот по река Дунав. Както е отдавна известно, хрониката на Йоан Скилица е била преписана през 1118 г. от епископа на град Девол Михаил. Той е направил важни добавки, в които има редица уточняващи сведения, отнасящи се до българската история. Изглежда, този високоставен църковен служител е разполагал с недостигнала до нас българска (кратка) хроника, от която е черпел сведения. Това показва, че той е знаел и е могъл да чете на български език или пък е бил българин по произход. По повод обсадата на Видин епископ Михаил Деволски е направил следното допълнение: „Там се проявила и голямата опитност на българските военачалници, които събирали в едно голямо гърне мидийския [т.е. гръцкия] огън и така го гасели“ (ἐνθα καὶ τῶν Βουλγαρικῶν ἀρχόντων διεδείχθη ἡ πολυτεῖρία. εἰς ἓν γὰρ ἀγγεῖον παμπληθὲς ὀμιλοῦντες τὸ Μηδικὸν πῦρ διὰ τοῦτου ἐσβέννυον)¹⁷. Това кратко съобщение показва няколко неща. На първо място, става ясно, че в обсадата на Видин е участвал и византийският огненосен флот. Неизвестно е дали в похода срещу града от Цариград е дошла по суша и пехотна армия, или цялата войска е била пренесена с кораби по река Дунав. Придвижването на кораби срещу течението на реката през пролетта е било почти невъзможно, като се имат предвид придошлите води и силното течение през този сезон. Дори сухо-

¹⁵ Ioannes Scylitzes. *Synopsis historiarum*, p. 346. 44–46, 53–55.

¹⁶ Ioannes Zonaras. *Epitomae historiarum libri XIII–XVIII*. Ed. Theodorus Büttner-Wobst (CSHB). Bonn, 1897, p. 560. 2–3, 7–8.

¹⁷ Ioannes Scylitzes. *Synopsis historiarum*, p. 346. 47–48 (interpol. U).

пътната армия да е пристигнала през март или по-вероятно през април, за флота може да се предположи, че се е придвижила по реката в края на пролетта или през лятото (май-август) на 1002 г., когато речното течение не е било така силно. Установили са край бреговете на р. Дунав, византийските пълководци изпращали огненосни кълба от „гръцкия огън“ в пределите на крепостта.

„Гръцкият“ огън представлява смес от суров петрол и селитра (като в различни случаи се прибавяли още сяра, негасена вар, смола и др.). Той се изстрелвал посредством специално направени тръби (сифони) чрез подгръване и възпламеняване. За пръв път¹⁸ византийците използвали новото си оръжие през 70-те години на VII в. Особено ефикасно то се оказало при спасяването на Цариград от арабите през 678 г. и от русите през 941 г. През вековете неговата употреба била спорадична, но то останало в арсенала на византийското въоръжение чак до края на империята през 1453 г.

Българите скоро узнали тайната на това секретно византийско оръжие и намерили начин да му противодействат. Може да се предположи, че гасенето на тази опасна горяща смес е ставало с оцет, животинска урина или пясък – вещества, които неутрализирали и спирали горенето. Какъвто и да е бил начинът, цитираното сведение показва, че българските командири не само знаели какъв е съставът на „гръцкия“ огън, но били и в състояние да го потушат. Крепостта била спасена от опожаряване.

По същото време, за да отвлече вниманието на византийския император от Видин, цар Самуил (997–1014) нападнал ненадейно Одрин и разграбил провеждащия се тук на Успение Богородично панаир (15 август)¹⁹. Така двамата противници – цар

¹⁸ Относно годината, когато за пръв път бил използван „гръцки“ огън, вж. The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284–813. Translated with Introduction and Commentary by Cyril Mango and Roger Scott with the assistance of Geoffrey Greatrex. Oxford, 1997, p. 494, n. 5.

¹⁹ Ioannes Scylitzes. Synopsis historiarum, p. 346. 49–53. Вж. и Симеонова, Л. Българите и панаирите във Византия през XI–XII век. – В: *Европейският югоизток през втората половина X – началото на XI век. Исто-*

Самуил и император Василий II – се оказали в двата противоположни края на Балканския полуостров. Опитният византийски василевс обаче не се хванал на тази примамка и продължил обсадата до окончателното завладяване на крепостта.

От изложението на византийските хронисти остава неизвестно и как е станало завръщането на ромейската армия след завладяването на Видин. Но най-вероятно флотът, естествено, се е завърнал по течението на реката, а сухопътната армия е намерила пряк път към Цариград²⁰.

До 1019 г. император Василий II покорил и другите български крепости по долното и средното течение на река Дунав – Браница (Браничево), Морависк, Смедерево, Гроцка, Белград и др.²¹ Как е станало това и дали реката е била използвана от нападателите и защитниците им, остава неизвестно поради мълчанието на изворите.

рия и култура. Международна конференция. София, 6–8 октомври 2024 г., с. 244–245.

²⁰ По този въпрос вж. уточненията в статията на Г. Н. Николов. Съдбата на българския цар Роман-Симеон († 997). – Във: *Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието*. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част I (= Acta Mediaevalia Magnae Tarnoviae, Tomus I.). Велико Търново 2020, с. 564–576. Вж. и P. M. Strässle: *Krieg und Kriegführung in Byzanz. Die Kriege Kaiser Basileos' II gegen die Bulgaren (976–1019)*. Köln, 2006, S. 167–168.

²¹ Тези крепости са споменати в грамота на Василий II от 1019 г. – *Sigillia Basil II*. – Гръцки извори за българската история, Т. VI. София, 1965, с. 43.

Византийският императорски флот обстрелва с „гръци“ огън въстаническата армия на малоазийския славянин Тома (821–823). Мадридски ръкопис на „Исторически свод“ на Йоан Скилица от XIII в. (Codex Matritensis graecus vitr. 26-2, Fol. 34v)

Управление на водите в Княжество България. Институции, документални източници, непознати страни от живота в България

Анна Кочанкова

Резюме. Статията очертава водещите насоки в държавната политика по отношение на водите и водните площи в Княжество България. Направен е преглед на основните източници за нейното изследване – документални и архивни. Търси се отговор на въпроса, на какви документални източници следва да разчитаме, какви са техните особености и къде да ги търсим – в библиотеката или в архива.

Поставената тема стимулира проучването на някои фактори в развитието на обществото, които като историци подминаваме, но които променят гледната точка и наблюдаваните сегменти.

Предварителни думи за историческата и институционалната рамка, в които следва да разглеждам темата

След 1879 г. и докъм края на първото десетилетие на XX в. се изгражда структурата на държавното устройство на Княжество България, а поради редица особености държавните институции са основен двигател на бързите процеси на модернизация и интегриране на българското общество в европейското пространство. Разгръщането на държавните функции повлиява съществено върху образоваността и професионалната стратификация, започва да променя поминъка и начина на живот на хората. Дейността на държавните институции променя икономическата, дори екологичната среда. Осъществява се внос на законодателство, а държавните институции се устроят по вън-

шен образец. Едновременно с изграждането на законодателните и административните рамки на дейност започва и събирането на информация за това, което ще се управлява, създават се административни архиви. Няма модерна система на администриране, която да не е включена в тези процеси. Не можем да отстраним и усещането, че се докосваме до дългосрочната структура на съвременни процеси или поне до техни съществени компоненти: стандартите, които пренасят държавните институции и бюрокрацията.

През разглеждания период държавата инициира поредица от необходими законодателни инициативи и институционални решения, свързани с управлението на водите и водните площи. Очертават се няколко аспекта:

1. Свързани със собствеността, правния режим и експлоатацията на водите – езера, блата, солници, минерални извори.

2. Произтичащи от значението на водите за стопанския бит и използването на водите за стопански нужди – в земеделието и скотовъдството, за улов на риба и транспорт. Тук спадат напояване и отводняването на земи, първите стъпки в областта на иригацията и мелиорациите.

3. Водата е стихия и враг на човешкия труд и човешкото здраве – през разглеждания период държавните институции трябва да реагират на наводненията и пороищата; на разпространението на маларията около водните площи.

4. Изучаването на водното богатство на страната.

5. Отношението към лечебните свойства на минералните води.

През разглеждания период възниква и въпросът за програмата и степента на ангажираност на държавата при управлението на водите и водните площи, както и с определянето на правата на ползвателите на нейното водно богатство¹. Отново ще се върна към общите съждения. Модерната българска държавност започва своето изграждане по времето, когато в европейски мащаб държавата поема все повече социални ангажименти в здра-

¹ Законопроект за водите и материали по съставянето му. София, 1915, с. 6.

веопазването, образованието, социалното законодателство, както и в други сектори, непосилни за частната инициатива, главно в сферата на комуникациите (железопътно строителство, съобщения). Към ангажиментите на българската държава ще се отнесат и някои страни от управлението на водите и водните площи. Става въпрос за комплекс от проблеми, които са обект на специално законодателство и няколко държавни институции.

Кои са основните източници за изследване на управлението на водите и водните площи:

- Конституцията и начинът, по който дефинира собствеността.
- Устройственото законодателство. На първо място, това са закони с устройствен характер, които определят различните функции и служби, ангажирани с управлението на водите, както и тяхната административна субординация.

- Годишните бюджети на държавата. Характерно за периода след учредяването на модерната българска държава през 1879 г. е, че много често структурните промени в държавните служби се извършват чрез годишните бюджети. През първите години на ХХ в. започва процес на стабилизиране и обвързване на устройствените закони с бюджетното планиране. Въпреки това игрите с бюджета си остават един от основните пороци в държавата.

- Административните правилници и устройствени статuti – един значително по-удобен и бърз начин за промени в уредбата на държавните служби.

- Официалните издания на държавните институции. През разглеждания период има практиката да се отпечатват всички документи – вътрешни, входящи и изходящи от държавните учредения. Особено прецизни и информативни са официалните издания на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи – и това е публична отчетност и прозрачност. Тези издания и публикации аз наричам „либерален, публичен архив“.

- Статистическите годишници.
- Документи от парламентарната практика. В периода до войните НС периодично излъчва парламентарни комисии, за да проучат как функционират държавните служби и да препоръ-

чат реформи. Тази практика е създавала най-пълното проучване на държавните функции и държавните институции, изготвено за административни цели – през управлението на Демократическата партия на Малинов (1911 г.).

- Документи от административната практика, например доклади на различни комисии, натоварени да проучат определени въпроси.

- Периодични доклади на Министерския съвет до негово царско височество Фердинанд I. Публикувани са в обемисти томове.

- И накрая – административните архиви. През разглеждания период държавните архиви имат административен характер, доколкото държавата почти не развива стопанска дейност, а политическият контрол върху обществото е все още слаб.

Посочените видове източници съдържат данни за водите и управлението на водните площи в Княжество България.

Собственост и експлоатация на води и водни площи: блата, езера и минерални извори. Регистрация, проучване, фискална и стопанска политика

Излизайки от Османската империя, българската държава е правоприменник на собственост върху гори, пасища, земеделски земи, водни площи, мини и др., но през 1879 г. българската администрация не разполага дори с приблизителни сведения за нейното разположение, размери, доходност.

По отношение на водите (главно блата, езера, минерални извори) предстои регламентирането на държавната собственост, както и предприемането на мерки за управление на фискалния интерес. Основа за това е Търновската конституция. Въпросът за държавната собственост се разглежда в глава XI под наслов „Държавните имоти“. Държавните имоти принадлежат на Българското княжество и с тях не могат да се ползват нито князът, нито неговите роднини (чл. 51). Отстъпването и отдаването под каквато и да било форма на експлоатация на държавните имоти, в случая на водните площи и източници, съгласно чл. 52 следва

да бъдат уредени със закон². Съгласно чл. 53 от Търновската конституция³ с княжески указ от 17 юли 1879 г. т.нар. правителствена собственост се поставя под разпореждането на Министерството на финансите. Това имущество не може да бъде давано под наем, да се продава или отстъпва без санкцията на финансовия министър. За правителствена собственост се считат сгради с обществено и стопанско предназначение, а също лозя, ливади, поля, гори, езера и др., които са били експлоатирани от османската хазна. За държавни са обявени и природните богатства: води, метали, каменни въглища и др. в недрата на земите, които не са частно притежание. В съответствие, в структурата на МФ е учредено Отделение за държавните имоти.

В управлението на имотите от МФ има два елемента. Единият е свързан със стопанска политика – отстъпване безплатно или на ниска цена на големи пространства земя или водни площи, за да бъдат разработвани. Другият елемент е фискалният – изразява се в запазването на някои имоти, от които се получава доход, а също в ликвидиране на маломерните и малодоходните имоти (т.е. налице е своеобразен процес на приватизация)⁴. С окръжно писмо № 3317 от 29 април 1880 г. МФ разпорежда даването на „правителствената“ собственост под наем да става само чрез публичен търг, проведен според определени от министерството правила⁵.

Първите данни за водите, които се срещат в източниците от нормативен характер (закони и административни разпоредби), както и в административните архиви, се отнасят до регистрирането и експлоатирането от страна на държавата на водните площи, най-вече солени езера и блага.

² Чл. 52. Начинът, по който ще се отстъпват и залагат самите имоти, а така също и разпореждането с приходите им ще се определят със закон.

³ Чл. 53. Държавните имоти се управляват от надлежният министър.

⁴ Доклад до негово величество Фердинанд I, цар на българите, по случай 25-годишнината от възшествието му на българския престол 1887–1912 от Министерския съвет. София, 1912, с. 250.

⁵ Сборник на окръжните писма, издадени от Отделението за държавните имоти, горите, земледелието и търговията при Министерството на финансите. През 1879–1887. София, 1888, с. 99–100.

Блатата и блатните площи представляват стопански интерес от гледна точка на използването им за риболов, а в някои техни части – като пасища, сенокоси или орна земя⁶. Преобладаващата част от блатата са държавни, а някои са частно или общинско притежание. Сега и през целия разглеждан период държавата не експлоатира стопански тази собственост, а я дава под наем или на концесия (какъвто е случаят с Козлодуйското и Островското блато). Сред първите окръжни предписания на МФ са тези по даване под наем на риболовството в държавните езера, блатата и др. (1880); за доставяне на сведения за рибните блатата и езера (1880); за изучаване на въпроса за подобрене на рибните блатата и езера (1887)⁷.

Но през 80-те години на ХХ в. Отделението на държавните имоти е неефективно – липсват информационни канали и органи по места, които да подпомогнат неговата работа⁸. Срещат се данни за заграбване на държавни имоти, в това число и солени езера. Едва през 1889 г. МФ разпорежда съставянето на регистри на държавните имоти и подсилва мерките за установяването на контрол върху получаваните от тях приходи⁹. През 1904 г. е приет Закон за имуществата, за собствеността и сервитутите, една цяла глава от който третира материята за собствеността на водите – заета е от Испанския граждански закон от 1889 г. Този закон отменя много от принципите на все още действащото османско

⁶ Бончев, Г. Блатата в България. София, 1929, с. 67.

⁷ Сборник на окръжните писма..., с. 349.

⁸ В записка до министъра на финансите от 16 февруари 1890 г. ревизорът от Отделението за държавните имоти, горите, земеделието и търговията (подписът не се чете) настоява да се предвидят суми за абонамент за пловдивския вестник „Пловдивски куриер“, в който се описват случаи на присвояването на държавни гори и земи в Карловска околия. Това е необходимо, „за да могат да се вземат мерки за усвояването на такива имоти и да се узнаят кои са тези лица“. – Пак там, л. 7. Сведения за заграбване на държавна собственост – предимно гори, но също така солни езера и др. – се съдържат и в други източници. Например Минчев, Р. Как се откриха солниците „Малък герен“ край гр. Анхиало. Котел, 1907, с. 34.

⁹ ЦДА, ф. 159К, оп. 1, а. е. 165, л. 1–35.

законодателство, но редица негови разпоредби остават чужди и в крайна сметка надделяват съществуващите традиции¹⁰.

И хаосът продължава напред през годините. В навечерието на Балканските войни е отчетено, че в отделението не са съставени инвентарни книги за непокрытите държавни имоти, сред които блата, езера и минерални извори, както и не са приведени в известност всички държавни имоти, отдадени в разпореждане на едно или друго министерство¹¹. Не са изработени планове на едни от най-доходните и крупни водни имоти, каквито са Тутраканското, Пирговското, Батинското и Кривинското блато. В цялост тази дейност е неефективна и лишена от стратегия: за поддържането и интензифициране на експлоатирането на тази собственост не се отделят финансови средства, не по-малко от 460 000 дка в крайдунавската ивица са оставени на произвола; палиативните мерки, например дългосрочното отдаване на някои блата на концесия с оглед на внасянето на подобрения от наемателите, не дават резултат¹².

Наред с фискалното управление в управлението на водите протичат процеси на специализация. Така през 1894 г. блатата, сазлъците, оризищата и минералните води преминават по ведомството на новоучреденото с изменение на Търновската конституция Министерство на търговията и земеделието. Ала проучването и разработването на блатните площи са затруднени от липсата на ресурси – финансови и кадрови. През 1902 г. при министерството е учредено бюро за държавните блата и културните подобрения, което обаче ползва ограничени средства и крайно недостатъчен технически персонал. То се занимава преимуществено с измерване на дунавските риболовни блата. През 1905 г. бюрото е преустроено в отделение за водите и културните подобрения, чиято дейност е пренасочена в други направления¹³. Статистическите данни показват, че през 1911 г. държавата разполага с

¹⁰ Законопроект за водите..., с. 11.

¹¹ Доклад до XIV ОНС..., с. 430.

¹² Бончев, Г. Цит. съч., с. 70, 71.

¹³ Доклад до негово царско височество..., с. 480

около 600 000 дка блатни площи, а от експлоатирането им през същата година постъпленията са едва 254 592 лв.¹⁴

Минералните извори.

Собственост, администриране, експлоатация

Консолидирането на държавната собственост включва и подземните богатства. През 1890 г. в МФ е създадено Отделение за мините, кариерите и минералните води, което организира геологическото проучване на страната и контролира използването на природните богатства¹⁵. През същата 1890 г. при отделението е основана секция за химически и механически изследвания, където се извършват анализи на каменни въглища, руди, минерални води.

До учредяване на отделението липсва специално законодателство и отраслите по неговия ресор са се уреждали от съществуващото османско законодателство. Минералните води са се уреждали от общия закон за земите от 1858 г.¹⁶ Съгласно влезлия в сила през същата 1891 г. Закон за топлите и студени минерални води минералните води са обявени за държавна собственост. През следващите години, опирайки се на същия закон, държавата отстъпва на общините някои минерални извори „за вечни времена“¹⁷.

Оформилото се в Отделението за мините, кариерите и минералните води през 1890 г. ядро на отраслова администрация е постоянно. През следващите десетилетия отделението променя два

¹⁴ Държавната политика при експлоатиране на тази собственост се оценява като неефективна и лишена от стратегия: за поддържането и интензифициране експлоатирането на тази собственост не се отделят финансови средства, не по-малко от 460 000 дка в крайдунавската ивица са оставени на произвола; палиативните мерки, например дългосрочното отдаване на някои блата на концесия с оглед на внасянето на подобрения от наемателите, не дават резултат, преди всичко защото самата държава „не може да им каже що им е дала“. – Бончев, Г. Цит. съч., с. 70–71.

¹⁵ Доклад до негово царско височество..., с. 517.

¹⁶ Пак там, с. 467.

¹⁷ Пак там, с. 521.

пъти ведомствената си подчиненост: след 1893 г. то преминава към Министерството на търговията и земеделието, а през 1912 г. – към Министерството на търговията, промишлеността и труда¹⁸.

В отделението се изготвят планове и се регистрират отдадени концесии. То осъществява контрол по експлоатацията на държавните мини истройките при държавните минерални бани. Също така на отделението е възложено каптирането на минералните извори – без разлика дали са държавни или общински.

Според данни за 1904 г. в отделението има сведения за повече от 170 източника на минерални води¹⁹. Според официални данни от 1911 г. от 150 минерални извора само 10 са държавни, докато останалите са отстъпени по законодателен ред на общините. Седем от държавните минерални извори са дадени под наем, а за каптирането на водата и постройката на сгради при трите останали извора – Меричлери, Банкя и Вършец – държавата е инвестирала огромна за времето сума от 2 млн. лв.²⁰ Относно Меричлери се твърди, че експлоатацията му е неуспешна поради липсата на комуникации, а и на реклама. Нещо повече, от бутилирането на минерална вода от този извор държавата губи. Затова парламентарната комисия, излъчена по време на управлението на Демократическата партия, за да препоръча реформи в администрацията, заличава персонала на меричлерския извор, като оставя само един пазач, и предлага изворът да се даде или под наем, или да се отстъпи на „Червен кръст“²¹.

Уреждането на минералните извори за лечебни цели е изисквало огромни финансови разходи. В периода до Балканските войни държавата е построила само две минерални бани – във Вършец и в Банкя. Освен баните около Хасково и Сливен останалите бани

¹⁸ Радославов, Б. Мините в България от Освобождението до края на 1928 г. Монография по случай 50-годишнината от Освобождението на България и 1000 години от цар Симеона. София, 1929, с. 93; Георгиев, Ж. История на минното дело и развитие на металургията. София, 1928, с. 155.

¹⁹ Георгиев, В. Минералните бани в България и тяхното лечебно действие. София, 1904, с. 6.

²⁰ Доклад до XIV ОНС..., с. 563.

²¹ Пак там, с. 564.

и извори са в същото положение, както са били по турско време. Главната причина за това е, че управлението на минералните бани и извори не е предоставено на едно учреждение. За зданията се грижи МОСПС, експлоатират се от МФ, каптирането на изворите и надзора на баните е в правомощията на МТЗ, а санитарната част – на Дирекцията за опазването на общественото здраве. Разхвърляност, която спъва всякаква инициатива²².

В началото на ХХ в. Българският лекарски съюз застава зад становището, че управлението на източниците на минерални води трябва да премине към Гражданската санитарна дирекция при МВР, понеже лечебното действие и практическото им приложение не могат да станат без квалифицирано професионално указание²³.

Други по-важни политики на държавата в областта на управлението на водите

През 1893 г. с изменение на Търновската конституция са учредени две нови министерства – МТЗ и МОСПС, в системата на които се създават временни и постоянни органи, свързани с управлението на водите.

В системата на МТЗ по различно време са създадени служби за борба с наводненията и порошката, а също – за изграждане на иригационни съоръжения и мелиорации.

В тясна връзка с експлоатирането на водите и стопанските ползи стоят въпросите за изследване, пресушаване и корекции на водните корита в онези техни части, които причиняват наводнения и стопански щети. На дневен ред са наводненията, причинявани от пълноводните реки – Дунав, Искър, Марица, Тунджа.

Първите временни органи в МТЗ във връзка с управлението на водите – инженерни бригади – се създават именно като реакция от поредни големи наводнения през 1898 г. През същата година са назначени две инженерни бригади, за да бъде изучен

²² Пак там, с. 67.

²³ Георгиев, В. Цит. съч., с. 6.

режимът на реките Марица и Тунджа. Нанесените поражения от високите води в крайдунавската равнина през 1900 г. инициират създаването на друга инженерна бригада под ръководството на инженер Лабела. И в двата случая практически резултати от дейността на тези бригади няма – извършената изследователска работа и заснеманията остават сами за себе си. Същото се отнася и до извършеното през 1903 г. изучаване на Вардим-Новградското блато между Варна и Балчик (отводнено през 1929 г.)²⁴.

Борбата с пороищата. През първите години на новото столетие започва да се отчита влиянието на горските насаждения върху екологичните условия и борбата с природните бедствия. Начало на сравнително по-системно лесокултурно и техническо укрепване е поставено през управлението на Народнолибералната партия (1903–1908), когато министър на земеделието и търговията е Н. Геннадиев. На първо време са създадени три горски разсадника в селата Шипка, Енина и Гюсово. При съдействието на френското правителство в България е поканен Ф. Вожели, който през 1905 г. организира и оглавява бюро по укрепване и залесяване на пороищата в Казанлък. До Балканските войни са направени системни проучвания, изготвени са и са изпълнени голяма част от проектите за залесяване и укрепване. Тъй като в тази сфера работи екип от чужди специалисти, в професионалната гилдия периодът 1905–1911 г. е наричан „период на чужденците“. Тогава са поставени основите на службата по укрепване и залесяване на пороищата в България²⁵. Статистическите сведения показват, че между 1885 и 1920 г. са залесени общо 82 458 дка²⁶.

Министерството провежда редица мероприятия, разходите за които са непосилни както за отделния стопанин, така и за неукрепналите стопански сдружения. През 1905 г. в МТЗ се създава

²⁴ Пак там, с. 542.

²⁵ С решение на Народното събрание за приемане на държавна служба в началото на 1906 г. френските поданици Феликс-Хенрих-Лудовик Вожели и Ф. Ягершмит са назначени в МТЗ с тригодишен контракт. – *Държавен вестник*, бр. 44, 25 февруари 1906.

²⁶ Книга за българската гора. Издание на Министерството на народното стопанство. София, 1934, с. 46, 53.

отделение за водите със седалище в Пловдив. От 1909 г. то е преобразувано в бюро за водите, с ограничен технически персонал, без деловодство и кредит за работа.

През 1906 г. е съставен генерален план за иригация на Пловдивско-Пазарджишкото поле, който впоследствие е видоизменян и допълван многократно²⁷. Основната дейност на отделението до края на 1908 г. е съсредоточена в изграждането на напоителни канали за оризищата в Южна България, но освен това отделението се е занимавало и с корекции на реки, изграждането на диги срещу наводняването на земеделски земи и основно с проучвателска дейност. През 1911 г., за да се подкрепи земеделието, е издаден Закон за фонда за културните мероприятия по водите и горите, чиято цел е да обезпечи постройката на иригационните съоръжения на най-главните реки – Марица и Тополница, корекция на техните легла и пресушаване на някои важни блата²⁸.

Как държавата да подsigури финансови средства за изграждане на водни съоръжения за изпълнение на една подобна напрегната програма?

В редица случаи мерките за финансово обезпечаване се прокарват на най-високо държавно ниво. С този въпрос е свързано *въвеждането на регулации за водоползване* чрез законите за местното управление. След 1902 г. по-системни грижи се полагат за финансовото осигуряване на държавната инициатива в областта на мелиорациите. Като пример за ангажираност на държавните институции може да се посочи създаването на т.нар. чалтишки фонд към МТЗ, състоящ се от такси за правоползване от водата, събирани върху декари засята площ. През 1907 г. се установява таксата „водно право“ чрез допълване на чл. 25 от Закона за окръжните управители, като се нормира административният ред при водоползването²⁹.

Интересно е експертното виждане по проблемите на мелиорацията, затова ще го цитирам дословно: „Когато става дума за

²⁷ Илиев, Ив. Напояването на Пловдив-Пазарджишкото поле. София, 1929, с. 5.

²⁸ Законопроект за водите..., с. 19.

²⁹ Доклад до XIV ОНС..., с. 543.

подобен род мелиорации (напоиване и отводняване – б.а.), естествено се поражда въпросът, за чия сметка трябва да станат те. Съмнение няма, че за сметка на пряко заинтересуваните производители. Но урегулирането на реките или изсушаването на блата е една работа, която не е по силите на единични личности; тук е необходима съвместна, колективна работа, а за това са необходими или сговор, свободно сдружаване, или ако такива липсват, не се зараждат по частна инициатива, тогава държавата трябва да ги изложи. Във всеки случай намесата на държавата е неизбежна и се свежда към: 1. създаване на закон за водите, и 2. даване улеснения във вид на кредит и висш технически персонал³⁰.

Дейност, свързана с благоустройството на населените места. Законът за благоустройството на населените места от 1898 г.³¹ определя дейността по благоустройството на населените места и я поставя под контрола и съдействието на две министерства – на МОСПС, което представлява техническата власт в България, и на МВР „в административно, финансово и санитарно отношение“ (чл. 1, 2).

Законът от 1898 г. за пръв път регламентира строежа на индустриалните заведения (чл. 32–36), както и водното строителство (воденици, бентове). След големите наводнения през 1897 г.,

³⁰ Пак там, с. 542.

Документи и комуникации

Във всяко общинско управление се води специален регистър за новосъздаваните лозя и овощни градини. В регистъра се вписват поотделно за всеки стопанин: година на посаждането, количество и вид на засадените лози и дръвчета.

Според Закона за пчеларството от 1904 г. всяко общинско управление трябва да води списък на пчеларите в общината „в особна книга, гдето се вписват името, презимето, полът и възрастта на пчеларя, мястото, гдето се намира пчеларницата му, видът на пчелните кошери“ (чл. 3). Записването в пчеларската книга става два пъти в годината, първото най-късно до края на април всяка година, с обозначение както на количеството на притежаваните заселени с пчели кошери, така и системата и вида им, а второто – през месец септември, с вписването количеството на имеющите се на лице кошери – майки и кошери – плод (рояци). – *Държавен вестник*, бр. 48, 3 март 1904.

³¹ Държавен вестник, бр. 2, 3 януари 1898.

предизвикали значителни материални загуби, се констатира, че до голяма степен те се дължат на безразборното и безконтролно строителство на водни язове. Ето защо в закона е предвидена специална глава за строенето на бентовете и по индустриалните заведения. Водното строителство е поставено под прекия надзор на държавната техническа власт³². По редица причини обаче, най-вече поради непълнотите на дадената със закона уредба, разгръщащото се индустриално строителство нанася редица поражения – препречване на реки, поява на мочурища, а в Южна България – затрупване и парализиране на стари напоителни канали, като се нарушава напояването на големи култивирани полета. Редица от узаконените разрешения нанасят щети на държавата и населението³³.

През разглеждания период се правят първите стъпки по водоснабдяването и канализирането на населените места. При МОСПБ е създадена специална централна служба по благоустройството, която има за задача да осъществи планирането на градовете и населените места, канализацията, водоснабдяването и т.нар. индустриално благоустройство, т.е. контрола върху индустриалните заведения досежно благоустройството им. Най-напред модерни водопроводни мрежи са изградени в София и Пловдив. Изграждането на водопроводи и канализации е свързано както с по-големи приходи, така и с нуждите на населението – в първите години след Освобождението населението почти не е чувствало нуждата от водопровод и канализация. В навечерието на Балканските войни вече е започнало изграждането на водопроводи в големите градове като Бургас, Варна, Русе, Стара Загора и Сливен. Но и редица по-малки градчета предприемат мерки за докарване на чиста питейна вода – Нова Загора, Ихтиман, Дупница, Самоков, Лом, Лъджене и Девня³⁴.

По опазването на общественото здраве. Маларията, основен източник за която са комарите от блатата, застава като проблем пред Дирекцията на общественото здраве именно през този пе-

³² Доклад до негово царско височество..., с. 580.

³³ Законопроект за водите..., с. 11.

³⁴ Пак там.

риод. Но тогава не се е водила санитарна статистика – няма сведения за разпространение на болестите, за жилищата, храната, водоснабдяването, също за медицинската помощ, която се дава на населението³⁵. Една от службите в дирекцията е по мероприятията против инфекциозните болести. Сред административната документация се срещат данни за намеса на Дирекцията на общественото здраве във връзка с лечението на блатната треска – дирекцията забранила на Бургаския окръжен съвет да раздава хинин на намалени цени с аргумента, че населението щяло да получава фалшифициран хинин, ако се позволи да се продава в общините и бакалниците³⁶.

В края на разглеждания период МТЗ разработва цялостна програма за управлението на водите в полза на стопанското развитие на страната. Акцентира се върху няколко пункта:

I. Охрана/опазване на работните земи от високите води и наводненията – чрез укрепване на пороищата и чрез коригиране на текущите води.

II. Използване на водите за „силопроизводство“ в промишлеността и индустрията, както и за напояване на почвата, за да се увеличат и стабилизируют доходите от земеделието.

III. Изсушаване на мочурливите места и превръщането им в обработваема земя.

IV. Използване на естествените ни риболовни корита и създаване на изкуствени такива за набавяне на евтина и здравословна храна на населението.

Препоръчва се изграждане на необходимата държавна служба/администрация; общо законодателство за водите и водоползването. Подчертана е необходимостта и от хидрометрична (водоизмервателна) служба, чрез която да се съберат данните, необходими за водното строителство. Метеорологическата служба в системата на МТЗ събира наблюдения, но не ги обработва и прилага поради липсата на кредити. А хидрологията на страната е напълно неизвестна.

³⁵ Пак там, с. 67.

³⁶ Доклад до XV ОНС..., с. 51.

Представено е и виждане за разпределение на задълженията между държавата и пряко заинтересуваните частни стопани и юридически лица по три главни елемента на цялостната политика на държавата:

1. Предварителни хидрологически проучвания, което следва да бъде изцяло държавно задължение.

2. Съоръжения на баражи, корекция на реките и залесявания въз основа на предварителни изучавания. Водните съоръжения и залесявания трябва да станат чрез държавата и за сметка на пряко заинтересуваните частни стопани и юридически лица и отчасти за сметка на държавата, която ще се ползва от такси.

3. Експлоатация на водите и поддържане на съоръженията – това трябва да се постави на синдикални и корпоративни начала под върховния надзор на държавата, като участник в предприятието.

В навечерието на Балканските войни е налице известен опит и негов резултат е подготовката на Закон за водите – цялостен закон, амбиция за цялостна и обширна законодателна уредба.

Традиционни съоръжения за оползотворяване на кинетичната енергия на водата – историко-географски и правни аспекти

Любомир Костадинов

***Резюме.** Традиционните съоръжения за оползотворяване на кинетичната енергия на водата като воденици, тепавици и др. са обект на проучване от етнографските изследвания като част от бита на българина. С развитието на обществено-икономическите отношения и замяната на тези съоръжения с по-съвременни технологични решения нуждата от тях отпада и те постепенно изчезват както от ежедневието на хората, така и като съоръжения по реките. В статията е направен обзор на тяхната съвременна съдба от гледна точка на актуалното законодателство и нормативите за управление на водните ресурси, като се анализира използването на подобни устройства в актуалните условия. Систематизирана е фрагментираната информация за тяхното географско разпределение и хидроложките условия, при които функционират съществуващите към момента подобни съоръжения, като са използвани публични регистри на Басейновите дирекции, анкетни проучвания сред всички общини в България, интервюта, съдебна практика и научни съобщения. Отчетени са тенденциите и е направена периодизация на основните фактори, определящи тяхното развитие и използване. Проследени са конфликтите между различните водоползватели, водещи до тяхното изчезване, систематизирани са факторите от нормативен и реституционен характер, които ограничават тяхното съвременно използване, както и е отчетено изчезването на водностопанските системи, които са ги поддържали. В заключение е предложено, отчитайки принципите на управление на реките, заложен в Рамковата директива за водите, да бъде въведен облекчен режим за водоползване от водениците и тепавиците, които наред с основното си предназначение могат да се превърнат в среда за общуване и отдих, като елемент на социалната хидрология.*

Увод

Оползотворяването на енергията на речни и изворни води за различни стопански цели и нужди на домакинствата, появило се няколко хилядолетия пр.н.е., навлиза в българските земи през ранното средновековие, развива се чрез воденици и тепавиците до 60-те години на ХХІ в. и се съхранява през последните две десетилетия предимно във вид на музейни експонати или туристически обекти. Водоползването чрез посочените технически съоръжения намалява през разглеждания времеви период най-вече в съответствие с навлизането в стопанския живот на парната машина и по-късно на електрическият двигател и електричеството и промените в социално-икономическите отношения.

Целта на настоящото изследване е да анализира използването на водната енергия чрез воденици и тепавици след 2000 г. от гледна точка на водните права, съвременното законодателство и управлението на водните ресурси.

Исходна информация и методи на изследване

Проучването за съвременното териториално разпределение на водениците и тепавиците се основава на данни от анкетно проучване, проведено за всички общини в България. На поставения въпрос за наличие на тяхната територия на традиционни съоръжения за използване на водната енергия на територията на дадена община отговарят 102 общини, т.е. малко под 50%. В посочения контекст получените данни не дават точна представа за броя и географията на изследваните съоръжения и се приемат за приблизително очертаващи съвременната картина. Допълнително са интервюирани експерти от системата на МОСВ и от дирекциите към Изпълнителната агенция по горите. Източник на информация за настоящото изследване представляват действащите разрешителни за водовземане от подобни съоръжения, както и съобщения по чл. 62а от Закона за водите. Проучена е достъпната съдебна практика чрез правноинформационни системи и публичните регистри, поддържани от Басейновите дирекции за управление на водите. Използвана е и карта на генералния щаб

на Австро-Унгарската империя от 1909 г. Сведения за функциите на водениците и тепавиците, както и за териториалното им разположение се откриват и в редица публикации, разглеждащи битата и стопанската дейност на българите през посочения времеви период на изследване.

Резултати

Използването на водната енергия на речните води в миналото чрез различни технически съоръжения е насочено към разнообразни стопански дейности и се развива бързо след превръщането на занаятчийството в манифактурно производство. Съоръженията, работещи на основата на водната енергия, се разделят на жерка, караджейка, динка, дулап с горно водно задвижване, дулап с долно водно задвижване, нашлепна воденица, дъскорезници (Вакарелски, 2007). Водният пад се използва и за свличане на трупи (Маркова, 2001). Както отбелязва Колев (1978), „предприемчивите и находчиви занаятчийци използват водната сила за движение на стругове, бичкиджийници, караджейки, самокови, валявици, тепавици, градинарски долапи“⁴. Описваните съоръжения за използване на водната енергия се разделят на две групи в зависимост от начина на използване на речните води – съоръжения за директно използване на водния пад (руслови) и съоръжения, които използват речните води чрез система от улей (канал) за подаване на вода (деривационни). Най-многобройни от съоръженията, които използват енергията на речните води, са водениците, предназначени за мелене на брашно.

Сведенията за съоръженията, които използват водната енергия, през периода на Средновековието са оскъдни. Хрисимов (2012) отбелязва, че свидетелство за появата на водениците през Първото българско царство се съдържа в *Земеделски закон*, съставен през втората половина на VIII в. и използван за съставянето на някои славянски законодателни паметници (Гръцки извори за българската история, 1960). Илиева (2000) отбелязва, че през XI–XII в. стопанствата на светски сановници, висши духовници и др. „включват разнообразни по характер имущества

(ниви, градини, лозя, пасбища, воденици, къщи и пр.), пръснати из различни области не само в селата, но и в градовете“. Дуйчев (1972) пише, че „В документ от април 1346 г. се говори за някакъв метох „Свети Георги Каламейски“, който се намирал при града Мелник. Като някакъв духовен властелин този метох – чието местонахождение днес мъчно може да се установи – владее лозя, ниви, воденици по течението на Мелнишката река и сгради в самия град“. Подобни споменавания се откриват и в два дарствени хрисовула, известни като *Рилската грамота* на цар Иван Шишман от 21 септември 1378 г. и *Мрачката грамота* (Оряховска грамота), издадена на 1 декември 1347 г. от цар Иван-Александър на манастира „Св. Никола“ в местността Оряхов, покрайнина Мрака, Радомирско.

Източници на информация за съоръженията, които използват водната енергия, дават турските данъчни тефтери, пътеписи от Османския и период след Освобождението, описания в периодичния печат, етнографски и краеведски изследвания. Иванова (2010) пише, че „османското завоевание заварва в българските земи развита система от воденици покрай градовете и селата, която се запазва изцяло в най-гъсто заселената средна Западна България“. Същата авторка отбелязва затруднения при установяване на точния им брой до Освобождението и съобщава, че почти във всяко село са регистрирани от две до четири малки воденици, а в най-големите – дори по 10–15. В годините на османското господство повечето воденици са притежание на турци, но между собствениците има българи и евреи. Цветкова (1979) цитира *Fr. Kraelitz-Greifenhorst*, според когото „раята плаща данък и върху воденици и тепавици съобразно с вида на воденицата и колко време работи тя“. Друг вид съоръжения за използване на водната енергия са тепавиците, чрез които се уплътняват вълнени тъкани, и валявиците, използвани за омекотяване и заздравяване на вълнените тъкани. Най-много такива съоръжения са описани в района на Родопите, където за продължителен период (два века) през периода на османското владичество са притежание на родствени семейства (Колев, 1987), а Вакарелски (2007) пише, че водни тепавици има по реките вредом из България, главно из

планинските краища – Родопите, Пирин, Стара планина, Средна гора и др. Хараламбов (1994) цитира Стефан Лисицов, според когото в навечерието на Освобождението само по дефилето на река Новоселска е имало 58 тепавици и над 100 валявици. В своя пътепис за Сливен Евлия челеби твърди, че в сливенско е имало „безброй вади... по които има много брашнени воденици, чаркове и табашки долапи“. Някои от водениците и тепавиците работят целогодишно, а други – през зимата и пролетта. Бинева и Колева (2015) пишат, че през XVIII–XIX в. не е имало селище, край което да няма една или няколко воденици, и цитират изследване на Цонев (1976), което съобщава за 679 воденици в Дунавския вилает през 1869 г. Към края на XVIII в. край манастирските стопанства в Рила и в някои краища на Родопите се построяват и дъскорезници на вода, като през втората половина на XIX в. техният брой се увеличава и в други краища (Вакарелски, 2007); подобна тенденция се забелязва и в Белово, където пред XVII в. има две бичкии, но след построяването на железницата към 70-те години на XIX в. вече са 6 (Хрисчев, 1994).

Използването на водната енергия започва да намалява към края на XIX и началото на XX в. Янкова (2011) цитира пътните бележки на унгарския етнограф Ищван Ечеди от 1929 г., в които авторът отбелязва, че вижда „силуетите на изоставени воденици“, защото все повече се утвърждават по-високопроизводителни съоръжения. След приемането на Закона за окръжните управители и околийските началници през 1882 г. (ДВ, бр. 116 от 9.X.1882 г.) разрешение за строителството на воденици дава окръжният управител. Постепенно след 1920 г., когато е приет Закона за водните синдикати, се появяват и по-съвременни воденици с масивни бентове и стоманени мелнични съоръжения. Част от водните синдикати, имащи за цел корекция, укрепване и поддържане на коритата и бреговете на реките, отчуждават воденици и почистват бентовете им (например воден синдикат „Ханово“) (Михайлов, 1935).

След 1944 г. много от изследваните съоръжения за използване на речните води биват национализирани, включително на основание на Закона за национализация на частни индустриал-

ни и минни предприятия. Въпреки това някои от тях остават да действат като частни производства на различни места в страната през целия период между 1944 и 1989 г., като дори има свидетелства, че се изграждат и нови дори през 80-те години на ХХ в. (Хараламбов, 1994). Косвено потвърждение за тази стопанска инициатива намираме и в съдебната практика (Решение № 166 от 30.05.2018 г. на ОС – Сливен), както и в лични спомени на хора от община Твърдица.

След 1990 г. редица съоръжения за използване на водната енергия или техните останки са реституирани на бившите им собственици или техните наследници. Всъщност обект на възстановяване е земята в реални граници, представляваща поземлени имоти около тези съоръжения, заедно със запазените сграден фонд или съоръжения (където въобще има такива). Тъй като въпросът с водните права не е уреден, възникват редица спънки пред възстановяване на дейността им. В много случаи, при които създадените канали към анализираните съоръжения са вече с отпаднало преназначение и занемарени, възстановяването им е проблематично и новите стопани нямат дори хипотетичната възможност за развиване на някакъв тип дейност, свързана с водите. Този проблем е най-остър за имоти, които не граничат пряко до реки или които са зависили от бари, поддържани от група стопани или село. В повечето съдебни решения от проучената съдебна практика на собственици не им се признават специални права върху водните канали за захранването на тези водни съоръжения било защото са станали общински през годините, но общините вече не ги поддържат като канали (Решение № 2679 от 12.05.2011 г. на РС – Разлог, по гр.д. № 1953/2011 г. за воденици до гара Якоруда и Определение № 192 от 6.03.2012 г. по гр.д. № 158/2012 г. на ВКС), или защото за барите като обекти, предназначени за общо ползване, към днешна дата няма носител на права върху тях, който да ги поддържа, възстанови и ползва. Подобна хипотеза се открива в района на Пазарджик, с. Росен, река Луда Яна, поречие Марица. Установява се, че имало воденица с пет камъка и изрично посочена воденична вада, която била дори обект на покупко-продажба и описана в нотариален акт от

1935 г. Тъй като обаче в протокола за реперирание от 1923 г. не се съдържат данни за собственост на вадата с дължина 1680 м и ширина от 3 м, преминаваща през три воденици, като е отразено, че вадата е обща за тези и други воденици, съдът приема, че същата не е била собственост на праводателя и съответно не е станала обект на прехвърлителна сделка. Съответно, въпреки че допреди 10 години барата съществува на място в стари граници, макар и неизползваема (на места затлачена), тя не е възстановена на nasledниците, а воденицата (отдавна разрушена) няма предпоставка да бъде ползвана (Решение № 178 от 13.04.2009 г. по в.гр.д. № 191/2009 г. на Окръжен съд – Пазарджик, IV въззивен с-в, Гражданско отделение). Друг случай, който илюстрира проблемите с нерешените водни права, е този от с. Гложене, община Тетевен, поречието на река Вит (Решение № 84 от 6.06.2018 г. на АдмС – Ловеч, по адм.д. № 220/2017 г.). През цялото село преминава вада в посока юг-север, като започва от ВЕЦ „Лисец“ (с мощност 230 kW, изградена и въведена в експлоатация пред 1937 г. от предприемача Петко Димитров Диков, вероятно като наследник на воден синдикат „Пробуда“), продължава през селото, като е охранявала с вода няколко воденици, минава през частни имоти, стига до един дюкер, при който се разделя на два клона, които продължават на север. В Община Тетевен няма данни за отчуждаването на частни имоти с цел обособяване на общински имот – открит канал – общинска вада – елемент на обща техническа инфраструктура, както и няма данни за национализиране на тази вада ведно с водениците след 1944 г. Вадата на някои места е открита, а на много места, там, където минава през частни имоти (около 40–50 имота), е покрита с бетон или върху нея са построени къщи и други постройки, включително и трафопост и друга общинска и държавна инфраструктура. Безспорно тази вада е създадена с цел охраняване с вода на бившите воденици в селото, а не е дере или естествено водно течение. За същата обаче няма специално отреждане, не е отбелязана като парцел и като планоснимачен номер, нито пък има сервитут. В съдебното заседание се представят данни, че вадата датира отпреди 1915 г., била е изградена от частни лица, за да задоволят собствените си нужди

в населеното място, където са се заселили за търговска дейност, започнала при изграждане на населеното място. По свидетелски показания в селото е имало няколко дъскорезници, няколко частни воденици, като единственото захранване на тези съоръжения е било с вода от тази бара. Преди нея има изграден ВЕЦ, частен, който е разположен над вадата и „когато спират водата на ВЕЦ-а се спира цялата вода, защото идва по естествен път“. Същата се използва за напояване на имотите в селото и частично като фекална канализация на селото. Въпреки че водоползването, заради което е изградена, вече не съществува, то самата вада е запазена и действа, като дори изпълнява някакви функции за населението. Но нейният статут е неясен към днешна дата, а сведения за нея в общината не разполагат. За разлика от повечето други проучени съдебни актове, свързани с вещноправни спорове, за съществуването на точно това съоръжение се разбира във връзка с незаконно строителство. Въпреки това разпитът на свидетелите и изготвената съдебно-техническа експертиза за този канал са един рядко подробен източник на информация. Така в определени ситуации съществуващите бари биват признавани от съвременното право за общинска собственост, в други – за частна, в трети – за част от водното течение или дори за обекти без изяснена собственост (Решение № 1361 от 9.4.2013 г. по гр.д. № 1101/2012 г. на Окръжен съд – Благоевград).

Историческите свидетелства показват, че голяма част от съоръженията на течащи води са изградени и стопанисвани като свързани между повече от един стопанин. Като цяло организацията на водоползването предполага комплексно използване на речните води. В това обаче се състои и проблемът с възстановяването на съоръженията, обект на проучване, тъй като моделът на поддържане на довеждащите бари при деривационно водоползване предполага други обществени отношения. Хараламбов (1994) цитира други източници, които доказват за голям брой подобни съоръжения, изградени на бари (каналы), чиято поддръжка е била вменена като отговорност между всички ползватели на водите. Доказателства за подобна организация и комплексно използване на водните ресурси се откриват и в съвременното на дру-

ги места (Тешово, Малка Желязна, съдебната практика – Разлог, с. Калугерово и др.). Известната Сапаревска вада например, създадена през 1864 г. от трима дялгери от с. Сапарево, Дупнишко, с дължина 12,5 км е прокарана в Рила, под билото на планината Русана е имало нарочно нает пазач (Богданова, 1997). От същия период е и Самочевска вада (д. 3 260 м), отново в Рила. Двете бари са поддържани в продължение на близо век (Меджидиев, 1969).

На българите е добре познато „водоводството“ (Раковски, 1859), а Каниц (1876) отбелязва „забележителната система за напояване“ у тях. Стопанисването на тези канали и съоръжения е предполагало добре развита система от правоотношения и норми, както свидетелстват различни източници. Когато се прокарва вада, се изисква първо съгласие на собственика на имота (Москова АЕИМ 665); без такова той може да я разруши (Москова АЕИМ 665). Собственикът обаче няма право да откаже, ако няма друго място за преминаване и той не търпи вреди от това преминаване, заварените пък канали трябва да се търпят, но пък за тях се дължи обезщетение. Ако обаче вадата е за общо ползване, тогава може да бъде прокарана и без съгласие на собственика, като абсолютна забрана важи само за прокарване на бара през харман (Москова, АЕИМ 655, 511, 607, 844, 723, 665). В много редки случаи срещу правото да се ползва вода се иска да се заплати с известно количество труд – жънене 1–2 дни или помощ в друга селска работа, но това е изключение поради всеобщото разбиране, че водата е „божи дар“: „водата е дядово Господьова“ (Богданова, 1997). Построяването на бентовете на реките е задължение или на всички мъже (ако е за общо ползване), или на воденичаря, но тогава той може да ограничи ползването на водата от барата, като условията за ползване на бара и за напояване се уговарят още при построяването и не могат да бъдат изменяни, тъй като водениците съществуват с десетилетия. Поради големия труд за построяване на бент и бара за воденица още в началото се прави уговорка между мелничарите и стопаните, които искат да напояват, като обикновено тези договори се спазват (Маринов, 1894). Воденичарят няма право да забрани напояването, ако реката открай време се ползва за напояване (Попов, 1904). Когато

пък чисти барата, мелничарят е длъжен да изхвърля боклука на разстояние от 5 крачки, и то от долната страна на вадата (Попов). Традициите при управлението и ползването на водите са били толкова устойчиви, че дори в чл. 124 от османския закон за земите от 1858 г. се казва: „В споровете за вода за пиене, за поливане и за леглото на водите под внимание да се взема само старият обичай (практика от старо време)“ (Гандев, 1959).

Възобновяването на водениците и тепавиците след 2000 г. е насочено към представянето им както във вид на музейни експонати (в Етнографски музей „Етъра“ в Габрово и в Интерактивния музей на индустрията в Габрово, Етнографския комплекс „Осенарска река“ до с. Вонеща вода, област Велико Търново) и културно-исторически обекти (например Дядо Стояновата воденица край Сопот, водениците „Кантарска“, „Дражевска“, „Банюва“ и „Пеновска“ в кв. Острец на Априлци и т.н. места за спомен, свързани с борбите за национално освобождение, разположени основно по Старопланинското било), така и като туристически обекти. Вторият случай е характерен за редица селища в страната – например реставрираната воденица (от типа караджейка и наречена „Пехливанската“) в с. Шумнатица (община Кирково), която използва водите на река Шумнатенска, тепавицата и др. На много места водениците са превърнати в музеи (например в Свищов и др.). Сходна е ситуацията с тепавиците, наричани в по-ново време „перало“. Тепавици освен в Етнографския музей „Етъра“ функционира в с. Русаля (област Велико Търново) на основата на изворна вода от с. Мусина), във Вуцовата воденица, Златоград, като музейен експонат и др. Действащите съоръжения, които използват течащи води след 2000 г., са частна собственост, като повечето са разположени в обособени парцели.

Сред тези с действащо разрешително за водовземане, издадено от басейновите дирекции, преобладават едноличните търговци, което е косвено свидетелство за ограничения икономически потенциал на тези обекти. Има и разрешителни, издадени на физически лица и на търговски дружества. Откриват се и две разрешителни, издадени на името на общините Златоград и Банско, като само във втория случай се касае за съоръжение за

обществено ползване. Повечето такива за обществено ползване обаче нямат издадено разрешително и се поддържат от селото или общината. Примери в този ред са Белица, община Банско (3 валявици в самия град и по една в Добринище, с. Места, с. Кремен, с. Осеново и с. Филипово), с. Тешово. Това са предимно валявици (перила), ползвани от местните хора, при които не е нужно присъствието на нарочен човек за тяхното функциониране. Тези известни примери (източници от общините и при теренни проучвания) показват, че все още валявиците си остават част от бита и на съвременния селски човек. Има и поне един документиран пример за воденица – в с. Тешово, община Хаджидимово, където има отговорник. При някои частни тепавици също не се заплаща на собственика, който ги е оставил за общо ползване. Често заплащането от местните хора е чрез натурална размяна. Вероятно има примери за селски валявици, възлагани под аренда от общината на местни хора, като назад във времето така е функционирала валявицата на с. Железница, Софийско. По подобен начин е действала дълги години и пералнята към Дряновския манастир. Проучването на издадените разрешителни показва, че тези съоръжения ползват по около 6,0 l/s, но има и такива, които използват повече вода. В зависимост от практиката на съответната басейнова дирекция разрешителните съдържат ограничение само за обем води, но без ограничения за водовземање по месеци. За разлика от много други ползватели, които имат ограничения за водовземање през периода на маловодие, този тип съоръжения (най-вече валявиците) функционират предимно през топлите месеци на годините, които по правило съвпадат и с периодите на маловодие. Практиката показва, че повечето съоръжения отнемат постоянно вода от реките и не се съобразяват с денонощния или годишния режим на ползване. Това често е обусловено от „практически“ съображения, а именно липсата на саваци за преустановяване на водовземањето, липсата на постоянно човешко присъствие и др. Информацията за типа водохващания при традиционните съоръжения е най-оскъдна, а именно тази част на водоползването оказва най-голям екологичен ефект върху надлъжната проводимост на реките и

може да има най-трайни неблагоприятни последици за речните екосистеми. Повечето валявици ползват примитивни водохващания, съоръжени от налични по-големи камъни вътре в речното корито. Тези вировете практически не затрудняват миграцията на рибите. Не така стои въпросът обаче с по-големите бентове, чиято височина може да достигне няколко метра. Традиционно те са изградени без абсолютно никакво съобразяване с екологични съображения. Очевидната нужда същите да бъдат приведени в съответствие със съвременните екологични норми контрастира с липсата на доходност от този тип водоползвания. Вероятно част от бентовете с отпаднала функция също са били на воденици от 30-те години на миналия век, но регистрите на прагове и бентове в некоригираните участъци на реките извън населените места и селищните образувания съгласно чл. 118е от Закона за водите (2000) не са коректно попълнени и достатъчно информативни. Липсата на подобни данни е проблем най-вече при появата на конкуренция между водоползвателите, като нередки са случаите на инвестиционни намерения за превръщането на тези съоръжения във ВЕЦ (Румянцево, Дебнево, Сливенски минерални бани). Съгласно чл. 50 от Закона за водите се спазва следният приоритет на водоземането: за питейно-битови цели, за земеделски цели и др. Традиционните съоръжения се включват в графа „други“, на едно ниво с вода за промишлени цели, отдиш и хидроенергетика. Въпреки това и с оглед, че в басейновите дирекции няма информация за тези съоръжения, нови водоползватели лесно могат да получат разрешение за водоползване за същия участък от реките. През първото десетилетие на новото хилядолетие това е особен проблем, когато редица нови водоелектрически централи засягат подобни традиционни съоръжения.

Освен процедурата по получаване на разрешително проблем за собствениците на традиционни съоръжения е и цената на водата, която трябва да заплащат на държавата. Въпреки че с разрешен обем от около 4–8 l/s става въпрос за много малко количества вода, с оглед на обстоятелството, че в наши дни тези съоръжения не носят икономическа изгода, а някои практически

са оставени за общо ползване, тези цени са високи. В разгледа-ните разрешителни е описано, че водовземаването е за други цели (т.е. по-висока цена от промишлеността). Съгласно Тарифата за таксите за водовземање за ползване на воден обект и за замърсяване (приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 27 от 2.04.2019 г.) единичният размер на таксата за водовземање от повърхностни води се определя съгласно таблица по чл. 12, където традиционните съоръжения попадат в ред 11 „Водоснабдяване за други цели“ при цена от 0,078 лв./м³, което е повече от промишленото водоснабдяване и хидроенергетиката (това е най-високата цена).

Заклучение

Изследването на съоръженията, които използват речни и изворни води, от гледна точка на управлението на водите и на хидрологията дава косвени сведения за състоянието на водоползването назад във времето и разкрива проблеми с функционирането им през последните две десетилетия – общ разрешителен режим, невписване в публичните регистри, висока цена на водата и др. При облекчен разрешителен режим за водоползване водениците и тепавиците наред с основното си предназначение могат да се превърнат в среда за общуване и отдих. По този начин тези традиционни съоръжения за използване на водната енергия ще отговорят на първия параграф на преамбюла на Рамковата директива за водите, че водата не е просто търговски продукт, а по-скоро наследство, което следва да бъде опазено, защитено и третирано като такова. В посочения контекст въпросът за собствеността и заплащането за ползването на традиционните съоръжения, както и тяхната социална роля в живота на хората и връзката им с реката е важен.

Литература

- Бинева, Р., П. Колева (2010). Воденичарството в Габровско в края на XIX – до 70-те години на XX век. – В: *Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще*, Т. V. Фабер, с. 137–153.
- Вакарелски, Хр. (2007). Етнография на България.
- Вълчев, Ал., Мл. Цонев (1974). Механични средства за използване на водната енергия през епохата на българското Възраждане. Год. на НПМ, 4, с. 41–42.
- Гандев, Хр. (1973). Българската народност през XV век. Демографско и етнографско изследване.
- Гръцки извори за българската история (1960). Съст. и ред. Ив. Дуйчев, Г. Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова, Л. Йончев, П. Тивчев. 219–220. Прочетен 25.05.2019. <http://macedonia.kroraina.com/gibi/3/index.html>.
- Дуйчев, Ив. (1972). Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България. София: Наука и изкуство.
- Иванова, Е. (2010). Край вода да живееш, от вода пари да правиш... – В: *Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще*, Т. V. Фабер, 125–136.
- Илиева, Л. (2013). Икономическо развитие на югозападните български земи от края на XI – началото на XII век. – В: *Средновековният българите и „другите“*. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Петър Ангелов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 187–196. Прочетен 20.05.2019. https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/SREDNOVEK_BG_I_DRUGITE.pdf.
- Колев, Н. (1987). Българска етнография. София: Наука и изкуство.
- Маркова, Е. (2001). Производствено-занаятчийска лексика от смолянския говор. – В: *Българският език през XX в.* София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, „Пенсофт“, с. 233–243.
- Михайлов, Ив. (1935). Водните синдикати в България. София, печатница Гутенберг, 173.
- Решение № 1361 от 9.04.2013 г. по гр.д. № 1101/2012 г. на Окръжен съд – Благоевград.
- Решение № 166 от 30.05.2018 г. на ОС – Сливен, по в.гр.д. № 231/2018 г.
- Решение № 178 от 13.04.2009 г. по в.гр.д. № 191/2009 г. на Окръжен съд – Пазарджик, IV въззивен с-в, Гражданско отделение.

- Решение № 2679 от 12.05.2011 г. на РС – Разлог, по гр.д. № 1953/2011 г. за воденици до гара Якоруда и Определение № 192 от 6.03.2012 г. по гр.д. № 158/2012 г. на ВКС.
- Решение № 84 от 6.06.2018 г. на АдмС – Ловеч, по адм.д. № 220/2017 г.
- Табаков, С. (1986). Опит за история на град Сливен, Т. 1. София: Отечествон фронт.
- Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
- Хараламбов, Х. (1994). Вадите, тепавиците, барите и водениците в Сливен. Сливен: агенция „Компас“.
- Хрисимов, Н. (2012). Храната през първото българско царство. – В: *Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време*. Сборник с материали от Първа и втора научни кръгли маси, Жеравна, 12–13 май 2009, В. Търново, 15–15 октомври 2010. Велико Търново: Фабер, с. 201–232.
- Цветкова, Б. (1979). Паметна битка на народите. Варна: Георги Бакалов.
- Богданова, С. (1997). Водоснабдяването у българите, Етнологични аспекти. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 24–25.
- Меджидиев, А. (1969). История на град Станке Димитров (Дупница) и покрайнините му от XIV век до 1921–1963г. София, с. 306–308.
- Раковски, Г. (1859). Показалец и ръководство как да се изискват и издирят стари черти нашего бита, языка, народопокोलения, старого ни правления, славного ни прошествия и проч. Одеса. 142
- Каниц, Ф. (1876). Дунайская Болгария и Балканский полуостров. Санкт Петербург. 64
- Маринов, Д. (1894). Жива старина, книга IV, „Народното обичайно право (I Гражданско право) (Материяль събранъ в Западна България), Русе. 237–239
- Попов, Н. (1904). Юридически обичаи във Варненско. СБНУ. 28
- Попов, Н. Пос. съч., с. 28
- Гандев, Хр. (1959). Турски извори за българската история – Закон за земите от 21 април 1858.
- Хрисчев, А. (1994). 125 години горскостопанска дейност в Белово и българските земи (1870–1994 г.). Белово. 3–4.

Морето и механизмите на контрабандата: два случая от българската практика през 50-те и 60-те години на XX в.

Николай Янев

***Резюме.** Темата за значението на водите в миналото и съвременността на човешкото общество отваря възможност за широк спектър от гледни точки. В традиционната парадигма на „устойчивото развитие“, формулирана от Организацията на обединените нации през 1987 г., водите са безспорен фактор както за опазването на околната среда, така и за развитието на стопанството и международната търговия. Криминалната хроника от българската акватория на Черно море през пролетта на 2019 г. напомни за неочакваните аспекти в използването на морския транспорт от сектори на икономиката, определяни с термини като „сенчести“ и „скрити“. Настоящият текст ще опита да постави актуалните новини в по-широк исторически контекст, където контрабандата отдавна е започнала да експлоатира благоприятните възможности на корабния превоз, за да доставя стоки и да генерира престъпни печалби. Историческият поглед към тази специфична дейност, разконспирирана в архивните документи, позволява да видим как се търгува при заобикаляне на ембаргови и митнически режими. Нейните механизми привличат вниманието във време, когато държавите отново вземат на въоръжение търговските санкции, а кризи разтърсват митнически съюз от калибъра на ЕС. Като разгледаме два случая от практиката на българския флот през 50-те и 60-те години на миналия век, ще илюстрираме по какъв начин се организира успешен трафик на забранени стоки по море, пред какви рискове е изправен и по какъв начин е улеснен той от възможностите на морските трасета.*

1. Контекстът: традиции и съвременни тенденции в морската контрабанда

1.1. Море и морски транспорт в бялата, сивата и черната икономика

Международната корабоплавателна камара прави оценката, че 90% от световната търговия разчитат на корабоплаването: „Корабоплаването е животворната кръв на глобалната икономика. Без корабоплаване международната търговия, крупният транспорт на сурови материали, вносът и износът на достъпна храна и промишлени стоки просто биха били невъзможни“ (International Chamber of Shipping б.д.). Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) изчислява, че само товарните такси, събирани от корабите, допринасят към световното стопанство с 380 млрд. долара, или 5% от глобалната търговия (International Chamber of Shipping б.д.).

Статистиката работи с данни от официалната, отчетна пред данъчните власти и подлежаща на измерване икономика. С други думи, тя описва дейности, които не се крият, подлежат на регулация, поставени са във формални рамки. Съществува обаче още един голям сегмент на икономически взаимодействия, предмет на различни типологии като „недекларирана“, „ненаблюдавана“, „нерегистрирана“ икономика (Feige 2016: 4). В нейния обхват попада престъпното предприемачество. Тогава тя получава определения от порядъка на „нелегална“, и „криминална“ (Feige 2016). Thomas (2001: 2) очертава едно общо поле на неформалната икономическа дейност, като включва в него няколко подвида: „домашна“, „неформална“, „подземна“ и „престъпна“. Петрунов (2017: 280–281) предлага ясна картина на разделението между формална (регулирана) и неформална икономика, представена от домашен, сив и черен сектор (вж. фиг. 1).

Фиг. 1. Формална и неформална икономика, по Петрунов, 2017

Тази класификация е важен ориентир, когато описваме икономическите измерения на морските превози. Ако данните на Международната корабоплавателна камара показват в детайли огромното значение на морския транспорт за формалния, видим сектор на икономиката, оценката на неформалния е затруднена от ограниченията на наличната информация. За да избегне това неудобство, настоящият текст ще опита да илюстрира нагледно възможностите, които доставките по море създават за предприемаческите начинания в черния, нелегален сегмент на неформалната икономика чрез два случая, засвидетелствани в масивите на КРДОПБГДСРСБНА¹ и Централния държавен архив.

¹ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

1.2. Актуалност: находки по Северното Черноморие

Криминалната хроника от пролетните месеци на 2019 г. насочи вниманието на широк кръг граждани към значението на морската контрабанда в логистичния цикъл на „черната“ икономика. На 26 март 2019 г. румънската полиция задържа 1040 кг кокаин, открит в лодка, претърпяла коработрушение по делтата на Дунав. Стоката произхожда от Южна Америка. Пътувала е за пазарите на Западна Европа. Експерти я оценяват на стойност близо 300 милиона евро (Albert 2019; Associated Press 2019). С напредването на сезона щедрият морски „улов“ се спуска на юг към териториалните води на България: „На 9.04.2019 г. към 16 часа граничен полицейски наряд от ГПУ – Каварна забелязал в морето близо до брега в района на фара на Шабла спасителни жилетки. Граничните полицаи установили, че спасителните жилетки са обвити около 6 плътни полиетиленови чувала, завързани с въжета. Чувалите са извадени на брега, а в тях са открити общо 150 пакета. Извършен е полеви наркотест на намереното в пакетите вещество, което реагира на кокаин. Общото му количество е 169,028 кг“ (Министерство на вътрешните работи 2019).

На 12 април 2019 г. областната дирекция на МВР – Варна съобщава: „Вчера около 17 часа в полицията е получен сигнал от строителни работници, че на плажа на КК „Слънчев ден“ е намерен сак, „облечен“ със спасителна жилетка. Районът незабавно бе отцепен, уведомена бе и Окръжната прокуратура. На мястото е извършен оглед, назначени са експертизи. Установено е, че в сака има 25 пакета, средно по 1 кг [кокаин] всеки, с общо тегло 25,430 кг“ (Министерство на вътрешните работи б.д.).

През май сръбската преса излиза с версия на събитията, която разкрива участието на организираната престъпност в неуспешната морска авантюра: „Убийствата на Веселин Вукотич (69) в Котор, на Зияд Нуркович (24) в Испания и на Иван Джорджевич (59) в Южноафриканската република са част от пъкления план за отмъщение заради пратката кокаин на стойност милиони долари, която в края на март бе загубена по делтата на Дунав в Румъния. Вукотич, Нуркович и Джорджевич се оказаха в епицентъра на конфликт, който надхвърля всички граници на досегашната

кавачко-шкалярска война², чиито разклонения са разпрострени на три континента и в която участват някои от най-търсените престъпници на света“ (Subota 2019).

Новините за тези находки в Черно море предизвикаха медийна буря в различни жанрове – от полицейски сводки и анализи до хумористични коментари (Дневник 2019). Тяхната сензационност е привидна: историческият разрез демонстрира, че те са само епизод от дълга традиция, където рискованият бизнес на морската контрабанда, държан в тайна, има склонност да обраства с легендарни разкази.

1.3. Генеалогия: пирати и контрабандисти

Морските води като важна среда за незаконните доставки се радват на богато минало. Въпреки че „контрабандната търговия по природата си е предмет, който стои в сенките на историята“ (Karras 2010: vii), след 1500 г. тя започва да ангажира вниманието на властите, когато държавите „разширяват териториите си и консолидират контрола над народите, които живеят върху тези територии“ (Karras 2010: 1). Въпросът за налагане на ефективно данъчно облагане, от една страна, и неговото избягване – от друга, се превръща във възлов за отношенията между предприемачите и властта. След 1700 г. „[...] оплакванията от контрабанда – или друга незаконна дейност – са доста разпространени, макар и заровени дълбоко в историческите записи“ (Karras 2010: 1). В своите ранни стъпки също както и днес незаконната търговия се изразява в по-дискретни фискални нарушения на митническия ред, какъвто е вносът на стоки, които не са таксувани, на територията на Карибските острови (Karras 2010: 10). Но понякога я извършват и в по-груби форми, чрез силово погазване на ембаргови и забранителни режими. В един краен вариант на тези практики Източноиндийската компания внася опиум на едро през китайските пристанища под закрилата на оръдията на бри-

² Черногорските престъпни кланове „кавачки“ и „шкалярски“ действат на територията на Черна гора и се намират в конфликт помежду си от 2014 г.

танския флот въпреки опитите за съпротива на местната имперска администрация³.

Още първите достоверно регистрирани случаи свързват трафика с морето. Затова и професията на контрабандиста (от формална гледна точка – погрешно)⁴ се асоциира с тази на пиратите: „В Американите най-малкото политическата икономия на държавното творчество е забъркана и с двете – пиратство и контрабанда“ (Karras 2010: 22). Буканиерите⁵ от о. Хиспаниола през XVII в. зависят в логистично отношение от контрабандистите и „крайбрежните търговци“, които ги снабдяват с оръжие, лодки и провизии (Konstam 2007: 22–23, 27). На практика, като изключим изобилието на саби, пушки и пистолети, е невъзможно да отличим по външен вид пирата „буканиер“ от контрабандиста или крайбрежния търговец (Konstam 2007: 31): всички те се обличат по морската мода на своето време (вж. фиг. 2 – пират, търговец или контрабандист?). Понякога едно и също лице съвместява двете функции: контрабандистът Дон Педро Гиберт (Gibert) е и последният екзекутиран за пиратство престъпник в САЩ през 1832 г. (Konstam 2007: 131).

Сходството в облика, трудността да се направи разлика между търговци, пирати и контрабандисти подсказва, че всички практикуват разновидности на общ занаят, чиято жизнена сти-

³ Напрежението достига кулминация в два въоръжени конфликта през 1839–1842 г. (Първа опиумна война) и през 1856–1860 г. (Втора опиумна война).

⁴ Така например действащият Наказателен кодекс (изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019) в Раздел II „Престъпления против транспорта и съобщенията“, чл. 341б и сл. ясно отделя „завладяването“ на „кораб, намиращ се в морските пространства“, сиреч пиратството, от контрабандата, описана в Раздел III „Престъпления против митническия режим“, чл. 242, 242а.

⁵ От формална гледна точка буканиерите принадлежат към онази група авантюристи, които се ангажират с морски разбой в името на някоя от официално воюващите страни. Тоест част от действията им са покрити от разрешително да нападат и ограбват вражески кораби. Занаятът на буканиерите процъфтява през XVII и XVIII в. на Карибските острови Хиспаниола и Тортуга.

хия е морето – благоприятно към предприемача, ангажиран както с легални, така и с тъмни сделки. Тук често формалната, сивата и криминалната икономика вървят ръка за ръка. Капери на кралска служба и опитни търговци лесно се изкушават от несанкционирани грабителски набези. Именно уважавани инвеститори и дори държавни служители осигуряват „лицензи“ и екипират експедиции като тази на капитан Тю (Sherry 2008: 21), който през 1693 г. плячкосва богат търговски кораб на Моголската империя, като с това поставя началото на същинска „пиратска треска“ сред търговците, чиновниците и моряците от о. Бермуда. В действител-

Фиг. 2. Художник Хауард Пайл – „Буканиерът“, 1905 г.
Източник: Публичен домейн (интернет)

ност пиратските кооперации представляват организирани предприятия, движени от същите закони на интереса и печалбата като онези, които работят „на светло“ (Leeson 2009: 5–6). Ако насилието и използването на оръжие в пиратската практика е това, което я отличава другите морски занаяти, вярно е и обратното – като скрие оръжието, всеки пират може да се превърне в търговец. Затова изкореняването на пиратството, извършено с активната намеса на британския флот през XVIII в.⁶, превръща някои пирати в цивилни капитани, които според случая могат отново да развееят „Веселия Роджър“ (Leeson 2009:

⁶ През 1698 г. британският парламент приема *The Piracy Act (An Act for the more effectual Suppression of Piracy)*, с който дава право на адмиралите да провеждат съд над заловените пирати навсякъде по света, прецизира обвиненията и сигнализира началото на мащабна кампания за изкореняване на пиратството.

103). С годините оръжието и бруталната сила постепенно слизат от сцената на морското предприемачество (с изключение на случаи като пиратските набези край Африканския рог). За сметка на това процъфтяват по-изтънчените и дискретни схеми на контрабандата, като остават здраво „закотвени“ към морето.

2. Морето и контрабандните канали на България

Исторически установената „привързаност“ на трафика към водния превоз наблюдаваме и в „сухоземна“ страна като България. Въпреки че кръстопътните граници по суша създават добри възможности за криминални печалби, морето се очертава като важно трасе на контрабандата. Машабни митнически комбинации с акцизни стоки, попаднали в полезрението на разследващите органи и пресата, разчитат на предимствата, осигурени от пристанищата и морския транспорт. За какви преимущества става дума?

Акваторията се контролира трудно, което облекчава логистичните операции на трафикантите. Лесно се преминава юрисдикцията на териториалните води (зоната от 12 морски мили). Инцидент, попаднал в полезрението на полицията, илюстрира технологията на т.нар. изпиране на цигари. През ноември 2006 г. турската гемия „Сюлейман Куршун“ напуска варненското пристанище с 1500 мастърбокса цигари на борда и официално поема курс извън границите на страната. Вместо това обаче плавателният съд се насочва към уречена точка на две мили от брега при местността Камъка край Шабла, откъдето по-малко корабче с варненска регистрация пренася товара на сушата, за да го върне на българския черен пазар. Военноокръжният прокурор на Варна оценява печалбата от неплатените акцизи между 2 и 3 млн. евро (news.bg 2006). За целите на контрабандния превоз ангажират малотонажни турски, руски и украински кораби (до 2000 брутотегистър тона) или български риболовни кораби (Петрова 2007: 100).

По море могат да бъдат транспортирани значителни количества стока, складирана в големи обеми, което създава

множество **възможности за укриване и административни манипулации**. Пристанищата, водният транспорт и маршрути благоприятстват както чисто документалната контрабанда (фиктивен износ, фалшиво деклариране на вида стока), така и различни „технически“ трикове, свързани с механичното прикриване. През 1998 г. например фирмата „Сис индъстриз“ на Миню Стайков внася спирт, който е оформен по документи за износ към Турция и по тази причина не подлежи на облагане. Част от него обаче остава в страната, а липсващото количество в корабните трюмове се допълва с морска вода (Петрова 2007: 149). По същата причина контрабандата е съсредоточена в големите пристанища Варна и Бургас. Тук обемистите „40 футови контейнери [по документи] съдържат одеяла и хавлиени кърпи, спално бельо, обувки, осветителни тела, китайски порцелан, плюшеви играчки, дървени закачалки, домакински електроуреди“. В действителност с тях пренасят цигари (Петрова 2007: 100).

Регистрирани са различни похвати за заобикаляне на митническия режим. При официалния експорт декларират привидна крайна дестинация, но разтоварват **на междинни пристанища** или пък извършват **фиктивен износ** (на празни контейнери). Предпочитани стоки с високи печалби от укриване на дължими сборове са цигарите, спиртът, кафето и захарта. Паметни в стопанската и криминална история на 90-те години на XX в. ще останат сделките на фирма „Бартекс“, внесла хиляди тонове рафинирана захар, обявена като „хранителни продукти“, които през периода 1994–1995 г. не подлежат на обмитяване (Петрова 2007: 159–171).

Резюме на тези хватки, останали универсални през годините и прилагани за сметка на благосклонността на морето към контрабандата, дава разказът на един ветеран от флота:

„Това, което сега стана в Шабла [кокаин, опакован и изхвърлен да плува зад борда до прибирането му] не е нещо ново. Изобщо не са открили топлата вода. През 80-те работех като технолог на кораб в Океанския риболов. Созополци, които познаваха добре морето, винаги припечелваха нещо странично. На кораба имаше помещение за обработка на рибата. Влизам един

ден вътре и виждам пакети – увити, изолирани, с поплавъци, всичко както си му е редът. А те използвали люка, през който се чистят отпадъците, за да пускат в морето контрабандата. Като минава корабът на определено място, което го знаят рибарите от Созопол, хората от кораба хвърлят в морето стоката (може да е всякаква, дефицитна по онова време). После техните партньори с рибарските лодки я прибират. Този контрабанден товар се наричаше „марфа“ (Анон 2019).

Привлечени от желанието за лесна печалба, от възможностите на морето се възползват играчи с различен мащаб на дейност: спектърът започва от рибари, които припечелват извън закона, и стига до организирани групи, пренасящи големи количества стока. На този фон забележителен е опитът на българската държава, която през 50-те и 60-те години на XX в. съсредоточава хора и ресурси, за да пробие ембаргови и митнически режими с цел извличане на политически и финансови дивиденди.

Как става това? Как подхожда към решаването на обичайните задачи на контрабандата тази координирана на високо ниво дейност? Какви успехи постига и къде се проваля? Два случая, подробно документирани в масивите на Централния държавен архив и Комисията по досиетата (КРДОПБГДСРСБНА), разкриват в детайли как държавните органи вземат на въоръжение методите на трафикантите, приспособяват ги към своите нужди, усъвършенстват ги с наличните си възможности и използват предимствата, които морският транспорт осигурява на всяко контрабандно предприятие.

2.1. Рецептата на успеха: доставки на оръжие за войната в Алжир

2.1.1. Нуждите на войната

На 1 ноември 1954 г. със серия от взривове, в които загиват 8 души, една „непозната дотогава“ (Shepard 2006: 43) организация започва битка за бъдещето на Алжир – Фронтът за национално освобождение⁷ и неговото военно крило Националната освободителна армия.

⁷ Front de Libération Nationale (FLN).

дителна армия⁸. Имената са важни – става въпрос за „фронт“ и „армия“, води се война и както заявява френската държава в лицето на нейния премиер Мендес-Франс, тя няма да бъде кратка или лесна: „Немислимо е Алжир да се отдели от метрополията Франция. Това трябва да бъде ясно за всички, в Алжир, в метрополията и в чужбина. Франция никога, при нито един парламент и правителство, няма да отстъпи от този ключов принцип“ (цит. по Galula 2006: 8). Така, за да бъде провокирано политическо решение на кризата, се оказва важна способността на бунтовниците да поддържат висока интензивност на насието. Именно бруталността на въоръжения сблъсък, публичният отзвук на жестокостите, превръщането на алжирските и френските градове в бойни полета дават шанс за дипломатически изход въпреки непримиримата позиция на официален Париж. Борбата е „продължителна“, а „политиката доминира стратегически избухването, развитието, колебанията и накрая – приключването на войната“ (Galula 2006: 5). Въпросът за независимостта придобива логистични измерения: как да бъде гарантирано успешното снабдяване с експлозиви, оръжие, боеприпаси, екипировка и провизии. От другата страна стои огледална цел – как да се организира ефективната борба на френската армия и служби срещу тези линии на доставка: „от самото начало осигуряването на оръжие, муниции и припаси, които не са свързани пряко с бойните действия, представляваше основната и най-спешна грижа на FLN“ (Von Bülow 2016: 130). В напрежението между тези две полярни задачи рискът е висок, търговията – „доходоносна“ (von Bülow 2016:133), провалите – чести. Понякога с живота си плащат търговците – само през 1960 г. френските тайни служби „Service Action“ ликвидират 135 трафиканти и агенти на Фронта за национално освобождение, други 103 са убити през 1961 г. (Von Bülow 2016: 306). Диверсантите на френската република потапят кораби по чуждестранни пристанища. Флотът блокира крайбрежието на Северна Африка. При успешна акция на 18 януари 1958 г. е арестуван югославският съд „Словения“

⁸ Armée de Libération Nationale, (ALN).

със стотици картечници MG 34, пушки „Маузер“ и автомати на борда (Von Bülow 2016: 149). Въпреки високите залози морските маршрути остават основна артерия за снабдяване.

2.1.2. Контрабанда и солидарност със световната революция

Българската държава се включва в тази опасна игра на най-високо ниво: „През 1960 г. представители на временното алжирско правителство са влезли в контакт с наши представители на Инженерния отдел при Министерство на външната търговия за закупуване на оръжие и на интендантско имущество, необходимо за алжирското национално освободително движение. Тези контакти са установени в лицето на западногерманския гражданин АРНД и Мабет Шареф, които са действували от името на временното алжирско правителство и българските представители Иван Казанджиев, Лалю Кючуков и други“ (II съд 4946 1970:т. 71, л. 213–214).

Материалите по случая подчертават, че контрабандата на оръжие за Алжир не е лична инициатива на отделни лица, а задължение „**по служба**“: „Износа⁹ на оръжието за алжирското народоосвободително движение не е лично, частно дело на физическите лица, работещи в Инженерното управление. То е функция на това управление, възложена му от държавата и включена в неговата компетенция“ (II съд 4946 1970:т. 71, л. 390).

С дейността са ангажирани висши партийни и държавни служители. Те легитимират действията си с идеологически императиви. Изправен пред съда за злоупотреби, един от активните организатори на оръжейния експорт към Алжир, Георги Найденов, характеризира своята работа така: „Ние бяхме натоварени от правителството и от Централния комитет на партията да изпълняваме един интернационален дълг на нашата държава към борещия се алжирски народ и не само към алжирския народ, а и към някои други държави“ (II съд 4946 1972:т. 93, л. 36). Събитията от края

⁹ Тук и в следващите цитати от архивни документи правописът е даден по оригинала.

на 50-те години на XX в. са резултат от целенасочена политика в подкрепа на различни партизански („освободителни“) движения по света. От такава отправна точка търговията с оръжие се разглежда като израз на „международна работническа солидарност“ и „интернационален дълг“: „Износа на оръжие за Алжир, както и изобщо акциите на нашата Българска комунистическа партия, на Народна република България, за подпомагане националноосвободителните движения, съставлява неделима част от общата, принципиална политика, която нашата страна провежда, верна на марксизма-ленинизма и на принципите на международната работническа солидарност, верна на своя интернационален дълг. Всичките прояви на нашата партия по линия на подпомагане националноосвободителните и работнически движения в другите страни са същност и съдържание на нейното дълбоко интернационална политика, която тя провежда още от първите дни на своето съществуване“ (II съд 4946 1970:т. 71, л. 227).

В секретен доклад до Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия, датиран 16.III, вероятно дни преди подписването на Евианските споразумения за независимостта на Алжир през 1962 г., заместник-председателят на Министерския съвет Живко Живков резюмира успехите в делото на националната революция: „Оказваната от нас в течение на няколко години активна помощ на борещият се алжирски народ и на Временното алжирско правителство изигра важна роля в укрепване на алжирската армия и в развитието на военно-политическата обстановка в Алжир. С това нашата страна печели голяма популярност и престиж, както сред ръководните среди на Алжир, така и сред алжирският народ. Това се признава от редица отговорни правителствени алжирски дейци“ (Ф613, ОП1, а.е. 3 б.д.:л. 14).

Тази революционна реторика се сблъсква с необходимостта да бъде трансформирана в конкретни действия, които пораждаат организационни, технически и финансови усложнения. Тяхното уреждане е възложено на отдел „Инженерен“ към Министерство на външната търговия. Свидетелства неговият началник Лалю Кючуков: „През 1958 г. съм бил на работа в Министерството на

външната търговия като началник-отдел Инженерен [...] През 1959 г. като началник на отдел ми беше възложено да търся възможност за износ на старо специално имущество, а така също и подпомагане на някои революционни движения“ (II съд 4946 1970:т.20, л. 658). Пред какви предизвикателства е изправено звеното при изпълнението на своята задача?

2.1.3. Организационни и практически въпроси на нелегалните доставки по море

Множеството проблеми при осъществяване на деликатните операции за трафик на оръжие могат да бъдат обособени в няколко групи.

Първо, нужно е да се намали **рискът от разкриване**, което би застрашило както отношенията с Франция, така и международното реноме на Народна република България. Второ, необходимо е да бъдат **гарантирани плащанията** от страна на получателите на стоката (оръжие, муниции и други доставки от първа необходимост за фронта). Трето, развоят на събитията показва, че е наложително изграждането на механизъм за **контрол върху дейността на преките участници** в контрабандата. Решенията на трите задачи често са свързани помежду си.

Мерките за смекчаване на риска от разкриване се изразяват в: а) прилагане на документални хватки за прикриване на доставчика; б) следване на технически и организационни стъпки за укриване стоката и финансовия поток; и в) засекретяване на работата дълбоко в недрата на държавния апарат. Залогът е висок. „Задушаването“ (Von Bülow 2016: 135) на снабдяването с оръжие е един от приоритетите пред френската държава. Републиката води сражението на няколко фронта – дипломатически и икономически (Von Bülow 2016: 137), но и като „война на действието“. Секретен декрет от май 1955 г. е разрешил на френските тайни служби „неутрализацията“ на бунтовническите лидери и техните снабдители (Von Bülow 2016: 138).

Отговорните служители на българската държава обитават тази среда с пълно съзнание за съществуващите опасности. В хода на

делото си (1972 г.) Георги Найденов¹⁰ се обръща към прокурора: „[...] на др. Григоров му е трудно сега да разсъждава от обстановката в 1972 г. в обстановката 1960-61 г. – тогава, когато имаше Алжирска революция, когато имаше отношения, които трябваше да се спазват между България и Франция едни и сега – когато няма такава обстановка“ (II съд 4946 б.д.:т. 94, л. 295). Чувствителната зона на действие обяснява използването на „скрити форми“: „В тази дейност за нашата страна е било невъзможно по силата на сключения мирен договор да се яви открито и явно като доставчик на оръжие и интендантско имущество за алжирското съпротивително движение. Това още повече е налагало да се намери скрита форма, т. е. да се укрие участието на българската държава в тази дейност“ (II съд 4946 б.д.:т. 71, л. 215).

Документални хватки

За разрешаването на подобни усложнения експериментират първо с фирма фантом, която да камуфлира българската държава, без на практика да представлява юридическо лице: „С тази дейност предварително се е занимавал Иван Казанджиев, на когото от външната търговия е било разрешено да образува в България фиктивна фирма „ИК“, снабдена със специален кош за издаване на фактури“ (II съд 4946 б.д.:т. 71, л. 213). Марката „ИК“ не представлява нищо повече от щемпела върху този кош: „Иван Казанджиев, роден еди къде си, кьоравия бозаджия. Нищо! Това не е фирма. Тук пише, че на името на Иван Казанджиев никога не е имало фирма. Фирма се зарегистрирва в съд! Ако Вие питате къде е тая фирма и ако искате да ви я посочат, ще ви кажат, че няма такава фирма“ (II съд 4946 1972:т. 93, л. 95)¹¹.

След първия опит с фалшивото лице „ИК“ експериментът е повторен с „Тексим“ като аватар на Инженерното управление. В докладна записка до Тодор Живков главният фигурант в сдел-

¹⁰ Георги Найденов (1927–1998), служител на Държавна сигурност (заместник-началник на Първо главно управление), ръководител на Държавно търговско предприятие „Тексим“, даден под съд през 1971 г. за стопански престъпления. Създател на Тексимбанк (1992).

¹¹ Георги Найденов пред съда.

ките Г. Найденов съобщава: „И така ние търсехме разни фирми, най-напред направихме една фиктивна фирма ИК, която просъществува до м. юли 1960 г., след това създадохме пак фиктивната фирма „Тексим“, която беше като име на Инженерния отдел тогава, а впоследствие я ползувахме и на Инженерното управление за работа в страната, където не е удобно излизане на Инженерното управление. Имам предвид преди всичко развиващите се страни и революционните движения“ (II съд 4946 1970:т. 20, л. 658).

Юридическото си лице новата „марка“ ще придобие няколко месеца по-късно: „От м. декември 1960 г. „Тексим“ се оформи с решение на Министерския съвет като ДТП¹², обаче и през 1961 г. даже мисля част от 1962 г. ние спускахме плана на „Тексим“, имам предвид Инженерното управление“ (II съд 4946 1970:т. 20, л. 659).

Създаването на „дружества в дружествата“ следва модела на матрешките с обърната пропорция – тук дъщерните фирми скриват организацията майка. Документалната еквилибристика има за цел да изгради своеобразен гръмоотвод, който да отклони възможния скандал в случай на провал. „Тексим“ на свой ред ще се маскира зад друга куха структура зад граница: „С РМС №П-641 от 11.4.1962 г. „ТЕКСИМ“ е обособено на стопанска сметка, като отделна юридическа личност. С т. 2-ра, буква ‘д’ на това РМС на ДТП „ТЕКСИМ“ изрично е възложено и РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЗДАДЕНАТА ФИРМА В ЛИХТЕНЩАЙН – „ИМЕКСТРАКОМ“-Етаблисман“ (II съд 4946 б.д.:т. 66, л. 216). На помощ идва гъвкавата регулация в някои западни страни, която улеснява дискретните сделки: „Вторият принцип, възприет от колектива на „Тексим“, беше да се използват някои слабости на капиталистическия стопански и правов ред. Както е известно в много капиталистически страни е възможно да се създават форми без търговските среди да знаят кой точно стои зад тях, кой е собственикът им“ (II съд 4946 б.д.:т. 50, л. 392).

Великото херцогство Лихтенщайн предоставя благоприятна среда за широк спектър дейности, които днес бихме обозначили с чуждицата „офшорни“: „Във Вадуц може би на всеки

¹² Държавно търговско предприятие.

гражданин ще се паднат по няколко фирми, а на всеки адвокат ще се паднат по стотици фирми. [...] Всъщност всички фирми във Вадуц са хвърчащи, само са регистрирани там, измислени са от капиталистите, за да могат големите западни фирми да прикриват печалбите си“ (II съд 4946 1972:т. 93, л. 55). Правният трик, с който тези фокуси стават възможни, е отстъпването, „дедирането“ на правата от местните юристи, които „са услужили“ с името си пред властите. Така българската собственост в „Имекстраком“ етаблисман е изолирана от няколко филтъра: „Формално основател на Имекстраком Етаблисман (ИЕ) беше някой си Шилде. Тъй като той обаче бе само подставено лице, той отстъпи бланко всичките си права. Правата бяха прехвърлени на д-р Бек като управител на предприятието във Вадуц (адрес, пощ. кутия), който от своя страна, понеже не беше същинският притежател, отстъпи бланко правата си, като предаде бланковата цесия на Найденов“ (II съд 4946 б.д.:т. 50, л. 35).

Самият Найденов от юридическа гледна точка е физическо лице, което участва в регистрациите и сделките привидно в ролята на предприемач, но всъщност като агент на българската държава. На него лично и на дружеството „Имекстраком“ предстои да изиграят драматична роля в стопанската история на социалистическа България. Целенасоченото оплитане на собствеността в мрежа от посредници ще постави прокуратурата и съда пред мъчния казус да доказват чия собственост са активите на задграничните фирми със скрито участие. Въпросът за статута и бъдещото развитие на тези „фантоми“ се очертава като точка на конфликт от самото начало на съществуването им. В него от едната страна са някои представители на силовите министерства. Те искат да продължат с използването на дружествата черупки за нуждите на оръжейната търговия при запазване на здрав контрол. От друга – в същите структури се оформя група на „търговците“, впрегнала амбициите си да разгърне бизнеса в нови посоки: „[...] ние се скарахме с Кичуков¹³, защото Кичуков искаше „Тексим“ да не се развива, а „Тексим“ да остане, както

¹³ Началникът на инженерно управление.

той казваше, плака, т. е. да има свое име, като имахме предвид това 'ИК', както е отбелязано тук [...] Кючуков написа доклад до министъра на финансите да се закрие „Тексим“ – той не го ще и като плака! Аз написах доклад, че работата на „Тексим“ трябва да се разшири“ (II съд 4946 1972:т. 93, л. 95).

Докато пазарът на войната в Алжир е отворен, „Имекстраком“ обслужва изключително оръжейния трафик. Това е само пощенска кутия в Лихтенщайн, където да пристигат плащанията от арабските клиенти. Министърът на външната търговия Георги Кумбилиев в показанията си на процеса срещу Георги Найденов разкрива основната ѝ функция – да съществува в регистрите, без да работи: „И по-нататък др. Кумбилиев продължи в своите показания, че фирмата по това време не е вършила нищо особено, освен при нужда да се използва като фирма (адрес) за оформяне на експедиции или получаване на пари, които след това веднага се превеждали в България. По този начин са били прикривани нашите дири или превеждайки парите на фирмата, която е наша, се гарантира получаването им и се избягва риска от простото им пренасяне с куфари или други несигурни начини“ (II съд 4946 б.д.:т. 71, л. 241).

Освен върху документалното прикритие органите на народната република полагат старание и върху финансовите аспекти на контрабандните операции. Докато в едната посока транспортират оръжие, в обратната трябва да пренасят пари.

Плащането: контрабанда на валута в брой

Плащанията и доставките имат общо кръвообращение. Към Алжир пътуват боеприпаси, обратно се връща валута. Сделките са деликатни и въпреки интернационалния дълг продавачите от Министерство на външната търговия се застраховат: „Доставката е ставала срещу заплащане като във всички случаи е спазван принципа предварително да се доставят паричните средства и след това да се транспортира имуществото“ (II съд 4946 б.д.: т. 71, л. 214). Традиционните прийоми на физически „трансфер“ в брой чрез куриери крият риск както от залавяне, така и от измами с фалшиви банкноти (Янев 2018: 199). Недоверие към

партньорите проявяват на най-високо ниво: „В своите показания по-нататък др. Кумбилиев¹⁴ подчерта: [...] тъй като тези сделки бяха износни, много сериозен беше въпроса ние да гарантираме получаването на парите, тъй като имаше риск от провал на пратките, а също така хората, с които сключвахме сделките – алжирци, немци и др. не ни бяха добре познати, а по отношение на някои от тях имаха определено недоверие“ (II съд 4946 б.д.: т. 71, л. 240).

Въпреки това плащанията на ръка остават предпочитана форма заради възможността да бъдат държани извън полезрението на чуждите власти: „Твърде често тези суми се получаваха и пренасяха в брой, което се осъществяваше от отделни служители на този отдел. Често пъти не се превеждаха по банковите сметки, а се пренасяха направо в страната ни. Такава беше тогава обстановката и затова така се постъпваше с парите“ (II съд 4946 б.д.: т. 83, л. 864).

Документите дават добра представа за тези сделки, вършени извън всякакви формални рамки: „[...] До идването на Найденов ние реализирахме чрез Хашими три експедиции на оръжие. Плащането ставаше, като парите се заплащаха в брой – предварително. В тази насока не се издаваха никакви документи. Нито той ни даваше някакъв документ, нито ние на него /Хашими/ давахме документ, когато получавахме пари“ (II съд 4946 б.д.: т. 83, л. 863). Количествата банкноти в обращение са внушителни, затова ги пренасят с „чували“. Разказва Васил Вълев, свидетел на процеса срещу ръководството на „Тексим“: „Лично на мене, когато бях в Алжир, на мене ми ги даваха на ръка с чували. От Тексим изпращат на мене фактурата и ми казват, че от Министерството на отбрана трябва да получа такава и такава сума. Отивам аз, представям фактурата, която ми е дадена от София. По тази фактура започвам да търся плащанията от страна на алжирската армия [...]“ (II съд 4946 б.д.: т. 26, л. 2257).

¹⁴ Георги Кумбилиев - министър на външната търговия в периода 1959–1962 г.

За какви средства става въпрос: „През това време в „Тексим“ постъпват крупни суми от износа на оръжие и интендантско имущество. Суми, които се носят в чували! Към този период на шифрован влог на подсъдимия Георги Найденов в ЮБС, са внесени към 1 000 000 щатски долари“ (II съд 4946 б.д.:т. 68, л. 96–97).

Самият Найденов описва красноречиво същото плащане: „Прокуратурата сама ви представи мой документ, в който се казва, че съм получил на ръка един милион долари. Получил съм в куфари, в брой и ефектив. Един милион долари – идва Мабет Шареф и ми ги дава – на ти ги един милион долари и ме охранява той и още двама араби до банката, докато ги занеса“ (II съд 4946 б.д.:т. 94, л. 417).

Лесното пласиране на средствата в официалната банкова система представлява косвено свидетелство за хлабавия контрол върху паричните потоци в някои западни страни през онези години. Институция от калибъра на *UBS (Union de Banques Suisses)* е приела без излишни въпроси оборотите на оръжейната контрабанда.

Паралелно с плащанията, другата сериозна задача, която българските тайни служби трябва да решат, е доставката на оръжието незабелязано от зоркото наблюдение на техните френски колеги. Решаваща за успеха е стройната организация на транс-порта, защитена с правила за строга конфиденциалност.

Строго секретно

Изплащането на големи суми в брой е комбинирано със слаба отчетност и дълбоко засекретяване, характерно за работата в търговското предприятие. ДТП „Тексим“ охранява тайните си като звено на държавна сигурност: „Повече нито ми се каза, нито аз можех да любопитствувам, като знаех секретността, с която се работи и освен това ме предупредиха, че „Тексим“ и фирмите, с които се работи, са със строга секретност. Аз сам виждах, че се изнася оръжие, разни изотопи се внасят. Нашата работа беше строго секретна, тъй че и аз като човек, който е работил в секретните сектори, не търсех да знам неща, които не трябваше да зная“ (II съд 4946 б.д.:т. 18, л. 219).

Така изглежда организацията, в която постъпва на работа Васил Вълчанов, един от капитаните, извършили рейсове, натоварени с оръжие, към африканския бряг. „Служебната тайна“ се охранява ревниво не само от класовия враг зад граница, но и от вниманието на най-висши партийни и стопански ръководители, от различни контролни и надзорни органи в страната. Димитър Карастоянов, бивш служител на „Тексим“, показва пред следователя: „Непрекъснато бяхме под угрозата, че можем да дадем някоя тайна на някой, на банката примерно, на др. Кубадински [...] Така беше в това предприятие, то беше забулено в някаква мистика“ (II съд 4946 б.д.:т. 18, л. 219). „Поверителността“ е вменена с длъжностната характеристика, за нея заплащат допълнително: „[...] защо сме получавали 10% за поверителност. Този процент се получаваше за това, че някой¹⁵ от отделите работеха със секретни въпроси, внасяха се в страната и се изнасяха от нея материали, имаше секретност. По тази причина всеки отдел избягваше да се интересува от работата на другите отдели. Процентът за поверителност се даваше, за да се забрани на хората от отделите да разговарят и да разясняват на широко естеството на своята работа“ (II съд 4946 б.д.:т. 79, л. 45).

Секретността, от една страна, допринася за успешното прикриване на операциите от вражеското контраразизване, но от друга – разпъва чадър над различни злоупотреби. „Тайна“ се превръща в синоним на „безнаказаност“, казано с думите на прокурора: „Лично от подсъдимия Найденов е прокарвано разбирането, че върху тяхната дейност никой няма право да упражнява контрол. Цялата дейност на „Тексим“ и на ИГ „БТФ“ е била забулвана в тайнствените воали на поверителността. А под булото на тази поверителност, на безконтролността, на безпринципността, се развиват и разцъфтяват груби беззакония и престъпления“ (II съд 4946 б.д.:т. 65, л. 6-7).

Изпълването от контрола на социалистическата законност представлява неизбежен страничен ефект на една детайлно разписана и доказано ефективна процедура по укриване на контра-

¹⁵ Правопис по оригинала.

бандни стоки. Мерките, прилагани от служителите на МВР¹⁶, флота и търговията, целят точно това – да скрият движението на специфични стоки, а свързаните с тях средства да останат „на тъмно“. Създаденият за целта протокол е наречен с прозаично име.

План за транспорта

Алгоритъмът на контрабандата носи реквизитите на военна заповед, различим е почеркът на МВР и МНО¹⁷. Георги Кумбилиев, министър на външната търговия (и бивш заместник-министър на вътрешните работи), описва установения ред: „Нещо повече – изтъкна в своите показания др. Кумбилиев за всяка експедиция на оръжие се разработвал и утвърждавал специален план. Утвърждаването в повечето случаи на тези планове е ставало от него в качеството му на министър“ (II съд 4946 б.д.: т. 71, л. 240) (II съд 4946 б.д.: т. 71, л. 240). Какво представлява планът? Фирменият архив на „Тексим“ пази подобен документ:

<i>ПЛАН</i>		
<i>за транспорта по сделка „Електромотори“</i>		
<i>1.</i>	<i>Количество каси</i>	<i>747</i>
<i>2.</i>	<i>Срок за изпращане</i>	<i>25 април</i>
<i>3.</i>	<i>Тонаж</i>	<i>50 тона</i>
<i>4.</i>	<i>Кубически метра</i>	<i>64³</i>
<i>5.</i>	<i>Отправни гари</i>	<i>Търново, Казанлък</i>

(ЦДА, ф. 613, оп. 1, ае. 3 б.д.:л. 18)

¹⁶ Министерство на вътрешните работи.

¹⁷ Министерство на народната отбрана.

Разписани са подробно детайлите на изпълнението: „От отправните гари стоката се експедира до поделение 404420 – Г. Оряховица и Карнобат, след което им се сменят товарителниците и се изпращат до началника на пристанище Варна, като редовна стока – техн. имущество на ДТП „Тексим“. Вагоните до гр. Варна се изплащат без всякаква охрана [...] По възможност ще се договорим с Началника на пристанището, нашата стока да бъде поставена първа в трюмовете... При подхождане на кораба към Казабланка дава се нареждане на капитана на кораба да разтовари 32 каси с маркировка R... №1,2,3 и т. н. в Казабланка“ (ЦДА, ф. 613, оп. 1, ае. 3 б.д.л. 18).

„Електромотори“ е кодовата дума за специалното имущество, използвана при оформяне на документите в процеса на фалшиво зафрахтоване¹⁸:

„6. Стоката се обявява за машини електроматериали пред „Деспред“ и така се зафрахтова. Зафрахтоването да стане от ДТП „Тексим“ [...]

10. Стоката до нейното пристигане в пристанище Оран, не се обявява каква е, а се води за машини електроматериали, каквато официално ще бъде обявена.“

(ЦДА, ф. 613, оп. 1, ае. 3 1962:л. 118)

Мобилизацията на хора и ресурси от страна на българската държава за обезпечаване на оръжейните доставки към Алжир дава резултат. Корабът „Бреза“ (2200 тона) и след него „Христо Ботев“ (10 000 тона) успешно заобикалят френската блокада и разтоварват оръжие на либийския и мароканския бряг (1960). По това време войната е към своя край. Но остава изкушението натрупаният опит да бъде приложен в други търговски операции. Когато обаче подкрепата на държавата и нейните служби не е осигурена, подобни комбинации крият сериозен риск от провал.

¹⁸ Сделка, съгласно която корабособственикът се задължава да превози товара по море или да предостави частично или изцяло кораб на разпореждане на наемателя срещу определено навло (вж. Речник на термините за застраховане, evitambroker.eu).

2.2. Корабът „Странджа“ и неуспешната контрабанда на алкохол

Вдъхновени от ефикасната логистика в операциите по износа на оръжие, през 60-те години на ХХ в. държавните предприятия опитват и „дивилни“ контрабандни схеми, насочени към извличане на незаконна печалба. Похватите, чрез които днес сенчести предприемачи ощетяват бюджета, са изпробвани от държавните предприятия в най-строгите години на социалистическата законност. Разкритията на чуждестранните митнически органи поставят случаи с комедиен сюжет и унизителни ситуации за българската дипломация.

Създаване на прикритие

В края на 1968 г. чартърът¹⁹ „Тракона“ – фирма, регистрирана във Вадуц – фрахтова съда „Странджа“ за превоз на джибри, закупени в България от „Винпром“, към Италия. Задействана е привичната „пощенска кутия“ в Лихтенщайн. Фирмата е анонимна и със съмнителна репутация. Стамен Райновски, по онова време началник-отдел „Експлоатация“ при дирекция „Трампово плаване“, я характеризира така: „Въпреки нашето нежелание, поради непознаване на конюктурата²⁰ бяхме свързани с анонимни и неплатежоспособни чартъри“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 11). Корабът натоварва „5437 т. джибри и 1000 тона скраб / старо желязо/“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 11). Стоката е договорена с „Винпром“ от италианеца Валтер Лукарели, представител на „Тракона“.

Преди отплаването, по искане на Лукарели и на „другаря Ковачев“²¹, джибрите са „оросени“ с пет тона вино според показанията на свидетеля Христо Бакалов, експерт във „Винпром“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 32). Служителите на митницата и на „Булгарконтрола“, които проверяват товара, не носят отговор-

¹⁹ Лице, което е наело кораба за ползване.

²⁰ Правопис по оригинала.

²¹ Георги Ковачев, представител на „Винпром“, когото обичайно споменават в свидетелските показания само с фамилно име.

ност за евентуални митнически казуси зад граница, свързани с алкохолното съдържание: „...ние нямаме задача да видим каква е горната граница, защото не знаем как е сключен договора и как ще декларират стоката на митницата“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 37 Разпит на свидетеля Никола Енчев от „Булгарконтрола“). Стоката напуска пристанището легално. Прикрита е с достоверни документи, издадени от българските власти: „Купувача Лукарели официално е възложил на Булгарконтрола да му се издадат анализни свидетелства за алкохолното съдържание на джибрите и тегловен сертификат. В анализното свидетелство на Булгарконтрола алкохолното съдържание е 5.21 градуса. Нито в тегловния сертификат на Булгарконтрола, нито знаем, че има съставен от италианските митнически власти документ, нито при разтоварването на джибрите в пристанище Варна е било установено наличие на 700 тона течно вино, както се приема от органите на КДК“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 52 Показания на Йордан Ачков, юрисконсулт на „Винпром“).

Остава неясно защо капитанът на рейса Сакъзов не е получил нужния сертификат за алкохолния градус на суровината: „Предварително говорих с Ковачев, че такъв вид стока следва да бъде съпровождана от свидетелство за качеството и алкохолния градус на стоката. Ковачев обеща, че ще получи такъв документ при отплаване на кораба. Но Инфлот не ми предостави такъв документ въпреки моето настояване“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 40 разпит на свидетеля Иван Сакъзов, капитан на кораба „Странджа“).

Митническият скандал

Провалът се случва в Бари, Италия. Тук при разтоварването на джибрите с камиони от тях започва да тече „вино“: „Както обесних след разтоварване на 500 тона в камиони и получателата и митницата виждат, че от нея тече много течност, спират разтоварването и представителите на митницата казват, че са необходими анализи и получателата виждайки, че тези анализи няма да имат добър край, се отказва от стоката и манифестира отказа [...]“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 12 Разпит на свидетеля Стамен Райновски).

Без да разтоварва стоката, корабът отплава за Венеция, но „още в Бари митницата е предупредила всички митници в Италия, че кораба „Странджа“ превозва незаконно алкохол и да [бъде] спряно разтоварването“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 12). Във Венеция правят нов опит да свалят акцизната стока на брега: „На 4.III. докараха вагони и разтоварването започна. Към 10 часа чартъора ми съобщи, че по друго нареждане от Рим директора на Централната лаборатория наредил да спре разтоварването, защото от анализите се установило, че има прибавен алкохол и надвишава показания алкохолен градус в офертата и сертификата, който аз не получих“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 41 Разпит на свидетеля Иван Сакъзов, капитан на кораба „Странджа“).

Дължимото мито е на стойност половин милион долара. Подставеното лице Валтер Лукарели търси решение на ситуацията, като дава подкуп на органите на италианския контрол: „Пропустнах да обясня, че когато заминахме с Лукарели за Рим същия взема проби от джибрите и ги занесе на негов приятел в Лабораторията, който да направи изследване. Отдохме при него след това и видях, че Лукарели му даде някакви пари. След това ми обесни, че тези пари му ги е дал да прати телеграма за разтоварването на джибрите. След това фактически се указа, че телеграма с такова съдържание не се получи. От неговия приятел Лукарели каза, че е разбрал резултатите били благоприятни, но всичко зависело от Палагине, който можел да разреши внасянето или неизнасянето на джибрите“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 42 Разпит на свидетеля Иван Сакъзов, капитан на кораба „Странджа“). След тези безрезултатни действия българският плавателен съд остава задържан на пристанището във Венеция.

Перипетии във Венеция

Липсата на адекватна реакция от българската страна поставя екипажа на арестувания кораб в епицентъра на драма с ноти на сатира. По време на административните и съдебните процедури моряците не могат да напуснат плавателния съд. Той „седи 40 дни вънка на рейда, няма вода, хората са болни, изнемогват, никаква връзка с брега и кораба е в бедствувашо състояние [...]“

(II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 15 Разпит на свидетеля Стамен Райновски). Туристическа Венеция се сблъсква със страничния ефект на тоновете джибри, блокирани в пристанището: „Показа ни [капитанът] дори и вестник, издаван в Венеция, от който се виждаше, че туристите в гр. Венеция са били нападнати от виненици, които произхождали от нашия кораб, намиращ се в Канале гранде. По този повод местното население бурно протестираше и местните власти решили да се изведе кораба на рейд извън пристанището“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 61 Разпит на свидетеля Георги Ценов).

Разкрития

Тази невъзможна ситуация се разрешава с дело, разгледано от италианския съдия. На 25 юли 1969 г. дипломатическите совалки дават резултат: корабът „Странджа“ натоварва обратно акцизната стока и отплава за България. Следствието и процесът срещу ръководството на ДТП „Тексим“ в България са обхванали и аферата с износа към Италия. Свидетелите разкриват любопитни детайли относно замисъла на експортната схема. Джибрите са декларирани като фураж: „Райноски и Иван, които беха ходили по уреждане освобождаването на кораба от Италия заявиха, че джибрите били декларирани като фураж. Не ми казаха дали са видели документите или на тех е казано от друг“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 57). Инспекторът от Комитета за държавен контрол Кръстьо Лазов свидетелства, че суровината има друго предназначение: „Аз говорих с Лукарели, имах разговор с него. През месец октомври беше този наш разговор с него доколкото си спомням. На мене в този разговор Лукарели заяви, че джибрата я закупува за производство на ракия“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 57). Изплуват и детайлите на версията за „оросяването със слабоалкохолно вино“. Георги Ценов, завеждащ стокообмена в Рим и преводач за освобождаването на „Странджа“, споделя пред следствените органи: „По време на престоя във Венеция при разговор с капитана на кораба др. Сакъзов, същият ми каза, че при товаренето на джибрите вече към края на натоварването във същите е било вложено неустановено количество развалено

вино и захар на пясък“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 62). Друг свидетел посочва: „В параходството се коментираше усилено, че след натоварване на джибрите в кораба допълнително е налято вино – някакъв спирт за подсилването им“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 18 Разпит на свидетеля Марин Славчев, правен отдел на БМФ). Италианската експертиза се произнася категорично: „Делото се гледало в началото на м. юни, в което се потвърдили първоначалните анализи, че стоката има спиртност и изкуствен спирт над допустимите. Най-голямото нарушение е, че е имало изкуствен спирт в джибрите“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 12).

Свидетелят Ценов резюмира опита за митническа контрабанда така: „Според мене причината да се стигне до този толкова дълъг период на време на престоя на нашия кораб „Странджа“ в италианските пристанища се състои в намерението на Лукарели и стоящите зад него²² била да измами италианския фиск с около 600 милиона италиански лири, като се декларират джибри със определено ниско алкохолно съдържание, а в действителност, се внесат такива количества с много по-високо алкохолно съдържание, поради вложеното в българското пристанище развалено вино и захар“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 62).

Кои са „стоящите зад него“? Без да ги споменават директно, материалите от делото дават някои косвени индикации, че става въпрос за хора, достатъчно влиятелни да диктуват условията на договорите, да уреждат митническите формалности в българските пристанища, да прехвърлят в крайна сметка цялата финансова тежест на провала върху държавния бюджет. Договорът за наемането на „Странджа“ е сключен така, че всички пасиви от неуспешното пътуване остават за сметка на данъкоплатеца. Клаузата, разглеждаща случаи на „задържане“ на кораба, е удобно зачертана в полза на „Тракона“, анонимното дружество от Лихтенщайн. Юристът на „Български морски флот“ отбелязва: „[...] договора, сключен между Булфрахт и Италианската фирма за превод на джибрите, не имал предвид естеството на товара който крие известна опасност, тъй като е под строг митнически

²² Подчертаването мое.

контрол във всяка една страна [...]“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 18 Разпит на свидетеля Марин Славчев). „[...] Доколкото ми е известно е станало някакво споразумение между Булфракт и италианците, по силата на което стойността на джибрите остава за сметка на параходството“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 18). Това е станало дълго преди залавянето на митницата: „Още при издаване на договора се зачерта клаузата за задържане. Обичайно е да се зачертава тази клауза. Под задържане са разбира: спиране на товаро-разтоварни операции поради митнически забрани, карантина, **контрабанда**²³ и неизпълнение на превозния договор“ (II съд 4946 б.д.:т. 92, л. 59 Разпит на свидетеля Васил Топалов).

Въпреки включването на посолството в Рим за туширане на последствията подобни „частни“ операции нямат потенциал да предизвикат значими международни скандали. Виждаме, че те се характеризират с по-нисък риск, но и по-слаба ангажираност на държавните органи в осигуряване на нужното прикритие. Последствията могат да бъдат туширани бързо за сметка на бюджета. Този „контрабандистки“ дух на частно предприемачество за държавна сметка е заразителен и през следващите десетилетия ще проникне масово в системата на българската външна търговия.

3. Заключение

Морската контрабанда се радва на солидна история в България. Представените случаи имат илюстративен характер и представляват само фрагмент от широка практика на скрити доставки, които често използват благоприятните възможности на корабния транспорт. В тази по-обширна картина следва да бъдат посочени операциите на българския флот по заобикаляне на ембаргото върху Куба, оръжейните доставки за страните от Близкия изток (корабът „Велико Търново“, натоварен с оръжие, е задържан в Ливан през 60-те години на XX в.), логистичната подкрепа за различни партизанските движения в Африка.

²³ Подчертаването мое.

Техниките за избягване на митническия контрол, които помагат за извличането на сериозни печалби, са разработени десетилетия преди разследващата журналистика да ги направи достояние на широката публика. Каналите на контрабандата, включително морските маршрути, са трасирани с усилията на правителството и неговите служби, с участието на висши правителствени и стопански дейци. Държавният монопол върху външната търговия, утвърден с чл. 13 на Конституцията от 1947 г., е всеобхватен – той покрива дори „сенчестите“, нелегални сделки. Приёмите на контрабандистите са традиционни: физическо укриване на стоката, маскирането ѝ чрез документални машиници, създаването на фирми предпазители в офшорни зони, широко използване на плащания в брой. За разлика от обичайното криминално предприемачество в описания случай на доставки за алжирската съпротива изпълнителите са улеснени от активното съдействие на народната власт с нейния значителен финансов и организационен ресурс. Компетентните органи създават комфортен режим на строга тайна, улесняват уреждането на митническите формалности. Партията проявява нетрадиционна гъвкавост, като освобождава от контрола си редица доверени лица, получили картбланш да експериментират с различни форми на стопанска дейност зад граница, от другата страна на желязната завеса.

Именно документираното включване на държавата в тези начинания поставя два любопитни въпроса. Как влияе това процъфтяващо нелегално предприемачество върху процесите на трансформация в социалистическото стопанство? Какво се случва с контролираните от държавата канали на морската контрабанда след края на нейния монопол върху външната търговия? Между другите проявления на „духа на капитализма“ Вернер Зомбарт отделя специално внимание на разбойническите пиратски предприятия като негови предвестници (Зомбарт 2004). Съдебните и стопанските архиви на България от втората половина на XX в. дават изобилен материал, който да пренесе тези наблюдения в особената стихия на съвременната контра-

банда, един изненадващ предвестник на мащабна обществена и стопанска промяна.

Литература

Анон (2019). Разговор от 24.04.2019 г.

П съд 4946. 1970. „П съд 4946, т.20: Свидетелски показания“.

П съд 4946. 1972. „П съд 4946, т.93: Съдебен протокол по нак. Дело № С – 2/1972 година на ВЪРХОВНИЯ СЪД на НРБ“.

П съд 4946. б.д. „Докладна записка на Георги Найденов до първия секретар на ЦК на БКП и председател на министерския съвет, др. Тодор Живков II“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.18:Обяснения на подсъдимите“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.26: Показания и експертизи“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.50“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.65: Пледоария на прокурора“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.66: Нормативни актове, регулиращи дейността на „Тексим““.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.68: Относно внасянето на основния капитал за фирмата „Имекстраком“ и покупката на м/к „Бени Саф“ и „Атлас“.“

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.71: Свидетелски показания“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.79: Показания на Васил Вълчанов“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.83: Разпити на свидетели и показания“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.92:Показания и доказателства относно кораборемонтния завод гр. Варна и кораба „Странджа“.

П съд 4946. б.д. „П съд 4946, т.94: Разпит на подсъдимите - обяснения на Г. Найденов“.

Дневник (2019). „Неслучайно Шабла е нос“ и още шеги от мрежите за кокаина в морето“. – В: *Dnevnik.bg*, декември 4.

Зомбарт, В. (2004). Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. Москва: Айрис-пресс.

Министерство на вътрешните работи (2019). „Главна дирекция „Гранична полиция“ задържа рекордно количество кокаин“. Изгеглен на 24 Септември 2020 (<https://www.mvr.bg/gdgp/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0>

%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD).

Министерство на вътрешните работи. б.д. „Над 25 кг кокаин е открит в сак на брега край Варна“. Изгеглен на 24 Септември 2020 (<https://www.mvr.bg/varna/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-25-%D0%BA%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0>).

Петрова, К. (2007). Царете на контрабандата. София: Слънце.

Петрунов, Г. (2017). Неформална икономика. – В: *Икономическа социология*. Издателски комплекс УНСС.

Ф613, ОП1, а.е. 3. б.д. „Доклад до Политбюро на ЦК на БКП от Живко Живков – Зам. Председател на Министерския съвет относно водене на преговори с Временното правителство на Алжирската република“. ЦДА, ф. 613, оп. 1, ае. 3. 1962. „Фонд 613, опис 1, архивна единица 3: Доклади и планове по износа, проектопланове на ДСО „Тексим“ за 1963 и 1964 г. - План за износа на оръжие за Алжир“.

ЦДА, ф. 613, оп. 1, ае. 3. б.д. „Фонд 613, опис 1, архивна единица 3: Доклади и планове по износа, проектопланове на ДСО „Тексим“ за 1963 и 1964 г.“

Янев, Н. (2018). От революцията до капитала: Бележки върху ранната история на българската оръжейна търговия (по материали от делото „Тексим“). – С. 192–200 в *Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология*. Сборник с доклади. София: Издателски комплекс УНСС.

- Albert, D. (2019). „Romanian police find EUR 300 mln cocaine cache“. *Transylvania Now*, Март 26.
- Associated Press. 2019. „Romania seizes more than ton of cocaine; 2 arrested“. *AP NEWS*. Изтеглен на 24 септември 2020 (<https://apnews.com/article/eba31f5c2883491083a082c3ce74d0c8>).
- Feige, E. (2016). Reflections on the Meaning and Measurement of unobserved Economies: What do we really know about the “Shadow Economy”?. – In: *Journal of Tax Administration* 2(1).
- Galula, D. (2006). *Pacification in Algeria, 1956-1958*. RAND Corporation.
- Von Bülow, M. (2016). *West Germany, Cold War, Europe and the Algerian War*. New York: Cambridge University Press.
- International Chamber of Shipping. б.д. „ICS | Shipping and World Trade“. Изтеглен на 24 септември 2020а (<https://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade>).
- International Chamber of Shipping. б.д. „ICS | World Seaborne Trade“. Изтеглен на 24 септември 2020б (<https://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade/world-seaborne-trade>).
- Karras, A. (2010). *Smuggling. Contraband and Corruption in World History*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Konstam, A. (2007). *Scourge of the Seas. Buccaneers, Pirates and Privateers*. Osprey Publishing.
- Leeson, P. (2009). *The Invisible Hook. The Hidden Economics of Pirates*. Princeton University Press.
- news.bg. 2006. „Контрабандни цигари за милиони задържани на кораб край Варна“. *News.bg*. Изтеглен на 26 септември 2020 (<https://news.bg/crime/kontrabandni-tsigari-za-milioni-zadarzhani-na-korab-kray-varna.html>).
- Shepard, T. (2006). *The Invention of Decolonization. The Algerian War and the Remaking of France*. Cornell University Press.
- Sherry, F. 2008. *Raiders and Rebels. The Golden Age of Piracy*. HarperCollins e-books.
- Subota, Tamara Marković. (2019). „Tri smrti za kokain izgubljen u Rumuniji“. *Ekspres*, Април 26, Број 157–158.
- Thomas, J. (2001). What is the Informal Economy, Anyway?. – In: *SAIS Review* 21(1/Winter-Spring):1–11. doi: <https://doi.org/10.1353/sais.2001.0025>.

**ВОДИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ**

Трансгранични мерки за опазване и възстановяване на есетровите риби в българския участък на река Дунав

Борислава Маргаритова

Резюме. Представители на сем. *Acipenseridae*, които към настоящия момент се срещат в река Дунав, са моруната (*Huso huso*), руската есетра (*Acipenser gueldenstaedtii*), пъстругата (*Acipenser stellatus*) и чигата (*Acipenser ruthenus*). Шипът (*Acipenser nudiiventris*) и немска есетра (*Acipenser sturio*) се считат за изчезнали. Всички дунавски есетрови риби са застрашени и са включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Причините за неблагоприятното състояние на популациите са свръхуловът, хидротехническите съоръжения, унищожаването на местообитанията, замърсяване, промени в хидрологичния режим и климатичните изменения. Биологичните особености на есетрите също са предпоставка за бързото им изчезване на фона на свръхулова. За опазването и възстановяването на есетровите популации дунавските държави предприемат различни мерки, които са включени в редица международни и национални разпоредби. Главните цели на мерките са идентифициране, опазване и възстановяване на ключовите местообитания за есетрите, забрани за риболов и прекратяване на браконьерството и незаконната търговия с хайвер и есетрови продукти, улесняване на миграцията на видовете, реинтродукция на видовете за възстановяване на популациите. Развитието на аквакултурите на есетрови риби дава възможност за намаляване на риболовния натиск и същевременно осигурява зарибителен материал.

Въведение

По данни на Международния съюз за защита на природата (IUCN, 2010) 85% от есетровите видове са застрашени от изчезване, което ги прави най-застрашената група от видове на планетата.

Есетровите риби (*Acipenseriformes*) са еволюционно древна група риби с много специфична биология и със сериозни заплахи за оцеляването на повечето видове в световен мащаб. От 27 вида есетрови 17 вида са включени в Червения списък на IUCN със статут „Критично застрашен“, а четири вида са със статут „Евентуално изчезнали“. Тенденцията в намаляването на числеността на популациите се засилва значително през последните 50 години (CITES, 2015). Причини за това са свръхуловът, хидротехническите съоръжения, ограничаването на миграционните пътища, унищожаването на местообитанията, замърсяване, изменението на нивото на водата, режима на оттока и температурата (Lenhartdt et al., 2006; Reinartz, 2002). Биологичните особености на есетрите също са предпоставка за бързото им изчезване при усилен риболов – късно полово съзряване, размножаване веднъж на няколко години, дълги миграционни придвижвания (Kupard et al., 2002).

Регионът на Долен Дунав и северозападните части на Черно море е единственият, в който все още се срещат жизнеспособни популации от диви есетрови риби в Европа (WSCS & WWF, 2018). Установено е, че есетровите се размножават днес само в две европейски реки – Дунав и Риони в Грузия (Ninua, 1976). Малочислени популации се срещат също и във френската река Жиронд (Rochard et al., 2001), както и в река По (Италия), но те вероятно не се възпроизвеждат естествено (Cesare et al., 1990). От средата на XX в. годишният улов на есетрови риби в долното течение на река Дунав непрекъснато намалява, сигнализирайки за неблагоприятното състояние на тези популации (Reinartz, 2002; Paraschiv et al., 2006). Анализът на уловите на есетровите риби в българския сектор на Дунав показват ясна тенденция на намаляване от около 64 t през 20-те – 40-те години на миналия век до 25 t за периода 1995–2002 г. (Vassilev & Pehlivanov, 2003).

Като мярка за гарантиране на устойчивата търговия с хайвер всички есетри и близките им родственици веслоносите (Polyodontidae) са включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) и регламентите на Европейския съюз (ЕС) за търговия с видове от дивата флора и фауна. Независимо дали есетрите са уловени в природата, или са отгледани в плен, международната търговия се основава на задължителна система от документи по CITES. Това важи за живи и мъртви екземпляри, както и за всички техни части и продукти, включително хайвер, месо, ларви, оплоден хайвер и др. (European Commission, 1996).

Общият допустим улов (ОДУ) представлява ограничение на улова (изразено в тонове или брой риби), които се определят за повечето запаси със стопанско значение. ОДУ се разпределя между страните от ЕС под формата на национални квоти. При разпределянето на квотите се определя различен процент за всеки запас и всяка страна съгласно т.нар. принцип на относителна стабилност (European Commission, 2013). За дивите видове есетри от трансгранични популации е необходимо да се определят годишни квоти за износа на хайвер и месо. От 2011 г. определената световна износна квота е нула за хайвер и месо от диви есетри. Нулева експортна квота означава, че не е разрешена международната търговия с хайвер или месо от диви есетри. Международната търговия с екземпляри, родени и отгледани в плен, не е обект на системата на CITES за експортни квоти (CITES, 2015).

За числеността на моруната (*Huso huso* L.) единствено може да се правят изводи по уловите и използването на квотите от CITES до 2007 г. (CITES, 2006). Процентът на квота за улова, постигнати в Румъния, е 85 през 2002 г., 84 през 2003 г., 46 през 2004 г. и 34 през 2005 г., което означава, че уловът е паднал с над 50% за три години, което е един от най-бързите процеси на изчезване на вид в природата. През 2006 г. уловът на моруна е забранен в румънската част на Дунав (Paraschiv et al., 2006).

В Черноморския басейн е запазена една естествена популация от пъструга (*A. stellatus* Pallas), мигрираща понастоящем само в река Дунав. В Румъния се наблюдава драстично нама-

ляване на числеността на този вид със спад от 72,5% за четири години (2002–2005) (Paraschiv et al., 2006). За България данните са съответно: 14,1 t през 1940 г., 1,7 t през периода 1995–2002 г. (Vassilev & Pehlivanov, 2003). Проучвания с маркирани пъструги показват, че 100% от маркираните и пуснати екземпляри са били уловени в рамките на няколко месеца, което доказва, че има изключително сериозен преулов на вида (Kynard et al., 2002).

Руската есетра (*Acipenser gueldenstaedtii* Brandt & Ratzeberg) в миналото е била най-многочисленият есетров вид в река Дунав, но сега е близо до изчезване. Данните за река Дунав са съответно: през 2002 г. са уловени 3726 кг; през 2003 г. – 1499 кг; през 2004 г. – 440 кг; и през 2005 г. – 37 кг, показващи 99% спад за само четири години (Paraschiv et al., 2006). Проучване в долното течение на Дунав показва над 90% спад в числеността на новоизлюпените личинки в естествени условия (Suciú, 2008).

Най-малката от всички есетри, която не извършва миграции до Черно море, е чигата (*Acipenser ruthenus* L.). Статистическите данни, които представят числеността на популацията, са вероятно с ниска достоверност, тъй като в риболовните дневници всички по-дребни уловени есетри биват вписвани като чиги. Изследване за периода 1958–1981 г. регистрира улови от 117 t през 1963 г. и 36 t през 1979 г. (CITES, 2000). Въпреки този спад се счита, че популацията на вида в Румъния и Сърбия над Железни врата съдържа значително количество размножаващи се индивиди (Paraschiv et al., 2006). Състоянието на вида под хидровъзела „Железни врата“ в българо-румънския сектор е неизвестно.

Таблица 1. Природозащитен статус на есестровите видове и тенденция на популацията им

Научно име	Име	Международен статус	Статус България	Тенденция на популацията
<i>H. huso</i>	Моруна	IUCN Red list – критично застрашен CR [A2bcd]; БeК-II, III; CITES-II.	Критично застрашен CR; ЗБР в приложения П, IV	Намалява
<i>A. stellatus</i>	Пъструга	IUCN Red list – Критично застрашен (CR); БeК-III; CITES-II; ДХ-V.	ЧКБ – критично застрашен CR; ЗБР в приложения П, IV	Намалява
<i>A. sturio</i>	Атлантическа есетра	IUCN Red list – критично застрашен CR; [A2cde;B2ab(ii,iii,v)] БeК-II; CITES-I; ДХ-II, IV.	Считан за ИЗЧЕЗНАЛ в Дунав; ЗБР – в приложения П, III;	Намалява Последен регистриран улов в Дунав датира от 1950 г.
<i>A. nudiventris</i>	Шип	IUCN Red list – критично застрашен CR [A2cde] CITES-II; ДХ-V.	Считан за ИЗЧЕЗНАЛ в Дунав; ЗБР в приложения П, IV	Намалява Последен регистриран улов в Дунав през 2009 г. в Унгария
<i>A. gueldenstaedtii</i>	Руска есетра	IUCN Red list – критично застрашен CR [A2cde]; CITES-II; ДХ-V.	Критично застрашен CR; ЗБР в приложения П, IV;	Намалява
<i>A. ruthenus</i>	Чига	Уязвим VU [A2cde]; БeК-III; CITES-II; ДХ-V.	Застрашен вид EN; ЗБР в приложения П, IV	Намалява

Редица проучвания показват тенденция на силното намаляване на числеността на популациите на дунавските есетрови риби, което води до техния критичен статус (Vassilev & Pehlivanov, 2003; Lenhardt et al., 2006). През 1996 г. всички есетрови видове са включени в Червената книга (IUCN Red list). От 1 април 1998 г. всички видове от разред *Acipenseriformes* са включени в Приложение II на видовете към Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Директивата за местообитанията (ДХ) на ЕС (92/43/ЕИО) включва осем вида есетрови риби в приложения II, IV и V, които са в неблагоприятно състояние.

В края на 90-те години страните от Долен Дунав започнаха да прилагат различни програми за изследване, опазване и възстановяване на запасите от есетрови риби (Reinartz, 2006).

Национално и международно законодателство за защита на есетровите риби

Промяна в политиката по опазване на есетрите настъпва едва в края на 90-те години на XX в., когато страната ни ратифицира две ключови конвенции – Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) и Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция, БеК), чиито разпоредби са транспонирани в националното законодателство с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) през 2002 г.

През април 1998 г. вследствие на отчетения спад на есетровите популации и с цел осигуряване на устойчива търговия с есетрови продукти, най-вече черен хайвер, всички видове есетрови и есетроподобни риби са включени в приложение II на CITES. Страните членки въвеждат квоти за улов, които са основният инструмент, определящ националните политики по отношение на есетровите риби за периода 1998–2007 г.

Квотите у нас се регламентират с ежегодна съвместна заповед на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и горите относно въвеждането на „режими и ус-

ловия за опазване и регулирано ползване на есетровите видове риба“. Наред с квотите заповедта регулира и условията за преработка, маркетинг и транспортиране на рибата, както и търговията с черен хайвер на вътрешния пазар, като въвежда системата на CITES за идентификация на продуктите. Друга характерна особеност е, че лицата, получили квота за износ или за търговия, се задължават да извършат зарибяване на река Дунав с есетрови видове. Отношението към тези зарибявания не е еднозначно: според част от експертите зарибяванията допринасят за устойчивото развитие на есетровите риби, а според друга – не, поради липсата на контрол по отношение на генетичния произход на зарибителния материал и липсата на обратна информация за оцеляемостта. От 1998 г. датират и зарибяванията по националните програми (Vassilev, 2005).

Националните политики, касаещи опазване и ползване на есетровите риби, се изпълняват посредством текстове, включени в следните закони: Закона за водите (ЗВ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). Ключово значение като мярка за опазването на есетрите е включването им в съответните приложения на ЗБР, чрез което са въведени специфични режими на защита. Чрез разпоредбите на тези закони са интегрирани и изискванията на споменатите конвенции, както и на междувременно ратифицираните нови такива, като Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав и Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция). Приемането на България в ЕС през 2007 г. налага допълнителна необходимост от транспониране на европейски директиви и регламенти чрез поредица от изменения и допълнения на законите, както и поднормативни актове с общата тенденция за превес на консервационните пред политиките за ползване на есетровите ресурси.

Въпреки въведените мерки есетровите популации продължават да намаляват, което води до въвеждането на мораториум на улова. От 2007 г. досега Секретариатът на CITES не отпуска

квоти за улов в река Дунав поради невъзможността на страните, в т.ч. България, да представят научни доказателства, че уловът не е пагубен за есетровите видове. Като следваща мярка за опазване на намаляващите популации на есетрите е приемането на 4-годишна национална забрана за улов на есетрови риби в река Дунав и Черно море, считано от 1 януари 2012 г., която впоследствие е удължена до 2021 г.

Мониторинг на състоянието на есетровите риби в река Дунав

Често методите за мониторинг не са стандартизирани в различните страни, вследствие на което събираните данни рядко са достатъчно представителни за измерване на въздействието и реалното отразяване на тенденциите в състоянието на популациите.

Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) представлява механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на България в дългосрочен план. В рамките на НСМСБР са разработени методика за мониторинг на есетрови риби в р. Дунав и методика за оценка на състоянието на видовете риби (ИАОС, 2017), но към настоящия момент няма налични данни от мониторинг на есетровите риби.

Паневропейски план за действие за есетрите (*Pan-European Action Plan for Sturgeons*)

Паневропейският план е изготвен съвместно от Световното общество за опазване на есетрите (*WSCS*) и Световния фонд за дивата природа (*WWF*) съгласно Бернската конвенция. Планът е приет на 30 ноември 2018 г. от постоянния комитет на Конвенцията за опазване на европейската дива природа и природни местообитания на 38-ата ѝ среща, с което приема препоръката договарящите страни по конвенцията и държавите наблюдатели да изпълнят изцяло всички мерки, включени в Паневропейския

план за действие, който да служи като водеща рамка за всички държави от есетровия район в Европа (WSCS & WWF, 2018).

Паневропейският план има за цел да създаде ефективни и координирани програми за възстановяване, които ще водят до:

- Спиране на намаляването на съществуващите популации и осигуряване на генетично разнообразие
- Създаване на *ex-situ* генни банки за всеки вид
- Премахване на свръх експлоатацията и незаконната търговия на есетри и техните продукти
- Гарантиране на достатъчен мониторинг на популациите
- Идентифициране и ефективна защита на съществуващите местообитания, докато потенциалните местообитания са картографирани и възстановяването им продължава
- Възстановяване на исторически миграционни коридори.

Друг инструмент, свързан със защита и опазване на есетровите риби, е приетият през 2004 г. План за действие за есетровите риби в българските акватории на р. Дунав и Черно море (Живков и др., 2004). На този етап обаче неговата роля е твърде ограничена и е необходима актуализация на плана (Бърдаров, 2015).

Необходимо е навременното прилагане на международните и националните разпоредби, които да гарантират подобряване на природозащитния статус на есетровите видове чрез подобряване и възстановяване на местообитанията на видовете, осигуряване на свободна миграция, увеличаване на контрола за предотвратяване на браконьерството и справяне с незаконната търговия с диви животни, съвместни международни програми за зарибяване с хетерогенно потомство, научни изследвания и подобряване на мониторинговите програми за попълване на пропуските в знанията относно състоянието и тенденциите в популациите на видовете и техните местообитанията. Препоръчително е както в национален, така и в трансграничен контекст обменът на резултатите от мониторинга съгласно Рамковите директиви за местообитанията и водите да бъде организиран, за да се спестят ресурси и да се осигури цялостна оценка на състоянието на популациите от есетрови видове и техните местообитания.

Реинтродукция на есетрови риби

Повторното въвеждане (реинтродукция) на видове е умишлено освобождаване на вид в дивата природа, чиято цел е да се създаде здрава, генетично разнообразна, самоподдържаща се популация в район, където тя е била изложена на намаляване, или за видове, които са изчезнали. Възстановяване на популациите от есетрови видове е един от практикуваните в световен мащаб подходи. През 1998 г. е извършено първото зарибяване на река Дунав с нулевогодишни руски есетри, получени чрез изкуствено размножаване и отглеждане (РС „Перпен Чобанов“, с. Болярци).

След 2003 г. със заповед на министъра на земеделието и горите и на околната среда и водите се задължават фирмите, които получават квоти за износ на черен хайвер, да зарибяват река Дунав с есетрови видове, обикновено с моруна и/или руската есетра, при съотношение минимум 30 риби и максимум 120 риби на всеки 1 кг изнасян хайвер.

В периода 1998–2005 г. повече от 711 000 есетри са освободени в река Дунав: около 670 000 руски есетри с тегло между 10 и 1000 г, 37 000 моруни с тегло от 20 до 500 г и 2125 чиги с тегло 15 до 100 г (Hubenova et al., 2008).

След 2006 г. квоти за износ на хайвер от диви екземпляри за България не бяха отпуснати от *CITES*, вследствие на което фирмите преустановяват зарибяването. От 2007 г. възстановяването на река Дунав е основна задача в рамките на Националната програма за подпомагане на стабилния растеж на рибните ресурси, приета от министъра на земеделието и храните през 2008 г. (ИАРА, 2006). Важно изискване на тази програма е възстановяването на запасите да се осъществява с риби, получени от родителски индивиди с доказан произход от река Дунав. Това невинаги е било взимано под внимание, като в миналото са използвани както местни, така и хибридни видове и неместни видове като сибирски есетри (*A. baeri*), адриатически есетри (*A. naccarii*) и хибриди между тях (Reinarz, 2002; Vassilev, 2005). По националните програми са извършени само две зарибявания през 2009 г., като са разселени съответно 10 000 руски есетри и 5400 моруни.

Следващи зарибявания на река Дунав се извършени от природозащитната организация *WWF*, която в рамките на програма ОПОС изготвя „Методика за развъждане и разселване на личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход“ (Екологичен център, 2012) и извършва разселване на 51 183 чиги през 2014–2015 г. и 20 000 руски есетри през 2019 г. (по данни на ИАРА, 2019) (табл. 2).

Таблица 2. Извършени зарибявания в река Дунав в България в периода 2009–2019 г.

Зарибяване на река Дунав с есетрови видове риби								
Дата	Място	Вид	Средно тегло/г	Общо тегло/кг	Брой	Възраст	Извършено от:	Зариб. материал е предоставен от:
2009 г.	Свищов	Руска есетра	4	40	10 000	Личинки	ИАРА	ЕСЕТРА КОМЕРС
2009 г.	Видин	Моруна	5	27	5400	–	ИАРА	БЕЛУГА АД
2014 г.	Белене	Чига	50	298,1	5962	4-месечни	ВВФ –България	ФИШ Инвест ООД
2014 г.	Белене	Чига	50	228	4561	4-месечни	ВВФ –България	ФИШ Инвест ООД
2015 г.	Лом	Чига	6,5	133,25	20 500	3 месеца и половина	ВВФ –България	ФИШ Инвест ООД
2015 г.	Лом	Чига	7	127	18 160	3 месеца и половина	ВВФ –България	ФИШ Инвест ООД
2015 г.	с. Ветрен	Чига	8	16	2000	3 месеца и половина	ВВФ –България	ФИШ Инвест ООД
2019 г.	Белене	Руска есетра	11	99	9000	3 месеца и половина	ВВФ –България	Есетра Комерс ЕООД
2019 г.	Белене	Руска есетра	7	77	11 000	3 месеца и половина	ВВФ –България	Есетра Комерс ЕООД

Аквакултури

Важна насока в политиките за опазване и възстановяване на есетрите е аквакултурното производство на есетрови риби (Национален план за развитие на рибарството и аквакултурите, 2007). Развитието на този отрасъл освен като подходяща бизнес възможност може съществено да допринесе за намаляване на натиска върху естествените ресурси.

В България есетровата аквакултура за производство на месо и хайвер започва през 1995 г. с изграждане на първото есетрово стопанство в близост до Пловдив. През 2001 г. е създадено второ стопанство в близост до Видин. Есетрите, отглеждани в басейни и мрежени клетки, се използват за месо (предимно за вътрешния пазар) и за хайвер (основно за износ). Основните ползвани в аквакултурата видове са руска есетра, сибирска есетра и хибриди от тези два вида, както и моруна и чига.

В миналото производителите главно са внасяли оплодени яйца от Русия и град Краснодар, докато през последните години голяма част от фермите затвориха цикъла на производство и успешно произвеждат зарибителен материал от полово зрели екземпляри, отглеждани в фермите (ИАРА, 2019).

Основният обект на отглеждане е руската есетра (фиг. 1), следвана от сибирската есетра и моруната. Чига, пъструга и хибридни есетрови видове се отглеждат в по-малки количества. Производството се осъществява главно в рециркулационни системи и мрежени клетки. Най-голямата ферма в страната се намира на язовир „Кърджали“ (ИАРА, 2019).

Фиг. 1. Производство от аквакултура на есетрови риби и зарибителен материал за периода 2011–2016 г. по данни от Информационно-статистическата система на ИАРА

Внос и износ, етикетиране по *CITES*

Търговията с хайвер е основен двигател за драматичния спад на числеността на есетровите популации. В момента международната търговия с хайвер, получен от диви индивиди, не е разрешена. Риболовът на есетрови риби в България и останалите дунавски държави е забранен. Днес след 99% спад на световния улов през последните 30 години и правна защита на есетрите в ЕС аквакултурата е единственият легален източник на хайвер в ЕС. През последното десетилетие производството на хайвер в световен мащаб в аквакултурата нараства масово, достигайки 450 t през 2016 г. (*CITES*, 2019).

Цената на хайвер, произлизащ от моруна, може да достигне при цените на дребно 6000 евро за килограм. През 2011 г. хайвер на стойност 28 милиона евро е легално внесен в ЕС, който е сред основните вносители на хайвер в световен мащаб. През периода 2010–2015 г. Италия е сред първите три страни на произход в търговията с хайвер (61.178 кг). Германия (16.033 кг) и Франция (13.688 кг) бяха първите две страни за реекспорт, докато Франция внася 63.630 кг, като е сред първите три страни вносителки в целия свят (*CITES*, 2015).

Всеки контейнер с есетров хайвер трябва да носи задължителен етикет със специален код за еднократна употреба, който запечатва контейнера и се разкъсва при отваряне. Кодът, състоящ се от букви и цифри, предоставя информация за източника и произхода на хайвера.

Близо двадесет години след въвеждането на регулации върху търговията с есетри от Конвенцията за международна търговия със застрашените от изчезване видове (*CITES*) нелегалната продажба на есетров хайвер продължава (Harris & Shiraishi, 2018). Основна причина са недостатъците на системата за етикетиране на хайвера, въведена от *CITES*, която отсъства в редица страни потребителки, което улеснява нелегалната търговия с див хайвер както на вътрешния, така и на международния пазар. Данните на *CITES* показват, че за периода между 2010 и 2015 г. България е сред първите пет държави, износителки на хайвер, добиван в

изкуствени условия. Произвеждайки повече от 2800 килограма в периода, страната ни се нарежда след Китай, Италия, Съединените щати и Азербайджан.

Изследване на *TRAFFIC* показва още, че за 15 години, от 2000 до 2015 г., пазарът на хайвер се е свил повече от половина – от 229 на 108 т. Освен това през 2015 г. 95% от декларираната световна търговия на хайвер са били от аквакултури. Този резултат не е учудващ, защото в периода влизат няколко забрани за добив на диви есетри. В България първата петгодишна забрана е въведена през 2011 г. и беше удължена до 2021 г. Незаконният добив на хайвер и месо от есетри обаче продължава (Harris & Shiraiishi, 2018).

Заклучение

Популациите на есетрови видове риби и техните местообитания попадат под юрисдикцията на поне две държави, следователно всички мерки за възстановяване и опазване изискват трансгранично сътрудничество.

Подход за хармонизиране на трансграничното сътрудничество е създаването на официални или неформални международни и междуведомствени групи (с участието на научни институции, правоприлагащи органи, заинтересувани страни), чрез които ще бъде създадена тясна трансгранична координация на действия по прилагане на общи подходи и хармонизирани средства по прилагане на мерките за възстановяване и опазване на есетровите видове.

Работата с видове с такъв дълъг жизнен цикъл като есетри изисква по-дългосрочна перспектива при осигуряване на финансиране за например *ex situ* програми за възстановяване на популацията или програми за мониторинг. В тази връзка е необходимо разработването на координиран план за финансиране на основните действия по мерките за опазване и възстановяване, използвайки съществуващото финансиране от Европейската комисия, националните правителства или други донори.

Литература

- Бърдаров, Ал. (2015). Препоръки за актуализиране на Плана за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море. София: WWF.
- Екологичен център (2012). Програма за получаване, маркиране и разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за Дунав застрашени есетрови видове с доказан произход; http://ope.moev.government.bg/files/useruploads/files/Public_Procurements/programa_proizvodstvo.pdf.
- Живков М., Г. Райкова, Г. Милошев, М. Василев, Е. Узунова (2004). План за действие за есетровите риби българските акватории на река Дунав и Черно море. МОСВ, София.
- ИАОС, НСМБР (1 януари 2017); <http://eea.government.bg/bg/bio/nsnbr/osnoven-dokument-na-nsnbr>.
- ИАРА (2006). Национална програма за рибарството и аквакултурите. София.
- Chadwick N., P. Drzewinski, L. Hurt (2010). IUCN; <https://www.iucn.org/content/sturgeon-more-critically-endangered-any-other-group-species>. March 18, 2010.
- CITES Trade (2015). <https://trade.cites.org/>.
- CITES (2006). <https://www.cites.org>.
- European Commission (1996). http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm.
- European Commission (2013). https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_bg.
- Harris L. & H. Shiraishi (2018). Understanding the global caviar market. Cambridge, UK: TRAFFIC.
- Hubenova T., E. Uzunova & A. Zaikov (2008). „Management strategies to protect and restore sturgeon biodiversity in Bulgaria.“ IV International Conference „Fishery“, 40 Conference Proceedings, pp. 39–52.
- IUCN (2010). <https://www.iucnredlist.org/search?taxonomies=100672&searchType=species>.
- Kynard B., R. Suci, M. Horgan (2002). Migration and habitats of diadromous Danube River sturgeons in Romania. – In: Journal of Applied Ichthyology 18, № 4–6: 529 – 535.
- Lenhartdt, M., J. Bloesch, R. Reinartz, R. Suci, P. Ivanova, G. Guti, M. Pannonhalmi & A. Zekov (2006). The actual situation of the endangered

- sturgeons in the Danube River Basin. A call for actions to implement their protection with the Sturgeon Action Plan under the Bern Convention. – In: *Danube News*, 13–14, pp.18–22.
- Ninua, N. (1976). Atlanticheskii osetr reki Rioni [The common sturgeon of River Rioni]. Izd. Metsnierba, Tbilisi, 123 [in Russian], pp. 64.
- Paraschiv, M., R. Suciú & M. Suciú (2006). „Present state of sturgeon stocks in the lower Danube river, Romania.“ IAD Limnological Reports 36, pp. 152–158.
- Puzzi C., A. Bellani, St. Trasforini, Al. Ippoliti (1990). „Experience of Conservation of *Acipenser naccarii* in the Ticino River Park (Northern Italy)“. Biology, Conservation and Sustainable Development of Sturgeons, Torino: Boll. Mus. Reg. Sci. Nat., pp. 275–298.
- Reinartz, R. (2002). „Sturgeons in the Danube River – Literature study on behalf of IAD.“ Landesfischereiverband Bayern e.V. and Bezirk Oberpfalz, 150 pp.
- Reinartz, R. (2006). A conservation programme for the sterlet (*Acipenser ruthenus*) in the Bavarian Upper Danube River in Germany. – In: *Danube News*, pp. 36.
- Rochard, E., M. Lepage, P. Dumont, S. Tremblay, Ch. Gazeau (2001). „Downstream migration of juvenile European sturgeon *Acipenser sturio* L. in the Gironde estuary.“ *Estuaries and Coasts* 24, № 1; pp 108–115.
- Suciú, R. (2008). „Sturgeons of the NW Black Sea and the Lower Danube River Countries.“ International Expert Workshop on CITES Non-Detriment Findings. Mexico: Cancun, 27 pp.
- Vassilev M. & L. Pehlivanov (2003). „Structural changes fo sturgeons catches in the Bulgarian Danube section.“ *Acta zoologica Bulgarica* 55, № 3, pp. 97–102.
- Vassilev, M. (2005). Restocking of the Bulgarian Danube River section with juvenile sturgeons. – In: *Danube News*, 11, pp. 7–8.
- WSCS & WWF. Convention On The Conservation Of European Wildlife and Natural Habitats. 27–30 November 2018 r; <https://rm.coe.int/pan-european-action-plan-for-sturgeons/16808e84f3>.

В Антарктика сме само гости: заплахи за биоразнообразието на морските обитатели от Южния океан

Любомир Кендеров

***Резюме.** Въздействията на човека върху природата – климатични изменения, промяна на ландшафта, загуба на биоразнообразие и замърсяване на околната среда – отдавна са признати за глобални – засягащи цялата Земя. Дори и в Антарктида, където човек пребивава основно с цел научни изследвания, се установяват различни форми на токсични вещества, а флората и фауната на Южния океан са сериозно заплашени от разнообразните антропогенни въздействия. В тази все още най-девствена част от нашата планета балансът в екосистемите е твърде деликатен и човечеството се опитва да я запази в непроменен вид за бъдещите поколения.*

Въведение

Последното столетие от развитието на човешката цивилизация е характерно с изключително разрушителното си въздействие върху геологията и екосистемите на нашата планета (Ellis 2011; Wu et al. 2013; Steffen et al. 2018). Тези често необратими негативни последици от разрастването на популациите на нашия биологичен вид отдавна са надхвърлили локални или регионални мащаби. Отпечатъкът върху околната среда вече е толкова голям, че в геоложката историята на Земята се предлага въвеждането на нова епоха, доминирана от човека – *антропоцен* (Lewis and Maslin, 2015).

Тези глобални антропогенни промени засягат в изключителна степен и биологичното разнообразие. А биоразнообразието в научен смисъл се разбира като многообразието на живите организми (растения, животни, микроорганизми), но също така гените, които

съдържат, и екосистемите, които образуват (Чипев, 2002). По този начин ние разглеждаме видово разнообразие (многообразието от видове, населяващи различни местообитания), генетично разнообразие (генетичната информация на видовете и популациите), екосистемно разнообразие (различните типове екосистеми и хабитати). Факт е, че загубата на биологично разнообразие отдавна се регистрира дори на Антарктида – континент, където човешки крак е стъпил само преди две столетия.

На практика човекът още преди официално да е открил Антарктида, е използвал по един или друг начин антарктически животни от най-южните части на познатите тогава морски ширини: риба, тюлени и китове. В древни времена с лов и риболов са се изхранвали основно аборигенните племена на Южна Америка, а екосистемите не са били застрашени. След откриване на Антарктида, в периода между 1820 и 1970 г., експлоатацията на тези морски организми придобива търговски характер. Периодът на тюленолов е продължил до началото на XX в. и е характерен с масово изстребване на колониите от основната част на Южните Шетлъндски острови (Антарктически полуостров) въпреки опитите за регулация като създаване на резервати, периоди на забрана и квоти (Иванов и Иванова, 2014). След поголовното избиване на тюленовите популации промишленото използване на морските биологични ресурси от Южния континент се насочва към още по-доходоносното експлоатиране на китове. Отново Южните Шетлънди, както и море Уедъл, Буве и Южна Джорджия са районите с най-голям улов. До въвеждането на световна забрана за улов на китове (през 1986 г.) са изстребени над 1,45 милиона кита (Иванов и Иванова, 2014). Ужасяващият мащаб на китоловната промишленост може да се демонстрира само с примера, че на о. Дисепшън, част от Южните Шетлъндски острови, се изгражда цяла инфраструктура с фабрика за производство на китова мас, на острова пребивават над 200 работници, а цели 13 кораба оперират в района (Dibbern, 2010). И днес в плитководията на острова могат да се забележат костите на хиляди китове, а огромните инсталации са запазени като туристическа атракция (фиг. 1).

Фиг. 1. Остров Дисепшън, Залив на китоловците, XXVIII българска антарктическа експедиция

Снимки Автора

Остров Дисепшън е разположен само на 20 км от българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ и представлява калдера на палеовулкан, който все още има сеизмична активност. Мястото е притегателно за многобройни туристически кораби. Тук са запазени останки от китоловната индустрия.

Периодите на тюленолов и китолов са имали изключително негативно въздействие, но са засягали основно конкретните целеви видове морски организми, а териториалният обхват на въздействието е бил ограничен от възможностите на плавателните средства, технологиите за навигация и риболовните уреди. Косвено въздействие върху екосистемите се установява след рязкото спадане в числеността на тези организми, което довежда и до потенциален „излишък на крил“ – планктонните рачета от разред *Euphausiacea* (фиг. 2), с които китовете, тюлените, а и почти всички хищници се изхранват. При възникналия излишък други хищници, незасегнати от промишлената експлоатация, получават повече трофични ресурси, например различните видове пингвини. Това неминуемо е повлияло върху структурата и функцията на екосистемите, включително е променило хранителната екология на хищните видове.

Фиг. 2. Антарктически крил (*Euphausia superba*). Лабораторен комплекс на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, о. Ливингстън, XXVIII българска антарктическа експедиция

Снимки Автора

За съжаление заплахите върху биоразнообразието на морските организми не намаляват с вече въведените забрани върху улова на тюлени, китове и някои видове риба. Последните десетилетия се характеризират с друг тип опасности за крехките антарктически екосистеми. Глобалните антропогенни въздействия достигат до района на Антарктика и се състоят в постепенното затопляне на въздуха и океаните, последвано от топене на ледените покривки и осладняване на морската вода; в антропогенно индуциран трансфер на чужди, инвазивни видове организми, които биха изместили нативните видове; в пасивен транспорт (чрез теченията) на многообразни замърсители с физична, биологична и химична природа; чрез все по-интензивното пребиваване на човека в Антарктика по един или друг повод – научни експедиции и строеж на бази и инфраструктура или пък организирани туристически посещения и круизи.

Биоразнообразието

Морските организми от Антарктика са характерни със забележително ниво на ендемизъм (70–90% за различните групи) и наличие на много все още неописани видове (Brandt et al., 2007; Pugh et al, 2008; De Broyer et al., 2010; David et al, 2015).

Този биологичен феномен е обусловен от геоложката история на континента (отделяне от Гондвана през креда), създаването на циркумполярно течение, изключително ниските температури на водата и твърде специфичните други условия, създаващи хидрографска и биологична бариера за нахлуване на видове от по-северните акватории.

Разнообразните хидрологични, биогеографски, климатични и други ограничения за живот в Южния океан са причина биоразнообразието на много от групите да е ниско, но твърде специфично, характерно с много антарктически ендемити. Две са групите морски безгръбначни, които са представени с подчертано високо биоразнообразие – многочетинестите морски червеи (клас *Polychaeta*) и амфиподните ракообразни (разред *Amphipoda*, фиг. 3). За цялата Антарктика досега са известни 791 вида, правейки ги най-богатият на видове разред водни животни в Южния океан. Всички тези видове амфиподи показват над 72% ендемизъм (*Ant'Phipoda Database*, De Broyer et al., 2007; Zeidler et al., 2009). Очевидно е, че огромната част от тези ендемитни организми остава непроучена за цели райони.

Фиг. 3. Антарктически ендемитни видове амфиподни ракообразни от о. Хорсиу, залив Маргьорит. IV турска антарктическа експедиция. *Gnathiphimedia* sp. (ляво) и *Orchomenella* sp. (дясно). Определил Аня Яздевска, Полюша

Снимки Автора

Едно от най-впечатляващите създания, обитаващи морското дъно на Южния океан, е десетокракият антарктически паяк (*Decolopoda australis*) – фиг.4. Това странно създание всъщност не е истинско паякообразно, а принадлежи към друга таксономична група – клас *Pychogonida*. Тези организми притежават челюстни крачета, наречени „хелицери“. Това ги обединява в една група с паякообразните (паяци, скорпиони, кърлежи) и трилобитите (изчезнали през пермския период). Съвсем възможно е морските паяци да се окажат последните оцелели предшественици на всички членестоноги (включително насекоми, ракообразни), оцелели още от камбрий. Морските паяци са характерни за всички морета, но само в Южния океан достигат гигантски размери. Това е възможно заради постоянно ниската температура на водата, а така разтворимостта на кислорода е много висока. Тези организми нямат изградена дихателна система и само в подобни условия могат да осъществяват ефективен газообмен между телата си и околната среда. В предния край на тялото е разположен огромен хобот за засмукване на хранителни материали, а тялото им е почти напълно закърняло и храносмилателната система е разположена в краката.

Фиг. 4. Десетокрак антарктически паяк (*Decolopoda australis*), Южен залив на о. Ливингстън, XXVIII българска антарктическа експедиция

Снимки Автора

Рибната фауна на Южния океан е твърде бедна на видове, тук се срещат не повече от 145 вида риби. Основната част от тях са от групата на треските (подразред *Notothenioidei*) – 90% от всички. Една от най-интересните е крокодилската ледена риба (*Chaenocephalus aceratus*) – фиг. 5. Ледените риби са единствените ни познати гръбначни животни, които нямат хемоглобин в кръвта си. Вероятно всички те са монофилетична група – водят началото си от един общ предшественик, адаптирал се към суровите условия на Южния океан преди 15–20 милиона години. Липсата на хемоглобин, който отговаря за транспорта на кислород към тъканите, при тези риби се компенсира от ниската температура на водата и съответно добрата разтворимост на кислорода в кръвната плазма. Този особен начин на безхемоглобиново дишане е възможен само в температура на водата до 2°, а при повишаване над тези граници ледените риби загиват. Животът във води с постоянно ниска температура е довел до много геномни и физиологични адаптации. Така например ледените риби притежават гликопротеин, който не позволява на кръвта им да замръзне.

Фиг. 5. Крокодилска ледена риба (*Chaenocephalus aceratus*)

Снимка проф. д-р Румяна Мечева, ИБЕИ – БАН

Пингвините са безспорно едни от най-забележителните птици, станали символ на Антарктика още от пионерната епоха в изследванията на Южния океан. Въпреки че не е добре известно, от всички 17 известни вида пингвини само шест са постоянни

обитатели на Антарктика, а останалите са обитатели на по-топлите ширини. Това са антарктическият пингвин (*Pygoscelis antarcticus*), папуанският (*Pygoscelis papua*), пингвинът на Адели (*Pygoscelis adeliae*), кралският (*Aptenodytes patagonicus*), златокосият (*Eudyptes chrysolophus*) и императорският (*Aptenodytes forsteri*) – фиг. 6, 7. От тях в района около българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ чести посетители са първите три вида.

Фиг. 6. Пингвини пред българския бряг на о. Ливингстън, Антарктика: антарктически пингвин (отляво) и папуаски пингвин (вдясно). XXVIII българска антарктическа експедиция

Снимка Автора

Фиг. 7. Пингвиновата колония на нос Хана, о. Ливингстън, Антарктика: папуаски пингвини. XXVIII българска антарктическа експедиция
Снимка Автора

Тюлените, които обитават Антарктика, са 6 вида: леопардов тюлен (*Hydrurga leptonyx*), морски слон (*Mirounga leonina*), тюлен на Уедъл (*Leptonychotes weddelli*), тюлен на Рос (*Ommatophoca rossii*), крабояден тюлен (*Lobodon carcinophagus*) и антарктическа морска котка (*Arctocephalus gazella*) – фиг. 8, 9. Всички видове тюлени се изхранват с крил и риба. Само леопардовият тюлен има изразен хищнически начин на хранене и в определени периоди от годината ловува пингвини и други видове тюлени. Регистрирани са и случаи за нападения върху хора, за съжаление някои и с летален произход. Леопардовият тюлен никога не напада на сушата, ловният му инстинкт се задейства при срещата с плователни съдове или плуващи във водата хора, които вероятно приема за тюлени. За разлика от него морската котка има подчертано агресивно поведение на сушата. Освен че

е нападателен спрямо хора, този тюлен притежава големи предни перки, с които може да тича изключително бързо за разлика от всички останали видове. Към ловната диета на морския слон много често се прибавят и главоноги. Той ги търси активно, гмуркайки се на рекордни дълбочини – над 2000 м.

Фиг. 8. Леопардови тюлени. Ляво – млад мъжки на брега на о. Хорсиу, залив Маргьорит. IV турска антарктическа експедиция. Дясно – възрастна женска на плаващ лед пред българската база „Св. Климент Охридски“, о. Ливингстън. XXIX българска антарктическа експедиция

Снимки Автора

Фиг. 9. Антарктически тюлени. Вляво – ушат тюлен на брега на о. Хорсиу, залив Маргьорит. IV турска антарктическа експедиция. Вдясно – морски слон на брега на нос Хана, о. Ливингстън. XXVIII българска антарктическа експедиция

Снимки Автора

Биогеохимичен цикъл на въглерода

Планктонните организми играят основна роля за образуването на детрита – фини органични частици като фекални пелети, остатъци от фитопланктон, продукти от линеенето, изхранването и жизнената дейност на морските пелагични видове. Тази биомаса постепенно потъва към по-големите дълбочини, където служи за поддържане на дълбоководните екосистеми, развиващи се без автотрофен елемент (поради отсъствието на светлина). Освен поддържането на живота в големите дълбочини целият процес играе изключителна роля в биогеохимичния цикъл на въглерода и се нарича „биологична помпа“ (Sigman and Naug, 2003). Изнасянето на въглерод към дълбините е пряко свързано с атмосферните нива на въглероден диоксид (един от парниковите газове). От всички планктонни организми в Южния океан с основно значение е крилът. Фекалните пелети на тези рачета мобилизират огромни количества въглерод към дълбоководните океански утайки (Manno et al., 2015; Cavan et al., 2019) – фиг.10. Изчислено е, че около 20% от глобалното поглъщане на парниковия газ CO_2 се извършва в Южния океан (Toggweiler et al., 2003). Само за един сезон в зоната на временния лед биологичната помпа на въглерод изнася около 39 000 тона въглерод към антарктическите дълбочини (Belcher et al., 2019), където остава депозиран за столетия или хилядолетия (Passow and Carlson, 2012). По този начин се осъществява един от най-мощните био-процеси за регулиране на парниковите ефекти.

Фиг. 10. Роля на крила в биогеохимичните цикли. Оригинал *Savan et al. 2019*. (1) Крилът се храни с фитопланктон, (2) Част от фитопланктона потъва като детрит, (3) Фекалните палети на крила потъват в дълбочина, (4) Или се консумират; в зоната на временния лед, (5) Пелетите потъват по-дълбоко, (6) Линеенето и остатъци от мъртъв крил също имат дял, (7) Някои хранителни вещества остават на повърхността и стимулират развитието на фитопланктона, (8) Част от възрастния крил постоянно обитава дълбоките зони, консумирайки там органични материали, (9) Въглеродът (като органична материя или CO_2), преминавайки зоната на термоклина, се съхранява за дълго време там, (10) Развитието на фитопланктона се стимулира и от миграцията на крила, (11) Дънни хищници също усвояват фекални пелети, (12) Ларвите на крила живеят под постоянния лед и чрез своите миграции пренасят CO_2 под термоклина, (13) Крилът е основна храна за почти всички гръбначни, включително китове, които съхраняват въглерода в телата си много десетилетия, преди да загинат

Замърсяване на околната среда

В Антарктика, където няма нито промишлени предприятия, нито урбанизирани райони, а добивът на руди, горива и ценни метали е напълно забранен (съгласно Антарктическият договор, вж. Иванов и Иванова, 2014), вече е установен трансфер на токсични замърсители, нефтопродукти, тежки метали, изотопи и органични съединения, донасяни от континентите чрез валежите, въздушните и морските течения, при инциденти с кораби или научна инфраструктура. Немалка роля в замърсяването имат и туристическите посещения на определени места, например пингвинови и тюленови колонии, където се откриват дори биологични замърсители – патогенни микроорганизми (Dimitrov et al., 2009).

Пингвините са на върха на хранителната верига (хранят се с крил и риба) и в тях могат да се натрупат токсични замърсители от по-ниските трофични нива. Ето защо те могат да се използват като биоиндикатори за качеството на околната среда в Антарктика. Изследвания върху пингвини папуа (*Pygoscelis papua*) показват, че в техни тъкани – пера, яйца и в екскременти – не се откриват високи концентрации на токсични метали освен тези на кадмий *Cd*, който вероятно е с естествен произход (Metcheva et al., 2011).

За наблюдения върху трансфера на замърсители по хранителните вериги се изследват представители на различните трофични звена. Получени са данни за акумулирането на токсични елементи в крил, нототениеви риби (*Notothenia coriiceps*), кафява скау (*Stercorarius antarcticus*), пингвини папуа и крабояден тюлен (*Lobodon carcinophagus*), които могат да се използват за наблюдения върху възможни въздействия върху екосистемите при промени в околната среда и климата (Metcheva et al., 2010). В акваторията на залив Тера Нова (Море на Рос) е проследено предаването на живак към по-високите трофични нива, където този елемент се концентрира (биомагнификация), макар и крайните нива да остават съвсем ниски (Bargagli et al., 1998). Някои видове антарктически риби действително натрупват тежки метали, но това важи само за райони с интензивен риболов и антропоген-

ни влияния, докато антропогенно неповлияната част (например Антарктически полуостров) остава незасегната (Beltcheva et al., 2010). Наличието на тежки метали в пингвини също е доказано (Andreev et al., 2006), но концентрациите са фонове и следва да се използват като отправна точка за бъдещи системни наблюдения.

Регистрирането на по-високи нива тежки метали в тъкани на антарктически животни често се обяснява с естествени причини, например вулканска активност, повишаваща естествения фон (Beltcheva et al., 2010). Това обаче не може да се допусне при откриването на някои органични съединения, които са сигурен признак за повлияване на чистата антарктическа природа от промишлеността и земеделието на отдалечените континенти. Така например регистрирано е присъствието на различни форми на инсектицида линдан и ДДТ в тъкани от пингвин папуа и антарктически пингвин (*Pygoscelis antarctica*) в района на Западна Антарктика (Metcheva et al., 2017).

Микропластмасите, които са така характерни за най-урбанизираните райони на Земята, отдавна се регистрират и в Южния океан, макар в много ниски концентрации (Suaria et al., 2020). На практика силното циркумполярно течение действа като бариера за разпространение на тези замърсители. Въпреки това обаче лабораторни експерименти доказват, че крилът много бързо поглъща микрочастици (под 1 μm) и ги отделя чрез фекалните пелети. Преките токсични ефекти върху крила все още не са напълно проучени, но след определена експозиция крилните рачета забавят възможностите си за плуване, а се засилва производството на външен скелет. По-тревожни са резултатите, които показват, че фекалните пелети са със значително забавена скорост на потъване поради по-лекия характер на полимерите. Това би компрометирало биогеохимичния цикъл на въглерода.

Климатичните промени

Безспорно животът в изключително екстремните климатични условия на Антарктика (зоната южно от 60° южна ширина) е на границата на възможното. Това се отнася и за огромната акватория около континента Антарктида, позната като Южен океан. Температурата на водата в този океан целогодишно е на границата на замръзването. Въпреки това при сравнения на последните данни с тези от предходните десетилетия еднозначно се установява, че в Южния океан има по-значимо затопляне във всички дълбочинни слоеве до 2000 м, отколкото в другите океани. Това затопляне за последното десетилетие се изчислява на $0,1-0,2^\circ$ в областта северно и в самото циркумполярно течение, регистрира се и осладняване на морските води (Giglio and Johnson, 2017; Sallée, 2018). Според проучване, продължило 25 години и обхващащо дълбочината до 800 м, в Южния океан се очертават три зони на климатични колебания над естествените: субантарктически води, които се затоплят с $0,29^\circ$ на десетилетие; приповерхностни субполярни (в близост до континента) води, които се охлаждат с $0,07^\circ$ на десетилетие, и дълбочинни субполярни води, които се затоплят с $0,04^\circ$ на десетилетие (Auger et al., 2021). Нарастващата температура в Антарктика предопределя както намаляване на площта на ледената морска покривка и промяна в очертанията на морския бряг, така и изменения в сезонните динамики и географската ширина, до която достига ледът.

Много от параметрите на променящите се морски местообитания повлияват пряко живота в океана – зоопланктон, крил, риби, главоноги, морски бозайници и птици (Constable et al., 2014). От всички засегнати морски организми вероятно най-пагубно е въздействието на климатичните промени върху крила. Тези планктонни рачета са основната група зоопланктонни организми, които успяват да усвоят иначе неизползваемата биомаса на кремъчните водорасли и да я мобилизират към следващите трофични нива. На практика от тази т.нар. крил базирана хранителна мрежа зависи изхранването на почти всички антарктически гръбначни, включително хищните видове като леопардо-

вия тюлен *Hydrurga leptonyx* (McCormack et al., 2020). Пролетната диета на този хищник, иначе изхранващ се с риба, пингвини и тюлени, може да съдържа значителен дял крил, до 31–38% (Krause et al., 2020). Въпреки че крилът е в огромни количества и вероятно е биологичният вид с най-голяма обща биомаса в океаните (Atkinson et al., 2009), екосистемите, които се поддържат от неговото обилие, са изключително уязвими. Отдавна е известно, че пелагичната „крил базирана“ хранителна мрежа е с много ниска енергийна ефективност поради необходимостта хищниците активно да преследват огромните струпвания крил (Hempel, 1985). Такава трофична система съществува само благодарение на много късите звена (фитопланктон–крил–хищник), но точно това я прави и много уязвима при въздействие върху крила.

Затоплянето на климата в Антарктика и топенето на континенталните и шелфовите ледници имат и косвено въздействие върху морските организми, изразяващо се в понижаване на солеността на крайбрежните води. Така например в крайбрежните води на Антарктически полуостров се доказва промяна в структурата на първичните продуценти в планктона. Доминантните видове кремъчни водорасли, които са основна хранителна база за крила, се заместват от по-слабо соленоводните криптофитови водорасли (Moline et al., 2004). Това е изключително голяма промяна във функционирането на цялата хранителна мрежа, имайки предвид, че криптофитовите водорасли поради малкия си размер не са подходящ хранителен източник на крила.

Вместо заключение: какво е бъдещето на живота в Южния океан?

Може би едни от най-съществените бъдещи промени в състава и структурата на съобществата морски организми от Южния океан следва да се очакват при значително намаляване на популациите на антарктически крил (*Euphausia superba*) в районите, където той е основен трофичен ресурс – индийския и западнотихоокеанския сектор на Южния океан. Въпреки че в момента е доминиращ, антарктическият крил е вид, все още

експлоатиран чрез риболова и потенциално уязвим при климатични промени (Flores et al., 2012). В района на атлантическия и източнотихоокеанския сектор след крила и с алтернативно значение за изхранването на хищниците (пингвини) са някои видове пелагични риби. Тези алтернативни източници може да са от съществено бъдещо значение за поддържане на популациите на хищниците при намаляване популациите на крил (McCormack et al., 2020). Разбирането на възможностите на хищниците за адаптиране към различни нови хранителни източници или потенциални вариации в достъпността им ще бъде от съществено значение за прогнозиране на по-мощните промени в структурата на хранителната мрежа в този район.

Историята е показала, че всеки един експлоатиран в миналото морски биологичен ресурс от Южния океан (тюлени, китове, риба) не е успял да поддържа стабилни популации при продължително използване от човека. Крилът е по-различен поради по-краткия си живот и високата скорост на възпроизвеждане, но въпреки това отдавна са изказани предположения, че не е безопасно мащабното му използване (Hempel, 1985).

Вероятно може да се предвиди, че осладняването на морски води около Антарктическият полуостров (най-бързо затоплящия се район) ще предизвика в бъдещи мащабни промени в антарктическите екосистеми (Moline et al., 2004). Замяната на основния трофичен ресурс за крила – кремъчни водорасли – с неусвоимите криптофитови би довела до изменения в пространствено разпределение на крила. Почти е сигурно, че освободената екологична ниша би позволила бързо разпространение на т.нар. желеобразен планктон – например разред *Salpida*. развитието на този нежелан сценарий би засегнало и всички по-високи нива в трофичните мрежи (пингвини, тюлени), защото желеобразният планктон е неизползваем като хранителен източник от тях. Тези крайни хищници биха променили моделите си на миграция и ареалите си на разпространение.

При неблагоприятното развитие на сценария със затоплящ се климат в Антарктика прогнозите са за изместване на ареалите на обитание на много организми в южна посока (Constable et

al., 2014). За антарктическите риби и за крила се предполага, че изместването на ареалите им ще зависи от тяхната толерантност към променящите се температури, а за организми като морските бозайници и птици, имащи териториални размножителни колонии, най-вече от възможностите да достигат по-отдалечени хранителни източници и от енергийната ефективност при по-далечни миграции. Доколко това ще се случи и как точно биха реагирали морските организми от Южен океан, вероятно все още е трудно да се предвиди. Въпреки това, смята се, че натрупаните познания за регионалните въздействия от промените в климата на Антарктика (Trathan et al., 2007) могат да се използват за прогнозиране на динамиката в популациите на морските организми от Южен океан.

Литература

- Andreev A., A. Andreev, M. Kursa, R. Metcheva et al. (2006). Heavy Metal Content in Gentoo Penguin Feathers at Petermann Island and Livingston Island. *Bulg. Antarctic Research.*, 5. 75–82.
- Atkinson, V. Siegel, E.A. Pakhomov, M. J. Jessopp, V. Loeb (2009). A re-appraisal of the total biomass and annual production of Antarctic krill, *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, Volume 56, Issue 5, 727–740.
- Auger, M., R. Morrow, E. Kestenare, et al. (2021). Southern Ocean in-situ temperature trends over 25 years emerge from interannual variability. *Nat Commun* 12, 514.
- Bargagli R., F. Monaci, J. C. Sanchez-Hernandez, S. Focardi (1998). Bio-magnifications of mercury in an Antarctic marine food web. *Marine Ecology Progress Series* 169:65–76.
- Belcher, A., S. A. Henson, C. Manno, S. Hill, A. Atkinson, S. Thorpe, P. Fretwell, L. Ireland, G. Tarling (2019). Krill faecal pellets drive hidden pulses of particulate organic carbon in the marginal ice zone. *Nature Communications*. 10: 889. 1– 8.
- Beltcheva, M., R. Metcheva V. Peneva, M. Marinova, Y. Yankov, V. Chikova (2010). Heavy metals in Antarctic notothenoid fish from South Bay, Livingston Island, South Shetlands, (Antarctica). *Biological Trace Element Research* volume 141, pp.150–158.

- E. L. Cavan, A. Belcher, A. Atkinson, et al. (2019). The importance of Antarctic krill in biogeochemical cycles. *Nat Commun* 10, 4742.
- Constable, A. J.; J. Melbourne-Thomas,; S. P. Corney,; K. R. Arrigo,; Ch. Barbraud; D. K. A. Barnes,; N. L. Bindoff; Ph. W. Boyd; A. Brandt; D. P. Costa; A. T. Davidson (2014). Climate change and Southern Ocean ecosystems I: how changes in physical habitats directly affect marine biota. *Global Change Biology*. 20 (10): 3004–3025.
- Dibbern, J. (2010). Fur seals, whales and tourists: a commercial history of Deception Island, Antarctica. *Polar Record* 46 (238): 210–221.
- E. Bergami, C. Manno, S. Cappello, M.L. Vannuccini, I. Corsi (2020). Nanoplastics affect moulting and faecal pellet sinking in Antarctic krill (*Euphausia superba*) juveniles, *Environment International*, Volume 143, 1–11.
- Ellis, E. (2011). Anthropogenic transformation of the terrestrial biosphere. *Philosophical Transactions of Royal Society A*. 369, 1010–1035.
- Flores, H., A. Atkinson, S. Kawaguchi, B. A. Krafft, G. Milinevsky, S. Nicol, C. Reiss, G. A. Tarling, R. Werner, E. Bravo Rebolledo, V. Cirelli, J. Cuzin-Roudy, S. Fielding, J. A. van Franeker, J. J. Groeneveld, M. Haraldsson, A. Lombana, E. Marschoff, B. Meyer ... T. Werner (2012). Impact of climate change on Antarctic krill. *Marine Ecology. Progress Series*, 458, 1–19.
- Giglio, D., and G. C. Johnson (2017). Middepth decadal warming and freshening in the South Atlantic. – In: *Journal of Geophysical Research* 122(2): 973–979.
- Hempel, G. (1985). Antarctic Marine Food Webs. – In: Siegfried W.R., Condy P.R., Laws R.M. (eds). *Antarctic Nutrient Cycles and Food Webs*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-82275-9_38.
- Dimitrov, K., R. Metcheva & A. Kenarova (2009). Salmonella Presence – An Indicator of Direct and Indirect Human Impact on Gentoo in Antarctica, *Biotechnology & Biotechnological Equipment*, 23:sup1, 246–249.
- Krause D., M. Goebel and C. Kurlle (2020). Leopard seal diets in a rapidly warming polar region vary by year, season, sex, and body size. *BMC Ecology*. 20:23 1–15.
- Lewis, S., M. Maslin (2015). Defining the Anthropocene. *Nature* 519, 171–180.
- Manno, C., G. Stowasser, P. Enderlein, S. Fielding, G. A. Tarling (2015). The contribution of zooplankton faecal pellets to deep-carbon transport in the Scotia Sea (Southern Ocean). *Biogeosciences* 12, 1955–1965.

- McCormack, S., J. Melbourne-Thomas, R. Trebilco, J. Blanchard, B. Raymond, A. Constable (2020). Decades of dietary data demonstrate regional food web structures in the Southern Ocean. *Ecology and Evolution*. 11: 227–241.
- Metcheva R., L. Yurukova, S. Teodorova (2011). Biogenic and toxic elements in feathers, eggs, and excreta of Gentoo penguin (*Pygoscelis papua ellsworthii*) in the Antarctic. *Environmental Monitoring and Assessment*. 182:571–585.
- Metcheva R., M. Beltcheva, G. Kalinova, M. Marinova, J. Heredia Rojas, V. Peneva (2017). Organochlorine Pesticides in Feathers of Penguins of the Family Pygoscelidae from Livingston and Peterman Islands, Western Antarctica. *Acta zoologica bulgarica*, Suppl. 8: 183–188.
- Metcheva, R., L. Yurukova, V. Bezrukov, M. Beltcheva, Y. Yankov, K. Dimitrov (2010). Trace and toxic elements accumulation in food chain representatives at Livingston Island (Antarctica). – In: *International Journal of Biology*, v. 2 (1), pp. 155–161.
- Moline M., H. Claustre, T. Frazer, O. Schofield, M. Vernet (2004). Alteration of the food web along the Antarctic Peninsula in response to a regional warming trend. *Global Change Biology* 10, 1973–1980.
- Passow, U., C. A. Carlson (2012). The biological pump in a high CO₂ world. *Marine Ecology Progress Series* 470: 249–271.
- Sallée, J.-B. (2018). Southern Ocean warming. *Oceanography* 31(2): 52–62.
- Sigman, D. M., & G. H. Haug (2003). The Biological Pump in the Past. *Treatise on Geochemistry*, 491–528. doi:10.1016/b0-08-043751-6/06118-1.
- Suaria, G., V. Perold, J. R. Lee, F. Lebouard, S. Aliani, P. G. Ryan, M. Scienes, L. Spezia (2020). Floating macro- and microplastics around the Southern Ocean: results from the Antarctic circumnavigation expedition. *Environmental International* 136, 105494. 1–8.
- Toggweiler, J. R., A. Gnanadesikan, S. Carson, R. Murnane, and J. L. Sarmiento. Representation of the carbon cycle in box models and GCMs: 1. Solubility pump, *Global Biogeochemical Cycles*, 17: 1. 1027. 1–13.
- Trathan, P.N; J. Forcada, E.J. Murphy (29 December 2007). Environmental forcing and Southern Ocean marine predator populations: effects of climate change and variability. – In: *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 362 (1488): 2351–2365.
- Steffen, W., J. Rockström, K. Richardson, T. M. Lenton, C. Folke, D. Liverman, C. P. Summerhayes, A. D. Barnosky, S. E. Cornell, M. Crucifix, J. F. Donges, I. Fetzer, S. J. Lade, M. Scheffer, R. Winkelmann, H. J.

- Schellnhuber (2018). Proceedings of the National Academy of Sciences., 115 (33) 8252–8259.
- Wu, P., N. Christidis, & P. Stott (2013). Anthropogenic impact on Earth's hydrological cycle. *Nature Clim Change* 3, 807–810.
- Zeidler W.; C. de Broyer (2009). Catalogue of the Hyperidean Amphipoda (Crustacea) of the Southern Ocean with distribution and ecological data. – In: De Broyer C. (ed.), *Census of Antarctic Marine Life, Synopsis of the Amphipoda of the Southern Ocean*. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Biologie. 79, suppl. 1: 1–103.
- De Broyer, C., J. K. Lowry, K. Jazdzewski & H. Robert (2007). Census of Antarctic Marine Life: Synopsis of the Amphipoda of the Southern Ocean. Vol. I. Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Biologie. 77, suppl. 1: 1-325.
- David B., T. Saucède (2015). Biodiversity of the Southern Ocean. Project: State of the Antarctic Ecosystem (AntEco). 118. DOI: 10.1016/B978-1-78548-047-8.50005-9.
- De Broyer C., Bruno Danis (2010). How many species in the Southern Ocean? Towards a dynamic inventory of the Antarctic marine species. *Deep-Sea Research II*. 1–13.
- Brandt A., A. Gooday, S. Brandao, S. Brix, W. Brokeland, T. Choudhury (2007). First insights into the biodiversity and biogeography of the Southern Ocean deep sea. *Nature*. 447, 307–311.
- Pugh P., P. Convey (2008). Surviving out in the cold: Antarctic endemic invertebrates and their refugia. – In: *Journal of Biogeography*. 35. 2176–2186.
- Иванов Л., Н. Иванова (2014). Антарктика: Природа, история, усвояване, географски имена и българско участие. София: Фондация Манфред Вьорнер. с. 11–14.
- Чипев, Н. (2002). Биологично разнообразие – една развиваща се концепция. *Списание на БАН*, 4. 6–11.

Анализ на ландшафтно-екологичния потенциал на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за поддържане на популацията на шарана (*Cyprinus carpio*)

Камен Нам, Илия Тамбураджиев

Резюме. Настоящото изследване представлява опит за анализ на ландшафтно-екологичния потенциал на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за формиране на подходяща среда за поддържане на популацията на шарана (*Cyprinus carpio*). Осъществен е сравнителен анализ на биологичните характеристики и еколого-географските изисквания на вида, от една страна, и на ландшафтно-екологичните особености на оризищата в изследваната територия – от друга. Получените резултати показват значителна степен на пригодност на оризищата в изследваната територия за реализиране на изкуствено интродуциране на шарана в тях. Установени са и някои несъответствия между физиологичните характеристики на шарана и дебелината на водния слой в оризищата, както и във връзка със сезонната динамика на оризищните ландшафти от гледна точка на ролята ѝ на фактор, ограничаващ възможностите за целогодишно имплементиране на **rice-fish** земеделските практики на територията на Пазарджишко-Пловдивското поле.

Въведение

Оризопроизводството е традиционен и утвърден във времето подотрасъл на растениевъдството на България. Отглеждането на ориз е основна дейност в земеделския профил на Пазарджишко-Пловдивското поле. Оризът датира появата си по тези земи още от втората половина на XIV в. Към настоящия момент Пазарджишко-Пловдивското поле се явява единственият оризопроизводителен район у нас. По тази причина е избран като репрезентативна територия за целите на изследването.

Интензивната земеделска дейност в Пазарджишко-Пловдивското поле създава условия за формирането на своеобразни природно-антропогенни системи – агроландшафти. Част от разнообразния агроландшафтен спектър се явяват и оризищата, които представляват сложни по своята същност, структура и функциониране екосистеми, в центъра на които стои не само оризовата култура, но и фаунистичните видове, характерни за оризищната екосистема. Съществено място във фауната на оризищата заемат рибите. В основата на конкретното изследване е заложена концепцията за *rice-fish* технологията за едновременно отглеждане на ориз и риби в оризищата. Този тип земеделска практика е особено популярен в районите със субтропичен и тропичен климат. Актуалността на това изследване се изразява в опита за установяване на взаимовръзките между ландшафтно-екологичните условия на оризищата, разположени на прехода между умерения и субтропичния климатичен пояс, и рибните видове, които ги обитават.

В настоящата разработка конкретният изследователски фокус е насочен към потенциала на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за поддържане на популацията на един от най-разпространените видове риби в България – шаран (*Cyprinus carpio*).

Обект на изследване се явяват както оризищните агроландшафти в обхвата на Пазарджишко-Пловдивското поле, така и видът шаран (*Cyprinus carpio*) от гледна точка на неговата ландшафтоформираща роля като биотичен ландшафтен компонент. Шаранът в неговата същност и по отношение на биологичните му характеристики е анализиран през призмата на екосистемната перспектива, в чийто център основно място заемат живите организми. Предметът на изследване е свързан с анализ на потенциала на оризищата да предоставят възможност за поддържане на популацията на шарана. За целта на настоящото изследване е осъществен сравнителен анализ между биологичните характеристики и еколого-географските изисквания на шарана, от една страна, и ландшафтно-екологичните особености на оризищата – от друга. Установени са съществени съответствия между изискванията на вида и условията на изследваната територия, както и някои характерни ландшафтно-екологични особености на

оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле, които не предполагат формирането на устойчиво присъствие на шарана като елемент на биотичния компонент в структурата и системната цялост на оризищните агроландшафти.

Методи и методология

Изследването се базира на ландшафтно-екологичния подход в анализа на пространството и системните взаимодействия. Основен акцент е поставен върху ролята на природните и антропогенните фактори, формиращи системните взаимовръзки и взаимодействия в ландшафтите на разглежданата територия. Осъществен е анализ на биологичните характеристики и еколого-географските изисквания на шарана, както и на ландшафтно-екологичните особености на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле. По този начин е направена своеобразна компилация между геосистемния и екосистемния подход, изследователският фокус при които съответно попада върху системната комплексна цялост на ландшафтите и ролята на живите организми в определянето на структурата и функционирането на сложните системи. Във финалния етап на изследването е проведен сравнителен анализ между еколого-географските изисквания на шарана и ландшафтно-екологичните особености на оризищата. По този начин е постигната значителна репрезентативност по отношение на оценката на потенциала на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за поддържане на популацията на шарана.

За целта на настоящото изследване е осъществен подбор на подходящи научни източници, имащи отношение към биологичните характеристики и еколого-географските изисквания на шарана, както и във връзка с природогеографските и ландшафтно-екологични особености на разглежданата територия. Генерираната база данни служи като основа за извличането на необходимата за целта на проучването информация. Анализът на ландшафтно-екологичните особености на оризищата е допълнен с информация, получена от провеждането на теренни

изследвания в рамките на изследваната територия, реализирани чрез метода на ландшафтното картиране.

Дискусия

Биологични характеристики и еколого-географски изисквания на шарана (*Cyprinus carpio*)

Основната информация, използвана при разработването на този раздел, е базирана на *Common Carp (Cyprinus carpio). Ecological Risk Screening Summary* (2019) на *U.S. Fish & Wildlife Service*, където в синтезиран вид въз основа на данни от множество източници са представени основните биологични характеристики и еколого-географски изисквания на шарана. Дължината на вида варира от 25 до 34 см, като максималната регистрирана дължина е 120 см (Murphy и др., 1997). Максималното регистрирано тегло е 40,1 кг (Machacek, 2007), въпреки че Allen (1991; Pinto и др., 2005) посочва, че може да достигне до 60 кг. Максималната регистрирана възраст на шарана е 38 години според Hinton (1962). На фиг. 1 е показан шаран (*Cyprinus carpio*).

Фиг. 1. Шаран (*Cyprinus carpio*)
(<http://www.fao.org/fishery/species/2957/en>)

Froese и др. (2018) обобщават, че шаранът обитава пресни или засолени води с рН 7–7,5 (*Riede*, 2004) при температура на водата в диапазона 3–35° (*Eaton* и др., 1995). Този вид риба успешно се аклиматизира в условията на висока соленост и ниско съдържание на кислород във водата. Според *Trautman* (1981) шаранът се характеризира с най-голямо изобилие във водни потоци, които са обогатени с постоянен отток от прилежащите земеделските земи. Шаранът обитава територии до 500 м н.в. в диапазоните 60–22° с.г.ш. и 7–144° и.г.д. В климатично отношение шараните са разпространени предимно в територии, характеризиращи се с умерен климат, а според *Froese* и др. (2018) – и в субтропичен.

Според *Froese* и др. (2018) *Cyprinus carpio* се явява естествен вид за територията и на България. *Kottelat* и др. (2007) посочват, че дивни запаси от шаран са представени в реките, които се оттичат към Черно, Каспийско и Аралско море. В анализа на ихтиофауната на Горнотракийския биогеографски район, част от който се явява и изследваната територия, *Асенов* (2006) не отбелязва шарана като типичен представител, което би могло да се тълкува като индикатор за антропогенно продуцирано интродуциране на шарана във водоемите на този район.

Шаранът е един от първите видове риба, които са интродуцирани от хората, като по този начин е увеличен значително териториалният обхват на вида. Данни за антропогенна намеса в разпространението и постепенното увеличаване на популацията на шарана в Европа съществуват още от I в. (*Koehn* и др., 2000; *Balon* 1995; *Saikia* и др., 2009; *GISD*, 2018). В „География на България. Част първа. Физическа география“ (2002) е посочено, че шаранът е основният вид, който е включен в зарибителните мероприятия на големите, средните и малките изкуствени водоеми на територията на България.

Шараните предпочитат по-дълбоки и спокойни водоеми. Обитават бавнотечащи реки в средните и долните им течения, езера и изкуствени водоеми. *Kottelat* и др. (2007) посочват, че шараните осъществяват значителна по своите мащаби миграция за размножаване към подходящи за целта второстепенни водо-

еми и наводнени ливадни пространства. Именно в подобни водоеми шаранът се размножава. Яйцата на вида имат способността да се прикрепят към стъблата на растенията във водата. Ларвите му се развиват във водна обстановка с висока температура, сред частично потопена или изцяло подводна растителност. Размножителният период при шарана се характеризира със сезонно проявление във водоемите на умерения климатичен пояс. Размножаването започва през пролетта и протича при температури на водата между 15 и 20°. От значение за настоящото изследване е и установеният от Kottelat и др. (2007) факт, че репродуктивният успех при шарана е ограничен до години, в които нивото на водата започва да се повишава през май и когато високите температури и наводненията на сухоземната растителност продължават за дълъг период през май и юни. Характерно за шарана също така е, че през зимния период обитава по-дълбоките части на водоемите.

Шаранът се храни с бентос, водна растителност, детрит и планктон (по Niso и др., 2018). В Плана за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 „Оризища Цалапица“ (Оперативна програма „Околна среда 2007–2013“) е посочено, че „мястото на рибната фауна в изкуствената екосистема на оризищата е доста важно, защото от видовия състав и числеността на рибните популации зависят количеството и видовият състав на дънната зооценоза, която е в основата на стабилността на екосистемата. От своя страна рибите са важно условие за съществуването на устойчиви популации от рибоядни птици“. В анализа на поддържането на устойчиво равновесие в оризищните екосистеми обаче трябва да бъдат взети предвид преди всичко видовите характеристики на отделните представители на рибната фауна, както и спецификите на лимитиращата среда.

Оризищата са разположени върху алувиални наслаги, покрити от алувиално-ливадни почви, канелени горски почви и смолници, съответно представители на почвените групи *Fluvisols*, *Luvisols* и *Vertisols* по класификацията на *FAO* (1988). Терените, които заемат оризищата, представляват естествена заравнена повърхнина, част от низинната структура на Пазарджишко-Пловдивското поле. Отделните оризища са разделени посредством диги. Надморската височина, на която са разположени оризищните агроландшафти, не надвишава 250 м. Климатът в Пазарджишко-Пловдивското поле е преходноконтинентален, т.е. територията на изследване попада в преходноконтиненталната климатична област (География на България. Част първа. Физическа география, 2002) и се намира на границата между умерено континенталната климатична област и континентално-средиземноморската климатична област, като съчетава характерни особености и за двете области.

Според *Nam* и др. (2018) основен източник на вода за оризопроизводството в Пазарджишко-Пловдивското поле са река Марица и нейните притоци Тополница, Луда Яна, Потока, Пясъчник и Стряма. Транспортирането на вода до оризищата се осъществява чрез каналите на напоителните системи „Карабунар“, „Тополница“, „Алеко-Потока“, „Алеко-Пазарджик“, „Пловдив“ и „Стряма-Чирпан“. „Всички тези напоителни системи използват повърхностните води на река Марица и нейните притоци, но също така акумулират води, използвайки специални технологии, от каскадата „Белмекен-Сестримо“, от яз. „Тополница“, яз. „Пясъчник“ и от някои по-малки локални язовири“ (*Nam* и др., 2018). Дебелината на водния слой в оризищата варира от 10 до 20 см. С най-голяма дебелина водният слой се характеризира през пролетно-раннолетния период (април, май, юни), който съвпада с инициалния етап на вегетационно развитие на оризовата култура.

Христова (2012) посочва, че през април в повечето речни басейни в България средномесечните температури са в диапазона 5–10°, като през май се наблюдава повишаване на средномесечната температура на водите в Горнотракийската низина с 5°. Ло-

гиката на температурния режим в разглежданата преходноконтинентална климатична област предполага повишаване на средномесечните температури и през юни в сравнение с предходния месец. Температурата на водния слой в оризищата е близка по стойности до температурата на прилежащия въздушен слой. Според Roger (1996; Halwart и др., 2004) количеството топлина, което може да се натрупа, зависи от много фактори, но обикновено температурата на водата и почвата в оризището е по-висока от температурата на въздуха.

По отношение на алкално-киселинните особености на водите в оризищата на Пазарджишко-Пловдивското поле бихме могли да използваме данните, предоставени в Плана за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 „Оризища Ца-лапица“ (Оперативна програма „Околна среда 2007–2013“). Там е посочено, че активната реакция (pH) на повърхностните води в защитената зона варира от 6,5 до 8,5. От своя страна Сарафов (2002; Христова, 2012) посочва стойности на pH на алувиално-ливадните почви в диапазона 6,7–8, каквито почви впрочем преобладаващо участват като компонент на оризищните агроландшафти в изследвания район. Следователно вече установеното впечатление за стойностите на алкално-киселинния показател на водата в оризищата на изследваната територия е препотвърдено от гледна точка на взаимовръзките и взаимодействията между почвения и хидроложкия ландшафтен компонент.

Характерни за организмовия свят на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле са фитобентосът, макрофитни съобщества, в т.ч. хелофити (потопени и частично потопени). Основни представители на фауната са водните кончета, както и ихтиофаунистичните видове, представени главно от бабушка (*Rutilus rutilus*), червеноперка (*Scardinius erythrophthalmus*), обикновена кротушка (*Gobio gobio*), сребриста каракуда, речен кефал (*Squalius orphaeus*), черна мряна, подвид маришка (*Barbus cyclolepis*), по-рядко скобар (*Chondrostoma nassus*), щипок (*Cobitis strumicae*) и др. Те обитават предимно напоителните канали, които подхранват оризищата с вода. В реките, които подхранват напоителните канали с вода, която впоследствие се

транспортира към оризищата, се среща и шаранът. Следователно бихме могли да смятаме със значителна степен на достоверност, че шаранът присъства и в напоителните канали, чрез които би могъл да осъществи пряк контакт с оризищните екосистеми.

На фиг. 3. са показани оризища в Пазарджишко-Пловдивското поле.

Фиг. 3. Оризища в Пазарджишко-Пловдивското поле

Резултати

Според *Halwart et al.* (2004) основните фактори, които оказват влияние върху рибите и други животински видове в оризищата са водното ниво, температурата, разтвореният кислород, киселинността (pH) и съдържанието на NH_3 .

Въз основа на наличната за настоящото изследване информация на табл. 1 са показани ориентировъчни данни и стойности за някои от основните индикатори, които играят фундаментална роля в сравнителния анализ между еколого-географските изисквания на шарана и ландшафтно-екологичните характеристики на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле.

Таблица 1. Някои от основните индикатори за сравнителен анализ между еколого-географските изисквания на шарана и ландшафтно-екологичните характеристики на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле

Основни индикатори	Еколого-географски изисквания на шарана (<i>Syrpinus carpio</i>)	Ландшафтно-екологични характеристики на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле	Съответствие
Географско положение	60–22° с.г.ш. и 7–144° и.г.д	Между 42 и 43° с.г.ш.; между 24 и 25° и.г.д.	Да
Надморска височина	До 500 м	До 250 м	Да
Тип климат	Умерен; субтропичен	На прехода между умерен и субтропичен	Да
t° на водата	3–35°	>3°C и <35°C (април, май, юни)	Да
pH на водата	7–7,5	6,5–8,5	Да

Прави впечатление, че между основните биологични и еколого-географски изисквания на шарана и ландшафтно-екологичните характеристики на оризищата, представени в таблицата, съществува пълно съответствие. Подбраните индикативни данни и ориентировъчни стойности обаче са само част от пълния спектър с условия, които е необходимо да бъдат изпълнени, за да можем да твърдим, че е налице потенциал на оризищата в изследваната територия за поддържане на разнообразието на шарана.

По отношение на храненето и размножаването на шарана трябва да се отбележи, че оризищата предоставят подходящи условия за осъществяването на тези фундаментални за съществуването на вида жизнени процеси. Потопената част на оризовите стъбла например представлява подходяща среда за прикрепването на яйцата на рибите.

Интродуцирането на шаран в оризищата е в значителна степен антропогенно продуциран процес. В условията на Пазарджишко-Пловдивското поле този процес може да бъде осъщест-

вен след зимния период, в който рибите зимуват в по-дълбоките водоеми. През пролетта, когато започва размножителният период на шарана, и по-точно през април, май и юни е най-подходящият период за неговото интродуциране в оризищните екосистеми. Именно тогава водният слой в оризищата се характеризира с най-голяма дебелина. Това обаче създава условия за лимитиране в сезонно-темпорален аспект на възможностите за използване на ландшафтно-екологичния потенциал на оризищата да продуцират подходящи условия за поддържане на популацията на шарана. Следователно технологията на *rice-fish* земеделието, дефинирана от Halwart и др. (2004) като съжителство на ориза и рибите в едно и също оризище по едно и също време се характеризира с ограничени възможности за успешно имплементиране в земеделските практики в Пазарджишко-Пловдивското поле цялогодишно.

След периода на жътвата на ориза, когато оризищата не са залети с постоянен воден слой, би могло да бъде осъществено изкуствено завиряване, което да създаде предпоставки за дългосрочното присъствие на шарана в екосистемата. Подобни опити за антропогенна намеса в естествения ход на развитие на екологичните процеси и функциониране на екосистемите обаче крият рискове от необратими трансформации в ландшафтната структура, а вследствие на това – и генериране на деструктивна енергия на вътрешносистемно и междусистемно ниво.

Друг основен критерий за успешното развитие на популацията на шаран в оризищата е дебелината на водния слой в тях. Този показател е от съществена важност за формиране на подходяща жизнена среда за шарана. Същевременно обаче водният слой в оризищата трябва да бъде съобразен и с основните изисквания на оризовата култура. Намирането на оптимален баланс представлява сериозно предизвикателство. Още повече че установената вследствие на теренните изследвания дебелина на водния слой в оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле е недостатъчна за физиологичното реализиране в рамките на оризовата екосистема на по-големи по размер екземпляри на шарана. Именно това е един от основните недостатъци на идеята за включване на

шарана в процесите по имплементиране на *rice-fish* земеделските практики в оризищата на проучваната територия.

За поддържане на популацията на шарана би могло да бъде използван и потенциалът на старите оризища в Пазарджишко-Пловдивското поле, които по една или друга причина са трансформирани в друг тип агроландшафти. По този начин се създават условия за целогодишно акумулиране на воден слой с постоянна или слабо варираща дебелина, който е необходим за поддържане на оптимална за развитието на вида жизнена среда. Тези екосистеми обаче следва да бъдат разглеждани като антропогенно продуцирани водоеми (или влажни зони), в които се създават условия за целогодишно реализиране на шарана, но не и на оризовата култура. Именно тази особеност на включването на старите оризища в процеса по поддържане на популацията на шарана налага неговото възприемане като допълващ елемент в цялостното системно взаимодействие между сезонните оризищни агроландшафти, прилежащите към тях напоителни канали и старите трансформирани оризища.

Заклучение

Осъщественият е анализ на ландшафтно-екологичния потенциал на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за поддържане на популацията на шарана е проведен чрез съпоставка на биологичните характеристики и еколого-географски изисквания на вида (*Cyprinus carpio*) и ландшафтно-екологичните особености на оризищата в изследваната територия. Получените резултати показват значителна степен на пригодност на оризищата за реализиране на изкуствено интродуциране на шарана в тях с цел поддържане на неговата популация. Географското положение, надморската височина, климатичните особености, достъпът до постоянни източници на вода за подхранване на оризищата, алкално-киселинните и термичните характеристики на водите са основните фактори, които благоприятстват формирането на подходящи условия за живот на шарана в оризищата. Установени са обаче и някои несъответствия между физиологичните ха-

рактеристики на шарана, от една страна, и дебелината на водния слой в оризищата – от друга, както и във връзка със сезонната динамика на оризищните ландшафти от гледна точка на ролята и на фактор, който ограничава значително възможностите за целогодишно имплементиране на *rice-fish* земеделските практики на територията на Пазарджишко-Пловдивското поле. Направени са препоръки за използване на потенциала на старите оризища в Пазарджишко-Пловдивското поле за създаване на условия за генериране на оптимална жизнена среда за шарана и поддържане на неговата популация целогодишно.

Настоящото изследване представлява опит за оценка на ландшафтно-екологичния потенциал на оризищата в Пазарджишко-Пловдивското поле за формиране на подходяща среда за живот на вида *Cyprinus carpio*. За постигане на максимална степен на репрезентативност на получените резултати изследователските търсения в тази посока биха могли да бъдат допълнени със значителен спектър от интердисциплинарни аналитични методи и изследователски подходи, както и с оценка на екосистемни/ландшафтни услуги.

Литература

- Асенов, А. (2006). Биогеография на България. София: Ан-Ди.
- География на България. Част първа. Физическа география. 2002. География на България. Физическа и социално-икономическа география. Географски институт при БАН. „ФортКом“, София.
- План за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 „Оризища Цалапица“. Оперативна програма „Околна среда 2007–2013“.
- Сарафов, А. (2002). Ентисоли в поречието на р. Арда. *Проблеми и перспективи за развитието на Източни Родопи*. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 7–11.
- Христова, Н. (2012). Речни води на България. Тип-топ прес.
- Allen, G. R. (1991). Field guide to the freshwater fishes of New Guinea. Christensen Research Institute, Publication 9, Madang, Papua New Guinea.

- Balon, E. K. (1995). Origin and domestication of the wild carp, *Cyprinus carpio*: from Roman gourmets to the swimming flowers. *Aquaculture* 129:3–48.
- Eaton, J. G., J. H. McCormick, B. E. Goodno, D. G. O'Brien, H. G. Stefany, M. Hondzo, R. M. Scheller (1995). A field information-based system for estimating fish temperature tolerances. *Fisheries* 20(4):10–18.
- Froese, R., D. Pauly, editors (2018a). *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758. FishBase. Available: <http://www.fishbase.us/summary/Cyprinus-carpio.html>.
- GISD (Global Invasive Species Database) (2018). Species profile: *Cyprinus carpio*. Invasive Species Specialist Group, Gland, Switzerland.
- Halwart, M., M.V. Gupta (eds.) (2004). Culture of fish in rice fields. FAO and The WorldFish Center.
- Hinton (1962). Horned shark, gar, mormyrid, characin, carp, armored catfish, arowana, upside down catfish.
- Koehn, J., A. Brumley, P. Gehrke (2000). Managing the impacts of carp. Department of Agriculture, *Fisheries and Forestry*, Bureau of Rural Sciences, Canberra, Australia. Available: http://www.feral.org.au/feral_documents/Impacts_of_Carpv1.pdf. (December 2009).
- Kottelat, M., J. Freyhof (2007). Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland, and Freyhof, Berlin.
- Machacek, H. (2007). World Records Freshwater Fishing. Available: www.fishing-worldrecords.com.
- Murdy, E. O., R. S. Birdsong, J. A. Musick (1997). Fishes of Chesapeake Bay. Smithsonian Institution Press, Washington and London.
- Nam, K., I. Tamburadzhiev (2018). Landscape ecological preconditions for rice producing in Bulgaria. *Proceedings of the IX International Agricultural Symposium „Agrosym 2018“*, 1452–1458.
- Nico, L., E. Maynard, P.J. Schofield, M. Cannister, J. Larson, A. Fusaro, M. Neilson (2018). *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758. U.S. Geological Survey, Nonindigenous Aquatic Species Database, Gainesville, Florida.
- Pinto, L., N. Chandrasena, J. Pera, P. Hawkins, D. Eccles, R. Sim (2005). Managing invasive carp (*Cyprinus carpio* L.) for habitat enhancement at Botany Wetlands, Australia. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 15: 447–462.
- Riede, K. (2004). Global register of migratory species - from global to regional scales. Federal Agency for Nature Conservation, Final Report, R&D-Projekt 808 05 081, Bonn.

- Roger, P.A. (1996). Biology and management of the floodwater ecosystem in rice fields. International Rice Research Institute, Los Banos, Laguna, Philippines.
- Saikia, S. K., D. N. Das (2009). Feeding ecology of Common Carp (*Cyprinus carpio* L.) in a rice-fish culture system of the Apatani plateau (Arunachal Pradesh, India). *Aquatic Ecology* 43(2):559–568.
- Trautman, M. B. (1981). The fishes of Ohio. Ohio State University Press, Columbus.
- U.S. Fish & Wildlife Service. 2019. Common Carp (*Cyprinus carpio*). Ecological Risk Screening.
- FAO-Unesco 1988, 1990. Soil map of the world. Revized Legend Rome.
<http://www.fao.org/fishery/species/2957/en>
<https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018>

Органичен генезис на нефта и природния газ – биосфера, кръговрат на органичния въглерод и геология

Никола Ботушаров

Резюме. Нефтът и природният газ са първостепенни енергийни източници в съвременното общество и полезни изкопаеми с широко приложение от древността до днес. Основните хипотези за произхода на нефта са се развивали в две концептуално различни посоки (органично и неорганично направление), като органичната теория получава убедителни лабораторни резултати и спечелва научно обосновано надмощие към средата на ХХ в. По това време се откриват много нови находища на нефт и газ, натрупва се огромно количество геоложка и геофизична информация, която затвърждава органичната теория за генезиса на нефта и природния газ като водеща и най-реалистична.

Генезисът на нефта и природния газ, миграционните им пътища и зони на акумулация са свързани с органичното вещество в седиментните скали. Органичният им произход обяснява разнообразието в състава и агрегатното състояние на въглеводородите и е залегнал в основата на всички съвременни концепции за нефто-газообразуване. В тази връзка се счита, че нефтът и газът се образуват преимуществено от първичното органично вещество и за сметка на дълбочинната енергия на Земята.

Основната цел на настоящото изследване е да разгледа по същество теорията за връзката между първичното органично вещество от биосферата, неговата трансформация и кръговрата на въглерод, до генерирането на нефт и газ в седиментните басейни. Представените научни резултати и примери от триаския седиментен комплекс в Мизийската платформа от Централна Северна България са само част от възможните геохимични изследвания и една илюстрация на съвременните приложения на органичната концепция за генерационния потенциал на скалите.

Въведение

Нефтът е известен на човечеството от древността и е бил спорадично използван в битата на хората и военното дело като строителен и запалителен материал. Днес светът е силно зависим от нефта и природния газ като източник на енергия, за производството на редица химически, фармацевтични и синтетични продукти и материали. Това тяхно икономическо и политическо значение определя и интереса към техния произход и разпространение.

Нефтът и природният газ са едни от полезните изкопаеми, тясно свързани със седиментните скали. Въглеродородната генерация, миграционните пътища и зони на акумулация са локализиращи именно в седиментните басейни. Въпросът за органичния произход на нефта и газа е много важен и е залегнал в основата на всички седиментно-миграционни теории. Проблемът е не само теоретичен, но в редица случаи предопределя ефективността на търсещо-проучвателните работи за нефт и газ. Следователно, прогнозирайки откъде идва нефтът, ще знаем и къде да го търсим в геоложките структури.

Органичната концепция за генезиса на нефта и газа се основава на научно доказаното твърдение, че въглеродородите се получават при термичното разлагане на органичното вещество, което е отложено едновременно със седиментите и диспергирано сред тях в горните части на литосферата. За да се стигне до генерация на нефт, се преминава дълъг път през етапите на диагенеза и катагенеза. Започва се от утайконатрупване и се преминава през преобразуване на първичната биосферна маса до геополимери и погребване на седиментите на значителни дълбочини, където термобаричните условия благоприятстват „узряването“ на неразтворимата част от органичното вещество, наречена „кероген“, до генерацията на нефт.

Природният газ от своя страна бива биогенен, образуван от дейността на бактериите и микроорганизмите при ниски температури и на малки дълбочини. При по-високи температури и значителни дълбочини в седиментния разрез и след отделянето на нефт се генерират газокондензат и термогенен газ.

Органичен произход на нефта и газа

Докато органичният произход на въглищата не е будил съмнения поради пряката им и неоспорима връзка с висшите растения, то генезисът на нефта и въгледородните газове дълго време е бил дискуссионен, като са възникнали две основни направления – неорганично и органично.

Първи опити да се обвърже нефтът с неорганичната хипотеза, често наричана и „абиогенна“, прави през XVI в. немският лекар и естествоизпитател Георг Агрикола. Научното ѝ начало обаче е поставено през XIX в. от Хумболт, Бергло и Менделеев (Humboldt, 1805; Berthelot, 1866; Менделеев, 1877), като хипотезата е била водеща до средата на XX в. Тя се базира на косвени предположения за неорганичния произход на нефта и лабораторни опити, при които са получени метан, етан, ацетилен и бензен от неорганични източници. Основните недостатъци на неорганичната хипотеза са свързани с невъзможността ѝ да обясни практическата несъвместимост на нефта и газа с високите температури в мантията и долната част на земната кора, неравномерното разпределение на въгледородните запаси на Земята, както и недоказаните неорганични химически реакции от типа метални карбиди и вода в земните недра.

Органичната хипотеза от своя страна е изминала дълъг път и е била подкрепяна през годините от учени като Ломоносов, Потоние, Губкин, Вернадски, Васоевич и др. (Губкин, 1940; Ломоносов, 1949; Вернадски, 1954; Васоевич, 1986; Potonie, 1920). Утвърждаването на органичната теория става факт през 50-те и 60-те години на XX в., когато се е установило, че някои съединения в състава на нефта се срещат и в живите организми, размесени след тяхната смърт сред седиментите с незначителна или без промяна в състава и структурата им. Следователно е възприето, че нефтът и газът се образуват преимуществено от първичното органично вещество, разсеяно в седиментните скали и за сметка на дълбочинната енергия на Земята.

Между двете теории съществува и една трета, която не е добила такава популярност, защото възприема постулати и дока-

зателства от основните направления. Тя заема междинно положение, адаптирайки абиогенната мантийна хипотеза за възникването на нефта и плитката биогенна хипотеза (Selley, 1998). В тази връзка са правени редица лабораторни опити, а реакцията на Фишер-Тропш е добре позната и индустриално използвана за синтезиране на нефт и деривати в Германия през Втората световна война и от ЮАР след това. Тази поредица от експериментални химични процеси включва катализа на хематит и магнетит при високи температури (над 500°), а впоследствие получените CO_2 и H_2 взаимодействат, като се получава CH_4 и H_2O . Robinson (1963) предполага, че подобен процес може да се реализира в земната кора и да доведе до получаване на метан и течни въгледороди.

Съвременна концепция на нефто-газообразуването – биосфера и кръговрат на органичния въглерод

Съвременната концепция за нефто-газообразуването изхожда от научно доказаната теория за органичния произход на нефта и природния газ. Според нея органичното вещество от сушата и водните басейни се диспергира сред утайките, след което те се уплътняват в седиментни скали, потъват в разреза и органичното вещество се трансформира в биополимери и после в геополимери и кероген, който при температура над $50-60^{\circ}$ започва да генерира нефт.

Първичното органично вещество, отложено на сушата и във водна среда, е резултат от биохимични и биофизични процеси в биосферата, в пряка зависимост от седиментационната обстановка и при водеща роля на слънчевата енергия и хранителните вещества от околната среда. Основният процес е фотосинтезата, при която органичната материя е продукт от трансформацията на слънчевата енергия в химическа енергия. При тази сложна ендотермична реакция растенията използват атмосферен CO_2 , а едноклетъчните и многоклетъчните водорасли и планктонът го извличат от водата в разтворено състояние и отделят свободен O_2 (Йорданов и др., 2013). Процесът е възможен благодарение на слънче-

вата светлина и нейното абсорбиране с помощта на хлорофила. Получената глюкоза впоследствие се полимеризира в полизахариди или от нея се синтезират протеини и липиди. Годишната продукция на органично вещество чрез процеса на фотосинтеза се оценява приблизително от 2 до 10×10^{10} t (Bordenave, 1993). Биопродукцията във водните басейни и на сушата е разделена приблизително поравно, като постъпва от останките на фитопланктона, зоопланктона, бактериите и висшите растения.

Най-голяма плътност на първичното органично вещество наблюдаваме в повърхностните 50–80 м воден стълб – в близост до бреговете и континенталните крайнини. Смесеното по тип първично органично вещество намираме в прибрежните участъци, където постъпват материали както от сушата, така и от морето.

В биологичната продукция на Световния океан и езерно-блатните водоеми преобладава фитопланктонът. Най-големите производители на фитопланктон са диатомеите, динофлагелатите, синьо-зелените водорасли и радиолариите. Диатомеите по принцип могат да удвоят биопродуктивността си в рамките на денонощие при подходящи биосферни условия.

Растителната продуктивност на сушата (основно формирана от висши растения) варира в зависимост от климата, като в екваториалните и хумидни райони дори надвишава биомасата, получена от фитопланктона (Tissot and Welte, 1978a). За разлика от морската среда първичното органично вещество тук е подложено на интензивно изветряне и бактериално окисление и само малка част от него се запазва на място в блатата под формата на торф или се транспортира от екзогенните процеси в езерата, моретата и океаните. По-големи количества от висша растителност попадат в делтите, където се отлагат дебели седиментни комплекси, способни да генерират основно газообразни въглеродороди.

Според Баженова и др. (2000) нефто-газообразуването следва да се разглежда като саморазвиващ се процес, който е в тясна връзка с биосферата и кръговрата на органичния въглерод (фиг. 1).

Фиг. 1. Кръговрат на органичния въглерод (Сорг.) в системата биосфера–въглеводороди–биосфера (по Баженова и др., 2000)

В състава на първичното органично вещество са разпознати 4 основни компонента: протеини, въглехидрати, липиди и лигнин. Те са и определящи за характера на генерираните впоследствие въглеводороди. Съществува значителна разлика между химическия състав на органично вещество от водните басейни (наречено „аквагенно“ или „сапропелово“) и земните висши растения и органично вещество (наречено „растително“ или „хумусно“). Аквагенното включва основно протеини (до над 50%), липиди (5 до 25%) и въглехидрати (до 40%). Растителното се състои предимно от целулоза (30 до 50%) и лигнин (15 до 50%). Най-важни за генерирането на нефт са липидите, а лигнинът и въглехидратите са източник на ароматните съединения в състава на въглеводородите.

Кръговратът на органичния въглерод представлява спирала, която дава връзката между биосферата, седиментните скали, в които се отлага и трансформира органичното вещество, и дълбоките части на земната кора и мантията, от където постъпва топлинната енергия за термичната му деградация (фиг. 1).

Всеки пръстен от спиралата представлява отделен етап в трансформацията и топлинната деструкция на първичното органично вещество, постъпило от биосферата и разсеяно сред седиментите.

През първия етап в условия на седиментоотлагане и диагенеза биополимерите (белтъци, въглехидрати, липиди и лигнин) се разлагат и трансформират до геополимери (фиг. 2).

Фиг. 2. Обща схема на еволюцията на органичното вещество през диагенезата (Йорданов и др., 2013; по данни на Tissot and Welte, 1984)

Диагенезата обхваща поредица от процеси при относително ниска температура и налягане, които водят до преход на утаената маса в литифицирана седиментна скала и разпадане и трансформация на първичното органично вещество в следната последователност: биохимично разлагане, поликондензация,

преход в неразтворимо състояние. През първия етап се генерира биогенен газ, който може да се акумулира в плитките части на седиментния басейн или да постъпи в хидросферата или атмосферата (фиг. 3).

Фиг. 3. Трансформация на органичното вещество през отделните етапи и фазово състояние на генерираните въглеводороди съобразно средните дълбочини, температурните и зрялостните прагове (Йорданов и др., 2013; по данни на Tissot and Welte, 1984 и Vandenbroucke et al., 1993)

Едновременно с механичното консолидиране на утайките органичното вещество в придънния слой, представено от биополимери и под влияние на диагенетичните фактори, преминава към сравнително инертната геополимерна форма на органичното вещество наричана „кероген“. Вещественият състав и структурата на керогена зависят от първичното органично вещество

и последвалите диа- и катагенетични изменения (Йорданов и др., 2013).

Автор на първата съвременна класификация на разсеяното органично вещество в скалите е немският изследовател Потоние, който отделя два основни фашиално-генетични типа – сапропелов и хумусен (Potonie, 1920). Съществен принос за характеристиката на органичното вещество прави десетилетия по-късно холандският въглищен геолог и петрограф Ван Кревелен, които изведе и на практика очерта няколко основни типа кероген, които се дефинират по атомните съотношения Н/С и О/С (Van Krevelen, 1961). В съответствие с постигнатото от *Van Krevelen* (1961), *Tissot et al.* (1974, 1979) и *Tissot and Welte* (1978b) детайлизират характеристиката на първичните типове кероген (I, II, III и IV) и представят по-широка основа за тяхното аналитично диагностициране.

Кероген I тип (сапропелово органично вещество) е свързан с водораслови и/или бактериални вещества с лагунно-морски и езерен произход, често пъти интензивно преработени от бактериалната дейност. Този тип кероген е най-набогатен на водород и генерира преимуществено нефт. При по-високи нива на термична зрялост е и газогенериращ. Той е с високо начално атомно отношение Н/С ($>1,5$), а О/С обикновено е $<0,15$ (Еременко и Чилингар, 1996). Характерното за него е преобладаващото присъствие на мацералната група на липтинита (екзинита).

Кероген II тип (планктонно органично вещество) се формира преимуществено в морска среда и води началото си основно от планктон. Органичният материал може да бъде автохтонен (образуван на място) и представен от бактериално преработен фито- и зоопланктон, както и алохтонен (привнесен), представен от спори, поленови зърна, фитопланктон и по-рядко кутикули от растителни листа и стебла. Състои се от умерено обогатен на водород кероген, който е също нефтогенериращ, но при по-високи нива на термична зрялост (над $1,0\%Ro$) генерира също газ и кондензат. Отношенията Н/С са най-често в диапазона $1,2-1,5$, но О/С са от $0,03$ до $0,18$. Характерното за II тип кероген е, че в състава му също доминира мацералната група на липтинита.

Кероген III тип (хумусно органично вещество) показва типична дървесна структура с най-голям привнос от висши растения. Формирането на този тип кероген е свързано с деградацията и/или окислението на растителните останки, отложени предимно на сушата, в делтови, езерни и паралични обстановки. Кероген III тип е почти изчерпан на водород и е основно газогенериращ, като реализацията продължава и при стойности на отражателната способност на витринита над 1,6% Ro. Отношението H/C е <1,2, а O/C е 0,03–0,3. Кероген III тип включва основно мацералната група на витринита. При смесване на мацерали на кероген II и III керогенът се означава като смесен II/III тип, като е възможно да има намален нефтен потенциал, зависещ от количеството липиди в състава му.

Кероген IV тип включва окисленото органично вещество, което съдържа основно мацерали от групата на инертинита (Tissot et al., 1979). То е инертно и не притежава потенциал за генериране на въгледороди.

През втория етап се осъществява трансформация на керогена в условия на катагенеза и неговата термична деструкция, в резултат на което се генерират основно нефт и тлъст газ в обхвата на т.нар. нефтен прозорец и началото на газовия прозорец (фиг. 2 и 3). Катагенезата на керогена представлява основно термокаталитичен крекинг, който води до разрушаване на C-C връзките, съпроводено със загуба на водород и генерация на въгледороди в температурния интервал 50–200° (Vandenbroucke et al., 1993). Долната граница може да варира в зависимост от типа на керогена, но рядко надхвърля 70–80°. Първоначално се формират главно течни въгледороди (нефт) до 140–160°, съответстващо на 0,5 до 1,3–1,5%Ro (отражателна способност на витринита). По-нататъшното нарастване на температурата води до крекинг процеси на остатъчния кероген и на вече образуваната течна фаза, в резултат на което се формират кондензат и тлъст газ. Освободените въгледороди напускат въгледородогенериращите скали и след миграция в проникваемата част на седиментния разрез се акумулират в подходящи структури, формирайки залежи.

Специфично катагенно развитие показват биомаркерите, които представляват реликтови липидни макромолекули, запазили напълно или частично своята първоначална структура (фиг. 3). През ранната катагенеза те са със съхранена основна характеристика и поддържат високи стойности на молекулярното си тегло. Впоследствие, с нарастване на температурата, молекулярното тегло намалява в резултат на отцепените въглеродородни структури до достигане на инертна финална структура в края на „нефтения прозорец“.

През третия етап органичното вещество вече е генерирало по-голямата част от своя въглеродороден потенциал при висока температура и налягане (фиг. 2). В края на катагенезата и през метагенезата, при температури над 150–200°, остатъчният кероген е обеднен на водород и отделя почти изцяло сух газ – метан (фиг. 3).

Типът на генерираните газообразни въглеродороди зависи до голяма степен от генетичния тип на изходната биомаса и от дълбочината на потъване на вместващата седиментна скала и достигнатата температура (фиг. 4). Биогенният газ е температурно ограничен в зоната на ранната диагенеза и се формира в по-малки количества в сравнение с термокаталитичния газ. Както сапропеловото и планктонното (кероген I и II тип), така и хумусното органично вещество (кероген III тип) генерират газова фаза, но хумусното отделя повече CO_2 поради относително по-високата първоначална окисленост на растителната органика в сравнение с морската. Тлъстият газ е представен от въглеродородните съединения C_2H_6 и се реализира преобладаващо от кероген I и II тип.

Характерна особеност на сапропеловото органично вещество е повишената генерация на абиотичен газ, което се обяснява с ролята на морската вода, която е набогатена на сулфати (Glasby, 2006).

Азотът (N_2) заедно с CO_2 и H_2S оформя групата на невъглеродородните газове, които присъстват в по-големи количества в газообразните смеси, генерирани от хумусното (растително) по своя произход органично вещество.

Фиг. 4. Генериране на природни газове от различни типове органично вещество (по Hunt, 1995)

Съвременни приложения на геохимичните изследвания за оценка на въглеродородогенериращия потенциал на органичното вещество в триаския седиментен комплекс от Централна Северна България

Основен изследователски интерес за нефтената геология представляват триаските серии в Мизийската платформа от Централна Северна България, които се отличават със значителна дебелина, присъствие на въглеродородогенериращи, резервоарни и екраниращи скали, както и редица промишлени открития на нефт и газ (фиг. 5).

Фиг. 5. Стратиграфия и нефто-газоносна перспективност на мезозойските седименти в Мизийската платформа (по Botoucharov, 2006 с изменения)

Триаските седименти се отличават с голямо литоложко разнообразие в южната централна част на Мизийската платформа или Южномизийската периплатформена зона (ЮМПЗ). Те са акумулирани в преобладаващо плитководен, вътрешноплатформен, а в началото – и екстензионен басейн, като включват континентални, преходни и типично морски отложения. По-висока глинеост и нефто-газообразуващи качества демонстрират седиментите на средния триас – Митровска свита (ладински етаж), в която са отчетени по-високи стойности на органичния въглерод (ТОС). Присъствието на повече органика се свързва основно със стабилния етап от седиментационния цикъл през периода. Континенталният и трансгресивният етап в ранния

триас и същинският регресивен етап в края на триаса се отличават със сравнително ниско съдържание на органично вещество и подхранване с растителен материал от сушата.

В настоящата работа са представени инструменталните анализи на 30 теригенни, карбонатни, глинесто-карбонатни и глинести образци от трите триаски серии в южната централна част на Мизийската платформа (фиг. 6). Резултатите илюстрират съвременните приложения на геохимичните изследвания за оценка на въглеродородогенериращия потенциал на органичното вещество от изследвания разрез.

ДОЛЕН ТРИАС		СРЕДЕН ТРИАС		ГОРЕН ТРИАС	
№*	Литостратиграф. ед.	№*	Литостратиграф. ед.	№*	Литостратиграф. ед.
9	Александровска свита	1	Митровска свита	19	Горнодобинска свита
17	Александровска свита	2	Митровска свита	25	Горнодобинска свита
12	Стежерска свита	4	Митровска свита	3-D	Преласка свита
13	Стежерска свита	15	Митровска свита	13-B	Преласка свита
		16	Митровска свита	14	Преласка свита
		21	Митровска свита	3	Русиновдска свита
		5	Доиренска свита	20	Русиновдска свита
		6	Доиренска свита	20-A	Русиновдска свита
		37-C	Доиренска свита	24	Русиновдска свита
		39-F	Доиренска свита	24-A	Русиновдска свита
		40-F	Доиренска свита		
		41-C	Доиренска свита		
		41-D	Доиренска свита		
		42-D	Доиренска свита		
		64-C	Доиренска свита		
		64-D	Доиренска свита		

Ro (%): отражателна способност на витринита
L: Лесо анализ за ТОС, ТС
R-E: пиролеза
GC-MS: газ-хроматография - мас спектрометрия

Фиг. 6. Местоположение на сондажите с опробвани триаски скали и извършените анализи в изследвания район (Ботушаров, 2011)

Опробвани са само тъмно оцветените, предполагаемо богати на органично вещество ядрови интервали. На всички беше измерена отражателната способност на витринита (%Ro), а 22 от тях бяха подложени на анализи чрез инструментариума на LECO CS-300TM и Rock Eval 2 plus на Vinci Technologies.

Измерени са стойностите на общото количество въглерод ТС (органичен и неорганичен в wt. %) и количество органичен въглерод ТОС (wt. %).

Получените данни за количеството и качеството на органично вещество (ТОС, S₁, S₂ и HI), отражателната способност на витринита (%Ro), както и диаграма на типовете кероген са представени на фиг. 7 и 8.

Фиг. 7. Количествена, качествена и зрялостна характеристика на триаските серии в изследвания район (no Georgiev et al., 2007)

Съдържанието на органичен въглерод (ТОС) на изследваните образци варира от 0,07 до 0,95 wt. % при ранен, късен и презрял стадии на термична промяна (фиг. 7). Според популярната схема на Peters (1986) за количествените параметри на органичното вещество тези стойности определят опробваните триаски интервали като бедни до средни въглеводородогенериращи скали. Органичното вещество в триаските серии се характеризира с разнообразие и сравнително ниски количествени показатели. В седиментите има значително присъствие на детритус от висши растения, а континенталните скали в основата на долния триас са били окислени по време на акумулацията им. Особеностите на сапропеловото, хумусното и хумусно-сапропеловото ОВ, както и високата термична зрялост ($R_o > 0,90\%$) предопределят неговата значителна преобразуваност в изследвания район.

Преобладаващият кероген е II/III и III тип, както показват резултатите от *Rock-Eval* анализа и графичното приложение на фиг. 8.

Фиг. 8. Съпоставяне на водородния индекс (HI) и температура на максимално пиролитично отдаване (Tmax) за изследваните образци съобразно стандартите определени по Espitalie et al. (1984)

Седиментацията по това време се осъществява в плитък епиконтинентален морски басейн с активизация на подхранващите суши и засилен транспорт на хумусни материали. При по-високите темпове на кластично постъпление мацерали като хуминита и инертинита ще засилят своето присъствие.

Въглеродният генерационен потенциал на долнотриаските седименти въз основа на проведените комплексни изследвания е незначителен. Ниското съдържание на преобладаващо кероген тип III и инертно органично вещество кероген тип IV, както и високата степен на зрялост определят седиментите като неперспективни нефто-газообразуващи скали. Освен типа кероген трябва да се отчете фактът, че окислението е засегнало и минималните концентрации на липидно-липоидните компоненти, които са източник на течните въглеродороди. Следователно развитието на седиментационните процеси, окислението и типът на ОВ са предопределили генерационния въглеродороден потенциал на долнотриаската серия като беден.

По-високо съдържание на органичен въглерод (ТОС) и добри въглеродородогенериращи способности показва Митровска свита (фиг. 7). Състои се основно от варовици и тънки пластове и прослойки от аргилити, глинести алевролити и мергели, на места алевролити и пясъчници. По-глинестите нива са с малка дебелина и не формират единен нефто-газообразуващ интервал. Средното съдържание на ТОС в изследваните образци е 0,70 wt. %, като показателите за генерирани (S1) и остатъчни (S2) въглеродороди са ниски. Анализът на водородния индекс (HI) предполага основно хумусово-сапропелово и хумусово органично вещество (кероген II/III и III тип). Тези твърдения се потвърждават и от микроскопските наблюдения, които разкриват участие и на сапропелово и на хумусово органично вещество със значително присъствие на витренови частици, свързани с висшата растителност (фиг. 9).

Фиг. 9. (А) Тип на керогена в Митровска свита; (Б) Микроскопски снимки на анилифи от Митровска свита (по Ботушаров, 2011)

Горнотриаските карбонатни и теригенно-карбонатни седименти се характеризират с ниско съдържание на органичното вещество (фиг. 7). Стойностите на ТОС за изследваните ядрови образци варират от 0,07 до 0,36 wt. %. Стойностите на S1 и S2 са следствие от ниските значения на ТОС и високите нива на термична зрялост. Стойностите на водородния индекс (HI) за горнотриаските седименти са ниски поради високата зрялост и отнасят органичното вещество към кероген тип II/III и III (фиг. 7 и 8). Сапропеловото органично вещество в тези интервали поради регионалното изплитняване на басейна е намалявало с течение на времето. Горните части на разреза се характеризират с преотложени отломки и материали от по-стари триаски скали, което предопределя изключителното разнообразие на органичното вещество в тях.

Заклучение

Съвременната концепция за генезиса на нефта и газа се основава на научно доказаното твърдение, че въглеводородите се получават при термичното разлагане на органичното вещество, което е отложено и диспергирано сред седиментите. Всички процеси на петролната система като въглеводородна генерация, миграция и акумулация са локализирани в седиментните басейни, което също потвърждава органичната теория за произхода на нефта и природния газ.

Трансформацията на органичното вещество, при което се генерира нефт и газ, се осъществява в три последователни етапа основно през диагенезата и катагенезата. Те са свързани с кръговрата на органичния въглерод в биосферата, хидросферата и горните части на литосферата.

За първия диагенетичен етап са характерни ниски температури до 50–60°, когато първичната биомаса е подложена на биохимично разлагане, поликондензация и преход в неразтворимо състояние. При тази деградация на органичното вещество се отделя биогенен газ метан.

Вторият етап е свързан с образуването на течна фаза (нефт) и тлъст газ през катагенезата. Генерация се осъществява в „нефтения прозорец“ и началото на „газовия прозорец“ при температури до 150° и съответно до 1,3–1,5% Ro. В ранните етапи на катагенезата разрушаването на връзките C-C е ограничено, поради което все още са запазени макромолекулите (биомаркерите) и хетероатомните компоненти с по-висока молекулярна маса. С нарастването на температурата нараства и енергията на активация, в резултат на което се разкъсват и по-устойчиви връзки. При тези условия протича както деструкция на керогена, така и вторичен крекинг на новообразуваните течни въглеводороди с отделяне на по-леки продукти: лек нефт, тлъст газ и кондензат.

Третият етап е свързан с по-нататъшното нарастване на температурата в края на катагенезата и през метагенезата. Първоначално продължава отделянето на тлъст газ, а след 150–200° се генерира на практика сух газ метан.

Триаските седиментни скали в Мизийската платформа от Централна Северна България се отличават със значителна дебелина, присъствие на въглеводородогенериращи, резервоарни и екраниращи скали, както и редица промишлени открития на нефт и газ, поради което представляват изследователски интерес.

Въглеводородогенериращият потенциал на средотриаските седименти е по-голям в сравнение с останалите триаски серии. Количеството на органичен въглерод (TOC), качеството на органичното вещество (HI) и термичната зрялост (%Ro) на Митровска свита (основно T2 ладин) определят нейния нисък до среден генерационен потенциал. Хумусово-сапропеловото и хумусовото органично вещество (кероген II/III и III тип) предполагат генерация на газ и по-малко нефт. Разпространението на свитата, сравнително малката ѝ дебелина, хетерогенният строеж, както и високите нива на термична зрялост са допълнителен ограничаващ фактор за генерацията на въглеводороди.

Литература

- Баженова, О. К., Ю. К. Бурлин, Б. А. Сонолов, В. Е. Хаин (2000). Геология и геохимия нефти и газа. Изд. Москва. Университета.
- Ботушаров, Н. (2011). Басейнов анализ и въгледородо-генерираща оценка на триаските седименти в Южномизийската платформа крайнина (между реките Искър и Янтра) (докт. дисерт.), СУ „Св. Климент Охридски“.
- Вассоевич, Н. Б. (1986). Избранные труды. Геохимия органического вещества и происхождение нефти– (редакторы: Меннер, В. В., Хаин, В. Е.). Москва: Наука.
- Вернадски, В. И. (1954). Углерод и живое вещество в земной коре. – В: *Избранные сочинения*, Т. I. Москва: Изд. АН СССР, с. 147–223.
- Губкин, И. М. (1940). К вопросу о генезисе нефтяных месторождений Северного Кавказа. – *Международный геологический конгресс*. 17 сессия. СССР, 1937: Труды. Т. 4. М.: ГОНТИ нефт. и горно-топл. лит, С. 9-22.
- Еременко, Н. А., Г. В. Чилингар (1996). 6.1. Нерастворимая в органических растворителях часть ОВ (кероген). – В: *Геология нефти и газа на рубеже веков*. Москва: Наука, с. 86–94.
- Йорданов, Й., Хр. Димитров, Н. Ботушаров (2013). Теоретични основи и методични указания за решаване на практически задачи от петролната геология. София: издателска къща „Св. Иван Рилски“.
- Ломоносов, А. В. (1949). О слоях земных и другие работы по геологии. Москва–Ленинград: Госгеолиздат.
- Менделеев, Д. И. (1877). Сочинения, Т. X. Нефть, Ленинград–Москва: Изд. АН СССР.
- Bordenave, M. L. (1993). Chapter I.2. The Sedimentation of Organic Matter. – In: *Applied Petroleum Geochemistry* (ed. by M. L. Bordenave). Paris: Editions Technip, 15–76.
- Berthelot, M. (1866). Sur l'origine des carbures et des combustibles minéraux. – *Annales de Chemie et de Physique. Quatrieme serie*, 9, 481-483.
- Botoucharov, N. (2006). 1-D visualization of well data as an example of sections from South-Western part of Central North Bulgaria. – Vth International Scientific Conference of Modern Management of Mine Producing. Geology and Environmental Protection, SGEM 2006, 12–16 June, Albena, Bulgaria, Volume I, 259–269.

- Espitalie, J., F. Marquis, I. Barsony (1984). Geochemical logging. – In: *Analytical pyrolysis techniques and applications* (ed. By K. J. Voorhees), Butterworths, London, 276–304.
- Georgiev, G., N. Botoucharov, A. Bechtel (2007). Oil to Triassic Source Correlations – An Example from Southern Moesian Platform Edge (N. Bulgaria). – In: *EAGE 69th Conference and Exhibition*. 11–14 June 2007, London, England, Extended Abstracts, Session Petroleum Systems + Geopressure, CD-ROM, P256, 1-5.
- Glasby, G. P. (2006). Abiogenic origin of hydrocarbons: an historical overview. – In: *Resource Geology*. 56, 85–98.
- Humboldt, A. de. (1805). Essai sur la géographie des plantes, accompagné d'un tableau physique des régions équinoxiales, fondé sur les mesures exécutées, depuis le dixième degré de latitude boréale jusqu'au dixième degré de latitude australe, pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802, et 1803 par A. De Humboldt et A. Bonpland. Paris, Chez Levrault, Schoelle et Cie. Sherborn Fund Fascimile №1.
- Hunt, J. M. (1995). Petroleum geochemistry and Geology. 2nd Edition. W. H. Freeman and Company, New York.
- Peters, K. E. 1986. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis. – AAPG Bulletin. 70/3, 318-329.
- Potonie, H. (1920). Die Entstehung der Steinkohle und der Kaustobiolithe Ueberhaupt. – 6. Aufl. B. Borntraeger.
- Robinson, R. (1963). Duplex origin of petroleum. – Nature (London). 199, 113–114.
- Selley, R. (1998). Elements to Petroleum geology. Second Edition. Academic Press.
- Tissot, B., B. Durand, J. Espitalie, A. Combaz (1974). Influence of nature and diagenesis of organic matter in formation of petroleum. – In: *Bull. Am. Assoc. petrol. Geol.*, 58, 499–506.
- Tissot, B. P., D. H. Welte (1984). Part II. Chapter 1. Diagenesis, Catagenesis and Metagenesis of Organic Matter. – In: *Petroleum Formation and Occurrence*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg – New York – Tokyo, Second Revised and Enlarged Edition, 69–73.
- Tissot, B. P., D. H. Welte (1978a). Part I. Chapter 4. Chemical Composition of the Biomass: Bacteria, Phytoplankton, Zooplankton, Higher Plants. – In: *Petroleum Formation and Occurrence*. Springer-Verlag, Berlin, 31–54.
- Tissot, B. P., D. H. Welte (1978b). Part II. Chapter 4. Kerogen: Composition and Classification. – In: *Petroleum Formation and Occurrence*. Springer-Verlag, Berlin, 123–147.

- Tissot, B. P., G. Deroo, J. P. Herbin (1979). Organic matter in Cretaceous sediments of the North Atlantic: contribution to sedimentology and paleogeography. – In: *Deep drilling results in the Atlantic Ocean: continental margins and paleoenvironment* (ed. by M. Talwani, W. Hay and W. B. F. Ryan), Am. Geophys. Union, Washington, D. C., Maurice Ewing Series 3, 362–374.
- Vandenbroucke, M., M. L. Bordenave, B. Durand (1993). Chapter I.4. Transformation of Organic Matter with increasing burial of sediments and the formation of petroleum in source rocks. – In: *Applied Petroleum Geochemistry* (ed. by M. L. Bordenave). Paris: Editions Technip, 103–121.
- Van Krevelen, D. W. (1961). Coal typology – chemistry-physics-constitution. Elsevier, Amsterdam.

ВОДИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Параметри на маловодието и екстремно ниските речни води в Северозападна България

Калин Сейменов

***Резюме.** Маловодието и екстремно ниският отток са актуален изследователски интерес за науката хидрология поради доказаните глобални и регионални климатични промени и липсата на унифицирана методика при тяхното изучаване. Протичането им маркира гранично състояние на водните обеми в речните системи, създаващо риск за екосистемите и стопанската дейност, с което се определя приложното значение на получените резултати. Целта на изследването е пространствено-времеви и количествен анализ на маловодието и екстремно ниските речни води в Северозападна България.*

Резултатите установяват лятно-есенно маловодие в периода юли-октомври със средна продължителност от 90 (река Бърза – с. Горни Лом) до 114 дни (река Цибрица – с. Игнатово) и зимни ниски води от декември до февруари със средна продължителност от 72 (река Цибрица – с. Игнатово) до 84 дни (река Бърза – с. Горни Лом), концентриращи 12–15% от годишния воден обем. Екстремно нисък отток не се изолира всяка година, типичен е за летния сезон, в 60% от случаите трае до две седмици и е със средни водни количества от 0,011 м³/сек (река Салашка – с. Вецица) до 0,285 м³/сек (река Лом – с. Василови).

Изследването допълва регионалната изученост на ниските речни води в България.

Увод

Изучаването на ниските водни обеми в речните системи в условията на доказан глобален и регионален положителен тренд на изменение в температурите на въздуха представлява важна изследователска задача в теоретичен и практико-приложен план. Съгласно Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС една от

приоритетните задачи при управлението на речните басейни е изучаването на хидроложкия риск чрез различни параметри – честота, продължителност и водни обеми, и с прилагането на определени методични процедури за извеждане на посочените характеристики. Продължаващата липса на единен подход в проучванията на речния режим (в частност на ниските води) е основание изследванията по темата да се приемат като ключово предизвикателство за теоретичната хидрология с произтичащи различни по характер затруднения в процеса на работа (методични, информационни). Настоящото изследване е фокусирано върху анализ на различни характеристики на маловодието и екстремно ниските речни води. Маловодието като една от основните отточни фази, съпътстващи фазовия речен режим, е закономерно и ежегодно проявяващо се състояние с протичащи ниски водни обеми, предопределяно от климатични, геоложки и хидрогеоложки фактори. Параметрите на маловодната фаза заедно с минималния отток са проучени за цялата страна (Маринов, 1959, 1963) и по поречия (Йорданова, 1974; Дакова, 1976, 1983, 1994; Димитров, 2018). Резултатите от изследванията имат приложно значение за проектирането на язовири, напоителни канали и др. Екстремно ниските води като пределно звено на маловодието не се изолират всяка година и настъпват от продължително метеорологично засушаване с изтощаване на подземните водни колектори. Теоретичният анализ на много ниския отток дава възможност за получаването на вероятност за поява на този тип риск през годините по месеци и по сезони, както и за определяне на количествените параметри на разглежданото екстремно явление. Твърдението открива потвърждение в резултатите от досегашни изследвания (Hristova *et al.*, 2011; Борисова и др., 2015; Лукарска, 2015; Сейменов, 2018; и др.). От позицията на превенция и защита проявите на екстремно нисък речен отток са индикативни за възникването на хидроложка суша и воден стрес с редица негативни последици за земеделието, водните екосистеми, питейно-битовото и промишленото водоснабдяване, което определя приложното значение на резултатите.

Целта на изследването е да се извърши пространствено-времеви и количествен анализ на статистическите параметри на маловодието и екстремно ниските речни води (по примера на реките в Северозападна България). Нейното изпълнение е в духа на стратегическата концепция за недостиг на вода и суша (Strategy for Water Scarcity and Droughts) към „Проект за опазване на европейските води“ (2016) и се подкрепя от препоръките в Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ) за утвърждаване на унифициран методичен апарат при анализиране на ниския отток и хидроложката суша.

Обект на изследване

Обект на изследване са седем речни басейна с обща площ 3790 кв.км, разположени в западната част на Дунавския отточен район (фиг. 1). Те са дефинирани като поречие Реки западно от Огоста (План за управление..., 2016) или са поделени на две поречия: Северозападни реки и Лом (Христова, 2012). В морфо-хидрографски план включват части от Западна Стара планина (Светиниколска и Чипровска пл.), Западен Предбалкан (Бабин нос, Връшка чука, Венец, Ведерник, Широка пл.) и Западна Дунавска равнина. Литоложката диференциация е отчетливо изразена между планинската (докамбрийски и палеозойски гранити, диорити, кварцити) и равнинната част (кватернерни пясъци, чакъли, глини, лъос) – фиг. 2. Геоложките и хидрогеоложките условия в Стара планина (Западнобалкански пукнатинни подземни води в здраво споени скали) възпрепятстват инфилтрационните процеси, но в Предбалкана и Дунавска равнина (Севернобългарски порови и порово-карстови подземни води във водопрпускливи седименти) предполагат повишена вертикална хидравлична връзка и обуславят проявите на нисък речен отток.

Фиг. 1. Карта на релефа, хидрографската структура и хидрометричната мрежа

Поречията се отличават с умереноконтинентален климат, с пролетен максимум (м. май) и зимен минимум (м. февруари) на валежите. В хидрологичен план речните течения са с умереноконтинентален тип отточен режим, първи подтип (Христова, 2004). Отточният режим се характеризира с пролетно пълноводие (март-май), при което преминават до 60% от годишните водни обеми, и лятно-есенно маловодие (юли-октомври), генериращо до 15% от обемите в хидроложката година. Изучаваните водни течения се отнасят към района с частично пресъхващи реки с продължителност на пресъхването до 45 дни (Маринов, 1958). В техния обхват са обособени 26 водни тела, в част от които се установяват хидроморфологични промени вследствие на изграждането на ВЕЦ, язовири и напоителни канали. При три водни тела се допускат осушавания, което представлява риск за хидроекосистемите (План за управление..., 2016). Обемът на повърхностните водни ресурси е $504,0 \cdot 10^6 \text{ m}^3$. За целите на напояването се използват водите на 55

язовира със сумарен воден обем $134 \cdot 10^6 \text{ m}^3$, от тях с най-голям капацитет: „Рабиша“ ($45 \cdot 10^6 \text{ m}^3$), „Кула“ ($20 \cdot 10^6 \text{ m}^3$) и „Полетковци“ ($17 \cdot 10^6 \text{ m}^3$) (Захариева, 2005). Хидроенергийният потенциал в планинската част се улавя от каскадата „Горни Лом“ с изградени четири ВЕЦ и десетки МВЕЦ, сумарен преработен воден обем $80.7 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ и обща мощност 6,8 MW („Генерални схеми...“, 2000, „Използване на водите...“, 2006).

Фиг. 2. Карта на геоложката основа в Северозападна България

Исходна информация и методи на изследване

Настоящото изследване използва ежедневни данни за водни количества при осем хидрометрични станции. Периодът на наблюдение започва с откриването на станциите и завършва през 1983 г., когато приключват публичните сведения за регистриран отток, записани в хидрологични годишници. Оформените масиви са допълнени с ежедневни данни, получени от мониторинга на НИМХ за първите шест години на XXI в. (табл. 1).

Таблица 1. Информация за хидрометричните станции

№ на ХМС	Река – ХМС	Н _{ср.} (м)	F (км ²)	Период с наблюдения	Брой години
12700	Тополовец – с. Акациево	250	305	1951/1952 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	38
12850	Войнишка – с. Търняне	260	269	1944/1945 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	45
13450	Салашка – с. Вещица	584	86,3	1946/1947 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	43
14450	Стакевска – с. Фалковец	680	325	1959/1960 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	30
14620	Лом (Бърза) – с. Горни Лом	1411	19,3	1953/1954 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	36
14700	Лом – с. Горни Лом	1185	107,4	1945/1946 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	44
14840	Лом – с. Василовци	442	1187	1958/1959 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	31
15850	Цибрица – с. Игнатово	193	845,2	1950/1951 – 1982/1983, 1999/2000 – 2004/2005	39

Източник: „Хидрологичен справочник на реките...“ (1981)

Определянето на маловодието се основава на редици с ежедневни данни за водни количества, обработени в софтуерната програма *Indicators of hydrologic alteration* (ИНА), която чрез функцията *Low flow* извежда периоди с ниски води, които могат да бъдат приети за фаза на маловодие. Софтуерът работи с автоматично фиксирани разграфки в хидрографа – началото на маловодието се определя от датата, от която ускореният спад на водните количества се заменя със забавено намаляване, а крайт настъпва от датата, от която водните обеми започват да нарастват,

без да могат при евентуално последвало понижение да достигнат предишните си ниски нива (Пенчев, 1987; Христова, 2010). Анализът се базира на времеви и количествени характеристики на изведените периоди: начални и крайни дати, минимална, максимална, средна продължителност, минимални, максимални и средни водни количества и водни обеми. Той не включва случаи с един или няколкодневен нисък отток, защото те се разглеждат като реализация на случайно събитие и не могат да бъдат дефинирани като маловодие. Изчисленията са извършени за периодите с продължителност не по-кратка от 30 дни. Екстремно ниският отток е изолиран в софтуерния пакет *Hydro Office* чрез прилагане на прагов метод (*Threshold level method*). Заложено е константно ниво – 95-и перцентил от ежедневните редици с данни. Времето, за което оттокът се задържа под прага, определя продължителността на хидроложката суша, а обемът под прага – отточния дефицит. Анализът се основава на времеви, честотни и количествени характеристики на получените периоди с критично ниски води. Изчислителните процедури са извършени с използването на стандартни статистически подходи и с ранжиране във функцията *PivotTable* на *Excel*. Резултатите са таблично онагледени и са разпределени от календарни в хидроложки години и сезони.

Резултати

Маловодие. Статистическата обработка на данни за ниски водни количества с над 30-дневна продължителност показва, че такива състояния се установяват всяка година и при всяка ХМС. В изучавания район се изолират две състояния с ниски води – основно (лятно) и вторично (зимно) маловодие. В отделни случаи лятно-есенните ниски води преминават без прекъсване в зимни, определяйки маловодна фаза с продължителност шест-седем месеца, но по-често отточните състояния са прекъснати от краткотрайно покачване на водните количества с времетраене около един месец. Този факт, както и различните генетични предпоставки, обуславящи появата на лятно-есенните и зимните ниски

води, дават основание техните характеристики да бъдат анализирани поотделно.

• **Лятно-есенно маловодие.** Периодите, от които започва трайно понижаване на водните количества през лятно-есенния сезон, започват най-рано – от първата и втората седмица на юли в речните басейни на река Тополовец – с. Акациево, река Войнишка – с. Търняне, и река Цибрица – с. Игнатово, а най-късно – от последната седмица на юли в поречията на река Лом (Бърза) и река Лом – с. Горни Лом. Обобщено краят на тези периоди настъпва през втората половина на октомври. Независимо от посочените сходства налице са различия от над два месеца в крайните дати на настъпване и прекратяване на маловодието, което индикира за значителна изменчивост в отточния режим (табл. 3).

Таблица 2. Характеристики на лятно-есенното маловодие

Река – ХМС	Времени характеристики					Количествени характеристики		
	Средни дати		Продължителност			Q _{av} , м ³ /сек	W 10 ⁶ м ³	% от W _{ан}
	Начало	Край	Мин.	Ср.	Макс.			
Тополовец – с. Акациево	12.07	19.10	34	100	185	0,41	3,54	10,81
Войнишка – с. Търняне	15.07	18.10	32	96	182	0,31	2,57	10,19
Салашка – с. Вещица	20.07	25.10	36	98	191	0,23	1,94	10,47
Стакевска – с. Фалковец	18.07	28.10	38	103	182	1,37	12,19	11,68
Лом (Бърза) – с. Г. Лом	26.07	23.10	34	90	169	0,28	2,17	10,46
Лом – с. Горни Лом	25.07	23.10	32	91	165	0,73	5,74	12,14
Лом – с. Василовци	15.07	1.11	44	110	178	2,43	23,09	12,07
Цибрица – с. Игнатово	7.07	28.10	49	114	196	0,98	9,65	16,64

Таблица 3. Крайни дати и гранични водни обеми на лятно-есенното маловодие

Река – ХМС	Крайни дати на лятно-есенното маловодие				Водни обеми (*10 ⁶ м ³)	
	Започване		Прекратяване		Най-големи	Най-малки
	Най-рано	Най-късно	Най-рано	Най-късно		
Тополовец – с. Акациево	3.06.2001	25.09.1960	15.08.1975	4.12.2001	7,56	0,81
Войнишка – с. Търняне	27.05.1979	7.10.2005	26.07.1949	3.12.1947	7,31	0,52
Салашка – с. Вещица	18.05.2000	10.10.1979	15.08.1950	11.12.2002	3,59	0,33
Стакевска – с. Фалковец	20.05.2000	25.10.1970	21.07.1972	13.12.1978	22,64	2,40
Лом (Бърза) – с. Горни Лом	13.06.1981	6.10.1982	11.08.1955	12.12.1978	4,08	0,87
Лом – с. Горни Лом	8.06.1972	4.10.1954	30.07.1966	16.11.1952	14,68	1,73
Лом – с. Василовци	02.05.1968	25.09.1959	16.08.1980	12.12.1969	50,59	5,10
Цибрица – с. Игнатово	13.05.2001	1.10.1968	18.08.1961	6.12.1959	24,58	2,53

Средната продължителност на лятно-есенните ниски речни води се изменя от 90 (река Бърза – с. Горни Лом) до 114 дни (река Цибрица – с. Игнатово) и е с големи вариации през годините и между отделните речни басейни – минимално трае от 32 до 49 дни, а максимално се установява от 165 до 196 дни. Продължителността на лятно-есенното маловодие следва географски закономерности между планинската и равнинната част – в равнинните поречия, развити при льосова и чакълесто-песъчлива геоложка основа и по-ниски валежни суми, ниските летни води се задържат с около две седмици по-дълго, отколкото в планинските водосбори, изградени върху уплътнен литоложки фундамент и в условия с по-високи валежни количества.

Средните водни количества на ниския летен отток се изменят в интервала от 0,23 м³/сек (река Салашка – с. Вещица) до 2,43 м³/сек (рек Лом – с. Василовци), което, изразено във воден обем, се отъждествява между 1,94*10⁶ м³ и 23,09*10⁶ м³. Посочените числови стойности формират 10–12% от годишните обеми в хидроложката година, но техните показания са твърде променливи през годините и по поречия (табл. 2, 3).

• **Зимно маловодие.** Средните дати, които лимитират времевата поява на зимното маловодие, започват най-рано от третата

декада на ноември в равнинно-хълмистите басейни и най-късно от втората декада на декември в планинските водосборни зони, а приключват съответно през първото и второто десетдневие на февруари и първата декада на март (табл. 4). Крайните дати на проучваното явление очертават по-широк времеви интервал на проява, при който най-ранното настъпване се случва в последната седмица на октомври, а най-късното прекратяване е през последната декада на март, което удостоверява непостоянството във фазовия режим на речните течения от зоната с умереноконтинентален климат (табл. 5).

Таблица 4. Характеристики на зимното маловодие

Река – ХМС	Времеви характеристики					Количествени характеристики		
	Средни дати		Продължителност			Q_{av} м ³ /сек	W 10 ⁶ м ³	% от W _{an.}
	Начало	Край	Мин.	Ср.	Макс.			
Тополовец – с. Акациево	21.11	3.02	39	75	128	0,58	3,82	11,73
Войнишка – с. Търняне	24.11	1.02	35	73	101	0,46	2,90	11,51
Салашка – с. Вещица	27.11	9.02	38	75	110	0,31	2,03	11,02
Стакевска – с. Фалковец	1.12	12.02	34	74	106	2,05	13,11	12,56
Лом (Бърза) – с. Горни Лом	11.12	4.03	53	84	106	0,36	2,57	12,38
Лом – с. Горни Лом	13.12	3.03	51	81	103	1,06	7,41	15,64
Лом – с. Василовци	29.11	11.02	44	75	104	3,96	25,66	13,40
Цибрица – с. Игнатово	28.11	7.02	33	72	98	1,44	8,95	15,45

Таблица 5. Крайни дати и гранични водни обеми на зимното маловодие

Река – ХМС	Крайни дати на зимното маловодие				Водни обеми (*10 ⁶ м ³)	
	Започване		Прекратяване		Най-големи	Най-малки
	Най-рано	Най-късно	Най-рано	Най-късно		
Тополовец – с. Акациево	30.10.1967	2.01.1951	9.01.1976	5.03.1968	6,22	1,80
Войнишка – с. Търняне	5.11.1964	17.12.1948	7.01.1953	11.03.1948	4,95	0,79
Салашка – с. Вещица	4.11.1949	28.12.1970	12.01.1953	13.03.1948	3,34	0,73
Стакевска – с. Фалковец	9.11.2003	23.12.1957	12.01.1974	7.03.1975	22,08	3,02
Лом (Бърза) – с. Горни Лом	23.11.1975	26.12.1953	6.02.2004	28.03.1979	5,27	0,58
Лом – с. Горни Лом	28.11.1975	28.12.1960	5.02.2004	21.03.1950	15,00	1,60
Лом – с. Василовци	9.11.2003	20.12.1963	13.01.2004	13.03.1983	42,85	5,49
Цибрица – с. Игнатово	9.11.1971	18.12.1952	15.01.1980	6.03.1954	14,37	1,78

Средната продължителност на зимното маловодие се изменя от 72 (река Цибрица – с. Игнатово) до 84 дни (река Бърза – с. Горни Лом), минимално трае от 33 до 53 дни, а максимално продължава от 98 до 128 дни. Географският анализ разкрива, че фазата със зимни ниски води е средно с десет дни по-дълготрайна в планинските речни басейни в закономерен отговор на хидроклиматичната зоналност по надморска височина.

Средните водни количества на зимното маловодие се изменят от 0,31 м³/сек (река Салашка – с. Вещица) до 3,96 м³/сек (река Лом – с. Василовци), което трансформирано във воден обем се изразява от 2,03*10⁶ м³ до 25,66*10⁶ м³. Зимното маловодие концентрира средно 12–15% от годишните обеми във воднобалансираната година, но посоченият дял е със значителни количествени вариации във времето и пространството (табл. 4, 5).

Екстремно ниски води. Броят на дните с пределно нисък речен отток отбелязва повишена концентрация в месеците на лятно-есенния хидроложки сезон и особено през август и септември (табл. 6). Обяснение на посоченото разпределение дава анализът на климатичните и хидрогеоложките условия – максимум в годишния ход на температурите на въздуха и изпарението, съпътстван с изтощаване на хидрогеоложките запаси в подземните водоносни структури. Регионална специфика внасят поречията

от горното течение на р. Лом, за които повишен брой дни с проява на анализираното екстремно явление се установява и през февруари. Откритото географско различие усложнява картината и е индикативен белег за започващ преход към високопланински тип отточен режим. Териториалният анализ разкрива още повишен сумарен брой дни с проява на критично нисък отток в границите на хидроложката година за поречието на река Цибрица – с. Игнатово, което се обяснява с инфилтрацията на речни води в лъсови и пясъчливи седименти, над които е развит почти целият водосборен басейн (фиг. 2).

Таблица 6. Месечно и сезонно разпределение на броя дни с екстремно нисък отток

Река – ХМС	Зимен				Пролетен				Лятно-есенен			
	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Тополовец – с. Акациево	9	7	5	11	8	–	–	12	13	15	15	11
Войнишка – с. Търняне	8	4	4	9	6	–	4	10	12	13	14	12
Салашка – с. Вещица	5	5	3	5	2	–	–	9	11	13	14	9
Стакевска – с. Фалковец	7	6	4	11	4	–	–	9	12	16	17	8
Лом (Бърза) – с. Горни Лом	7	6	6	10	6	–	–	8	13	15	11	6
Лом – с. Горни Лом	7	6	5	12	5	–	–	10	15	14	13	11
Лом – с. Василовци	9	3	4	8	–	–	3	14	15	18	16	9
Цибрица – с. Игнатово	10	4	7	7	–	–	8	17	20	22	18	10

Таблица 7. Честота (% от всички случаи) на проява на екстремно нисък отток

Река – ХМС	Зимен				Пролетен				Лятно-есенен			
	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Тополовец – с. Акациево	6	4	2	4	1	–	–	5	14	28	25	11
Войнишка – с. Гърняне	6	3	1	3	1	–	1	6	13	26	26	14
Салашка – с. Вещица	7	6	1	5	–	–	–	7	10	25	26	13
Стакевска – с. Фалковец	8	2	6	8	1	–	–	4	13	24	22	12
Лом (Бърза) – с. Горни Лом	6	4	10	16	5	–	–	1	6	20	23	9
Лом – с. Горни Лом	6	4	8	14	2	–	–	2	7	22	25	10
Лом – с. Василовци	9	2	3	6	–	–	1	4	14	27	22	12
Цибрица – с. Игнатово	10	5	2	2	–	–	2	5	16	29	18	11

С най-голяма честота на проява са случаите с екстремно ниски води през лятно-есенния хидроложки сезон – до $\frac{3}{4}$ от всички случаи, като явленията са най-типични за август и септември, сумарно обединяващи $\frac{1}{2}$ от годишните прояви. Честотният анализ разкрива, че в останалите месеци и сезони възникването на много нисък отток е рядко и епизодично (табл. 7). Изключение е планинската част от поречието на р. Лом, където се отчита втори период на критично нисък отток през зимния сезон (февруари). Обяснение на териториалното различие дава фактът, че поречията са развити на 1200–1400 м н.в. и проявяват преходни характеристики към планински тип отточен режим.

Таблица 8. Продължителност и честота с определено времетраене на екстремно нисък отток

ХМС	Ср. прод. (дни)	Макс. прод. (дни)	Честота (%) с определено времетраене (дни)																									
			1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91	92-98	99-105	106-112	113-119	120-126	127-133	134-140	141-147	148-154	155-161	162-68		
12700	12	147	27	32	11	8	6	5	4	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12850	10	128	27	34	17	6	5	4	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13450	9	96	30	36	20	8	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14450	10	103	26	34	15	8	5	4	-	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14620	10	125	29	34	15	6	5	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14700	11	133	30	35	16	7	5	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14840	11	154	28	32	19	8	4	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15850	14	165	22	33	20	9	6	3	-	-	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Средната продължителност на екстремно ниските води в изучаваните поречия е до две седмици – до 66% от всички случаи (табл. 8). Максималното времетраене на изучаваното явление обаче достига до 24 седмици. Аналитичният подход допуска като възможна причина за времевите разлики факта, че в нередки случаи продължителните безвалежни и мразови периоди, които са основна предпоставка за възникване на много нисък отток, са прекъсвани от краткотрайни покачвания в температурите на въздуха или епизодични извалявания. В тези случаи ходовата линия на хидрографа е белязана с краткосрочни пикове, разделящи дълги периоди с много нисък отток на няколко части.

Най-продължителните периоди с екстремно ниски води са с времетраене от 14 до 24 седмици в отделните ХМС (табл. 8). Времеви анализ открива съсредоточаване на събитията в сухи години и основно през лятно-есенния сезон: 1947 г. (река Салашка – с. Вещица: от 12 юли до 15 октомври), 1952 г. (река Войнишка – с. Търняне: от 29 юни до 4 ноември), 1959 г. (река Бърза – с. Горни Лом: от 5 юни до 8 октомври), 1968 г. (река Стакевска – с. Фалковец: от 2 юли до 12 октомври, река Лом – с. Горни Лом: от 28 май до 6 октомври, река Лом – с. Василовци: от 19 май до 19 октомври) и 2001 г. (река Тополовец – с. Акациево: 16 юни до 9 ноември, река Цибрица – с. Игнатово: от 23 май до 6 ноември).

Праговите водни количества на екстремно ниския отток, дефинирани чрез 95-ия перцентил, се изменят от 0,04 м³/сек (река Салашка – с. Вещица) до 0,49 м³/сек (река Лом – с. Василовци) и са близки или малко по-високи от стойностите на абсолютния минимален отток (Дакова, 1976). Техните минимални (почти нулеви) измерения са показателни за речно пресъхване с негативни екологични и социални последици (табл. 9).

Таблица 9. Количествени характеристики на екстремно нисък отток

Река – ХМС	$Q_{95}^{av.}$ ($m^3/сек$)	$Q_{95}^{min.}$ ($m^3/сек$)	$Q_{95}^{max.}$ ($m^3/сек$)	W $10^6 m^3$	W $10^6 m^3$	W $10^6 m^3$
Тополовец – с. Акациево	0,023	0,005	0,086	0,024	0,002	0,066
Войнишка – с. Търняне	0,017	0,004	0,062	0,015	0,001	0,041
Салашка – с. Вещица	0,011	0,002	0,037	0,009	0,001	0,016
Стакевска – с. Фалковец	0,108	0,026	0,212	0,095	0,011	0,363
Лом (Бърза) – с. Горни Лом	0,064	0,015	0,103	0,055	0,004	0,184
Лом – с. Горни Лом	0,087	0,021	0,158	0,082	0,004	0,239
Лом – с. Василовци	0,285	0,056	0,473	0,270	0,016	0,794
Цибрица – с. Игнатово	0,116	0,023	0,182	0,140	0,007	0,425

Географският подход дава възможност за идентифициране на риска по поречия.

Средните водни количества на много ниския отток на река Тополовец – с. Акациево, са $0,023 m^3/сек$, като варират от $0,005 m^3/сек$ (16.06 – 9.11.2001 г.) до $0,089 m^3/сек$ (17.09 – 20.09.1955 г.). Най-голям обем ($0,066 \cdot 10^6 m^3$) генерира ниският отток в периода 16.06 – 9.11.2001 г., а минимален обем ($0,002 \cdot 10^6 m^3$) се измерва в срока 11.09 – 12.09.1961 г.

Количественият анализ на екстремно ниския отток в басейна на река Войнишка – с. Търняне, регистрира средна стойност $0,017 m^3/сек$, изменяща се от $0,004 m^3/сек$ (6.06 – 4.12.1952 г.) до $0,062 m^3/сек$ (26.08 – 28.08.1966 г.). Максимален воден обем ($0,041 \cdot 10^6 m^3$) концентрира пределно ниският речен отток в периода 6.06 – 4.12.1952 г., а най-малък обем ($0,001 \cdot 10^6 m^3$) генерира периодът с критично ниски води 30.07 – 31.07.1972 г.

В речния басейн на река Салашка – с. Вещица, средните водни количества по време на периодите с екстремно нисък отток са $0,011 m^3/сек$, и варират от $0,002 m^3/сек$ (12.07 – 15.10.1947 г.) до $0,037 m^3/сек$ (18.09 – 22.09.1955 г.). Най-голям воден обем

($0,016 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) концентрират пределно ниските речни нива в срока 12.07 – 15.10.1947 г., а най-малък воден обем ($0,001 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) се регистрира в периода 5.06 – 7.06.1968 г.

Водните количества на много ниския отток в басейна на река Стакевска – Фалковец, са средно $0,108 \text{ м}^3/\text{сек}$. Размахът на колебанията им варира, като се изменя в диапазона от $0,026 \text{ м}^3/\text{сек}$ (20.07 – 19.08.2000 г.) до $0,212 \text{ м}^3/\text{сек}$ (21.08 – 24.08.1966 г.). Максимален воден обем ($0,363 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) съсредоточават ниските речни води в периода 2.07 – 12.10.1968 г., а най-малък обем ($0,011 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) генерира срокът с нисък речен отток 24.07 – 27.07.1972 г.

Средните водни количества на много ниския отток на река Лом (Бърза) – с. Горни Лом, са $0,064 \text{ м}^3/\text{сек}$ и варира от $0,015 \text{ м}^3/\text{сек}$ (4.07 – 6.10.1968 г.) до $0,103 \text{ м}^3/\text{сек}$ (15.09 – 18.09.1955 г.). С най-голям обем ($0,184 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) са критично ниските води в периода 5.06 – 8.10.1959 г., а най-малък обем ($0,004 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) се измерва от 24.09 – 26.09.1977 г.

В поречието на река Лом – с. Горни Лом, средните водни количества на екстремно ниския отток са $0,087 \text{ м}^3/\text{сек}$. Стойностите варира от $0,021 \text{ м}^3/\text{сек}$ (28.05 – 6.10.1968 г.) до $0,187 \text{ м}^3/\text{сек}$ (28.08 – 11.09.1980 г.). Максимален воден обем ($0,239 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) съсредоточават много ниските води в периода 28.05 – 6.10.1968 г., а минимален обем ($0,004 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) се установява при критично ниския отток в срока 25.08 – 26.08.2003 г.

Стойностите на екстремно ниския отток на река Лом – с. Василковци, са средно $0,285 \text{ м}^3/\text{сек}$ и се изменят от $0,056 \text{ м}^3/\text{сек}$ (19.05 – 19.10.1968 г.) до $0,473 \text{ м}^3/\text{сек}$ (2.09 – 9.09.1980 г.). С най-голям воден обем ($0,794 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) са ниските речни води в срока 19.05 – 19.10.1968 г., а най-малък обем ($0,016 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) съсредоточава ниският отток от 21.08 – 23.08.1961 г.

Екстремно ниският отток в басейна на река Цибрица – с. Игнатово, е със средни водни количества $0,116 \text{ м}^3/\text{сек}$, които се изменят от $0,023 \text{ м}^3/\text{сек}$ (24.07 – 23.10.1952 г.) до $0,182 \text{ м}^3/\text{сек}$ (4.09 – 12.09.1981 г.). Най-голям воден обем ($0,425 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) генерират ниските води в периода 23.05 – 6.11.2001 г., а най-малък обем ($0,007 \cdot 10^6 \text{ м}^3$) отбелязва случаят с пределно ниски речни води в срока 25.08 – 27.08.1958 г.

Заклучение

Лятно-есенното маловодие за поречията в Северозападна България настъпва от юли до октомври, трае средно четири месеца и концентрира до 12% от годишния воден обем. Зимното маловодие е най-характерно за времето от декември до февруари, средно продължава три месеца и съсредоточава 15% от годишните обеми. Екстремно ниският отток не се изолира всяка година, типичен е за лятно-есенния сезон, особено за август и септември – до 53% от годишните прояви. Средната продължителност на много ниския отток е две седмици, но максималната достига 24 седмици. Праговите водни количества на критично ниските речни води варират в интервала от 0,04 до 0,49 м³/сек, средните стойности се изменят от 0,01 до 0,28 м³/сек, а минималните приемат почти нулеви показания и са индикатор за речно пресъхване с негативни последици за екосистемите, земеделието и водоснабдяването. Обща специфика на изучаваните параметри е тяхната пространствено-времева и количествена вариабилност, дължаща се на разнообразните поведения на хидрологичната система и доказваща неустойчивостта в отточния режим.

Литература

- Борисова, Д., Зв. Айдарова, Ст. Стефанов, Н. Христова (2015). Екстремни стойности на оттока в басейна на р. Марица до гр. Пазарджик. – В: *Проблеми на географията*, 1–2, 185–197.
- Дакова, Сн. (1976). Върху минималния отток на реките в Северозападна България. – В: *Хидрология и метеорология*, 5, 20–26.
- Дакова, Сн. (1994). Нисък отток на българските дунавски притоци. – В: *Известия на ИХМ*, XXIV, 53–66.
- Дакова, Сн. (1983). Характеристики на маловодието и минималния отток в поречието на Арда. – В: *Хидрология и метеорология*, 6, 48–54.
- Димитров, Й. (2018). Управление на речните водни ресурси в Северозападна България в условията на засушаване (автореферат на дисертация).
- Захаријева, В. (2005). Водностопанско изследване на реките западно от Госта. – В: *Водни проблеми*, 35, 29–38.

- Йорданова, М. (1974). Минималният отток в поречието на р. Арда – анализ на някои негови генетични фактори – В: *Известия на ГИ БАН*, XXI, 55–73.
- Лукарска, С. (2015). Характеристика на екстремните води в поречие Арда. – В: *Проблеми на географията*, 1–2, 198–206.
- Маринов, Ив. (1963). Маловодие на реките в България. – В: *Известия на ИХМ*, XIV, 105–141.
- Маринов, Ив. (1959). Минимален отток на реките в България. – В: *Хидрология и метеорология*, 14–23.
- Маринов, Ив. (1958). Пресъхване на реките в България. – В: *Трудове на ИХМ*, I, 103–129.
- Пенчев, П. (1987). Методи на хидроложките изследвания. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
- Сейменов, К. (2018). Екстремен отток в речните басейни на Странджа. – В: *SocioBrains*, 41, 249–256.
- Христова, Н. (2010). Методи за изследване на речния отток. София: Тип Топ Прес.
- Христова, Н. (2012). Речни води на България. София: Тип Топ Прес.
- Христова, Н. (2004). Типизация на отточния режим в България. – В: *ГСУ, ГГФ*, 96, 129–153.
- Hristova, N., Ts. Tsenova (2011). Extreme flow in Nishava River basin. – In: *International Conference Global changes*, 15–16 April 2011, Sofia.
- Използване на водите и водностопански баланс на поречието на Огоста и реките западно от Огоста“. – Институт по водни проблеми, БАН, София, 2006.
- План за управление на речните басейни... (2016–2021), Генерални схеми за използване на водите (2000), Хидрогеолошко описание... (2000): Басейнова дирекция Дунавски район: www.bd-dunav.org/.
- Рамкова директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите.
- Хидрологичен справочник на реките в България, II, 1981 – *ГУХМ, БАН*, 35–36.
- Water Scarcity and Droughts in the European Union – European Environment Commission (2016). – http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm.

Пречистването на води през вековете – развитие от древността до технологичните иновации

Йована Тодорова

***Резюме.** Хилядолетия наред замърсяването на водите, породено от жизнената дейност на хората, е било в рамките на т.нар. само-пречиствателен капацитет на водните екосистеми. Урбанизацията, индустриализацията и интензификацията на селското стопанство обаче водят до коренна промяна и формиране на различно по тип и мащаб замърсяване на водните ресурси. Характерните за доиндустриалната епоха локални замърсявания с биоразградима органика, патогенни микроорганизми и паразити прерастват в глобални по мащаб замърсявания с огромен набор устойчиви, изкуствено синтезирани токсични съединения през последните векове. Тази „еволуция“ поражда остри проблеми и непреодолими отрицателни ефекти върху човешкото и екосистемното здраве, които вече изискват и различна реакция – налага се пречиствателните процеси да бъдат технологи-зирани и многократно ускорени в управляема среда, за да могат ефективно да се противопоставят на увеличаващия се антропогенен импакт. Това става движеща сила за възникване и развитие на едно цяло направление в научната и технологичната мисъл на човечеството, а именно пречистването на водите. В настоящия обзор е направен кратък преглед на основните етапи и по-емблематични примери в техно-логичното развитие на пречистването на водите, като са разгледани и някои последни иновации в областта.*

Въведение

Развитието на човешката цивилизация е неизменно свързано и обусловено от наличието и достъпността на водни ресурси в достатъчно количество и качество. Двустранната връзка между водите като незаменим ресурс и човека като биологичен вид и единствено по рода си социално същество търпи естествена еволюция и промяна през вековете, но за съжаление през по-

следните столетия съществуващото взаимодействие прераства по-скоро в еднопосочно отрицателно „въздействие“ от страна на човека. Антропогенното въздействие върху водните ресурси има редица прояви, включително модифициране и силно нарушаване на хидрологичния режим на водните тела чрез отнемания и регулации, създаване на изцяло нов тип изкуствени водни тела като язовирите на неприсъщи за тях места, други морфологични изменения, но най-разпознаваемо и съпътстващо човешката цивилизация е *замърсяването* на водната среда. Хилядолетия наред замърсяването, породено от жизнената дейност на хората, е било в рамките на т.нар. самопречиствателен капацитет на водните тела – уникално свойство на природните екосистеми и интегрална съвкупност от всички процеси, насочени към елиминиране или минимизиране на оказаните външни въздействия. Естествените процеси на разреждане, утаяване, окисление и други биологични, физични и химични трансформации са били водещият и достатъчен отговор на хидроекосистемите през ранните етапи на развитие на човешкото общество. Урбанизацията, индустриализацията и интензификацията на селското стопанство обаче водят до коренна промяна и формиране на различно по тип и мащаб замърсяване на водните ресурси. Характерните за доиндустриалната епоха локални замърсявания с биоразградима органика, патогенни микроорганизми и паразити прерастват в глобални по мащаб замърсявания с огромен набор устойчиви, изкуствено синтезирани токсични съединения през последните векове. Тази „еволуция“ поражда остри проблеми и непреодолими отрицателни ефекти върху човешкото и екосистемно здраве, които вече изискват и различна реакция – налага се пречиствателните процеси да бъдат технологизирани и многократно ускорени в управляема среда, за да могат ефективно да се противопоставят на увеличаващия се антропогенен импакт. Това става движеща сила за възникване и развитие на едно цяло направление в научната и технологичната мисъл на човечеството, а именно *пречистването на водите*.

Съвременното разбиране за пречистване на водите включва всички процеси (физични, химични, физикохимични, биологич-

ни) на контролирано, целенасочено отстраняване на примеси и замърсители от водата с цел подобряване на нейното качество. Отличителна характеристика на пречиствателните процеси е, че те протичат в разнообразни по структура и сложност технологични съоръжения и се подлагат на контрол и управление от човека. Пречистването на водите засяга целия цикъл на водоползване – в специализирани съоръжения се третираат както водите, които човек изземва от природата за питейно-битови цели, така и тези, вече използвани за различни нужди и с променени характеристики (отпадъчни води).

Как обаче възникват и се развиват през вековете различни-те методи и технологии за третиране на водите в исторически аспект? Откъде всъщност сме тръгнали, за да достигнем технологичните иновации, на които сме свидетели днес? Отговор на тези въпроси ще дадем в следващия обзор, където са разгледани някои от основните етапи и по-емблематични примери в технологичното развитие на ВиК сектора.

Еволюцията на пречистването на водите във времева рамка може да се раздели на следните пет периода, които ще разгледаме накратко (фиг. 1):

- ✓ Ранна история
- ✓ Римски период
- ✓ Средните векове, или „мрачните“ години на санитарните практики
- ✓ Период на научно и технологично просветление и бързо развитие
- ✓ Период на въвеждане на екологични стандарти и стандарти за качество.

Фиг. 1. Еволюция на пречистването на водите (по Lofrano and Brown, 2010)

Развитие през древността, или ранна история на пречистването на водите

Първият етап в развитието на пречистването на водите включва осъзнаването на ролята на консумацията на безопасна вода като фактор за човешкото здраве, т.е. началните „интуитивни“ познания за значението на водата като възможен път за пренос на инфекциозни заболявания. Това знание, както и способността за субективна оценка на качеството на питейната вода по цвят, мирис и вкус вероятно се развиват доста рано в биологичната и културната еволюция на ранните хоминиди и *Homo sapiens*. По аналогия с поведението на някои съвременни биологични видове (приматите) се предполага, че хоминидите хилядолетия наред са развивали и предавали умения за употреба на прости методи за подобряване на качеството на водата за питейни цели – например утаяване и прецеждане, приспособления за пренос и съхранение, загряване и др. (Toonoaka, 2001; Kempf, 2009). Животът на малки семейни и родови групи с поминък лов и събирачество не е предполагал възникването на сериозни проблеми и висок риск, свързани със замърсяването на водите. Номадският начин на живот и честото местене като цяло са благоприятен фактор за ограничаване на антропогенното въздействие върху водните ресурси и не са обуславяли нужда от целенасочени усилия за пречистване на водата. Появата и развитието на земеделието, както и струпването на хората в агломерации с постоянен характер обаче водят до многократно увеличаване на импакта и епидемиологичния риск от водно предавани заболявания. Тези два фактора стават движеща сила за възникването и разработването на специализираните методи и технологии за третиране на водите, използвани за питейни нужди още при първите древни цивилизации. Начинът на организиране на водоснабдяването и канализацията са от съществено значение за развитието на ранните земеделски общества. Нещо повече, гарантирането на чиста вода става предпоставка за успешна урбанизация и просперитет при уседналите общества (Juuti et al., 2007).

Запазените архитектурни доказателства показват, че още първите древни селища, освен че по принцип са изградени в близост до извори и други водни тела, са имали специално конструирани системи от кладенци (Йерихон, 8–7 хил. пр.н.е.), каменни канали за различните типове води (Египет, Месопотамия, 3 хил. пр.н.е.), организирана мрежа от стотици кладенци, водопроводи, обществени бани и канализация (Харапа и Мохенджо-Даро, днешен Пакистан, 2,5 хил. пр. н.е.). Именно от индската цивилизация са запазени най-старите доказателства за употребата на прототипи на днешните септични и изгребни ями (Jansen, 1989). През този период (3–2 хил. пр.н.е.) започва и изграждането на първите изкуствени водоеми (язовири) за решаване на проблема с неравномерното разпределение на ресурса през годишните сезони. В Европа първите доказателства за целенасочено изграждане на водоснабдяване и канализация идват от критско-минойската цивилизация, както и от Микена, бронзовата епоха през второто хилядолетие пр.н.е. (Vuorinen et al., 2007).

Най-старите писмени сведения, които имаме относно използваните методи за целенасочено пречистване на водите за питейни нужди, се откриват в известния санскритски текст *Suśrutasaṃhitā*, датиращ от около хилядолетие пр.н.е. В различни части на текста се препоръчват методи като слънчево нагряване, топлинна обработка и филтруване през пясък и чакъл. Около 1500 г. пр.н.е. египтяните за първи път прилагат принципа на коагулацията за подобряване на качеството на питейните води – използвали са стипца (калиево-алуминиев дисулфат) за утаяване на мътни води. Рисунки, изобразяващи процеса, са открити по стени на гробниците на Аменофис II и Рамзес II.

Древногръцката култура и цивилизация също не остават безучастни по отношение на пречистването на водите и с основание се считат за прародител на редица нововъведения, особено в хигиенните норми. Известни философи и учени разглеждат водата и проблемите, свързани с нея, най-вече от гледна точка на връзката между качеството на консумираната вода и здравето на човека. Хипократ в почти всичките си трудове засяга тази тематика, като препоръчва филтруване на водата за пиене през фил-

тър от плат, наречен „хипократов ръкав“ (около 400 г. пр.н.е.). Основната му цел е да отстрани неразтворените вещества, които причиняват лош вкус и мирис.

Отпадъчните води от своя страна са били извеждани извън пределите на града по система от тръби до специално изградени колектори, откъдето след престой са били насочвани за напояване и наторяване на земеделски площи (археологически разкопки в Атина, Тасос) (Lofrano and Brown, 2010). Тук виждаме един първообраз на основен екологичен принцип от съвременното управление на водите и отпадъците – повторната употреба и оползотворяването като отговор на недостига на ресурси около големите градски агломерации.

Римски период

По аналогия с много други области на обществено, културно, научно и технологично развитие, очаквано Рим и Римската империя имат своя съществен принос в разцвета на древните ВиК системи и технологии. Откритите останки от бани, водопроводи и канализация при почти всички проучени римски селища показват, че изграждането на цялостни ВиК системи се е възприемало като задължително условие за просперитет и устойчивост във времето. Ако разгледаме отделните елементи самостоятелно, може би водопроводните конструкции са най-разпознаваемите постижения на римските инженери и технолози. Няма как да не се споменат акведуктите, в чието строителство римляните постигат грандиозни технически и архитектурни успехи. Самият Рим е бил водоснабден от 11 акведукта, донасящи води от различни водоизточници и изградени поетапно. Някои от тези водопреносни съоръжения са използвани векове наред и са запазени и до днес – наземните части на акведуктите в Сеговия, в Пон дю Гар, на Валент и др. и сега будят възхищение с конструкцията си. Важна особеност на водопроводната система е било разделянето на довежданата вода на различни потоци и използването им за различни цели. Водата с най-добри качества (отново оценени субективно) е използвана само за питейни нуж-

ди, а тази с незадоволителни характеристики – за хигиенни цели и напояване, т.е. още в Древен Рим е поставено началото на този тепърва утвърждаващ се принцип за устойчиво и разумно използване в съвременното управление на водните ресурси.

Достъпността до водата не е била еднаква навсякъде и за всички граждани – социалният статус е определял различен достъп до води с различно качество, като логично бедното население в крайните квартали е страдало от недостиг на чиста, леснодостъпна вода и повишен епидемиологичен риск.

По отношение на изграждането на канализационните мрежи ситуацията невинаги е била на нивото на водопроводната система и управлението на отпадъчните води особено в големите градове се е сблъсквало с чести проблеми като затлачване, наводнения, смесвания на отпадъчните потоци и др. В Рим още няколко века пр.н.е. етруските инженери поставят основите на първоначалната дренажна система (*Cloaca Maxima*), разширена и подобрена в канализационна мрежа от римляните по-късно – основният ѝ изход в река Тибър все още съществува 28 века по-късно. Отличителна черта на управлението на римската ВиК мрежа е въвеждането на такса за използване на обществени тоалетни, което я прави един от първите исторически примери за подход, при който потребителят плаща за канализационни услуги (Wiesmann, 2006).

По-малко сведения има запазени относно прилагането на специализирани методи и технологични съоръжения за третиране на водите. Употребата им през този период се основава на физични и физикохимични методи – филтрация през сита, филтри с пясък и чакъл, утаяване в утайтели. Тази допълнителна обработка се е прилагала само при нужда – при влошаване на характеристиките на водите за питейни цели при интензивни дъждове; при наличието на лош вкус, мирис и цвят на водата от даден водоизточник; септичните и изгребните ями са използвани при липса на близко водно тяло, където да се заустват отпадъчните потоци.

Развитие през средните векове

В Европа след V в. за дълъг период от време – почти до края на XVIII в., за съжаление научните и технологичните постижения на човечеството в областта на пречистването на води и изграждането на ВиК системите не само не се развиват, ами голяма част от тях се и загубват. Цивилизационните достижения (т.нар. култура на водата) като поддържаните водопроводни и канализационни мрежи, обществените бани и тоалетни с течаща вода, хигиенните навици са забравени постепенно и стават недостижим лукс. Нещо повече, поради зачестилите водопредавани инфекции с пагубни последствия върху населението водата и свързаните с нея практики са заклеймени като „лоши“ (Lofrano and Brown, 2010). Масово остава използването единствено на прости септични ями като метод за решаване на проблема с фекално-битовите отпадъчни потоци, но често конструирани неправилно и в близост до водоизточници. Положението е особено влошено в големите градове, където продължава струпването на големи маси население с нисък социален, образователен и културен статус. Типичен пример, който се дава като показателен за тази епоха, е управлението на водите в Лондон (епохата на „голямата миазма“). Противно на общотиражираното мнение, градът има частично изградена канализация, но тя е проектирана да дренира дъждовните води, като ги отвежда в Темза. Постепенното неконтролируемо включване на битовоотпадъчни потоци от пренаселените жилищни квартали води до претоварване, затлачване, локални преливания, нефункциониране в големи участъци, безпрецедентно замърсяване на реката. Това от своя страна е предпоставка за прекръстосване на пътищата на отпадъчните и питейните води (замърсяване на кладенците и изворите, използвани за питейно водоснабдяване) – в резултат периодично се появяват огнища на инфекциозни заболявания в огромни мащаби. Епидемиите от холера и бубонна чума са често явление, като чумата например върлува няколкостотин години с известни затишия на територията на почти всички големи европейски градове.

Разбира се, в тези „мрачна“ епоха е имало и изключения – добри практики и примери, които успяват да запазят познанията за водата, пречиствателните процеси и древните технологии, като ги развиват допълнително. В манастири, основани от ордените на цистерцианците, норбентинците, бенедиктинците, е имало течаща вода, резервоари за филтруване на питейната вода и отводнителни канали за отпадъчната, като манастирите обикновено са било по-слабо засягани от епидемиите. Орденът на бернардините близо до Милано е използвал отпадъчните води за наторяване след утаяване и престой в утайтели, като е имало разделяне на отпадъчните потоци и използване за различни цели.

По различен начин е стоял въпросът и в някои други култури, например мюсюлманската, където са налице религиозни предпоставки за запазване и развитие на „културата на водата“, особено по отношение на хигиенните норми. На редица места се възстановяват и доизграждат старите римски ВиК системи с нови акведукти, чешми, бани (Истанбул); в Багдад, Кордоба (ислямска Испания), Фес (Мароко), Фустат (Египет) има изградени сложни водопроводни системи с течаща вода и подземна канализация (Aydin et al., 2013). В Южна Америка от късната цивилизация на майте има запазени сведения за използването на филтри от порест варовик за пречистване на водата за питейни нужди, които са сходни със съвременните широко използвани керамични филтри (Penn State, 2010).

В края на този период прякото негативно влияние върху човека (сериозните здравни и епидемиологични проблеми, произтичащи от липсата на адекватно управление и контрол на водите и водоползването), а от друга страна – количественото натрупване на познания за природата и процесите, които заобикалят човека, индустриализацията и технологизацията, водят до така нужния подем и в Европа.

Период на научно и технологично просветление

Първият значим пробив е в Лондон, Великобритания, където след 1850 г. едновременно са постигнати успехи в две различни направления:

1) Правилно са идентифицирани източникът, пътят на разпространение и причинителят на холерата, която в този период е била поредната тежка епидемия с много регистрирани смъртни случаи. Д-р Джон Сноу пръв доказва връзката между качеството на водните ресурси, близостта им до септични ями и отпадъчни канали и разпространението на епидемията. Поставят се основите на задължителната санитарна оценка при конструирането и експлоатирането на ВиК мрежите в градовете.

2) Постепенно се разработват и налагат и нови стандарти при изграждането на канализационни мрежи. Заустванията на големите отпадъчни потоци започва да се съобразяват със самопречиствателния капацитет на водоприемниците.

През 1860 г. Луи Мура разработва септични ями с нов тип конструкция, при която довеждащата и отвеждаща тръба са потопени под повърхността на водата и има по-дълъг времепрестой. Това позволява по-ефективно разграждане на органичните замърсители и отстраняване на голяма част от органичното натоварване. Технологичният дизайн с редица подобрения постепенно се налага за масово използване при третиране на битово-отпадъчните води от домакинствата.

През 1868–1870 г. Едуард Франкланд утвърждава фундаменталните принципи на филтруването на отпадъчни води и разработва технологията на съвременния пясъчен филтър. Той създава една система, състояща се от шест цилиндъра с различни пълнежи като пясък, чакъл и почва, през която минава отпадъчната вода. През 1893 г. първият триклинг-филтър (камера с инертен носител, през който минава водата от долу нагоре) е инсталиран в Салфорд близо до Манчестър, Англия и само за 30-ина години технологията навлиза масово в цялото Обединено кралство.

Първата експериментална станция (първообраз на съвременните пречиствателни станции), където са комбинирани няколко

съоръжения и методи за третиране на отпадъчните води, е създадена през 1887 г. в Лоурънс, Масачузетс. Водата последователно се филтрува през пясъчно легло, аерира в отделен резервоар и утаява в утайтел.

В началото на XX в. започва целенасоченото използване на големите възможности на биологичното пречистване в пречиствателните съоръжения, т.е. водещите до този момент физични и физикохимични методи се допълват и разширяват с биологични методи. При тези методи се разчита на метаболитната активност на редица низши организми за елиминиране (усвояване като хранителни субстрати) на органичните замърсители. Биологичните системи, които реализират биодеградацията на органичните замърсители, са наречени активна утайка и биофилм.

През 1914 г. Ардерн и Локет описват всички съществени компоненти на процеса на пречистване на отпадъчните води с активна утайка, така както се използва и днес, и този процес бързо се превръща в най-широко използвания за третиране на отпадъчните води. В експерименталната си работа само за две години двамата изследователи успяват да постигнат непрекъснат процес с използвани на отделни резервоари за аериране, утаяване и система за рециклиране на утайки. Първата реална работеща пречиствателна станция с активна утайка е построена в Шефилд през 1920 г. Водата преминава през отворени довеждащи канали, аерира се в басейни с активна утайка, размесва и циркулира с помощта на бъркалки (Haworth, 1922).

По отношение на третирането на питейните води също е налице бързо развитие. Започват да се прилагат все по-масово пясъчни филтри и възможностите на филтрацията за отстраняване на мътност и неразтворени частици от водите, използвани за питейно водоснабдяване. Включването на дезинфекцията с хлор като ключов процес за подобряване на микробиологичното качество на използваните води довежда до овладяване на голяма част от епидемиите, редуциране на смъртността и подобряване на качеството на живот на населението, особено в големите градове.

Всичко това води до следващия качествен скок в пречистването на водите, съпътстващ развитието на човешката цивилизация през последните десетилетия.

Съвременен период и иновации

Втората половина на XX в. и началото на XXI в. се характеризират с експоненциално нарастване на броя на населението, все по-засилваща се урбанизация, индустриализация и технологизация, които дават своето отражение и върху процесите на замърсяване и пречистване на водите. На преден план излиза необходимостта всички аспекти на водоползването да се регулират чрез прилагане на интегрални принципи за контрол и управление. Развитието през този период се бележи от три възлови елемента:

(1) Утвърждаване на стандарти за качество на водите и околната среда

Постепенно само в рамките на няколко десетилетия всички държави припознават управлението на водните ресурси и контрола на процесите на замърсяване и пречистване като приоритетна стратегическа стъпка за устойчиво социално и икономическо развитие. Разработват се цялостни държавни политики в областта на водите (или политики на съответните общности); прилагат се унифицирани стандарти за качество; приемат се редица нормативни документи на регионално или глобално ниво, които утвърждават правила за опазване на водните ресурси, начина за третиране на водите, показатели и методи за анализ.

(2) Утвърждаване на стандартни методи, съоръжения и технологии за пречистване на водите

Използването на пречиствателни станции за третиране на питейните и на отпадъчните води постепенно се налага като задължителен стандарт в съвременното управление на водните ресурси. Утвърждават се базови технологични схеми, които включват различни етапи на обработка на водите в специализирани съоръжения.

На фиг. 2 е представена принципна технологична схема за третиране на водите, използвани за питейно-битови цели. Су-

ровата вода се водовзема от два типа източници – подземни или повърхностни – и постъпва в първата степен на пречистване, която включва процеси на предварителна обработка (най-често аериране и хлориране) за отстраняване на миризми, нежелани газове и окисляване на желязото и мангана. Следва първичната обработка – процеси на коагулация (със соли на алуминия и желязото), флокулация, седиментация, и същинската вторична обработка – филтрация през различни филтриращи материали и с различна скорост. При тези процеси се отстраняват неразтворените и колоидни примеси с органичен и неорганичен произход. Като последен етап се прилага дезинфекция чрез хлориране, озониране или третиране с UV лъчи за инактивиране на съдържащите се потенциално опасни микроорганизми.

Фиг. 2. Обща схема на пречиствателна станция за питейни води

След дезинфекцията водата за питейно-битови нужди по водопроводната система достига до потребителя, където след употребата ѝ и вече с променени характеристики тя постъпва в канализационната мрежа и се насочва към пречиствателните станции за отпадъчни води. Класическите пречиствателни станции за отпадъчни води включват етапи на отстраняване на грубите примеси и неразтворените вещества (механично пречистване с помощта на решетки, пясъкозадържатели, първични утайтели), елиминирани на органичното натоваарване (биологично пречистване в биобасейни или биофилтри и вторични утайтели), обеззаразяване на пречистените води и третиране на утайките (фиг. 3).

Фиг. 3. Обща схема на пречиствателна станция за битовоотпадъчни води

Представените схеми за третиране на водите през годините търпят постоянно развитие, като се прилагат поне няколко десетки технологични варианта и надстройки на базовите съоръжения. Още повече че в края на ХХ в. човечеството се сблъска с един нов феномен в еволюцията на замърсяването.

(3) Промяна във водещия тип замърсяване

Както стана ясно, до началото на ХХ в. ключова е ролята на микробиологичното замърсяване и неговата връзка с воднотрансмитираните заболявания. Хлорирането на водите, използвани за питейни нужди, решава тези проблеми в голяма степен, макар че в развиващите се страни и районите с недостиг на водни ресурси незадоволителното микробиологично качество на водите продължава да бъде от първостепенно значение. За съжаление глобалните промени в развитието на човешката цивилизация и хода на индустриалната революция генерират нови типове замърсяване с далеч по-висок импакт и дългосрочно отражение. Вече говорим за процеси на глобално замърсяване с токсични, канцерогенни, радиоактивни субстанции, които не могат лесно да бъдат отстранени от водите и останалите компоненти на околната среда, дори и с по-горе дискутираните пречиствателни технологии.

За този тип замърсители са характерни свойства като миграция и акумулация в различните компоненти на околната среда, ефектът им се проявява във всички трофични равнища. Това налага постоянното търсене на нови методи, подходи и съоръжения – иновативни технологични решения, които да отговорят адекватно на съвременните предизвикателства пред водопречистването. През последните десетилетия в пречистването на

питейните води все повече навлизат иновации, базирани на *обратна осмоза, мембранна филтрация, нанофилтрация, йонообмен* – целта на тези методи е да отстранят именно опасните приоритетни замърсители с високо ниво на риск. В третирането на отпадъчните води започна прилагането на по-интегрален подход за контрол на замърсяването – като стандарт се наложи например *отстраняването на въглерод, азот, фосфор* от отпадъчните води; включват се *анаеробни модули* за третиране на по-високи количества органика или други специфични замърсители; при елиминирането на редица опасни замърсители успешно се прилагат *Advanced Oxidation Processes*. Като друг пример могат да се посочат *плазмените технологии*, които намират все по-широко приложение при отстраняването на устойчиви органични замърсители с ниска биоразградимост. Третирането с плазма на отпадъчни води е една от съвременните алтернативи на скъпите химични методи, както и начин за ефективно елиминиране и на микробиологично замърсяване.

В съвременните разбирания тези иновативни концепции за управление на водопречистването се пречупват през принципите на кръговата икономика и се разглеждат като част от чистите технологии, които се считат за бъдещето в устойчивото развитие. Споменатите технологични иновации за заложени за разработване в ключов модул на един от центровете за компетентност, изградени в момента в България (Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове). Развитието и прилагането на подобни иновации биха довели до принципно нов подход в управлението на водните ресурси и са неизменна стъпка за осигуряване на устойчиво ползване на природните ресурси, и в частност водите.

Литература

- Ardern E., W. T. Lockett (1914). Experiments in the oxidation of sewage without the aid of filters. – In: *Journal of the Society of Chemical Industry*, 33: 524.
- Aydin A. F., I. Koyuncu, A. Demir, D. Aydin, S. Guclu, T. Turken (2013). Water supply structures of the Ottoman period in Istanbul (Asian side). *Water Science & Technology: Water Supply*, 13 (3): 615–625.
- Chant C., D. Goodman (2005). *Pre-Industrial Cities and Technology*. Routledge.
- Douglas I. (2013). *Cities: An Environmental History*, I.B. Tauris: London and New York, ISBN: 9781845117962.
- EPA (2000). The history of drinking water treatment, Environmental Protection Agency, Office of Water (4606). Fact Sheet EPA-816-F-00-006, United States.
- Haworth J. (1922). Bio-aeration at Sheffield. *Proceedings of Association of Mgr Sewage Disposal Works 1922*, 83–88.
- Jansen M. (1989). Water Supply and Sewage Disposal at Mohenjo-Daro. *World Archaeology*, 21 (2): 180.
- Juuti, P. S., T. S. Katko & H. S. Vuorinen Eds. (2007). *Environmental History of Water: Global View of Community Water Supply and Sanitation*. IWA Publishing, ISBN: 9781843391104.
- Kempf E. (2009). Patterns of water use in primates. *Folia Primatologica*, 80(4): 275-94. DOI 10.1159/000252586.
- Lofrano G., J. Brown (2010). Wastewater Management through the Ages: A History of Mankind. *Science of the Total Environment*, 408: 5254–5264.
- Penn State (2010). Maya plumbing: First pressurized water feature found in New World. *ScienceDaily*. ScienceDaily, 5 May 2010.
- Tonooka R. (2001). Leaf-folding behavior for drinking water by wild chimpanzees (*Pan troglodytes verus*) at Bossou, Guinea. *Animal Cognition*, 4: 325–334 DOI 10.1007/s100710100110.
- Vuorinen H.S., P. S. Juuti & T. S. Katko (2007). History of water and health from ancient civilizations to modern times. *Water Science & Technology: Water Supply*, 7(1): 49–57.
- Wiesmann U., I.S. Choi, E.-M. Dombrowski (2007). *Fundamentals of Biological Wastewater Treatment*. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Теоретични основи на водния отпечатък – основни компоненти и типологизация

Рени Стоянова

***Резюме.** Водният отпечатък е понятие, което навлиза в научната литература през 2002 г. като част от търсенето на ефективен показател за устойчивост на използването на водните ресурси. На базата на досегашни публикации са изяснени теоретичните основи на понятието „воден отпечатък“. Разгледани са трите вида – зелен, син и сив отпечатък. Направен е и анализ на общия воден отпечатък при различни видове земеделски продукти.*

Въведение

Съвременните човешки общества използват огромни количества вода. С увеличаващото се население консумацията на вода ще нараства, а в същото време питейната вода ще намалява и ще става все по-оскъдна в бъдеще. Като част от търсенето на ефективен показател за устойчивост на използването на водните ресурси се използват понятията „виртуална вода“ и „воден отпечатък“. Произходът на понятието „воден отпечатък“ се корени в концепцията за „виртуална вода“, използвана за първи път от *Allan* (1997, 1998). Позната още като „скрита вода“, виртуалната вода представлява обемът на водата, необходима за отглеждане, производство и пакетиране на селскостопански и потребителски стоки. Терминът „виртуална“ е предпочетен, тъй като крайният продукт обикновено съдържа само малка част от водата в сравнение с общия обем реално използвана вода, използвана за производството му. Концепцията за „воден отпечатък“ е предложена от нидерландския професор по управление на водите *Hoekstra*

(2003). Важността ѝ се доказва чрез създадената международна мрежа за водния отпечатък (*Water Footprint Network*) и проведените конференции по темата (Портланд – 2014, Монтевидео – 2015, Кейптаун – 2016, и др.). Отделни компоненти на водния отпечатък са изследвани и от някои международни организации (*WWF*) и големи корпорации (*Coca-Cola, Nature Conservancy, Raisio, Pepsi Nestlé, SABMiller*), които вече са започнали да изследват различни количествени аспекти на дейностите, свързани с вода, използвайки водния отпечатък. В България публикациите и изследванията, свързани с темата, са сравнително малко: Бърдарска, Г. и кол. (2015), Рибарова и кол. (2018).

Целта на настоящата статия е да допринесе за изясняване на понятието „воден отпечатък“ и неговите компоненти, както и да акцентира върху значението му за различни сектори на стопанството и живота на хората.

Методология на изследването

Статията има предимно описателно-теоретичен характер и е свързана с анализирането и структурата на водния отпечатък, както и неговите основни концептуални постановки. На базата на интегриран изследователски подход е направен критичен анализ на досегашни публикации по темата на изследването, за постигане на поставената цел е приложен методът описателен и научен анализ и синтез, чрез който са представени основните концепции за определяне на компонентите на водния отпечатък.

Същност, типологизация и пространствени различия в стойностите на водния отпечатък

Според терминологичния речник на *Global water forum*¹ понятието „воден отпечатък“ е мярка за прякото и непрякото използване на прясна вода от лица, общности, предприятия или държави. Понятието навлиза през 2002 г., когато Ариен Хьокс-

¹ <http://www.globalwaterforum.org>.

тра², работещ в Института за водно образование на ЮНЕСКО, дефинира водния отпечатък като общия обем прясна вода, която се използва за производството на консумираните или произведените стоки и услуги. Той се определя от обема вода, необходим за нуждите на производство на различни стоки и услуги, които да задоволят потребностите на населението ѝ.

Общата стойност на водния отпечатък за света е 7450 Gm³/год., а среднодневно на човек – 1240 литра (Hoekstra & Chapagain, 2007). Това количество е двойно за жителите на високоразвити държави като САЩ и Япония. Типологизация на водния отпечатък се извършва според мястото на производство на даден продукт и количеството използвана вода. Вътрешният воден отпечатък се определя от обема на използваните вътрешни водни ресурси, а външният воден отпечатък се определя от обема на използваните води в други държави за производството на стоки и услуги, внесени за консумация в дадена страна.

При оценката на водния отпечатък на дадена страна се изчисляват количествата „виртуална вода“, които излизат и влизат в нея. Ако за отправна точка служи количеството на вътрешните водни ресурси, от тях трябва да се извади количеството „виртуална вода“, което напуска страната във вид на стоки, и да се добави внесената „виртуална вода“ (във вид на стоки).

Компоненти на водния отпечатък

Водният отпечатък има три компонента. Това са зелен, син и сив воден отпечатък. Те заедно осигуряват пълната картина за използването на водата, като очертават източника на консумираната вода. Водният отпечатък разглежда както прякото, така и непрякото използване на водата на даден процес, продукт, компания или сектор и включва консумацията на вода и замърсяването ѝ през целия производствен цикъл от веригата на доставки до крайния потребител. Възможно е също така водният отпечатък да измерва количеството вода, необходимо за производството на всички

² Професор по управление на водите в *University of Twente* (1967–2019).

стоки и услуги, консумирани от отделен индивид, общност, нация или цялото човечество. Това включва и пряк воден отпечатък, който се дефинира като водата, използвана директно от човека (отделния индивид), и индиректния воден отпечатък – сумирането на водните отпечатъци на всички консумирани продукти.

Зелен воден отпечатък. Според терминологичния речник, цитиран по-горе в изследването, зелената вода е водата, съхранявана в почвите, която е достъпна за растежа на растенията, но не е пряко достъпна за извличане или изпомпване, тъй като не влиза в хранилища на подземни води като водоносни хоризонти или складове за повърхностни води като реки. Зеленият воден отпечатък е особено важен за селскостопанските и горските продукти. Като компонент на зеления воден отпечатък се разглежда и водата, която постъпва от валежите.

Син воден отпечатък. Синята вода представлява прясната вода, достъпна директно за извличане или отклоняване, като например в реки, езера и водоносни хоризонти. Отпечатъкът от синя вода е вода, която е получена от повърхностни или подземни води или е изпарена, включена в продукт или взета от едно водно тяло и е върната в друго. Всяко поливно земеделие, промишленост и използване на вода за битови нужди имат отпечатък от синя вода.

Сив воден отпечатък. Сива вода представляват индустриални или битови отпадъчни води, които не съдържат фекалии, обикновено се изхвърлят чрез дъждовната вода. В резултат на глобалния недостиг на вода рециклирането на сивата вода става все по-често срещана практика. Отпечатъкът от сива вода е количеството прясна вода, необходима за усвояване на замърсителите, за да отговарят на специфичните стандарти за качество на водата.

Воден отпечатък при растениевъдството

През последните години все повече нараства броят на публикации, свързани с водния отпечатък на земеделските култури. Най-голям относителен дял на водния отпечатък се пада на земеделските култури. В световен мащаб най-много вода е необходима за отглеждане на ориз, близо 21% от обема, необходим

за всички селскостопански стоки, следван от житото – 12%, въпреки че обемът продукция е почти еднакъв. Разликата е в това, че при отглеждането на ориз се изпарява два пъти повече вода, отколкото при житото, за един тон продукция.

Глобалният воден отпечатък, свързан с производството на земеделски култури за периода 1996–2005 г. е 7404 млрд. м³ годишно (Mekonnen and Hoekstra, 2011).

Воден отпечатък при животновъдството

Продуктите от животновъдството съдържат още по-големи количества „виртуална вода“, отколкото зърнените храни. Животните през своя живот се хранят с продукти, съдържащи вода, а също биологично се нуждаят от вода. Производството на отделни продукти от растителен или животински произход използва различни количества вода. То варира между 197 до над 15 000 л/кг. С по-малки количества вода се отличават производството на захародайни култури, зеленчуци, кореноплодни, плодове и др. По-големи количества се използват в производството на животинска продукция (яйца, пилешко месо, овче месо и др.). Най-голям консуматор на вода сред животните е производството на телешко месо – 15 415 л/кг, и производството на яйца – над 9000 л/кг (табл. 1).

Таблица 1. Воден отпечатък на различни продукти (Mekonnen & Hoekstra (2010))

Продукт	l/kg	l/kcal	l/g протеин	l/g мазнини
Захародайни култури	197	0,69	0,0	0,0
Зеленчуци	322	1,34	26	154
Кореноплодни зеленчуци	387	0,47	31	226
Плодове	962	2,09	180	348
Зърнени култури	1 644	0,51	21	112
Маслодайни култури	2 364	0,81	16	11
Бобови култури	4 055	1,19	19	180
Ядки	9 063	3,63	139	47
Мляко	1 020	1,82	31	33
Яйца	3 265	2,29	29	33

Продукт	l/kg	l/kcal	l/g протеин	l/g мазнини
Пилешко месо	4 325	3,00	34	43
Масло	5 553	0,72	0.0	6.4
Свинско месо	5 988	2,15	57	23
Овче / козе месо	8 763	4,25	63	54
Телешко месо	15 415	10,19	112	153

Заклучение

Водата е най-важният ресурс, който играе решаваща роля във всеки аспект на човешкия живот, от оцеляването до използването ѝ в селското стопанство и промишлеността, за осигуряване на продоволствена сигурност и увеличаване на доходите на населението и генериране на икономически растеж. Водният недостиг и проблемите, свързани с достъпа до вода на хората, са глобален проблем с множество измерения. Това налага създаването на количествени и качествени научни методи за изчисляване на използваните водни ресурси.

Воденият отпечатък може да бъде изчислен за всяка нация по света. При оценката му за дадена страна се изчисляват количествата „виртуална вода“, които излизат и влизат в нея чрез произведената продукция. Според Ариен Хьокстра (2002) в допълнение към водния отпечатък се предлагат индикатори за „водна самодостатъчност на нацията“ и „водна зависимост на нацията“. За производството на определено количество растителна или животинска продукция се използват различни количества вода. Особено големи са в производството на ориз, овчето и телешкото месо, докато по-малки количества се потребяват при отглеждането на захарни култури, кореноплодни растения, пшеница и царевица. Водният отпечатък има важна роля в борбата с климатичните изменения, поради което през 2009 г. е създадена международен стандарт за отчитането му. Той се изследва и анализира ежегодно от международната мрежа *Water footprint network*, в която влизат правителства, компании и неправителствени организации. Прогнозите за увеличаващото се население наред с климатичните изменения ще доведат до още по-задъл-

бочени проблеми, свързани с водния недостиг и необходимост за измервания на отделните компоненти на водния отпечатък на регионално и локално ниво.

Литература

- Бърдарска, Н., К. Константинов (2015). Водни ресурси и водопотребление в България. – В: *Сборник от международна научна конференция „Икономически растеж: стимули и ограничител“*. ГорексПрес.
- Николова, Н. 2018. Методи за изследване на климата. Първа част. АвангардПрима.
- Рибарова, И., Цв. Ковачева, С. Димитрова (2018). Сив воден отпечатък от заустване на отпадъчни води в река Джерман при гр. Дупница. – В: *Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия*, Т. 51. София.
- Allan, J. A (1997). Virtual water: A Long Term Solution for Water Short Middle Eastern Economies. British Association Festival of Science. University of Leeds. 9 September 1997.
- Allan, J. A. (1998). Virtual water: An Essential Element in Stabilizing the Political Economies of the Middle East. Yale University Forestry & Environmental Studies Bulletin, No. 103; 141–149.
- Hoekstra, A. Y., P. Q. Hung (2002). Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. Value of Water Research Report Series No.1, , UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.
- Hoekstra, A. Y. (ed.) (2003). Virtual water trade: Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade, 12–13 December 2002, Value of Water Research Report Series No 12, UNESCO-IHE, Delft, Netherlands.
- Hoekstra, A. Y., A. K. Chapagain (2007). Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern. *Water Resources Management* 21 (1): 35–48.
- Mekonnen, M. M., A. Y. Hoekstra (2010). The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products. Value of Water Research Report Series No. 4.

Отвъд река Марица днес – квартал Кършияка

Михаела Донкова

***Резюме.** Река Марица оказва пряко влияние върху културната географска идентичност на населението в Пловдив, датиран от времето преди Христа. Териториите около реката развиват своята социално-икономическа роля в града. Кършияка, или район „Северен“, е част от едно от най-древното все още обитавано европейско селище, наречено Пловдив. Така културата се преплита с географската особеност на ареала в зависимост от историческия период.*

Въведение

Настоящата разработка прави опит да представи обща физикогеографска картина на Пловдив и по-конкретно квартал Кършияка (район „Северен“) с кратка характеристика на река Марица и подчертан исторически преглед на нейните мостове в очертанията на града. Тук се усеща ритъмът на град Пловдив, изначално зададен пространствено от хълмовете и реката, а времево – от историческите пластове: Античност, Възраждане и съвременност (Калинкова, 2018). Визира се значението на Международния панаир за квартала и града и не на последно място, присъствието на православния храм „Св. Йоан Рилски“, доказан стожер на българския дух в историята на Пловдив. Актуалността на представената тема е пряко свързана с новите концепции за бъдещото развитие на представения квартал.

Методология

Обект на изследването е съвременното състояние на квартал Кършияка.

Предметът е свързан с направените проучвания, свързани с квартала.

Целта на настоящото изследване е да проследи по-характерни насоки в културно-географски и исторически план на квартала в непосредствена близост до река Марица.

Сред основните задачи изпъкват: да се проследи значението на река Марица за Кършияка, по-известни културно значими обекти в близост до реката и тяхната роля за съвременното състояние на квартала.

На базата на емпиричния метод в статията използвам географски и исторически подходи, върху което се базира научното ѝ изследване. Прилага се културно-географският метод на изследване на квартал Кършияка.

Общо представяне

Според физикогеографската регионализация на Република България община Пловдив попада в Горнотракийската низина. Релефът на общинската територия е развит в низинния и равнинно-хълмистия хипсометричен пояс, с общ наклон на изток, като долината на река Марица формира морфографската му ос с ориентация запад-изток. Ограден е от планини и възвишения (Същинска и Сърнена Средна гора, Чирпанските възвишения и родопските ридове Драгойна и Мечковец, Рила). В Горнотракийската низина климатът попада в преходноконтинентална климатична област, като зимата е по-мека, а лятото е горещо (Пенин, 2007).

Урбанизираната територия в общината оказва влияние за формиране на собствен микроклимат. Тепетата със своята височина, ориентация на склоновете, скалите и растителността, седловинните връзки между тях, падините – поречието на река Марица и районът около Гребния канал, формират специфичен градски микроклимат, който в различните зони от територията е различен (Община Пловдив, 2015).

Река Марица (472 кв. км) води началото си от Маричините езера в Рила и се влива в Бяло море чрез делта. Най-големият град по протежението ѝ е Пловдив. Дължината на реката на територията на града е приблизително 13 км. В Пловдивското поле

реката е предимно с песъчливо корито и тече бавно, което е характерно за големите равнинни реки. В участъка са установени два прага със закаляване при Пешеходния мост и при моста на Панаира. Те са бетонни с височина 0,25 м и не представляват реална физическа бариера, ограничаваша миграцията на рибната фауна. Коригираният участък на река Марица в застроително-регулационните граници на Пловдив е изграден след катастрофалните наводнения през 1959 г. (Община Пловдив, 2015).

Защитените територии, включително участъкът на река Марица, са под мониторингов надзор на Община Пловдив съгласно класификацията на защитените територии (Закон за защитените територии, 1998) и европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Обособени са три природни забележителности и една защитена местност. Специфичната им черта е, че са разположени в урбанизираната градска среда. На територията на община Пловдив, като и по-специално за район „Северен“ са представени някои от следните зони: Защитена зона „Река Марица“, Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Защитените зони за опазване на дивите птици, „Рибарници Пловдив“ (Община Пловдив, 2015).

Исторически преглед на територията на река Марица, намираща се в района на Кършияка

Река Марица още от древността е значима транспортна артерия и по археологическите данни от времето на тракийското племе одриси, живеещи в Пловдив. За състоянието на река Марица в древността известна представа дават изображенията по тогавашни монети, където реката е персонифицирана като „брадат мъж, полулегнал и подпиращ се с единия лакът върху скалите (хълмовете), из които извира и тече реката“. Още от най-старо време река Марица е плавателна и почитана като божество (Пеев, 1941).

През XVIII в. водната сила започва да се използва и като двигател на мелници, тепавици, долапи и др. До XIX в. по река Марица продължават да се спускат тежкотоварни салове с разно-

образна стока. Нейното широко и дълбоко корито дори и по-късно е доказателство за плавателността ѝ, но поради безразборно и повсеместно унищожаване на горите по целия басейн на реката и по нейните големи и малки притоци дебитът на водите пада значително (Пеев, 2011).

Каква роля изпълнява реката в риториката на географската комуникация днес? Какво е значението ѝ за граничността в контекста на взаимовръзката природа–общество? През последните години отговори на подобни въпроси се търсят от нова перспективи, а именно културно-исторически мотивираното изучаване на околната среда. Интересното в случая е, че става дума за изследвания, посветени на природата като аргумент в дефинирането на хибридният характер на обществото като материално, но и като символно единство. Според предлаганите теории съществува диалектическа взаимовръзка между опита, възприятието и репрезентацията на природата, от една страна, и обществото – от друга. Значението на реката е изследвано в трудовете на Фридрих Ратцел, Фернан Бродел, Челен, Хаусхофер и др. (Баръмова, 2014).

Като квартал на големия град Кършияка се образува в началото на XVI в. Зачестяват пътувания на пратениците на европейските владетели за преговори със султана. По това време султанският велможа Ибрахим паша, по произход грък от Епир, построява голяма конюшня за близо 800 коня и камили на север от река Марица, в близост до Шахабединовия мост, сега на негово място се намира Пешеходният мост (Тотев, 2017).

И така дори след османско време културно-историческата съдба на района тясно се свързва с цялостната съдба на Пловдив.

Според географското си положение квартал Кършияка е част от община Пловдив и е административен район „Северен“. Името му идва от турски (Karşıyaka – „от другия бряг“ или „отвъд реката“). В обхвата на квартал Кършияка се съдържат и кварталите „Герджика“, „Гагарин“, „Филипово“, „Захарна фабрика“, „Шекера“, „Гаганица“, „Армана“ и др. Днес населението на квартала днес наброява около 55 хиляди жители (Община Северен).

Културно-духовно средище за квартала се явява и неговата единствена църква. Според предание още през XVIII в. в плов-

дивско предградие на север от река Марица съществува малък параклис, посветен на св. Йоан Рилски Чудотворец. През 1848 г. Стоян Тодоров Чалъков успява да издейства султански ферман за построяване на по-голям храм за нуждите на нарасналото население в северната част на града. Той и зет му Димитрика Мицора – пловдивски търговец и бегликчия, грък родом от Мецово, даряват средства за построяване на храма. Помощи осигурява и българският възрожденски деец Александър Екзарх, намиращ се по това време в Цариград. Запазено е писмо до него от църковното настоятелство, което го уведомява за тържественото освещаване на храма на 6 ноември 1849 г. и го моли да бъдат изпратени богослужбни книги (Донева, 2016).

Първият свещеник е поп Златан Груев Кинов, които е и първият български учител в училището, построено към храма. С него служи и поп Анастасий. Архитектурата на храма е трикорабна псевдобазилика. Майсторите строители са неизвестни. Дърворезбата на иконостаса е изпълнена от братята Димитър и Антон Станишеви. Димитър е изработил и владишкия трон. Стените на храма са изписани през 1864–1865 г. от пазарджишките зографи братовчедите Стефан Андонов и Атанас Гюдженев, завършили преди това стенописите на „Св. Св. Константин и Елена“. Техни помощници са Андон Варски и Милтиади Николов, син на зографа Никола Одринчанин (Донева, 2016).

Инфраструктурно развитие на квартал Кършияка до днес

Инфраструктурите са съставна част от развитието на съвременното общество и в своя смисъл те не създават продукт, но подпомагат развитието му. Те се разделят на няколко вида според спецификата на насоченост (Маринов, 2017). За целта на настоящата разработка се обръща внимание на някои по-значими от тях, най-вече транспортно-инфраструктурни обекти, като мостовете и част от пътни артерии, и някои културни и търговски обекти, като Панаирни палати, известни хотели и църквата „Св. Йоан Рилски“.

Историята на мостовете на града започва на 23 април 1879 г. Тогава хората на майстор Васил Юрговеца възстановяват напълно опожарения от турците мост на река Марица. На официалното му откриване присъства генерал-губернаторът на Източна Румелия Аркадий Столипин. В негова чест наричат моста Столипинов. Ала пловдивчани продължават да му казват Стариият мост (Райчев, 2011).

Стариият мост фигурира на най-старите запазени снимки (вж. в прил. фиг. 1). По него някога е дошла Голямоконарската чета, водена от Продан Тишков (Чардафон Велики), за да участва в превземането на конака и провъзгласяването на Съединението на Източна Румелия с Княжество България през 1885 г. (Калинкова, 2018).

На 11 януари 1907 г. местната управа пуска обява във вестниците: „Дава се на търг направата на мост под Пловдив, до махала „Столипиново“, който ще бъде с 28 отвора, дървен и ще струва 86 000 лева“. Самото строителство обаче започва едва на 10 април 1923 г. и това е вторият мост над реката при местността Адата – един отдалечен край, източно от града. Катастрофалното Чирпанско земетресение от април 1928 г. става повод да започне строежът на още един мост. Тогава с помощите на стотици дарители от цял свят се сформира специален фонд за подпомагане на пострадалите. Именно от този фонд били отделени парите за нов мост в Пловдив. И така поставят първия камък на 23 ноември 1930 г. – мостът трябвало да поеме движението от Централна гара към гара Филипово (открита още на 25 май 1915 г.). За това решили да го изградят по булевард „Цар Освободител“ (днес „Руски“). Пловдивчани и сега минават по него и го наричат Мостът на Герджика. Завършват го за по-малко от година – на 31 май 1931 г. В началото на миналия век мостът е дълъг 165 м, с 5 свода по 30 м. Пътните платна са широки по 6,50 м, а от двете страни има тротоари, широки по 2,50 м. И е рекордно скъп за времето си – строителството струва цели 19 милиона лева (Арнаудова, 2016).

Около ноември 1948 г. започват да пробиват скалите, за да прокарат тунел. Той ще носи името „Георги Димитров“, а ка-

мъните и чакълът от строежа ще се ползват за направата на нов мост над Марица – този път при Панаирните палати. Започват моста през 1959 г. Съоръжението продължава един от централните булеварди „Г. Димитров“ и е дълго 165 м. През 1972 г. започват моста при булевард „Йорданка Николова“ (днес „Васил Априлов“) – до УХТ (бивше ВИХВП) (Арнаудова, 2016).

На 9 януари 1982 г. идва времето на сегашния Пешеходен мост. Започнали да го строят източно от падналия Стар мост и го пускат в експлоатация през 1986 г. Новата придобивка на града носи името „Съединение“ и свързва главната улица с Кършияка. Оразмерили Пешеходния мост така, че да понесе товара от 50 спрели отгоре му танка. Така в случай на бомбардировки, ако били взривени останалите мостове над реката, Пешеходният щял да остане цял (Арнаудова, 2016).

След събитията от 1989 г. поддръжката на мостовете (днес шест на брой) леко позапада, но след 2000 г. даването на старт на реконструкция и осъвременяване на пловдивските мостове наново ги преобразява. Това се отнася за Пешеходния мост, моста на ВСИ и Мостът на Герджика.

Преобразяването на мостовете се съпътства и с преобразяването на самия квартал. Бурното му развитие през времето на социализма и след промените способства за днешното му възходящо развитие (вж. в прил. фиг. 2).

Значението на влиянието на различни европейски пътешественици, които донасят културата си тук и се чувстват добре, загатва за мултинационалността на града. От времето на Източна Румелия Пловдив е изключително жив град – разнообразие на етноси, на хора от страната и чужбина, град. И е точно така – създавали са се институциите и правилата на нова държава.

Началото на Пловдивския панаир е поставено през 1891 г., когато правителството на Стамболов взема решение за организиране през следващата година в Пловдив на голямо изложение. Целта му е да стимулира проходащата индустрия на България и нейното селско стопанство, да създаде международни контакти на българските производители, да покаже на населението към какво трябва да се стреми. Първото българско изложение се

ражда като плод на развитието на стопанството и икономиката на България на онзи етап и има за задача да покаже новите форми на производство в страната, да приближи българските производители и търговци към Европа и света (Кинева, 2018).

Подготвяно с вълнение и ентузиазъм и с помощта на много специалисти, първото изложение успява да развие мащаби и да събере участие, които впечатляват: изложението достига обща площ 90 000 кв. км, участниците са от най-различни страни. В продължение на 75 дни панаирът и неговите 36 павилиона са посетени от внушителните за времето си 161 727 души (Калинкова, 2018).

По време на изложението за пръв път в България са демонстрирани електрическо осветление и телефонна връзка (със София), организирани са голяма художествена и етнографска изложба (Кинева, 2018).

След около 40 години бурно развитие със специално постановление на Министерския съвет от 16 май 1934 г. мостреният панаир в Пловдив става признат за постоянен и единствен в България. През 1936 г. поредният мострен панаир в Пловдив е обявен за международен, ставайки член на Съюза на международните панаири със седалище Париж.. Освен 1070 български в панаира през 1937 г. взимат участие и 385 чуждестранни фирми (Калинкова, 2017).

Днес „Международен панаир Пловдив“ АД е изложбен център в Пловдив, най-големият в България по закрыта изложбена площ. Съвременният панаирен комплекс в Пловдив е най-голям в Югоизточна Европа. Той е разположен на 352 000 кв.м площ и разполага с 19 многофункционални експозиционни палати, предоставящи възможност да се показват всякакви експонати. Целогодишно в панаира се организират и провеждат близо 50 изложбени прояви, в които участват над около 8000 изложители от 60 страни (Панаир Пловдив).

Славата на квартал Кършияка и днес продължава да се носи с активното панаирно дело и от строежа и развитието на хотелите, като Гранд Хотел Пловдив, „Санкт Петербург“ и „Марица“.

След промените (1989) реката се оставя на „спокойствие“ и кършияканци предимно се разхождат покрай нея. Така се дава възможност на жителите на квартала да я възприемат повече като място за отдих и спокойствие. Това личи и от плановете на община Северен, изграждайки и доизграждайки обособени места за отдих, детски площадки и спорт за времето на предишния програмен период до 2019 г.

Един от амбициозните проекти за подобряване на живота край реката е проведеният архитектурен фестивал през 2017 г. с водеща тема „Реката – начини на обитаване (Каршияка, Мараша, Столипиново)“. На този фестивал се говори за трите стари пловдивски квартала с обща граница река Марица, свързани или отделени от нея. Реката е маркер за тяхното местонахождение, белег за присъствие, но не и историческа, икономическа, културна или манталитета връзка между тях. Реката е ориентир, но е неопитомено пространство. Каршияка и другите два квартала са част от пловдивския начин на обитаване в динамиката на демографските и социални промени през XIX, XX и началото на XXI в. в контекста на изгражданата йерархия на стойности и техните носители (ONE ARCHITECTURE WEEK, 2015).

Освен визията на архитектите за бъдещето на реката в обособената градска част община Пловдив предлага нови концепции, засягащи я непосредствено, така и прилежащите ѝ квартали, заедно с Кършияка. По-съществените от тях са: използване на вътрешни резерви в съществуващата градска структура за повишаване на степента на задоволеност от зелените площи за широко обществено ползване, интегриране на река Марица в зелената система на града и обвързването ѝ към урбанизирания ландшафт и извънградската среда за отдих, овладяване и естетизиране на крайбрежните части по протежение на града и извънградската зона и увеличаване на обществената достъпност до водния фронт и водата (Община Пловдив, 2015).

Заклучение

Въпреки че територията на квартал Кършияка (район „Северен“), обхваща главно урбанизирана градска среда и прилежащи към нея терени, благоприятното географско положение на града, както и влиянието на река Марица определят наличието на уникални природни територии, наситени с богато разнообразие.

Развитието на Пловдив неминуемо минава през значимостта на териториалното му положение и минаващата през него река Марица, като общинската управа през годините досега успява доколкото може да съхрани. Единственото, което остава за жителите на кв. Кършияка, е да опазват природната даденост и да продължат историята покрай реката, съхранявайки пловдивския дух.

Квартал Кършияка се явява като входно-изходна врата за Пловдив, подпомагащ връзката с главен път Пловдив–Карлово. От инфраструктурна гледна точка чрез Пловдивския панаир кварталът показва своето лице към бъдещите социално-икономически взаимоотношения с транспорт, търговия и културно-исторически връзки, разкриващ характера на древен Пловдив.

Литература

Арнаудова, Д. Мостовете на Пловдив: Пешеходният издържа 50 танка.

Accessed 9 September 2019. Available at <<https://arhiv.marica.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0-50%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-news760625.html>>.

Балчев, Вл. Пловдив се гордеел с три моста през Средновековието.

Accessed 4 September 2019. Available at <<https://arhiv.marica.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BB-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0>>.

%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE(%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)-news658753.html>.

Баръмова, М. Европа, Дунав и османците (1396 – 1541). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014.

Донева, Р. Източноправославният храм „Свети Иван Рилски“ в Пловдив (придобиване на ОСК магистър ПУ). Пловдив, 2016.

Калинкова, П. Познатият непознат Пловдив. Пловдив, 2018.

Кинева, Г. Как Пловдив стана център на Панаирното дело. Accessed 6 September 2019. Available at <<https://bulgarianhistory.org/plovdiv-centur-na-panairното-delo/>>.

Маринов, П. Инфраструктури в селските райони на Южен Централен район. Пловдив, 2017.

Пеев, В. Град Пловдив: Минало и настояще, Ч. 1. Пловдив: Археол. д-во – Пловдив, 1941.

Пенин, Р. Природна (физическа) география на България. София: Булвест 2000, 2007.

РАЙЧЕВ, Димитър. Пловдивски алманах : 1878 – 1989. Пловдив. 2011.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ. Концепция за пространствено развитие на Община Пловдив 2015–2025 г. Accessed 8 September 2019. Available at <<https://plovdiv.bg, plovdiv.bulplan.eu> > _docs > KPRO_PLOVDIV_RESUME>.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ. ОУП. Accessed 8 September 2018. Available at <<https://plovdiv.bg>>.

ОБЩИНА СЕВЕРЕН. История на Община Северен. Accessed 9 September 2019. Available at <http://www.severen.bg/plovdiv/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=88&Itemid=53>.

ПАНАИР ПЛОВДИВ. История на Международен панаир Пловдив. Accessed 3 September 2019. Available at <<http://www.fair.bg/uploads/event/form/file/5d15dd4f521c7017390091.pdf>>.

Тотев, Б. Енциклопедия на Пловдив. Пловдив, 2017.

ONE ARCHITECTURE WEEK‘2015 – международен фестивал за архитектура. Реката – начини на обитаване (Каршияка, Мараша, Столипиново), Пловдив, 2015. Accessed 2 September 2019. Available at <<http://edno.bg/one-architecture-week-2015/festivalat>>.

Фиг. 1. Старият мост през 1892 г.

Източник: <https://bg.wikipedia/>

Фиг. 2. Съвременен вид на мостовете над река Марица в Пловдив

Източник: <http://wikimapia.org/>

**ГОСТ-АВТОРИ: ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ**

Семейно медирана ранна интервенция

Николета Йончева

***Резюме.** Семейно медираната ранна интервенция (СМРИ) е иновативен метод, който подкрепя семейството в грижите му по развитие на детето. Той е насочен към семейства, които имат притеснения, свързани с детето, или то има поставена диагноза, т.е. патологията е потвърдена. Зад ефективността на метода стоят новата роля на семейството, наличието на консултант, спецификата в честотата на общуване, ученето, средата и контролираните ситуации, които са предпоставка за по-бързото постигане на поставените цели. Ранната възраст на децата, своевременното въздействие, готовността на родителите да бъдат обучени са основата на СМРИ. Но в различните програми СМРИ се разгръща по различен начин. В тази статия ще обърнем внимание на семейно медираната ранна интервенция, фокусирана върху развитието на функционалната комуникация и адаптивните умения на децата, върху това, как те развиват мотивация за комуникация, с която да бъдат разбирани от всички, и основни умения, важни за тяхното ежедневие (рутини). Родителите и обгрижващите детето се обучават по методология, в която придобиват умения и опит да стимулират детето си и да оказват подкрепа, много по-бърза и естествена в сравнение с тази, получавана от специалист.*

Ранното детско развитие и в частност комуникацията е особено важно за общото развитие на детето и преди всичко за неговите социални взаимоотношения, езиково развитие и училищна успеваемост. Честотата и качеството на едно общуване са предпоставка за стимулиране на детското развитие и, разбира се, в голяма степен на комуникативните умения. Затова в семейно медираната ранна интервенция (СМРИ) консултантите подкрепят цялото семейство, овластяват го, стимулират активността и

проследяват развитието както на детето, така и на семейството в подкрепяща организирана среда.

При 13–15% от децата под три години се наблюдава забавяне на езиково-говорното развитие (Heinrich et al., 2011; Zubrick, Taylor, and Rice, 2007), което е още една предпоставка за разширяване на родителската подкрепа и концентриране върху семейно ориентирания подход като цяло. В тази ранна възраст, както всички знаем, развитието на детския мозък, връзките в него и тяхната устойчивост са най-силни. Това е и периодът, в който детето прекарва време основно в своето семейство, и техните познания, стратегии и активност са ключов елемент в подкрепата на децата. Децата се повлияват от ранния езиков опит (Hammer et al., 2010; Hart & Risley, 1995; Walker et al., 1994). Този опит често се придобива в рамките на взаимодействията дете–родител. Взаимодействията дете–родител, които се характеризират с добро качество и количество, имат силна взаимовръзка с (Zauche, Thul, Darcy Mahoney, & Stapel-Wax, 2016): езиковото развитие, когнитивното развитие, готовността за училище, успеха в училище. Често родителите на деца със специални потребности или в частност с езиково-говорно забавяне несъзнателно ограничават контакта със своите деца. Това доказва т.нар. теория на взаимодействието на Самероф: децата имат по-малко възможност да научат езика (Warren & Brady, 2007); по-малко ответна реакция от страна на родителите на тяхната комуникация (Vigil, Hodges, & Klee, 2005); намалена употреба на разширяване и удължаване (Paul & Elwood, 1991; Vigil et al., 2005). Отглеждането на дете с увреждане се свързва също така с (Seltzer, 2010; Stuart & McGrew, 2009, Warren & Brady, 2009) намалено психично спокойствие у родителите и имат намалена самоефикасност у родителите.

Това са причините семейно медиранта интервенция да се фокусира върху обучението на родителите в различни стратегии, чрез които те да стимулират комуникативното развитие на децата. В моята разработка обследвам деца, чиито семейства имат притеснение относно развитието на функционалната комуникация и адаптивните умения на децата им. Децата са на въз-

раст 2–5 години. Всяко семейство прилага научените стратегии първоначално в любима рутина, а след това пренася своя опит. Рутината е важна, защото в нея децата и родителите се чувстват спокойни да се учат и да прилагат наученото; освен това е нещо, което се случва често, което е предпоставка за по-високи резултати. Адаптивните умения на децата са другото изследвано звено, като всяко дете има две адаптивни умения, върху които то работи да създаде или подобри. Адаптивните умения дават свобода и опит на децата и са също в основата на тяхното развитие като самостоятелност и условие за добро качество на живот, затова те са част от моето изследване.

Родителите посещават два пъти седмично терапия по час и половина заедно с децата си. Преди да започнат групата или малко след началото, избират рутината, с която ще работят. Заснемат кратък клип (1–3 минути). В него аз като водещ на групата проследявам каква е честотата на комуникация, кой инициира комуникацията, функционална ли е тя, каква е (поведенческа, вербална, жестава), как се развива на ниво поведение, емоция, коментар, целта на комуникацията; на кое ниво на развитие е комуникацията на детето. В рамките на 3–6 месеца родителите учат различни стратегии, как да стимулират общуването с детето си. Започват от позитивно отношение, създаване на подкрепяща среда, изчакване за реакция и създаване на предпоставки, разширяване на фраза. Минават през общо единадесет обучителни теми, като другата част е свързана с наблюдението на детето и адаптивните му умения. По време на групата децата се учат как да разпознават наличието на другите деца в стаята, как да играят, тренират комуникативните си умения. Започват с влизане, събличане, самостоятелна игра, кръгче за „здравей“, сензорни и сензорно-моторни групови игри, закуска и след това игри навън или вътре. Изследването има контролна група. Това са деца, които посещават индивидуална терапия със специалист, без пряка работа с родителите. Моята цел е да доразвия и докажа ефективността на тази методика, която за пръв път се прилага в България по начин, който е (тук искам да кажа, че ние сме взели някаква основа, но наистина правим нещата по по-добър

начин) за състояния, които не са обхванати поне методически от другите страни, затова тя е уникална и иновативна не само за България./

На този етап изследването все още не е обобщено, но разгледаните дотук резултати, както и резултатите на другите автори показват повишаване на честотата и качеството на комуникация на детето, ефективност на родителите и адаптивните умения на децата. Родителите са уверени, не просто съдействащи, а медиатори в подкрепа казуса на своето дете. В световен мащаб има проведени много изследвания по т.нар. натуралистична, естествена комуникация. Има широк набор от интервенции, които подобряват комуникационните умения при малки деца на различна възраст и с различни увреждания (Hancock & Kaiser, 2017; Kong & Carta, 2011; Roberts & Kaiser, 2011; Wetherby et. al, 2014).

Родители и обгрижващи могат ефективно да прилагат натуралистичната комуникация със своите малки деца и тези интервенции водят до положителни промени в езиковите умения на децата (e.g., Brown & Woods, 2015; Roberts, Kaiser, Wolfe, Bryant, & Spidalieri, 2014; Wright & Kaiser, 2017).

Но в представените тук изследвания има специфики и подобрения. Родителите са отделени от децата, децата не са с един вид забавяне – езиково-говорно, повечето от тях имат друго водещо затруднение или състояние, което затруднява комуникацията и адаптивните умения. Затова воденето на подобно изследване е важно и иновативно. Както вече беше споменато, то е единственото по рода си обучение на деца с различни състояния.

Литература

- Alpert, C. L., & A. P. Kaiser (1992). Training parents as milieu language teachers. – In: *Journal of Early Intervention*, 16(1), 31–52.
- American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). (n.d.). Step 3. Assessing the evidence. Retrieved from <http://www.asha.org/Research/EBP/Assessing-the-Evidence/>.
- Bayley, N. (1993). Bayley Scales of Infant Development: Manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

- Bredin-Oja, S. L., & M. E. Fey (2014). Children's responses to telegraphic and grammatically complete prompts to imitate. – In: *American Journal of Speech-Language Pathology*, 23(1), 15–26.
- Brown, R. (1973). *A first language: The early stages*. London, United Kingdom: George Allen & Unwin.
- Bruner, J. S. (1975). From communication to language-A psychological perspective. *Cognition*, 3(3), 255–287.
- Carroll, C., M. Patterson, S. Wood, A. Booth, J. Rick, & S. Balain (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. *Implementation Science*, 2(1), 40.
- Dunn, P.L.M., & P.D.M. Dunn (2007). *Peabody Picture Vocabulary Test-Fourth Edition (PPVT-4)*. Minneapolis, MN: Pearson Assessments.
- Fixsen, D. L., S. F. Naoom, K. A. Blase, R. M. Friedman, & F. Wallace (2005). *Implementation research: A synthesis of the literature (FMHI Publication #231)*. Tampa: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network.
- Frey, J. R., & A. P. Kaiser (2010). The use of play expansions to increase the diversity and complexity of object play in young children with disabilities. *Topics in Early Childhood Special Education*, 31 (2), 99-111. doi.org/10.1177 /0271121410378758.
- Gardner, M. F. (1981). *Expressive One-Word Picture Vocabulary*, Jest. Novato, CA: Academic Therapy Publications.
- Goldstein, H. (1993). Structuring environmental input to facilitate generalized language learning by children with mental retardation. *Enhancing Children's Communication: Research Foundations for Intervention*, 2, 317--334. Halle, J.W., Baer, D.M., & Spradlin, J.E. (1981). Teachers' generalized use of delay as a stimulus control procedure to increase language use in handicapped children. – In: *Journal of Applied Behavior Analysis*, 14(4), 389–409.
- Halle, J.W., A. M. Marshall, & J. E. Spradlin (1979). Time delay: A technique to increase language use and facilitate generalization in retarded children. – In: *Journal of Applied Behavior Analysis*, 12(3), 431–439.
- Hart, B. & T. Risley, (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children.
- Kaiser, A.P., & M. Y. Roberts (2013b). Parents as communication partners: An evidence-based strategy for improving parent support for language and communication in everyday settings, *Perspectives on Language Learning and Education*, 20(3), 96–111.

- Kaiser, A.P., & M. Y. Roberts (in progress). An efficacy trial of J-E.M.T. Enhanced Milieu Teaching language intervention plus Joint Attention, Engagement and Regulation in ten;entionfor toddlers with autism (No. CFDA 84.324A) !Unpublished raw data). National Center for Special Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.
- Kaiser, A.P., N. J. Scherer, , J. R. Frey, & M. Y. Roberts (under review) The effects of EMT+PE on the speech and language skills of young children with cleft palate: A pilot study. *American Journal of Speech Language Pathology*.
- Kaiser, A.P., & S. F. Warren (1987). Pragmatics and generalization. – In: R.L. Schiefelbusch & L. L. Lloyd (Eds.), *Language perspectives: Acquisition, retardation, and interoention* (2nd ed., pp. 393–442). Austin, TX: PRO-ED.
- Kaiser, A.P., & C. A. Wright (2013). Enhanced milieu teaching: Incorporating MC into naturalistic teaching with young children and their partners. *Perspectives on Augmentative and Alternative Communication*, 22, 37–50.
- Kaiser, A.P., P. J. Yoder, & A. Keetz (1992). Evaluating milieu teaching. – In: S.F. Warren & J. Reichle (Series & Vol. Eds.), *Communication and language interoention series*: Vol. 1. Causes and effects in communication and language interoention (pp. 9–47). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.
- Kasari, C., S. Freeman, & T. Paparella (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: A randomized controlled intervention study. – In: *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(6), 611–620. doi.org/http://dx.doi.org.proxy.library.vanderbilt.edu/10.1111/j.1469-7610.2005.01567.x
- Kasari, C., A. Kaiser, K. Goods, J. Nietfeld, P. Mathy, R. Landa ... D. AJmirall (2014). Communication interventions for minimally verbal children with autism: A sequential multiple assignment randomized trial. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 53(6), 635–646.
- Kasari, C., A. P. Kaiser, , C. Lord, & T. Smith, (in progress). Adaptive interventionsfor minimally verbal children with ASD in the community I Unpublished raw data). Clinical Trial, National Institutes of Health, Grant No. NIH/NICHD R01HD073975.
- Kohnert, K., & A. Derr, (2012). Language intervention with bilingual children. – In: B. Goldstein (Ed.), *Bilingual language development and dis-*

- orders in Spanish-English speakers* (2nd ed., pp. 337–356). Baltimore, MD: Paul H. Brooks Publishing Co.
- Miller, J., & R. Chapman (2008). Systematic analysis of language transcripts. Baltimore, MD: University Park Press.
- Walker D., Charles Greenwood, Betty Hart and Judith Carta (1994). *Child Development*, pp. 606–621.
- Yoder, P. J., & S. F. Warren (1998). Maternal responsivity predicts the pre-linguistic communication intervention that facilitates generalized intentional communication. – In: *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 41, 1207–1219.
- Yoder, P., T. Woynaroski, M. Fey, & S. Warren (2014). Effects of dose frequency of early communication intervention in young children with and without Down syndrome. – In: *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*, 119(1), 17–32.

Овладяване на частите на речта от ученици с увреден слух

Таня Иванова

***Резюме.** В настоящия доклад ще бъде разгледано равнището на овладяване на частите на речта от ученици с увреден слух в начална училищна възраст. Ще се обърне внимание на морфологията като част от езика, нейната структура, морфологичното развитие на децата в норма и с увреден слух, връзката между частите на речта и частите на изречението, или зависимостта между морфология и синтаксис, както и важността от ранно езиково обучение.*

За пълноценното овладяване на езика и използването му като изразно средство за общуване е важно не само знанието за строежа на отделните думи, но и комбинирането на тези думи във фрази, тяхното изменение и последователност в структурата на изречението, т.е. познаването на синтаксиса (Балканска, 1999).

Говорният звук (морфемата) е най-малката единица, която може да се изолира (отдели) от говорната верига. Отделният звук (фонемата) не е носител на някакъв смисъл, няма никакво определено значение (Кръстев, 1993).

Частите на речта са морфологични категории, при които думите се разглеждат по форма, без оглед на отношенията им към други категории думи, без оглед на синтактичната им служба в изречението и словосъчетанието. Между частите на речта и частите на изречението съществуват взаимодействие и взаимозависимост (Попов, 1998).

Морфологичното развитие на децата се извършва наред със синтактичното (Балканска, 1997). Изследванията на *Brown* показват, че децата овладяват морфемите в почти една и съща последователност – окончания за сегашно време, предлози (в),

окончания за множествено число (-и), окончания за минало време, членуване.

Подробното изучаване на частите на речта е предмет на морфологията. Тя изучава граматическата същност на думата във всичките ѝ форми, граматическите значения за думата и формообразуването, синтаксисът изучава закономерностите, по които в даден език се изгражда свързана реч (Пашов, 1994).

При чуващите деца частите на речта се овладяват спонтанно, в процеса на езиковото развитие.

Проговаряйки, в своята активна реч децата започват да употребяват лепетни думи, които постепенно се уточняват в съществителни имена, а след време – и глаголи. Първите изреченията са съставени от една дума – съществително или глагол, в зависимост от комуникативната ситуация и потребността на детето в момента. След това се появяват предлозите и местоименията, прилагателните имена, а изреченията вече са с повече от две думи, използват се и въпросителни думи за конструиране на въпросителни изречения.

Децата със слухови нарушения не могат да овладеят словесната реч спонтанно и по подражание в процеса на своето развитие. За целта са им необходими специално организирани занятия, чрез слухово-речева рехабилитация, групова и индивидуална.

Увреденият слух влияе в различна степен върху развитието на устната реч и възприемането на езика. Поради това и резултатите при ученици с увреден слух са изключително различни. Факторите, влияещи върху това, могат да бъдат степен на слуховото увреждане, време на настъпване на увреждането, съпътстващи нарушения, индивидуални способности на детето, начини на слухопротезиране, семейна и социална среда, вида на обучение – интегрирано или специално.

Речта, която те развиват, е аграматична, с ограничен речников запас, в който преобладават съществителни имена, глаголи и ограничено използване на прилагателните имена без съгласуване на отделните части на речта и тяхната неправилна употреба.

Типични морфологични грешки, допускани от глухите деца, са свързани с различаването на категории като род, число, време и лице на глаголите, местоимения, предлози (Балканска, 1993).

Ранното езиково обучение на децата с увреден слух включва различни упражнения, комуникативни ситуации, нагледни материали, специфични техники и методи на преподаване, целящи адаптирането, разбирането и качествено усвояване на правилата за овладяване на българския език. Той от своя страна е предпоставка за успешна комуникация между децата с увреден слух и останалия свят. А граматически правилната реч е път към социалната интеграция както в училищната среда, така и в обществото (Иванова, 2016).

Овладяването на граматичната страна на езика се осъществява с помощта на специализирани дидактични материали по теми, с богат картинен материал, речник за нови и непознати думи, опростени инструкции и множество различни упражнения за усвояване, упражняване и затвърдяване на знанията.

В българските граматика са описани 10 части на речта (Кръстев, 1993). Те са: съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение, глагол, наречие, предлог, съюз, частица, междуметие.

В началният етап на образование според учебните програми се въвеждат знания за следните части частите на речта.

Съществително име. Съществителното име е дума, с която се назовават предмет, явление, лице, животно, растение и др. То е една от двете най-важни думи в езика. Другата е глагол.

Прилагателно име. Прилагателното име е дума, която се отнася към някое съществително име, за да поясни негово качество, произход, принадлежност и др.

Числително име. Числителното име е дума, която означава броя или реда (поредността) на съществата и предметите (пет билета, пети ред).

Местоимение – заместник на името. Местоименията са думи, които стоят на мястото на други имена, на изречения или на цели текстове. Местоименията заместват други имена, които вече са споменати предварително в текста.

Глагол. Глаголът е дума, която означава действие, извършвано или изтъпявано от някое лице, от някакъв предмет. Глаголът може също да означава поведение или състояние на някое лице.

Наречие. Наречието е дума модификатор (Кръстев, 1993). Тя модифицира (видоизменя, пояснява, уточнява) един глагол, по-рядко – едно прилагателно или друго наречие.

Грамматическото значение род на съществителните имена в българския език е постоянно (Балканска, 2002). Грамматическият род на прилагателното е зависим от рода на съществителното, чието определение се явява. Поради това всяко прилагателно в единствено число се характеризира с отделни форми за мъжки, женски и среден род. Основната форма на прилагателното е нечленуваната му форма за мъжки род единствено число. В повечето случаи основната форма завършва на съгласен звук. Формата за женски род се образува от простата форма за мъжки род, като към нея се прибави окончание *-а* или *-я*. Формата за среден род се образува от основната форма, чрез прибавяне на окончание *-о* или *-е*.

При чуващите деца процесът на усвояване на категорията род е дълъг и сложен (Балканска 2002), а правилното съгласуване по род на съществителните и прилагателните имена започва след 3-годишна възраст.

За глухите деца е безкрайно трудно самостоятелно да се ориентират във формите за различните родове, още повече че окончанията на думите по принцип не привличат вниманието на тази група деца и не са носители на информация за тях (Балканска, 2002).

Глухите ученици изпитват трудност и при овладяване множественото число на съществителните имена (Балканска, 2002).

Основни методи за езиково обучение на децата с увреден слух са натуралният (естествен) и структурният метод (по-често срещан в литературата като формален, граматичен или аналитичен метод) (Балканска, 2002).

Съвременните учебни програми са създадени предимно на базата на комбинацията от двата метода, като съществена разлика между отделните програми е преимущественото акцентирание

върху компонентите, характерни за натуралния или структурния метод. Чистото ползване на някой от тях се наблюдава в много редки случаи. Около 1/3 от програмите предвиждат по-широко приложение на натуралния метод по време на предучилищна възраст, като това приложение значително намалява през начална и още повече в средна и горна училищна възраст (Балканска, 2002).

В училищна възраст се използва широко комбинираният метод, изразяващ се в зависимостта на езиковото развитие от лингвистичния опит, съчетан със структурната организация на езиковата форма, необходима за изразяване на този опит.

Обучението по български език на учениците с увреден слух следва общообразователните програми, изготвени от Министерството на образованието и науката, според стандартите в държавните образователни изисквания. С цел да подпомогне образователният процес министерството предлага и учебни програми по специални учебни предмети (произношение, реч и предметна дейност, фонетична ритмика, музикални стимулации и развитие на речта) за учениците с увреден слух, изготвени от слухово-речеви рехабилитатори и рамкови учебни програми за ученици с увреден слух и множество увреждания (Иванова, 2016).

В първи клас учениците се запознават със съобщително и въпросително изречение – целта е да ги разграничат и конструират граматически правилно, да се запознаят с частите на речта, представени като дума предмет, дума признак и дума действие.

Учениците с увреден слух трябва да овладеят знания за разпознаване и маркиране на думите – предмет, признак и действие. Много често се наблюдава аграматизъм при построяването на изречения в писмен или устен вид, изразяващ се в несъгласуване на частите на изречението по род и число, неправилен словоред, както и минимална употреба на думи-признаци. По-лесно се справят със съставянето на просто кратко изречение (съдържащо две-три думи) по дадени опорни думи, които трябва да се подредят граматически правилно в изречение с използването на съответен картинен материал (Георгиева, 2014).

Във втори клас в обучението по български език се въвеждат знания за частите на речта: съществително име (вид, род, число), прилагателно име (род, число), глагол (число).

Особени затруднения при учениците с увреден слух се наблюдават при разграничаването на слято написани думи в изречение, също и при определянето на началото и края на изречения, написани слято, в кратък текст. Най-чести са затрудненията при използването на прилагателните имена и тяхното съгласуване със съответното съществително име (Георгиева, 2014).

В трети клас усвоените знания се надграждат с изучаването на членуване на съществителното име, степенуване на прилагателното, лице и време на глагола. Материалът се разширява, като се въвеждат лични местоимения, възклицателно и подбудително изречение.

Продължават затрудненията при съгласуването на съществително и прилагателно име, както и числото на глаголите към съответните съществителни или прилагателни имена. Повечето ученици се затрудняват при попълване на пропуснати думи в изречението – съществителни и прилагателни имена, глаголи, дори и с използването на подпомагащ картинен материал (Георгиева, 2014).

В четвърти клас се въвеждат знания за числителните имена, наречие, членуване на прилагателните, разграничаване и използване на различни по състав изречения (прости и сложни), откриване и определяне на главните части на изречението (подлог и сказуемо).

На този етап от обучението на учениците с увреден слух те не само трябва да затвърдят знанията си за видовете изречения по цел на изказване, но и да усвоят нови знания за видовете изречения по състав. За тази цел са необходими знания за съществителното име и глагола, тъй като трябва да умеят да откриват подлог и сказуемо, съумявайки да разберат връзката между частите на речта и частите на изречението.

Учениците с увреден слух се справят добре при попълване на пропуснати думи в изреченията – подлог и сказуемо, но при самостоятелното конструиране на различни изречения по цел на

изказване при повечето ученици се наблюдават аграматизъм, неправилен словоред, несъгласуваност между частите на изречението. Затрудняват се и при определяне на вида на изреченията по състав въпреки познаването на определението за сложно изречение. Трудности се наблюдават и при начините за свързване на простите изречения в сложно (Георгиева, 2014).

За подпомагане на успешното усвояване на частите на речта от учениците с увреден слух в специалните училища има часове по развитие на речта по специални учебници и учебни тетрадки, съобразени с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на принципа на комуникацията, като важен акцент са разширяването на речниковия запас на учениците и усвояването на базисни граматични категории, чрез богато илюстрирано съдържание, разделено по теми с включени граматика, обяснения и упражнения за работа (Балканска, Андреева, 2014).

Редно е да се отбележи наличието на потенциал за усвояване на граматиката на езика от учениците с увреден слух. Това зависи както от самото дете – мотивацията му за работа и неговите възможности, училищната и социалната среда, така и от предвиденото време за запознаване с материала, неговото разбиране, затвърждаване и целенасочената терапевтична работа.

Важна роля към процеса на овладяване на тези знания има и допълнителната работа по учебния материал – неговото реструктуриране, поднасяне по достъпен за учениците с увреден слух начин и подходящите упражнения за затвърждаване на усвоените знания, както и подходящ тематичен нагледен материал към тях.

Специалистите – слухово-речеви рехабилитатори, приобщаващи и начални учители, споделят за недостатъчното време за пълноценното овладяване на материала, заложен в програмите по български език, неговата достъпност и разбираемост от учениците (Георгиева, 2014).

Много важно за учениците е да овладеят някакъв механизъм, който да обяснява граматическите правила, но до момента целенасочена работа върху граматиката не се провежда (Балканска, 2011).

Литература

- Балканска, Н. (1997). Етапи на овладяване на езика от децата. – В: *Специална педагогика*, бр. 2.
- Балканска, Н. (2002). Морфологична компетентност на глухите деца от начална училищна възраст (образуване на множествено число на съществителните имена). – В: *Педагогика*, кн. 4.
- Балканска, Н. (2002). Морфологична компетентност на глухите деца от начална училищна възраст (съгласуване по род на съществителните и прилагателните имена). – В: *Педагогика*, кн. 7.
- Балканска, Н. (1999). Особенности на синтактичния компонент на граматиката при глухите деца. – В: *Педагогика*, София.
- Балканска, Н. (2011). Специфика на овладяването на синтактичните структури при децата с увреден слух. – В: *Ранно детско развитие*. София.
- Балканска, Н. (2002). Тенденции в езиковото обучение на глухите деца. – В: *Педагогика*, бр. 2.
- Балканска, Н. (1993). Теории за овладяването на езика. – В: *Стратегии*, бр. 3.
- Георгиева, Т. (2014). Синтактична компетентност при ученици с увреден слух от начална училищна възраст. – В: *Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука*. София.
- Иванова, Т. (2016). Особенности при овладяване на морфологичните и синтактични части на езика от учениците с увреден слух. – В: *Научна конференция с международно участие – Интердисциплинарни логопедични практики*, София.
- Министерство на образованието и науката (2016). Учебна програма по български език и литература за начален етап на обучение. София.
- Кръстев, Б. (1993). Граматика за всички – популярно описание на българския език. София.
- Попов, К. (1998). Синтаксис на българския книжовен език. Велико Търново.
- Пашов, П. (1994). Практическа българска граматика. София: Просвета, <http://www.e-uchebnik.bg/book/viewBook/4512>

Авторите в този сборник

- Анита Вълва – докторант в Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ катедра, „История на България“ (anita.valova@abv.bg)
- Проф. д-р Анна Кочанкова – преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Архивистика и методика на обучението по история“ (kochankova@uni-sofia.bg)
- Борислава Маргаритова – докторант в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Обща и приложна хидробиология“ (boby.margaritova@gmail.com)
- Доц. д-р Георги Н. Николов – преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „История на България“ (gnikolov2@gmail.com)
- Илия Тамбураджиев – докторант в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ (iliia1991@abv.bg)
- Доц. д-р Йована Тодорова – преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Обща и приложна хидробиология“ (yovana.todorova@gmail.com)
- Калин Сейменов – докторант в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ (kalin.seimenov@abv.bg)
- Доц. д-р Камен Нам – преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ (nam@gea.uni-sofia.bg)
- Доц. д-р Любомир Кендеров – преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Обща и приложна хидробиология“ (lubomir.kenderov@gmail.com)

- Любомир Костадинов – докторант в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“
(kostadinov.lyubomir@gmail.com)
- Михаела Донкова – докторант в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Регионална и политическа география“
(mihaela_007@mail.bg)
- Доц. д-р Никола Ботушаров – преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“
(botnd@gea.uni-sofia.bg).
- Николай Димитров – докторант в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Археология“
(nik1992@abv.bg)
- Д-р Николай Янев – изследовател, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Институт по философия и социология (БАН)
(n_yanev@yahoo.com)
- Николета Йончева – докторант във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Специална педагогика и Логопедия“
(nikoleta_ioncheva@abv.bg)
- Рени Иванова Стоянова – докторант в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“
(genistoanova@mail.bg)
- Таня Иванова (Георгиева) – докторант във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Специална педагогика и Логопедия“
(ta4i.d@abv.bg)

Интердисциплинарни четения 2

Води и биоразнообразие

Българска
Първо издание

Рецензенти

проф. д-р Мария Стойчева, доц. д-р Георги Вълчев

Научни редактори

*доц. д-р Георги Н. Николов, доц. д-р Никола Ботушаров,
проф. д-р Нели Христова, доц. д-р Любомир Кендеров,
доц. д-р Милен Замфиров, доц. д-р Георги Петрунов, д-р Николай Янев*

Формат 60x90/16

Печ. коли 16,5

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

www.unipress.bg